

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة القاهرة

كلية الآداب

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

أطروحات علوم الدين الإسلامى التى أجازتها

الجامعات المصرية حتى عام ١٩٩٠

دراسة ببيومترية

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الآداب

إعداد

عبد الرحمن أحمد عبد الهادى فراج

المعيد بقسم المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة - فرع بنى سويف

إشراف

أ. د. حشمت قاسم

أستاذ علم المعلومات بجامعة القاهرة

٦٤٩٩

١٩٩٤

﴿..وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإهداء..

إلى ..

العطاء الذى بلا حدود وبلا مقابل ...

إلى ..

روح أمى الطاهرة

عرفان بالجميل

" من لم يشكر الناس ، لم يشكر الله " - حديث شريف

بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ، يطيب لى أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير والعرفان بالجميل إلى أستاذى ومعلمى أ.د. د. حشمت قاسم ، الذى تفضل بالإشراف على هذا البحث. ولست أجد فى هذا المقام سوى أن أذكر للرجل فضله ، مع علمى بصعوبة الوفاء بحقه . فقد غمرنى بعلمه الغزير وفضله السابغ ، وقام على نصحى وإرشادى ، وتوجيهى وتسديدى ، والعناية بى وتعزىدى . والحق أنى أحببت هذا الرجل قبل أن أعرفه وقبل أن أراه ، وذلك من خلال قراءتى لكتاباته فى المرحلة الجامعية الأولى ، حيث لم أتسرف بالتعلم على يديه فى هذه المرحلة. وعندما تحصّلت على الليسانس ، كنت أبحث عن موضوع للبحث وعن مشرفٍ عليه ؛ فوفقتى الله تعالى إلى العثور على موضوع رأيت أنه يخدم الإسلام والمسلمين ، ثم وفقتى إلى العمل تحت إشراف الرجل الذى هو حُجَّةٌ فى المناهج المتبَّعة فى مثل هذه الموضوعات خاصة ، وفى دراسات علم المعلومات عامة. وربما تكون أسعد ساعات حياتى حتى اليوم هى ساعات المُدَارسَة والمناقشة معه . وسوف أدين له ولهذه الساعات ما حبيت ؛ لأنها مثَّلت لى المحطة الرئيسية للولوج إلى عالم المعلومات. فإلى أستاذنا الجليل خالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل ، والدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء ، وأن يبارك له فى عمره وعلمه وعمله ، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.

ويطيب لى أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ، وإلى الأستاذ الدكتور سعد محمد الهجرسى أستاذ المكتبات والمعلومات غير المنقرغ بجامعة القاهرة ، على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث ، فلهما منى جزيل الثناء ، ولهما من الله حسن الجزاء.

وأود أن أتقدم بجزيل شكرى وتقديرى وعرفانى بالجميل ، إلى الدكتور حسنى عبد الرحمن الشيمى ، والدكتور أسامة السيد محمود ، والأستاذ الدكتور محمد فتحى عبد الهادى ، والأستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة. فهؤلاء الرجال لكل منهم فضله على ؛ فقد تشرفت بالتلمذة على يديهم فى المرحلة الجامعية الأولى ، ثم كان تشجيعهم وعنايتهم ورعايتهم النبيلة لى. فإليهم شكرى وتقديرى ، وجزاهم الله عنى خير الجزاء.

وأقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل إلى الدكتور أحمد على تمرّاز ، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، على اعتنائه واهتمامه ، وإرساله بعض الوثائق المهمة لإنجاز هذا البحث.

وأقدم بخالص شكرى و عرفانى بالجميل إلى الأّنة إيمان صابر مكى ، المهندسة بقسم الحاسب الآلى بالمركز القومى للبحوث ، والمشرفة الرئيسية على مرصد بيانات كشاف الاستشادات موضوع هذا البحث. لقد كان للعمل الكبير والمعونة المخلصة منها الأثر الأكبر فى إخراج نتائج تحليل الاستشادات كما هى بين أيدينا الآن. كما أقدم بشكرى إلى الأخ المهندس سمير عبده وزملائه بشركة " بكسل " لأنظمة الكمبيوتر ، والأخت المهندسة منى حامد علام بمقر المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة ، على معاونتهم لى فى بعض مراحل استخراج نتائج البحث.

وأقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل إلى الأستاذ ناصر عبد الرحمن المدرس المساعد بقسم المكتبات بجامعة القاهرة ، على تفضله بمراجعة طباعة بعض أجزاء البحث. ثم خالص شكرى و عرفانى بالجميل إلى الأستاذة أماتى زكريا الرمادى بقسم المكتبات بجامعة الاسكندرية ، والأستاذ عماد الدين يوسف إمام التومى بقسم المكتبات ببنى سويف ، على معاونتهما لى وصحبتهما الطيبة طوال فترة إعداد البحث.

وأقدم ببالح شكرى وتقديرى و عرفانى بالجميل إلى أسرتى الكبيرة : أبى وأخى وأخواتى ، الذين تحملوا كثيرا من العبء فى سبيلى ، فجزاهم الله عنى خير الجزاء ، ومتعمهم بالصحة والعافية. أما أمى التى توفاهها الله أثناء طباعة البحث ، بعد أن تحمّلت وحملت عنى الكثير أثناء إعداده وكتابته، فليس أقل من إهداء البحث إلى روحها الطيبة الطاهرة ، داعيا الله أن يتغمدها برحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يرزقها رؤية وجهه الكريم.

وأقدم بخالص شكرى و امتنانى و عرفانى بالجميل إلى أسرتى الصغيرة : زوجتى ، التى لم تبخل علىّ بالمشورة والمعونة ، وكانت نعم الأخ المحب والصديق المخلص ، والزوجة الصالحة الحانية. وإضافة إلى ما كانت تمثله لى من نسائم رقيقة فى خضم المجهود الذى بذل فى هذا العمل ، كانت أيضا المعضد الرئيسى لى فى معظم مراحل العمل الوراقى من توثيق ومراجعة بيانات ومعونة لفريق العمل فى كشاف الاستشادات. فإلى زوجتى ، عظيمة السجايا ، جزيل شكرى وعظيم امتنانى.

وأخيرا ، أقدم خالص الشكر والعرفان بالجميل إلى كل من قدم لى يد المساعدة ، وبذل لى النصيحة ، وجاد علىّ بالمعونة ، جزاهم الله جميعا خير الجزاء.

قائمة المحتويات .

الموضوع	الصفحة
المقدمة	١
١. توطئة	٢
٢. مشكلة البحث وتساؤلاته	٢
٣. فرض البحث	٣
٤. أهداف البحث	٣
٥. حدود البحث	٤
٦. منهج البحث وأدواته	٥
٧. الدراسات السابقة	٦
٨. المصاعب والمشكلات التي صادفها البحث	٩
٩. خطوات تنفيذ البحث وفصوله	١٠
المراجع والحواشي	١٤
الفصل الأول : مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى:	
إنشأؤه ، ومشكلاته	١٥
١. تمهيد	١٧
٢. الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى فى الإسلام وعلومه	١٧
٣. الضبط الوراقى للأطروحات الإسلامىة	١٩
٤. إنشاء مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى	٢٤
٥. الخلاصة	٢٧
المراجع والحواشي	٢٨

الفصل الثاني: السمات العامة لأطروحات علوم الدين الإسلامي التي أجازتها

الجامعات المصرية..... ٣٠

١. تمهيد ٣٢

٢. إنتاج الجامعات المصرية من أطروحات علوم الدين الإسلامي ٣٢

٣. معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامي ٣٩

٤. التخصصات الموضوعية لأطروحات علوم الدين الإسلامي ٥٠

٥. التحقيق كموضوع في أطروحات علوم الدين الإسلامي ٧٠

٦. التوزيع اللغوي لأطروحات علوم الدين الإسلامي ٧٣

٧. جهود المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي ٧٤

٨. الخلاصة ٨١

المراجع والحواشي ٨٢

الفصل الثالث : كشف الاستشهادات المرجعية في علوم الدين الإسلامي :

إنشاؤه، وبعض مشكلاته، ونتائجه ٨٧

١. تمهيد ٨٩

٢. بعض مشكلات كشف الاستشهادات في أطروحات علوم الدين الإسلامي ٨٩

٣. الأسس العامة لإنشاء كشف الاستشهاد المرجعي ٩١

٤. استخدام الحاسب الالكتروني في إعداد كشف الاستشهادات ٩٣

٥. عينة أطروحات علوم الدين الإسلامي موضوع تحليل الاستشهادات ٩٥

٦. النتائج الأولية لتحليل الاستشهادات ١٠١

٧. عادات الاستشهاد المرجعي في علوم الدين الإسلامي ١٠٣

٨. الخلاصة ١٠٦

المراجع ١٠٧

الفصل الرابع: المؤلفون والمؤلفات الأساسية المستشهد بها في أطروحات

١٠٨	 علوم الدين الإسلامى
١١٠	 تمهيد
١١٠	 الأعمال الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
١١٥	 المؤلفات ذات الطبعات الأكثر تواترًا فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
١١٧	 الأعمال المرجعية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
١٢٢	 المؤلفون الأساسيون فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
١٣٣	 الخلاصة
١٣٤	 المراجع

الفصل الخامس: التوزيع الموضوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات

١٣٥	 علوم الدين الإسلامى
١٣٧	 تمهيد
١٣٧	 التوزيع الموضوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى
١٤٥	 الاهتمام النسبى بعلوم الدين الإسلامى بين مجتمعى الأزهر والجامعتين الحديثتين
١٤٩	 الاستشهاد المرجعى الذاتى
١٦٠	 المزاوجة الوراقية
١٦٤	 المصاحبة الوراقية وتشكيل التجمعات العنقودية
١٧٤	 الخلاصة
١٧٥	 المراجع

الفصل السادس: التوزيع الجغرافى واللغوى للإنتاج الفكرى المستشهد به

- فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ومسئولية نشره ١٧٦
١. تمهيد ١٧٨
- ٢- التوزيع الجغرافى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ١٧٨
٣. التوزيع اللغوى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ١٨٥
٤. مسؤولية نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ١٩٥
٥. الخلاصة ٢٠١
- المراجع ٢٠٢

الفصل السابع: التوزيع النوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات

- علوم الدين الإسلامى ٢٠٣
١. تمهيد ٢٠٥
٢. أوعية المعلومات الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به ٢٠٥
٣. تغيير أنماط الإفادة من أوعية المعلومات بمرور الزمن ٢٠٧
٤. بعض سمات الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى ٢٠٩
٥. الجامعات والكليات المستشهد بأطروحاتها ٢١١
٦. الخلاصة ٢١٣
- المراجع ٢١٤

الفصل الثامن: تأثير الإفادة من الإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات

٢١٥	 علوم الدين الإسلامى بعامل الزمن
٢١٧	 ١. تمهيد
	 ٢. المؤشرات الزمنية العامة لتطور الإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات
٢١٧	 علوم الدين الإسلامى
٢٢٠	 ٣. ظاهرة التعطل في الإنتاج الفكري المستشهد به
٢٢٩	 ٤. الخلاصة
٢٣٠	 المراجع
٢٣١	 خاتمة: نتائج البحث وتوصياته
٢٣٢	 أولاً: النتائج
٢٣٩	 ثانياً: التوصيات
٢٤٣	 المراجع
٢٥٦	 الملاحق

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٣٣	التوزيع العددي لأطروحات علوم الدين الإسلامى على الجامعات المصرية.....	١/٢
٣٥	ترتيب الكليات تنازلياً وفقاً لإنتاج كل جامعة من أطروحات علوم الدين الإسلامى.....	٢/٢
٣٨	الترتيب التنازلى للكليات وفقاً لإنتاجها من أطروحات علوم الدين الإسلامى.....	٣/٢
	التوزيع الزمنى لأطروحات الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية	٤/٢
٣٩	فى مجال علوم الدين الإسلامى وفقاً للعقود.....	
٤٢	التوزيع الزمنى لأطروحات علوم الدين الإسلامى بالجامعات المصرية وفقاً لسنوات الإجازة ...	٥/٢
٤٦	التوزيع الزمنى لأطروحات علوم الدين الإسلامى على الجامعات المصرية وفقاً للعقود.....	٦/٢
	تتابع إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى بناءً على نصيب العام الأخير من كل عقد	٧/٢
٤٨	من العقود موضوع البحث.....	
٥٠	التوزيع الموضوعى لأطروحات علوم الدين الإسلامى.....	٨/٢
٥٥	التوزيع الموضوعى لأطروحات الفقه الإسلامى.....	٩/٢
٥٨	التوزيع الموضوعى لأطروحات علوم القرآن وتفسيره.....	١٠/٢
٥٩	الاهتمام النسبى للجامعات المصرية بعلوم الدين الإسلامى.....	١١/٢
٦٢	الاهتمام النسبى للكليات المصرية بعلوم الدين الإسلامى.....	١٢/٢
٦٨	التوزيع الموضوعى الزمنى لأطروحات علوم الدين الإسلامى وفقاً للعقود.....	١٣/٢
٧٠	التوزيع الموضوعى لأطروحات التى تتناول أعمالاً محققة فى علوم الدين الإسلامى.....	١٤/٢
	التوزيع الموضوعى لأطروحات التى تتناول أعمالاً محققة	١٥/٢
٧١	على الجامعات والكليات موضوع البحث.....	

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
١٦/٢	التوزيع الموضوعي الزماني للأطروحات التي تتناول أعمالاً محففة	
٧٢	ونسبتها إلى المجموع العام في كل عام.....	
١٧/٢	التوزيع اللغوي لأطروحات علوم الدين الإسلامي.....	٧٣
١٨/٢	الإشراف على أطروحات علوم الدين الإسلامي المجازة بالجامعات المصرية.....	٧٤
١٩/٢	توزيع برادفورد - زيف لإنتاجية المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي.....	٧٥
٢٠/٢	الاتصال بين الجامعات المصرية بواسطة المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي.....	٧٩
٢١/٢	دور الأساتذة المصريين المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي	
٨٠	في تحقيق التواصل بين جامعاتهم.....	
١/٣	توزيع عينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات المرجعية على الجامعات	
٩٧	موضوع البحث.....	
٢/٣	التوزيع الزمني لعينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات.....	٩٨
٣/٣	التوزيع الموضوعي لعينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات.....	٩٩
٤/٣	الأطروحات المستبعدة من العينة موضوع تحليل الاستشهادات.....	١٠٠
٥/٣	متوسط عدد الاستشهادات في الفترات الثلاث موضوع العينة.....	١٠٢
٦/٣	متوسط عدد الاستشهادات في موضوعات أطروحات علوم الدين الإسلامي.....	١٠٣
٧/٣	عادات باحثي علوم الدين الإسلامي في اختيارهم لأماكن توثيق الاستشهادات.....	١٠٤
٨/٣	البيانات الأساسية المتقدمة في استشهادات أطروحات الدين الإسلامي.....	١٠٥
١/٤	توزيع برادفورد - زيف للوثائق المستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي.....	١١٢
٢/٤	التوزيع التكراري لطبعات الكتب في الإنتاج الفكري المستشهد به.....	١١٦
٣/٤	فئات الأعمال المرجعية المستشهد بها.....	١١٨
٤/٤	التوزيع الموضوعي للأعمال المرجعية المستشهد بها.....	١٢٠

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
٥/٤	التوزيع الموضوعي لفئات الأعمال المرجعية وفقا لعدد الاستشهادات	١٢١
٦/٤	أنماط المسئولية الفكرية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به	١٢٤
٧/٤	توزيع برادفورد - زيف لمؤلفى الإنتاج الفكرى المستشهد به	١٢٦
١/٥	التوزيع الموضوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	١٣٩
٢/٥	الترتيب الطبقي لموضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	١٤١
٣/٥	التوزيع الموضوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به بين جامعة الأزهر والجامعتين الحديثتين	
١٤٧	وفقاً لعدد واقعات الاستشهاد	
٤/٥	الاستشهاد المرجعى الذاتى فى موضوعات علوم الدين الإسلامى	١٥٠
٥/٥	موضوعات علوم الدين الإسلامى بين الاستشهاد المرجعى الذاتى ومدى التأثير	
١٥٨	وتبادل الاستشهاد المرجعى	
٦/٥	التوزيع التكرارى لمدى قوة المزوجة الوراقية	١٦١
٧/٥	المزوجة الوراقية فى موضوعات علوم الدين الإسلامى	١٦٣
٨/٥	التجمعات العنقودية المستقاة من كشاف الاستشهادات المرجعية فى علوم الدين الإسلامى	١٦٦
٩/٥	التجمعات العنقودية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى مرتبة تنازلياً	
١٦٨	وفقا لمدى قوة المصاحبة الوراقية	
١/٦	التوزيع التكرارى للمدن المستشهد بإنتاجها الفكرى والمشاركة معاً فى عملية النشر	١٧٩
٢/٦	توزيع براد فورد - زيف للاستشهادات المرجعية على أماكن النشر	١٨٠
٣/٦	أكثر المدن نشرًا للإنتاج الفكرى المستشهد به	١٨١
٤/٦	التوزيع التكرارى لبلدان النشر المستشهد بإنتاجها الفكرى	١٨٢
٥/٦	توزيع الإنتاج الفكرى المستشهد به على القطاعات الجغرافية الإقليمية والقارية	١٨٤

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
١٨٦	التوزيع التكرارى للغات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الاسلامى	٦/٦
١٩١	التوزيع اللغوى للاستشهادات المرجعية على مدى الفترات الزمنية موضوع العينة	٧/٦
١٩٣	التوزيع اللغوى لموضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٨/٦
١٩٦	توزيع برادفورد - زيف للناشرين المستشهد بأعمالهم	٩/٦
٢٠٠	التوزيع التكرارى لإسهام فئات الناشرين فى الإنتاج الفكرى المستشهد به	١٠/٦
٢٠٦	التوزيع النوعى للاستشهادات المرجعية والوثائق المستشهد بها	١/٧
٢٠٨	التوزيع الزمنى لأوعية المعلومات المستشهد بها	٢/٧
٢١٠	التوزيع التكرارى لفئات الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى	٣/٧
٢١١	مجالات الدوريات المتخصصة المستشهد بإنتاجها الفكرى	٤/٧
٢١٢	الترتيب الطبقي للكليات والجامعات المستشهد بأطروحاتها	٥/٧
٢١٨	التوزيع الزمنى للاستشهادات المرجعية وفقاً لعصور المؤلفين المستشهد بأعمالهم	١/٨
٢٢٢	توزيع واقعات الاستشهاد المرجعى (المستشهد بها فى عام ١٩٨٥) تبعاً لتاريخ النشر	٢/٨
٢٢٦	مقارنة معدلات التعطل فى الإنتاج الفكرى المستشهد به	٣/٨

قائمة الأشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل	الصفحة
١/١	مواصفات بناء التسجيلية في مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى	٢٦
١/٢	نصيب الجامعات المصرية فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٣٣
٢/٢	نصيب كليات كل جامعة فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٣٦
٣/٢	نصيب الكليات فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٣٨
٤/٢	التطور الزمنى لأطروحات علوم الدين الإسلامى التى أجازتها الجامعات المصرية	٤٤
٥/٢	نمط نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى المجازة بالجامعات المصرية	٤٨
٦/٢	التوزيع الموضوعى لأطروحات علوم الدين الإسلامى	٥١
٧/٢	مكانة علوم الدين الإسلامى بين الجامعات المصرية	٦٠
٨/٢	الاهتمام النسبى للكليات المصرية بعلوم الدين الإسلامى	٦٣
٩/٢	التطور الزمنى لموضوعات علوم الدين الإسلامى فى أطروحات الجامعات المصرية	٦٩
١٠/٢	نصيب نشاط التحقيق فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٧١
١١/٢	البيانى الوراقى لتوزيع برادفورد - زيف لإنتاجية المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامى	٧٦
١/٣	الملفات الرئيسية التى يشتمل عليها مرصد بيانات الاستشهادات المرجعية فى علوم الدين الإسلامى	٩٤
٢/٣	منحنى التوزيع الطبيعى لنصيب عينة الأطروحات من الاستشهادات	١٠٢
١/٤	البيانى الوراقى لتوزيع برادفورد - زيف الخاص بالأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى	١١٣
٢/٤	نسبة واقعات الاستشهاد المرجعى إلى الأعمال المرجعية وغير المرجعية	١١٧
٣/٤	الإسهام النسبى لأنماط المسئونة الفكرية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به	١٢٤

رقم الشكل	عنوان الشكل	الصفحة
٤/٤	البياني الوراقى لتوزيع برادفورد - زيف الخاص بمؤلفى الإنتاج الفكرى المستشهد به	١٢٩
١/٥	الخصائص الموضوعية للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	١٤٣
٢/٥	الاستشهاد المرجعى الذاتى فى موضوعات علوم الدين الإسلامى	١٥١
٣/٥	إجراءات تحليل المصاحبة الوراقية	١٦٥
٤/٥	بنية الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى وعلاقاته الأساسية	
	كما تتضح من تحليل المصاحبة الوراقية	١٧٢
١/٦	البياني الوراقى لتوزيع برادفورد - زيف للاستشهادات المرجعية على أماكن النشر	١٨٢
٢/٦	التوزيع الجغرافى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى	١٨٤
٣/٦	هيمنة العربية على لغات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى	١٨٩
٤/٦	البياني الوراقى لتوزيع برادفورد - زيف للاستشهادات المرجعية بأعمال الناشرين	١٩٩
٥/٦	الإسهام النسبى لفئات الناشرين فى الإنتاج الفكرى المستشهد به	٢٠١
١/٧	فئات أوعية المعلومات المستشهد بها	٢٠٦
٢/٧	فئات الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى	٢١٠
١/٨	التطور الزمنى للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى وفقاً لقرون وفاء المؤلفين	
	المستشهد بإنتاجهم	٢١٩
٢/٨	منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى للإنتاج الفكرى المستشهد به	
	فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	٢٢٤

قائمة الملاحق

الصفحة	عنوان الملحق	رقم الملحق
٢٥٧	كليات الجامعات المصرية موضوع البحث	١
٢٥٩	الكليات والمعاهد المصرية ذات الصلة بالدراسات الإسلامية ولم تقع داخل حدود البحث الحالي	٢
٢٦٢	المشرفون البوريون على أطروحات علوم الدين الإسلامي المجازة بالجامعات المصرية موضوع البحث	٣
٢٦٣	أكثر مائة عمل نصيبًا في الاستشهاد به في أطروحات علوم الدين الإسلامي	٤
٢٦٩	الأعمال ذات الطبعات الأكثر تواترًا والمستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي (حد أدنى الطبعة العاشرة)	٥
٢٧١	أبرز الأعمال المرجعية المستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي	٦
٢٧٣	أبرز المسؤولين فكريًا في علوم الدين الإسلامي وفقا لمدى الاستشهاد بأعمالهم (مجمّل المسؤولين فكريًا الذين أحرزوا نصف المجموع الكلي للاستشهادات [٢٣١ مسئولاً فكرياً])	٧
٢٨٠	أكثر مائة مؤلف نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجه في أطروحات علوم الدين الإسلامي	٨
٢٨٣	أكثر مائة محقق نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجه في أطروحات علوم الدين الإسلامي	٩
٢٨٦	أكثر مائة شارح نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجه في أطروحات علوم الدين الإسلامي	١٠
٢٨٩	أكثر المترجمين نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجهم في أطروحات علوم الدين الإسلامي (حد أدنى ثلاثة استشهادات)	١١
٢٩١	أكثر المسؤولين فكريًا نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجهم في أنماط المسؤولية الفكرية الأخرى (حد أدنى استشهادين)	١٢
٢٩٥	التوزيع التكرارى لمدن النشر المستشهد بإنتاجها الفكرى	١٣
٣٠٠	أبرز الناشرين المستشهد بأعمالهم في أطروحات علوم الدين الإسلامي (مجمّل الناشرين الذين أحرزوا نصف المجموع الكلي لواقعات الاستشهاد المرجعي)	١٤
٣٠١	الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى في أطروحات علوم الدين الإسلامي	١٥

المقدمة

١. توطئة

الحمد لله حمد الشاكرين ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد ، فهذا بحثٌ في خصائص الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي بوجه عام ، والأطروحات الجامعية في هذا المجال بوجه خاص ، يتخذ من القياسات الوراقية أسلوباً في التحليل.

وليس شك في أن تحليل وتفسير خصائص الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي أشد إلحاحاً وأسرع طلباً من مجالات المعرفة الأخرى ، نتيجة لما نادى به جميعاً بالربط بين تراثنا الأصيل وبين جهود النهضة والتحديث المبتغاة .

ولإن الفكر انعكاس للحياة ، ولإن الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي يرتبط لا ريب - لطبيعة الإسلام كرسالة سماوية شاملة - بمختلف أبعاد هذه الحياة ، فإننا على ضوء هذا الارتباط يمكننا الكشف عن مدى تطور هذا الإنتاج ، ومواكبته أو تخلفه عما يجري في المجالات الأخرى من فكر وسياسة واقتصاد واجتماع وتشريع .

وتأتى أهمية هذا البحث - أيضاً - في سياق أزمة التكرار والاجترار التي يعيشها الفكر الإسلامي اليوم ، والتي يمكن التوصل إلى بعض جوانبها من خلال الكشف عن جوانب القوة والضعف في موضوعات الإنتاج الفكري في هذا المجال ، ومن خلال الكشف عن بعض خصائصه البنائية.

ويصب هذا البحث - أخيراً - في اهتمامات القائمين بالعمل الوراقى في الإنتاج الفكري الإسلامي، والقائمين بالعمل المكتبى في مرافق المعلومات الإسلامية ، وعلماء القياسات الوراقية ، والقائمين على تخطيط السياسات العلمية في الجامعات ومركز البحوث الإسلامية ، فضلاً عن الباحثين في المجال الإسلامي على العموم والذين قد يلقي لهم هذا البحث بعض الضوء على طبيعة عملهم وطبيعة نظام الاتصال العلمى المحيط بهم .

٢. مشكلة البحث وتساؤلاته

تدور مشكلة هذا البحث حول تساؤل رئيسى هو : ماهى الخصائص البنائية للإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامى ؟
ويمكن أن ينقسم هذا التساؤل الرئيسى إلى تساولين آخرين :

- ماهى السمات العامة لأطروحات علوم الدين الإسلامى ، كنموذج مميز لأوعية المعلومات المنهجية والمُحكّمة ؟

- ماهى أنماط الإفادة من الإنتاج الفكرى فى هذا المجال ، ومن ثم ماهى الأهمية النسبية لهذا الإنتاج ، وذلك كما تتعكس فى الاستشهادات الرجعية الواردة فى الأطروحات ؟ ويرتبط كل من هذين التساؤلين بعدة قضايا يمكن أن تُثار فى هذا البحث . فبالنسبة للتساؤل الأول ، ثمة علامات استفهام حول معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى ، ونمط هذا النمو ، وشواغل الباحثين فى هذا المجال كما تتعكس فى موضوعات أطروحاتهم ، ومدى التشتت اللغوى لهذه الأطروحات ، ومدى شيوع ظاهرة التحقيق فيها ، وسمات إنتاجية الكليات والجامعات والمُشرفين عليها .

أما التساؤل الآخر ، فهو موضوع المحاولة الرئيسية للكشف عن الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى محل البحث . وثمة استفسارات عديدة هنا ، تدور حول أوجه الاهتمام المركزية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، والخطوط الرئيسية للبحث فيه، وطبيعة العلاقات القائمة بين هذا المجال وغيره من المجالات المجاورة ، ومدى تماسك وصلابة هذا الموضوع ، ومدى تمركزه وتشتته الجغرافى واللغوى ، ومدى تمركز وتشتت قنوات ومؤسسات الاتصال العلمى فيه ، ومن هم مؤلفوه المبرزون الأكثر تأثيراً من غيرهم ، فضلاً عن مدى تأثر الإفادة من هذا الإنتاج بعامل الزمن .

٣. فرض البحث

ويفترض الطالب تشتت أطروحات علوم الدين الإسلامى ، والاستشهادات المرجعية الملحقة بها ، موضوعياً ونوعياً وجغرافياً ولغوياً ؛ وأن هذا التشتت - خاصةً فى الإنتاج الفكرى المستشهد به - يصل إلى حده الأدنى عند علاقة هذه العلوم ببعضها البعض ، فيما يصل إلى حده الأقصى فيما يربط هذه العلوم بالمجالات الفكرية الأخرى ذات الصلة .

٤. أهداف البحث :

يرمى هذا البحث إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية :

(أ) استعراض الخدمات الوراقية ، الوطنية والدولية ، التى تغطى الإنتاج الفكرى فى مجال الإسلام وعلومه ، ومحاولة الكشف عن حدودها والثغرات الكامنة فيها .

(ب) الكشف عن السمات الأساسية للأطروحات الجامعية المجازة بالجامعات المصرية فى علوم الدين الإسلامى ، وذلك كنموذج رئيسى لأوعية المعلومات .

(ج) الكشف عن أنماط الإفادة فى الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، وطبيعة نظام الاتصال العلمى فى هذا المجال المتخصص .

٥. حدود البحث

يتناول هذا البحث أطروحات علوم الدين الإسلامى التى أجازتها الجامعات المصرية : الأزهر والقاهرة وعين شمس ، بكل اللغات ، وذلك حتى نهاية عام ١٩٩٠ .

ونلاحظ فيما يتصل بالحدود الجغرافية ، أن البحث ينصب على عينة عمدية من الجامعات المصرية . ودافعنا إلى ذلك صعوبة الاستقراء الكامل لمجتمع أطروحات علوم الدين فى مثل هذا البحث ، فى ظل غزارة الأطروحات المصرية ، وتشتتها الكبير فى هذا المجال ، وعدم خضوعها للضبط الوراقى الكامل أو شبه الكامل - كما سنرى بعد . وعلى ذلك فقد اقتصرنا على الجامعات الكائنة بمدينة القاهرة فحسب . ونلاحظ فى هذه الجامعات أنها تمثل أنماطاً مختلفة من التعليم الجامعى ؛ ما بين الجامعة الإسلامية الشاملة والجامعات الحديثة التى لا تتوسع كثيراً فى الدراسات الإسلامية . كما تمثل خليطاً متنوعاً من البرامج الأكاديمية التى تمنح الدرجات العلمية ، ذلك الخليط الذى يعد انعكاساً طبيعياً لاختلاف أنماط نظم التعليم بها . وأخيراً ، يقف على رأس الجامعات الثلاث جامعة الأزهر أكبر الجامعات الإسلامية ، والتى ظلت أكثر من ألف عام حصناً للدين ومعقلاً للعربية . يليها جامعة القاهرة أقدم الجامعات العربية والإسلامية المدنية الحديثة ، ثم جامعة عين شمس ثالثة الجامعات المصرية الحديثة فى تاريخ الإنشاء (والتي أنشئت بعد جامعة الإسكندرية التى خرجت عن الإطار الجغرافى للبحث) .

وفىما يتصل بالإطار الموضوعى ، فإن الأقسام الموضوعية التى يسير على هداها هذا البحث هى : علوم القرآن ، وعلوم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، وعلم الفقه ، وعلم الكلام ، والفرق الإسلامية ، والتصوف ، وحركات الإحياء والتجديد ، إضافة إلى الأعمال العامة فى الإسلام .

وقد توصلنا فى هذا التقسيم الموضوعى بعمل الدكتور عبد الوهاب أبو النور الموسوم "التصنيف الببليوجرافى فى علوم الدين الإسلامى" (١) . إذ يقدم هذا العمل الرائد التبريرات المنهجية العلمية للتقسيمات الموضوعية لعلوم الدين الإسلامى ، وتعريف كل منها وعلاقته بما

يعلوه أو يوازيه أو ينفرع عنه من التقسيمات ، فضلا عن فض الاشتباك بين كثير من موضوعات علوم الدين ذات الطبيعة المتداخلة في مبنائها أو معناها .

وبحق ، فإن أية دراسة ببيومترية للإنتاج الفكرى فى هذا المجال كان يمكن لها أن تفقد الكثير ، لو لم يسبقها عمل كبير فى تقسيم موضوعات علوم الدين كهذا العمل الذى قام عليه الدكتور أبو النور .

وينبغى الإشارة إلى أننا أضفنا مجال الفلسفة الإسلامية إلى الأقسام الأساسية المعتمدة آنفاً ، نتيجة لكثرة الأطروحات فى هذا الموضوع ، وقمنا بضمها إلى علم الكلام فى قطاع واحد نظراً للتقارب الشديد بين المجالين .

أما الأعمال العامة فى الإسلام (والتي تشتمل فى هذا البحث على موضوعات : الدعوة الإسلامية ، والآداب الإسلامية ، والوعظ والإرشاد ، وانتشار الإسلام ، والمبادئ العامة فى الإسلام) فقد أضفنا إليها خمسة موضوعات أخرى لم نجد لها مكانا بالخطبة ، وهى الإسلام والمذاهب المعاصرة ، ومقارنة الأديان ، وقصص الأنبياء ، والحضارة الإسلامية ، والثقافة الإسلامية.

٦ . منهج البحث وأدواته

يتوسل البحث بالمنهج التحليلى الوصفى ، ويستخدم أساليب القياسات الوراقية Bibliometrics فى تحليل البيانات المستقاة من الوصف الوراقى للأطروحات الجامعية والاستشهادات المرجعية الملحقة بها .

ومن ضمن الأساليب القياسوراقية التى تم الاستعانة بها فى هذا البحث :

- قانون براد فورد للتشتت فى أكثر صيغه بساطة ونجاحا فى مثل هذه الدراسات ، وهى صيغة بروكس Brookes لتوزيع برادفورد - زيف . وقد تم تطبيق هذا القانون على كل من مشرفى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، ومؤلفات ومؤلفى وناشرى وأماكن نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى.
- إحصاءات الاستشهاد المرجعى Citation counts ، والتي استخدمت طوال الفصول الخاصة بتحليل الاستشهاد المرجعى .
- مقاييس الاستشهاد المرجعى الذاتى Self-citation ومدى التأثير Self-derivation وتبادل الاستشهاد المرجعى Inter-citation ، والتي تم استخدامها للكشف عن طبيعة العلاقات

الموضوعية الكامنة بين عينة الوثائق المصدرية (التي تمثلها هنا الأطروحات) وإشاراتها المرجعية .

- أسلوب المزاوجة الوراقية Bibliographic coupling ، والذي تم استخدامه للكشف عن طبيعة العلاقات القائمة فيما بين الوثائق المصدرية وبعضها البعض .
- أسلوب المصاحبة الوراقية Co-citation وتحليل التجمعات العنقودية ، والذي تم استخدامه للكشف عن البنيان الداخلى للإنتاج الفكرى فى هذا المجال وعلاقاته الخارجية .
- مؤشر النشاط (AI) Activity Index ، والذي يختص بتحديد نسبة إنتاج وحدة معينة من الوحدات الخاضعة للبحث بالنسبة إلى غيرها من الوحدات الأخرى . وهو أكثر الأساليب استخدامًا فى البحوث القياسوراقية على الإطلاق .

٧. الدراسات السابقة

١/٧ الإنتاج الفكرى العالمى

١/١/٧ قام الطالب قبل تسجيله لمخطط هذا البحث ، بالبحث على الخط المباشر من خلال نظام دايالوج ، وذلك على مرادف بيانات **LISA, Religion Index, Information Science Abstracts** . وقد تم صياغة استراتيجية البحث ، وفقاً للمنطق البوليانى ، على هذه الصورة :

(Literature or Bibliography or Bibliometrics) and Islam

وكانت نتيجة هذا البحث عدد ٤٢ وثيقة ، وُجد أنها جميعا تعالج الإنتاج الفكرى الإسلامى ووراقياته وبعض لغات التكتشف التى وضعت له ، ولكن لم يعالج أى من هذه الوثائق مجال بحثنا الحالى وهو خصائص الإنتاج الفكرى الإسلامى وفقاً لأساليب القياسات الوراقية (٢) .

٢/١/٧ قام الطالب كذلك بإجراء بحث على آخر إصدار **Version** موجودة بمصر من الاسطوانة البصرية المكتنزة الخاصة بـ **LISA** ، والتي تغطى من ١٩٦٩ حتى سبتمبر ١٩٩٠ (٣). والمعوم أن مستخلصات المكتبات وعلم المعلومات المعروفة بـ **LISA** من أشمل أدوات الضبط الوراقى تغطيةً للإنتاج الفكرى العالمى فى مجال المكتبات والمعلومات .وقد تم صياغة البحث على النحو التالى:

Bibliometrics and Islam

وقد جاءت نتيجة هذا البحث ، كسابقه ، بالسلب . ومن ثم قمنا بتغيير استراتيجيّة البحث للربط بين الببليومتريًا ومجال الديانات عامّة :

Bibliometrics and Religion

وكانت نتيجة هذا البحث الأخير دراستان ، إلا أنهما بعيدتان تمامًا عن مجال بحثنا الحالي (٤).

٣/١/٧ قمنا ، أخيرًا ، بعمل مسح وراقى للإنتاج الفكرى العالمى من سبتمبر ١٩٩٠ حتى كتابة هذه السطور فى الأداة الوراقية LISA فى صورتها الوراقية ، وقد أبان هذا البحث الوراقى عن أول دراسة ببليومترية فى الإسلام نشرت فى نهاية عام ١٩٩٠ ، وهو مقال من ٥ صفحات يقوم على تحليل الإنتاج الفكرى المنشور فى الدوريات الإسلامية والمغطى فى الكشاف الإسلامى Index Islamicus ، وذلك فى خمسة أعوام من ١٩٧٥ حتى ١٩٧٩ (٥) . وبيانات هذه الدراسة كالتالى :

Barakutty, Mohamed Taher. Flow of Islamic information through journals: A bibliometric analysis. **Lucknow Librarian**. 22 (3-4) Sept/ Dec . 1990 . pp.75 -79.

٢/٧ الإنتاج الفكرى العربى

١/٢/٧ الدراسات المستندة إلى نفس المنهج والأداة

١/١/٢/٧ الدراسات المنشورة

منذ إنجاز أول دراسة ببليومترية للإنتاج الفكرى العربى عام ١٩٧٨ ، والدراسات الببليومترية (التطبيقية) تترى حتى أن عددها يقترب الآن من الثلاثين عملاً . وأكثر الدراسات الببليومترية العربية ينصب على العلوم الاجتماعية ، ثم العلوم التطبيقية فالعلوم البحتة . أما فى مجال الانسانيات فليس هناك سوى عمل واحد ، هو أول الأعمال الببليومترية العربية ، ينصب على علم اللغة .

وفى يوليو ١٩٩٣ أُجيزت دراسة للماجستير تعد الآن الدراسة العربية الوحيدة التى تتناول، من وجهة نظر الببليومتريًا ، علمًا من علوم الدين الإسلامى هو القرآن ، وإن كان ذلك فى سياق الإنتاج الفكرى الأجنبى المنشور بالإنجليزية والفرنسية .

ومعنى ذلك أنه لا يوجد حتى الآن دراسة بيبليومترية تتناول الإنتاج الفكرى العربى فى علوم الدين الإسلامى أو أى قطاع آخر من الدراسات الإسلامية . وكل ما هو متوافر بين أيدينا دراسات غير مباشرة ذات صلة بالبحث الحالى من ناحية أو أخرى ، مثل :
أحمد على تمرز (١٩٩١) الرسائل الجامعية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية مقارنة . الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ، ١٩٩١ ، ٨٣ ص . (مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية . السلسلة الأولى ؛ ٤)

وتتناول هذه الدراسة الرسائل الجامعية المجازة بالمملكة العربية السعودية حتى عام ١٩٨٩ . وأكثر ما يهمننا منها هو المؤشرات الموضوعية للرسائل السعودية ، وإن كان يقلل من القيمة الحقيقية لهذه المؤشرات أن د. تمرز يستخدم أسماء أقسام الكليات كرؤوس موضوعات فى التحليل الموضوعى للرسائل .

٢/١/٢/٧ دراسات ما زالت قيد البحث

عن طريق الاطلاع على سجلات الدراسات العليا بالجامعات المصرية ، وعن طريق الاتصالات الشخصية ، توافرت لدينا بعض البيانات عن الدراسات البيبليومترية العربية والتي لا تزال قيد الإعداد . ومن بين هذه الدراسات توجد دراسة واحدة تقترب من مجال بحثنا الحالى (٦) :

عطية بن عطية الله المزينى . الرسائل الجامعية المجازة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى مجال الفقه الإسلامى . أطروحة مسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
والملاحظ أن هذه الدراسة تقتصر على مجال واحد من مجالات علوم الدين هو الفقه الإسلامى ، كما تنصب على جامعة واحدة إسلامية ، وتشارك معنا فى تركيزها على وعاء الأطروحات .

٢/٢/٧ الدراسات المستندة إلى رؤية ومنهج مختلفين

ثمة دراسات تعنى ببعض جوانب الإنتاج الفكرى العربى فى مجال الإسلام وعلومه ولكنها تستند إلى منهج مختلف . ونجد هذه الدراسات أساساً فى مجال الإعلام ، حيث تركز على الصحف والمجلات الإسلامية من حيث مدى اتصالها ومواكبتها للقضايا المثارة فى المجتمع العربى الإسلامى . وتتوسل هذه الدراسات على العموم بالمنهج الشائعة فى مجالها

كمنهج تحليل المضمون والمنهج المسحي الإعلامي ... إلخ . وعرض هذه الدراسات ، فضلاً عن حصرها ، يخرج بنا عن حدود هذا البحث .

٣/٢/٨ مراجعات علمية

وقد وقفنا هنا على دراسة واحدة ذات صلة بالبحث الحالي ، وذلك بواسطة المسح الوراقى للإنتاج الفكرى العربى فى المجال :

محمد عاطف العراقى (١٩٨٢) الدراسات الإسلامية فى جامعتنا وكيفية تطويرها لخدمة المجتمع العربى . الأمة . س ٢، ع ١٥ . ص ص ١٠-١٣ .

والمقال عرض عام لواقع الدراسات الجامعية فى الإسلام ، والفلسفة الإسلامية على الأخص ، وكيف أن ثمة فصل بين تلك الدراسات الأخيرة وبين واقعنا الإسلامى المعاصر ، ووجوب تحقيق الصلة بين الدرس والواقع .

٣/٧ ملاحظات

من العرض السابق لأدب الموضوع نلاحظ أن ثمة دراسة ببيومترية وحيدة ، على مستوى الإنتاج الفكرى العالمى ، تعالج الإنتاج الفكرى الإسلامى ، وتتصب على تحليل الدوريات الإسلامية أجنبية للغة . نقف إلى جانبها دراسة ببيومترية عربية تتبنى أيضاً على الوثائق أجنبية للغة ، وتتناول قطاعاً واحداً من علوم الدين الإسلامى وهو علوم القرآن الكريم .

ومعنى ذلك أنه ليس هناك حتى الآن دراسة ببيومترية تعالج الإنتاج الفكرى العربى فى مجال علوم الدين الإسلامى أو أى قطاع آخر من الدراسات الإسلامية . كما أنه ليس هناك حتى الآن ، على المستويين العربى والعالمى ، دراسة حاولت أن تعتمد على أساليب تحليل الاستشهاد المرجعى كأداة للكشف عن الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى .

٨. المصاعب والمشكلات التى صادفها هذا البحث

إن المشكلة الأساسية التى صادفتنا فى هذا البحث هى عدم اكتمال نظام الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى على أى مستوى من المستويات . وفى هذا الصدد يبرز إنشاء كشاف الاستشهاد المرجعى الذى يعتمد على تحليله جُل هذا البحث ، والذى مثل تحدياً للبحث نفسه . فالمعلوم أنه ليس هناك حتى الآن كشاف عربى للاستشهادات المرجعية

فى أى مجال من مجالات المعرفة . وليس شك فى أن ثمة فرقاً جوهرياً بين استخدام كشافات الاستشهاد المرجعى القائمة بالآهزة (والمتاحة اليوم بمختلف السبل : ورقياً والكترونياً على الخط المباشر ، وعلى الاسطوانات البصرية المكتنزة) وبين إنشاء كشاف للاستشهادات المرجعية من العدم ؛ بما يشمله ذلك العمل من استقاء الاستشهادات من مصادرها الأصلية ، ونقلها بالنسخ أو التصوير ، ثم تكثيفها ومواجهة المشكلات المختلفة لهذا التكثيف حتى تستقر فى ملف أو عدة ملفات ، وأخيراً تحليلها وإخضاعها للقياس .

ولابد من اتخاذ عديد من القرارات قبل البدء فى إجراءات مثل هذا العمل ؛ مثل تقرير ما إذا كان سيتم إعداد ومعالجة بيانات ملف الاستشهادات آلياً أو يدوياً ، ومدى توافر الأجهزة والأدوات اللازمة للإعداد والتجهيز ، والحدود الدقيقة للتسجيلة التى تُعد نواة الملف - من حيث عناصر البيانات المتضمنة فيها وأقسامها وأطوالها ... إلخ .

بل إنه حتى فى المعالجة الآلية لابد من مواجهة عديد من المشكلات ، يقف على رأسها البرنامج الملائم لطبيعة ذلك العمل ؛ خاصة فى ظل انعدام الخبرات العربية السابقة فى هذا المجال ، وعدم توافر البرامج الجاهزة المتخصصة المعدة خصيصاً لإجراء القياسات الوراقية . وليس شك فى أنه لابد أن نضع فى اعتبارنا ، مع ذلك كله ، الإمكانيات المادية المتوفرة ، والوقت المتاح لإنجاز البحث .

٩ . خطوات تنفيذ البحث وفصوله

مر هذا البحث بمرحلتين أساسيتين :

- المرحلة الأولى : الحصر الوراقى لأطروحات الجامعات موضوع البحث ، وإدخال البيانات الخاصة بها على الحاسب الالكترونى ، ثم إخراج النتائج المبتغاة وتحليلها وتفسيرها وفقاً لأغراض البحث . ولقد استغرقت هذه المرحلة فصلين فى تقرير البحث هما الأول والثانى ؛ يتناول الأول الحصر الوراقى وإنشاء مرصد بيانات الأطروحات ، فيما يتناول الثانى تحليل بيانات هذا المرصد من مختلف أوجهها الممكنة .

- المرحلة الثانية : إنشاء كشاف الاستشهادات المرجعية وإدخال بياناته على الحاسب الالكترونى ، ثم إخراج النتائج وتحليلها وتفسيرها وفقاً لأهداف البحث . ولقد اقتضت طبيعة البحث عرض هذه المرحلة على ستة فصول ، من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن والأخير . تتناول الفصل الثالث إنشاء كشاف الاستشهادات ، فيما تناولت الفصول الخمسة المتبقية تحليل

البيانات المستقاة من هذا الكشف وتفسير نتائج هذا التحليل . وفيما يلي استعراض لفصول تقرير البحث :

الفصل الأول : مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامي : إنشاؤه ، ومشكلاته

وينتظم مصادر الحصر الوراقى لأطروحات موضوع البحث ، ومشكلات هذا الحصر ، ثم إنشاء مرصد البيانات الخاص بالأطروحات ونتائج الأوليّة . ويتبوأ مقدمة هذا الفصل استعراض وضع الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى الإسلامى على العموم ، وأطروحات هذا المجال على الأخص ، وذلك فى سياق المجتمعين العربى والعالمى . وقد انتهى الفصل إلى أن خدمات التكشيف الغربية متحيزة فى الغالب لجهود باحثيها ولغات أوطانها ، وأن ثمة ضعفاً فى الخدمات الوراقية العربية ، القومية والوطنية ، ذات الصلة بالأطروحات الجامعية ، وعلى الباحث فى هذا المجال - من ثم - القيام بعدد من المهام لحصر هذه الأطروحات .

الفصل الثانى : السمات العامة لأطروحات علوم الدين الإسلامى التى أجازتها الجامعات المصرية.

وينتظم إنتاج الجامعات المصرية من أطروحات علوم الدين الإسلامى ، ومعدلات نمو هذه الأطروحات ، وخصائصها الموضوعية ، وتشتتها اللغوى ، وظاهرة التحقيق فيها ، وإنتاج المشرفين عليها .

وقد خلص الفصل إلى غلبة نشاط التأليف على التحقيق فى أطروحات هذا المجال ، وهيمنة العربية على لغاتها ، واحتلال علوم الفقه والقرآن والكلام والحديث مكان المقدمة بين موضوعاتها ، هذا فضلا عن تفوق جامعة الأزهر على غيرها من الجامعات فى إجازة الأطروحات ، واحتلال أساتذتها لثلاثة أرباع رتب القائمة البؤرية للمشرفين .

الفصل الثالث : كشف الاستشهادات المرجعية فى علوم الدين الإسلامى : إنشاؤه ، وبعض مشكلاته ، ونتائجه

ويشمل بعض مشكلات تكشيف الاستشهادات فى أطروحات هذا المجال ، والأسس العامة لإنشاء كشف الاستشهاد المرجعى ، واستخدام الحاسب الالكترونى فى ذلك ، ثم نوع عينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات وسماتها وفلسفة الكامنة وراء اختيارها ، وأخيراً النتائج الأوليّة لتحليل الاستشهادات وعادات الاستشهاد المرجعى لدى الباحثين .

وقد انتهىنا فى هذا الفصل إلى أن العينة المختارة جاءت ممثلةً للمجموع الكلى للأطروحات ، وإلى أن نسبة كبيرة من استشهادات الباحثين غير مكتملة البيانات ، هذا فضلا

عن الأساليب المختلفة في توثيق هذه الاستشهادات والتي تعد من المشكلات التي ينبغي أن يواجهها محل الاستشهاد المرجعي .

الفصل الرابع : المؤلفون والمؤلفات الأساسية المستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي

ويتناول الأعمال الأساسية في الإنتاج الفكري المستشهد به ، والمؤلفات ذات الطبقات الأكثر تواتراً ، والأعمال المرجعية ، والمؤلفين الأساسيين في علوم الدين الإسلامي . وقد تبين هيمنة المؤلفات التراثية على الأعمال الأساسية في هذا المجال ، وأن ثمة حضور قوى للأعمال المرجعية بين الأعمال الأساسية ، وأن المؤلفين التراثيين هم أقوى الرجال تأثيراً في البحث الأكاديمي المعاصر في علوم الدين الإسلامي ، فيما تعد التحقيقات والأعمال ذات الطبقات المتعددة الأكثر تواتراً من غيرها أبرز إسهامات المحدثين .

الفصل الخامس : التوزيع الموضوعي للإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات الدين الإسلامي

ويشمل نصيب علوم الدين الإسلامي وغيرها من المجالات المجاورة في الإنتاج الفكري المستشهد به ، وموقع هذه المجالات جميعاً بين جامعة الأزهر والجامعتين الحديثتين ، والاستشهاد المرجعي الذاتي والمزاوجة الوراقية في علوم الدين الإسلامي ، ثم بنیان التجمعات العنقودية للإنتاج الفكري في هذا المجال .

وقد انتهى الفصل إلى وجود قطاعين أساسيين بجانب علوم الدين الإسلامي في الإنتاج الفكري المستشهد به ، كما خلص إلى بعض النتائج ذات الصلة بعلاقة علوم الدين ببعضها البعض ، وعلاقتها بالقطاعات الموضوعية الأخرى ، وذلك من خلال مقاييس التأثير المتبادل .

الفصل السادس : التوزيع الجغرافي واللغوي للإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات علوم الدين الإسلامي ومسئولية نشره

وينتظم المراكز الجغرافية الأساسية للإنتاج الفكري المستشهد به ، وبلدان النشر والمناطق الجغرافية التي تنتمي إليها ، واللغات الأساسية ، وتغير أنماط التوزيع اللغوي للاستشهادات بمرور الزمن ، والتوزيع اللغوي لموضوعات الإنتاج الفكري المستشهد به ، ثم الناشرين الأساسيين وفتاتهم .

وقد خلص إلى ارتباط التشنت اللغوي للإنتاج الفكري المستشهد به بالتشنت الجغرافي ، وإلى هيمنة اللغة العربية على لغات هذا الإنتاج وسيطرة العالم العربي على مناطق نشره ، فيما يكاد يحتكر الناشر التجاريون والمطابع عملية النشر في هذا المجال .

الفصل السابع : التوزيع النوعي للإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى
ويتضمن أوعية المعلومات الأساسية فى الإنتاج الفكرى أُمستشهد به ، وتغير أنماط الإفادة من هذه الأوعية بمرور الزمن ، وبعض سمات الدوريات المستشهد بمقالاتها والجامعات المستشهد بأطروحاتها .

وانتهى الفصل إلى أن الكتاب يعد قناة الاتصال الأساسية فى هذا المجال ، وإلى ضعف شبكة الاتصال غير الرسمية فى علوم الدين الإسلامى ، وإلى أن الدوريات الأساسية فى المجال غير واضحة بصورة كافية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به ، وإلى أن الترتيب الطبقي للكليات المستشهد بأطروحاتها يتناسب إلى حد ما مع الترتيب الطبقي لإجازة هذه الكليات للأطروحات .

الفصل الثامن : تأثير الإفادة من الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى بعامل الزمن

ويشمل المؤشرات الزمنية العامة لتطور الإنتاج الفكرى المستشهد به ، وقياس ظاهرة التعطل ، وتحديد حجم العينة موضوع هذا القياس ، ورسم منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى ، واستنتاج مؤشرات قطاعى التناقص السريع والبطيء ومنتصف العمر وجبهة البحث .

وينتهى إلى أن القرن الثامن الهجرى يُعد أكثر القرون إنتاجًا للأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى ، وإلى أن فترة التناقص السريع فى الإنتاج الفكرى فى هذا المجال تبلغ ٢٦ عاما ، وتقترب فترة منتصف العمر من حوالى العقدين ، فيما يُبدى الإنتاج الفكرى قيمة منخفضة لرقم برايس القياسى ، مما يدل على انخفاض معدلات تعطل هذا الإنتاج .

خاتمة : نتائج البحث وتوصياته

وتشتمل على الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى كما تم التوصل إليها فى ثنايا البحث ، فضلا عن تقديم بعض المقترحات التى يمكن الإفادة منها فى اكتمال الصورة عن هذا الموضوع .

المراجع والحواشى

- (١) عبد الوهاب أبو النور (١٩٧٣) التصنيف الببليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى . القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر .
- (٢) تم هذا البحث بواسطة الشبكة القومية للمعلومات التابعة لأكاديمية البحث العلمى بمصر .
- (٣) **LISA : Library and Information Science Abstracts : Abstracts of the world's literature in Librarianship, Information Science and related disciplines (1969- September 1990)** . London : LA publishing ; Boston : Silver Platter International N.V. , 1990 . On a compact disk .
- (٤) تم هذا البحث بمكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى .
- (٥) تم اكتشاف مستخلص هذه الدراسة بالعدد ١٢،١١ من **LISA** ، والمنشور فى نوفمبر/ ديسمبر ١٩٩١ .
- (٦) أحمد تراز (١٩٩٠) اتصال شخصى .

الفصل الأول

مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامي

إنشأؤه ، ومشكلاته

محتويات الفصل الأول

١.	تمهيد	
٢.	الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى فى الإسلام وعلومه	
١/٢	عالمياً	
٢/٢	عربياً	
٣.	الضبط الوراقى للأطروحات الإسلامية	
١/٣	عالمياً	
٢/٣	عربياً	
٣/٣	فى مصر	
١/٣/٣	مصادر الحصر الوراقى للأطروحات موضوع البحث	
١/١/٣/٣	جامعة الأزهر	
٢/١/٣/٣	جامعة القاهرة	
٣/١/٣/٣	جامعة عين شمس	
٤/١/٣/٣	ملاحظات	
٤.	إنشاء مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى	
١/٤	تجهيز مدخلات مرصد البيانات وإعداد مخرجاته	
١/١/٤	المدخلات	
٢/١/٤	مرحلة التجهيز	
١/٢/١/٤	الوصف الوراقى	
٢/٢/١/٤	التحليل الموضوعى	
٣/١/٤	المخرجات	
٥.	الخلاصة	
	المراجع والحواشى	

١. تمهيد

يتناول هذا الفصل مصادر الحصر الوراقى لأطروحات علوم الدين الإسلامى موضوع البحث ، والمشكلات المصاحبة لهذا الحصر ، والتي تشير عامةً إلى ضعف الخدمات الوراقية ذات الصلة بأطروحات علوم الدين . ثم نتعرض إلى إنشاء مرصد بيانات الأطروحات ، والبرامج المستخدمة فى إنشاء هذا المرصد ، مع الإشارة إلى الخطوات التى مررنا بها فى إعداد المدخلات وتجهيزها ، وإخراج البيانات اللازمة لأغراض البحث . ونقدم للفصل بتوطئة عن مشكلات الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى الإسلامى عامة ، وعلوم الدين الإسلامى خاصة ، على المستويين القومى والعالمى .

٢. الضبط الوراقى للإنتاج الفكرى فى الإسلام وعلومه

١/٢ عالمياً

ليس ثمة شك فى أن الحصر الوراقى أكثر إحكاماً وانضباطاً فى العالم الغربى منه فى العالم العربى . ومن السهولة بمكان أن نقع على المواد الإسلامىة* فى خدمات التكشيف الغربىة ، بالرغم من أن أهدافها قد وضعت لتلبية احتياجات الباحثين الغربيين أنفسهم .

وفىما يتصل بالخدمات الوراقية العامة ، فإنه يمكننا أن نجد المواد الإسلامىة مغطاة فى أهم خدمات التكشيف العالمىة فى مجالى العلوم الاجتماعىة والإنسانىات (١) ؛ مثل كشاف الاستشهادات المرجعية فى العلوم الاجتماعىة (SSCI) الذى يقوم على نشره معهد المعلومات العلمىة بفيلادلفيا بالولايات المتحدة ، ومثل كشاف العلوم الاجتماعىة (SSI) وكشاف الإنسانىات (HI) اللذين يقوم على نشرهما شركة ويلسون بنيويورك . ويُعد كشاف الاستشهاد المرجعى (SSCI) أفضل خدمات التكشيف العالمىة تغطىة للإنتاج الفكرى الإسلامى (٢) ؛ بالرغم من أن تغطيته للإنتاج الفكرى الصادر فى العالم الإسلامى ، والإنتاج الفكرى فى مجال علوم الدين تعد ضعيفة .

أما بالنسبة لخدمات التكشيف المتخصصة ، فإن أفضل نموذج يمكن أن نستشهد به فى هذا الصدد هو الكشاف الإسلامى Index Islamicus ، والذى كان يقوم بيرسون Pearson

* الإسلام فى نظر القائمين على مرصد البيانات الغربىة يعنى كل مايتعلق بالعالم الإسلامى ، وتقع علوم الدين بالطبيعة تحت هذا المفهوم .

بإعداده لمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS بجامعة لندن . ويغضى هذا الكشف الإنتاج الفكرى الإسلامى المنشور فى الدوريات وأعمال المؤتمرات والأعمال التجميعية . وبالرغم من أن الكشف الإسلامى يعد خدمة تكشف قوية ، إلا أنه - من ناحية التغطية الجغرافية - لا يغضى سوى ٣٣,٨٪ فحسب من الإنتاج الفكرى الصادر فى العالم الإسلامى (٢) . ومن الناحية الموضوعية ، فإن نطاق الدوريات فى هذا الكشف يدور حول الدراسات الإسلامية بمعناها العريض ، أى كل مجالاتها تقريباً باستثناء العلوم البحتة والتطبيقية (٣) . ويبلغ نصيب الدين الإسلامى فى الكشف حوالى ٦٢٪ (١) ، مما يعنى أن أكثر من ثلث الكشف الإسلامى إنتاج فكرى ينتمى لموضوعات أخرى غير علوم الدين ، ويوسم بأنه إسلامى لأنه نُشر فى بلدٍ من بلاد المسلمين ، أو ألفه مسلمون ، أو ينتمى إلى القضايا الإسلامية من قريب أو بعيد .

إن خدمات التكشيف الغربية ، بالرغم من إدعائها التغطية الدولية وتغطية الموضوعات ذات العلاقات المتشابكة Multidisciplinary ، إلا أنها عادة ما تكون متحيزة جغرافياً ولغوياً . جغرافياً لأن أهدافها وسياساتها قد وضعت لتلبية احتياجات الباحثين الغربيين ، ولغوياً (٤) لأن معظم هذه الخدمات تركز جهدها على اللغات الأجنبية فحسب . وينبغى علينا أن ندرك أنه ليس من بين هذه الخدمات ما هو كاف لتغطية مجال الإسلام وعلومه ، ومن ثم لا بد من استشارة مصادر أخرى للحصول على نتائج مُرضية فيما يتصل بالبحث فى الإنتاج الفكرى فى هذا المجال .

٢/٢ عربياً

ثمة قصور شديد فى الضبط الوراقى على مستوى الدول العربية عموماً ؛ قصور فى التغطية العامة لإنتاج بلدٍ من البلاد ، أو قصور فى التغطية الموضوعية لمجالٍ ما بالذات . ومن الملاحظ أن الخدمات الوراقية الوطنية التى تتناول الإنتاج الفكرى العربى أكثر تطوراً فى مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية ، عنها فى مجال الإنسانيات . وعلى سبيل المثال ، فإن البحث عن الدراسات الإسلامية وعلوم الدين فى خضم الإنتاج الفكرى عربى اللغة يستلزم البحث فى عديد من الوراقيات ، المختلفة فى أشكالها وحدودها وتغطيتها . فهناك الوراقيات الشاملة والوراقيات المتخصصة فى الإسلام أو فى مجالٍ من مجالاته أو فى مجالٍ آخر غير الإسلام ، وهناك الوراقيات الراجعة والوراقيات الجارية ، والوراقيات التى تحصر نفسها فى إطار بلدٍ ما وتلك التى تحاول تغطية جميع البلاد العربية ، ... إلى آخره .

وبحق ، فلا زالت أكثر المقولات صحةً على الإنتاج الفكرى العربى فى الإسلام وعلومه هى أنه قطاعٌ غير منظم . ويستشف الباحث من هذه النتيجة مدى تعاضم الإنتاج الفكرى فى هذا الموضوع ، ومدى تعقده وتشابك كثير من العلاقات فيه (٥) .

٣. الضبط الوراقى للأطروحات الإسلامية

١/٣ عالمياً

من الطبيعى أن تهتم الجامعات الأجنبية بالإسلام وعلومه وحضارته . وتتوفر بعض المجتمعات الغربية على الضبط الوراقى لإسهام جامعاتها الدائر حول العالم العربى والقضايا المتصلة به . وفى تحليل حشمت قاسم (٦) لوراقية أصدرتها مكتبة الكونجرس عام ١٩٧٦ ، وتشتمل على ١٨٢٤ أطروحة دكتوراه أجازتها الجامعات الأمريكية والكندية فى موضوعات تتناول الوطن العربى فى المدة من عام ١٨٨٣ حتى ١٩٧٤ ، وُجد أن نصيب الدراسات الإسلامية عامة يبلغ حوالى ١٩٪ من إجمالى الأطروحات ، منها حوالى ٧٪ فى بعض علوم الدين الإسلامى .

وفى تحليله (٧) لوراقية أخرى صدرت عام ١٩٨٢ عن المؤسسة الدولية للمصغرات الفيلمية UMI ، تغطى ٦٩٤ أطروحة دكتوراه أجازتها الجامعات الأمريكية عن العالم العربى فى الفترة من ١٩٧٠ حتى ١٩٨١ ، اتضح اشتغال هذه الوراقية على ١٠ أطروحات (١,٤٪) فى التاريخ الإسلامى ، ومثلها فى الفنون الإسلامية ، وأطروحة واحدة فحسب فى الفلسفة الإسلامية .

أما فيما يتصل باهتمام الوراقيات العالمية بتغطية أطروحات العالم العربى ، فإن مستخلصات الأطروحات العالمية (DAI) Dissertations Abstracts International ، وهى أكبر الخدمات الوراقية فى هذا المجال ، لا تشتمل على أطروحات أية جامعة عربية ، وإنما تغطى رسائل الدكتوراه لجامعة واحدة فحسب من العالم الإسلامى كله هى جامعة أحمد بلو فى نيجيريا . أما مستخلصات رسائل الماجستير Masters Abstracts فإنها لا تشتمل على أية رسائل أجازتها جامعات عربية أو إسلامية (٨) .

وإذا كانت هذه النتيجة تدعم انحياز خدمات التكشيف الغربية للغات أوطانها وجهود أبنائها ، فإنها تشير من ناحية أخرى إلى ضعف شبكة الاتصال العلمى بيننا وبين المجتمعات المنتجة لهذه الخدمات .

٢/٣ عربياً

برغم أن الأطروحات الجامعية هي أكثر مصادر المعلومات منهجيةً والتزاماً بتقاليد البحث العلمي ، إلا أنها ليست أسعد حالاً من غيرها من الأوعية فيما يتصل بالضبط الوراقى فى العالم العربى . فليس ثمة وراقية قومية عربية تجمع معاً الرسائل المجازة من قبل الجامعات العربية ، فضلاً عن الرسائل التى قدمها العرب إلى جامعات اجنبية ، والرسائل الأجنبية ذاتها التى تعالج العالم العربى من قريب أو بعيد فى أى مجال .

٣/٣ فى مصر

يذكر أوجر Auger (٩) أنه لتتبع الأطروحات الجامعية فى أى بلدٍ من البلاد ، فإنه من المهم استشارة القوائم الوطنية للأطروحات المجازة فى هذا البلد . ونقدم هنا بعض الملاحظات حول الضبط الوراقى للرسائل الجامعية فى مصر :

- (أ) عدم تغطية الوراقية الوطنية لمصر للرسائل الجامعية. وربما كان السبب فى ذلك أن الرسائل لا ينطبق عليها نظام الإيداع القانونى المطبق على الكتب وغيرها من الأوعية.
- (ب) توجد وراقية وطنية شاملة وحيدة للرسائل الجامعية فى مصر ، وهى "الدليل البيبليوجرافى للرسائل الجامعية فى مصر ، ١٩٢٢-١٩٧٤" . إلا أن هذه الوراقية لم تُحدَّث ، وأصبح المدى الزمنى بيننا وبينها الآن يصل إلى عشرين عاماً .
- (ج) عدم توافر وراقيات وطنية متخصصة للرسائل الجامعية فى مصر . وربما لو وجدت إحدى هذه الوراقيات فى مجال علوم الدين الإسلامى ، لتجنبنا كثيراً من الملاحظات التالية والخاصة بحصر الأطروحات موضوع البحث .

١/٣/٣ مصادر الحصر الوراقى للأطروحات موضوع البحث

تتمثل المصادر التى تم الاعتماد عليها فى الحصر الوراقى لأطروحات علوم الدين الإسلامى والمجازة بجامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس ، واستيفاء البيانات الوراقية لهذه الأطروحات ، فيما يلى :

١/١/٣/٣ جامعة الأزهر

- (أ) مؤسسة الأهرام . مركز التنظيم والميكرو فيلم (١٩٧٦) الدليل البيبليوجرافى للرسائل الجامعية فى مصر ، ١٩٢٢ - ١٩٧٤ . القاهرة : المركز ، ١٩٧٦ ، ١٣٦٢ ص . المحتويات : مج ١ (الانسانيات).
- هذا الدليل - على ما نعلم - هو العمل الشامل الوحيد لكل ما أُجيز فى مصر من رسائل حتى عام ١٩٧٤ (١٠) . كما أن هذا الدليل يكاد يكون الوحيد - فى حدود علمنا - الذى يغطى

أطروحات الأزهر الشريف قبل قانون التطوير الصادر عام ١٩٦١ . فضلا عن ذلك فقد أفدنا من هذا الدليل فى التعرف على بيانات رسائل الأزهر بعد قانون التطوير ، ورسائل جامعتى القاهرة وعين شمس ، وذلك حتى عام ١٩٧٤ . وبلغ عدد الرسائل التى تحصلنا عليها ٧٤٤ رسالة ، وذلك بنسبة ١٤ ٪ من اجمالى الرسائل التى يشتمل عليها الدليل والبالغ عددها ٥٢٨٤ رسالة جامعية .

(ب) جامعة الأزهر . المراقبة العامة للدراسات العليا والبحوث (١٩٧٢) الدراسات العليا فى ١٠ سنوات . القاهرة : الجامعة ، ١٩٧٢ ، ٢٧٢ ص .

(ج) جامعة الأزهر . الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث (١٩٨٨) دليل رسائل التخصص "الماجستير" والعالمية "الدكتوراه" ، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م إلى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م . القاهرة : الجامعة ، ١٩٨٨ - [١٩٩٠] ، مج ٢ فى ٣ .

تحرص جامعة الأزهر منذ عام ١٩٦١ على إصدار أدلة بالرسائل المجازة منها . ويغضى هذان الدليلان أطروحات جامعة الأزهر منذ صدور قانون التطوير عام ١٩٦١ وحتى نهاية ١٩٨٤ . والملاحظ أن الدليل الثانى نشر منجماً على سنوات متفرقة ؛ فقد نشر الجزء الأول منه عام ١٩٨٨ ، فيما صدر الجزء الثانى أخيراً على قسمين (أ) و (ب) دون تاريخ محدد للنشر .

(د) سجلات إدارات الدراسات العليا بكليات جامعة الأزهر

ولقد تم الاعتماد على هذه السجلات اعتماداً أساسياً فى حصر أطروحات جامعة الأزهر من عام ١٩٨٥ وحتى نهاية ١٩٩٠ .

(هـ) سجلات الرصيد بمكتبات كليات جامعة الأزهر

تم الاعتماد على هذه السجلات للاطلاع على الأطروحات ذاتها والتأكد من بيانات المصدر السابق .

(و) فهارس مكتبات كليات جامعة الأزهر

تم الاعتماد على هذه الفهارس للاطلاع على الأطروحات ذاتها والتأكد من بيانات المصدرين السابقين . ولقد كان هذا المصدر أضعف المصادر جميعاً ؛ فكثير من مكتبات كليات الجامعة الأزهرية يخلو من الفهارس فى أى شكل لها ، والبعض القليل الموجود يشوبه القصور الواضح فى اكتمال التغطية واستيفاء البيانات الوراقية .

ويتم إيداع الأطروحات أساساً بمكتبات الكليات لا المكتبة المركزية للجامعة الأزهرية . ويؤكد ذلك ، فضلا عن لوائح الإيداع المتضاربة ، مصدر حديث نسبياً يشير إلى أن مكتبة

الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية تحتوى على ٣٠٠ رسالة باللغة العربية ، وحوالى ١٥٠٠ رسالة باللغة الانجليزية (١١) ! أما أكثر المصادر حداثة (١٩٩٢) فيشير إلى أن مكتبة الرسائل هذه أنشئت عام ١٩٧٨ ، ويضم القسم العربى منها ١٦٤٤ رسالة ماجستير ودكتوراه (١٢) !

والمؤشر العام الذى خرجنا به من البحث فى المصادر الثلاثة السابقة هو أنه ليس ثمة انضباط فى دورة انتقال الرسالة الجامعية بين محطاتها المختلفة فى كليات جامعة الأزهر . فحيث لا توجد فهارس مكتملة فى بعض الكليات - فيما لا توجد هذه الفهارس من الأصل فى بعضها الآخر - كان ينبغى أن يبدأ البحث من محطة إدارة الدراسات العليا بكل كلية . غير أن سجلات بعض هذه الإدارات ، كذلك ، لم تكن مكتملة البيانات ، وعادة ما كان يحدث تضارب بين هذه السجلات وسجلات الرصيد بالمكتبات ؛ فثمة رسائل لا ذكر لها فى السجلات الأخيرة ، برغم أنها مقيدة بالسجلات الأولى . والاتصال الشخصى مع رجال إدارات الدراسات العليا يفيد بأن مسئولية ذلك موزعة بين رجال المكتبات ولوائح الإيداع (١٣) !

أما لوائح الإيداع هذه ، فإننا نعتقد أنها من أكبر العوامل وراء ذلك الخلط والتضارب وتشتت أو غياب المسئولية عن الأطروحات الأزهرية . ففى أولى لوائح مكتبات جامعة الأزهر ، والصادرة عام ١٩٦٦ (بعد قانون التطوير بحوالى ٥ سنوات) ، لم يكن هناك أدنى ذكر للرسائل الجامعية ؛ إذ تفيد المادة ٢٤ الخاصة بإيداع مطبوعات الجامعة وتبادلها بأن "تقدم للمكتبة العامة عشر نسخ من كل مؤلف تنشره الجامعة وكلياتها ، كما تقدم ثلاث نسخ لمكتبة كل كلية من كليات الجامعة ، وذلك دون مقابل" (١٤) .

أما المادة ٢٢٩ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ (أى بعد ١٤ عاما من قانون التطوير الحديث) فقد نصت ضمن ما نصت على أن الطالب "يقدم إلى الكلية ست نسخ من الرسالة على الأقل ، يوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية" (١٥) !

ويحق للمرء هنا أن يتساءل ، خاصة وقد شاهد الطالب بنفسه فى يوليو ١٩٩٣ رسالة نوقشت بتربية الأزهر وكان عدد أعضاء لجنة الحكم فيها خمسة ، أين الإيداع فى هذه المادة إذا حدث وكان عدد الاعضاء ستة ؟!

ولمّا يزل الأمر متضارباً حتى سبتمبر ١٩٩٠ ، حيث صدر قرار من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر على أنه " تحتم تسليم مكتبة الكلية نسخ من الرسائل قبل الموافقة على التشكيل " (١٦) .

٢/١/٣/٣ جامعة القاهرة

اعتمدنا على المصادر الأربعة التالية فيما يتصل بأطروحات كليات الآداب ودار العلوم والحقوق بجامعة القاهرة :

(أ) هاشم فرحات سيد وناصر محمد عبد الرحمن (١٩٩٢) دليل الرسائل الجامعية التي أجازتها كلية الآداب منذ إنشائها حتى نهاية عام ١٩٩٠ . إشراف حشمت قاسم . القاهرة : كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٢ ، مج ٢ .

ومن المعلوم أن كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أصدرت غير مرة أدلة بالرسائل المجازة منها ، ويعد هذا الدليل الأخير أشمل هذه الأدلة جميعاً .

(ب) جامعة القاهرة . كلية دار العلوم . إدارة الدراسات العليا (١٩٩١) دليل رسائل الماجستير والدكتوراه التي أجازت بأقسام كلية دار العلوم والتي سجلت ولما تجز في الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٩١ . القاهرة : الكلية ، ١٩٩١ ، ١٤٦ ص .

وهي قائمة خاصة بإدارة الدراسات العليا بكلية دار العلوم ، ومن ثم فإنها غير منشورة ، بل تتوافر منها نسختان فحسب بالإدارة المذكورة .

(ج) مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني القانوني . كلية الحقوق . جامعة القاهرة (١٩٩٣) دليل رسائل الدكتوراه التي نوقشت بكليات الحقوق بالجامعات المصرية منذ إنشائها وحتى عام ١٩٩٠ . القاهرة : المركز ، ١٩٩٣ ، ٩٥٤ ص .

وقد اعتمدنا على هذا الدليل اعتماداً أساسياً فيما يتصل بأطروحات كلية الحقوق ؛ فضلاً عن المصدر التالي .

(د) فهرس قاعة الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة

وهذه الفهارس تامة البيانات الوراقية تقريباً ، وهي نموذج لما ينبغي أن يكون عليه فهرس الرسائل الجامعية ، وربما كان الجانب السلبي فيها هو استمرارها حتى الآن في شكلها

المحزوم القديم . وقد تم عرض ومقابلة بطاقات هذه الفهارس على مخرجات المصادر الثلاثة السابقة .

٣/١/٣/٣ جامعة عين شمس

فضلا عن المصدر (ج) الذى ذكر أنفا بين مصادر جامعة القاهرة ، والذى اعتمدنا عليه هنا فى حصر أطروحات كلية الحقوق ، اعتمدنا ايضا على المصادر الثلاثة التالية فى تغطية أطروحات جامعة عين شمس :

(أ) سجل الرسائل الجامعية بإدارة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة عين شمس

(ب) فهرس مكتبة الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة عين شمس

(ج) فهرس الرسائل الجامعية بكلية البنات بجامعة عين شمس

٤/١/٣/٣ والحقيقة أنه لا مجال هنا لتقييم هذه الأدوات الوراقية التى اعتمدنا عليها فى حصر أطروحات الجامعات الثلاث التى انصب عليها البحث . فالغالبية العظمى من هذه الأدوات إما أدلة ناتجة عن الجامعات أو الكليات ، أو بيانات معتمدة من إدارات الدراسات العليا بهذه الكليات . وتتبقى الوراقية الأولى فى هذه القائمة ، وهى وحيدة نوعها لا مجال للمقارنة بينها وبين غيرها .

٤. إنشاء مرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى

بعد التجميع الوراقى للأطروحات من المصادر السابقة ، وفقا للحدود الزمنية والموضوعية التى تم خطها فى مقدمة البحث ، رتبنا الأطروحات هجائيا وفقا لعناوينها لاكتشاف المكررات . وقد بلغت نتيجة الحصر الفعلى ٣٢٤١ أطروحة جامعية ، موزعة على الجامعات الثلاثة موضوع البحث . ولقد تم إدخال بيانات الأطروحات جميعها على الحاسب الإلكترونى ، وذلك باستخدام برنامج Dbase III plus ، وبمساعدة برنامج التعريب REEM لمعالجة البيانات العربية.

١/٤ تجهيز مدخلات مرصد البيانات وإعداد مخرجاته

١/١/٤ المدخلات

المدخلات هنا هى تسجيلات أطروحات علوم الدين الإسلامى ، المجازة بالجامعات المصرية : الأزهر والقاهرة وعين شمس ، وذلك منذ عام ١٩١٨ وحتى نهاية عام ١٩٩٠ ، والبالغ عددها ٣٢٤١ أطروحة .

٢/١/٤ مرحلة التجهيز

بدأنا في هذه المرحلة استخدام الحاسب الإلكتروني مع برنامج قاعدة البيانات . ولقد تم إنشاء ملف قاعدة البيانات (dbf) database file لحفظ بيانات كل من عناصر الوصف الوراقى والمداخل الكشفية للأطروحات ، وأطلقنا على الملف مسمى ملف الأطروحات theses.dbf . ولقد تم تصميم بناء هذه الملف بحيث يشتمل على جميع الحقول اللازمة لأغراض وأهداف البحث ، كما روعيت أقصى سعة مناسبة لكل حقل بالملف (شكل ١/١) . وتتطوى عملية التجهيز ، على العموم ، على مرحلتين أساسيتين : الوصف الوراقى ، والتحليل الموضوعى .

١/٢/١/٤ الوصف الوراقى

اشتملت التسجيلة فى ملف الأطروحات على عنوان الأطروحة ، وإسم الباحث ، وإسم المشرف الأول ، وإسم المشرف الثانى فى حالة وجوده ، وإسم الكلية ، وتاريخ الإجازة ، ودرجة الأطروحة. وهو ما يمثل سبعة حقول ، من الحقل الرابع إلى الحقل العاشر والأخير ، كما هو واضح فى عناصر التسجيلة (شكل ١/١) .

٢/٢/١/٤ التحليل الموضوعى

ينبنى التحليل الموضوعى على الحقلين الثانى والثالث فى التسجيلة الوراقية (شكل ١/١). وتنتمى لغة الكشف المستخدمة فى التحليل الموضوعى للأطروحات موضوع البحث، إلى ما يسمى بنظم الربط المسبق Precoordination ، وهى تلك النظم التى يتم فيها وضع العلاقات بين المداخل الكشفية أثناء مرحلة التجهيز . وبالتحديد ، تنتمى لغة الكشف المستخدمة إلى إحدى خطط التصنيف التحليلية التركيبية ، وهى خطة عبد الوهاب أبو النور "التصنيف البليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى" (١٧) .

ولما كان التصنيف لم يعد يمثل مدخلا مناسباً للاسترجاع الموضوعى للوثائق ، وغدت أهم وظيفة له الآن تجميع الوثائق أو الأوعية التى تنتمى لفئة معينة معا ، وإبراز موقع هذه الفئة فى السياق العام للفئات (١٨) ، فقد رأينا الاستفادة من هذه الوظيفة فى التقسيم الموضوعى لعلوم الدين الإسلامى ، وذلك باستقاء الصيغ الدالة على الفئات الموضوعية ، العريضة والمخصصة ، المصاحبة لرموز التصنيف . ومعنى ذلك أننا قد أدخلنا كل تسجيلة تحت فئة موضوعية واحدة من الفئات الموضوعية المعتمدة لدينا بالخطة ، والتى بررها السند الأدبى .

. Litrary Warant

شكل (١/١) مواصفات بناء التسجيلة في مرصد بيانات علوم الدين الإسلامى

Field	Field name	Type	Width	Dec
1	CODE	Character	3	
2	SUBJECT	Character	40	
3	SUBJECT1	Character	30	
4	TITLE	Character	180	
5	AUTHOR	Character	55	
6	SUPERVISO1	Character	55	
7	SUPERVISO2	Character	55	
8	COLLEGE	Character	60	
9	YEAR	Character	2	
10	DEGREE	Character	1	
Total	* *		482	

وقد اضطررتنا أغراض البحث والتحليل إلى ترتيب الأطروحات ، فى الملف الموضوعى المقلوب Inverted File وفقاً لنظام الترتيب الموضوعى المصنفـAlphapetico Classed Filing. كما اضطررتنا أغراض البحث إلى استعمال مستويين من التحليل الموضوعى ؛ وذلك باستخدام فئات موضوعية مخصصة فى الحقل الثانى ، وأخرى عريضة فى الحقل الثالث . وبالطبع فإن الكشف الموضوعى ، أو الملف المقلوب وفقاً للموضوع ، لم يكن ليتم بهذه الطريقة بدون اعتماده على أحد نظم التصنيف التحليلى التركيبى .

٣/١/٤ المخرجات

إثر الانتهاء من مرحلة إدخال البيانات الوراقية والمداخل الكشفية ، ومراجعة وتحريير هذه البيانات ، تم إخراج جميع القوائم المطلوبة لأغراض التحليل . وهكذا يعكس لنا البناء الأساسى لملف مرصد البيانات ، والمخرجات الناتجة منه ، عناصر اهتمامنا فى الفصل التالى .

٥. الخلاصة

تبين لنا فى هذا الفصل أن خدمات التكشيف الغربية متحيزة فى الغالب لجهود باحثيها ولغات أوطانها . وإذا كان اهتمامها بالضبط الوراقى للإنتاج الفكرى فى العالمين العربى والإسلامى يُعد ضعيفاً ، فإن عنايتها بضبط الأطروحات النابعة من هذين العالمين يكاد يكون منعدماً . فضلاً عن دلالة هذه النتيجة على التحيز ، فإنها تشير من ناحية أخرى إلى ضعف شبكة الاتصال العلمى بيننا وبين الغرب .

فإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الخدمات الوراقية العربية ، القومية والوطنية ، ذات الصلة بالأطروحات الجامعية ، لأدركنا كم العبء الذى يقع على الباحث فى هذا المجال . وليس من مخرج للباحث ، أمام هذه المعضلات ، سوى لم شتات أدلة الأطروحات الصادرة عن بعض الجامعات والكليات . ولاكتمال التغطية ، ينبغى المرور بإدارات الدراسات العليا بالكليات ، وفحص سجلات الرصيد بمكتبات هذه الكليات ، فضلاً عن مقابلة ذلك بفهارس المكتبات فى حالة وجودها .

وبعد استعراض خدمات التكشيف ذات الصلة بالبحث الحالى ، والحصص الفعلية للأطروحات موضوع البحث من مظانها المختلفة ، قمنا - مروراً بمراحل المدخلات والتجهيز والمخرجات - بإنشاء الملفات المناسبة لمرصد بيانات أطروحات علوم الدين الإسلامى ، والذى يقوم على تحليله الفصل التالى .

المراجع والحواشي

- (١) Khurshid, Anis (1988) Research sources on Islam. In Ziauddin Sardar (ed.) **Building information systems in the Islamic world** . London : Mansell Publishing Ltd. pp. 66-86 .
- (٢) Sattar, A. and S.ur. Rehman (1985) Coverage of Islamic literature in selected indexing services . **Int .Lib.Rev.** vol. 17, no. 4. pp. 357-370.
- (٣) عبد الوهاب أبو النور (١٩٨٥) البليوجرافيا الموضوعية العربية . علوم الدين الإسلامى . فى كتابه : بحوث فى المكتبة العربية . ط ١ . الكويت : دار القلم . ص ص ١١٧-١٦٥ .
- (٤) Tenopir, Carol (1989) Database Design and Management. In John N.Osgaard (ed.) Principles and applications of information science for library professional. Chicago : ALA . pp. 52 - 68.
- (٥) عبد الرحمن فراج (١٩٩١) الكشف الإسلامى : ملاحظات أولية . عالم الكتب . مج ١٢ ، ع ١٠ . ص ص ١٢١ - ١٢٦ .
- (٦) حشمت قاسم (١٩٨٢) الوطن العربى فى الأطروحات الامريكىة : استطلاعات أولية . المستقبل العربى . س ٥ ، ع ٤٦ . ص ص ١٢ - ٣٥ .
- (٧) حشمت قاسم (١٩٨٣) الوطن العربى فى الأطروحات الامريكىة . الناشر العربى . ع ١ . ص ص ٣٠ - ٤١ .
- (٨) Anwar, Mumtaz A. (1989) Bibliographic control of academic dissertations in Muslim countries . **Int. Lib. Rev.** vol. 21, no. 1. pp. 59 - 66.
- (٩) Auger, C.P. (1989) **Information sources in grey literature**. 2nd ed. London: Bowker - Saur.
- (١٠) شعبان عبد العزيز خليفة (١٩٧٩) الرسائل الجامعية والمطبوعات الحكومية . القاهرة : العربى للنشر والتوزيع .
- (١١) جامعة الأزهر . مكتب رئيس الجامعة (١٩٨٥) تقويم جامعة الأزهر . القاهرة : الجامعة . على الاستئسل .
- (١٢) جامعة الأزهر . العلاقات العامة (١٩٩٢) تقويم جامعة الأزهر . [القاهرة] : الجامعة .
- (١٣) رئيس إدارة الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة (١٩٩١) اتصال شخصى . سبتمبر ١٩٩١ .

- (١٤) جامعة الأزهر (١٩٦٦) القرارات التنظيمية واللوائح فى إدارات مراقبة المكتبات بجامعة الأزهر. [القاهرة]: الجامعة .
- (١٥) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها . الجريدة الرسمية . ع ١٣ "تابع" (٢٧) مارس (١٩٧٥) ، ص ٥٥ .
- (١٦) من خطاب صادر من مدير عام الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر إلى مدير كلية الطب (بنين) بجامعة الأزهر بالقاهرة ، بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩٠ .
- (١٧) عبد الوهاب أبو النور (١٩٧٣) التصنيف البيبليوجرافى لعلم الدين الإسلامى : دراسة فى منهج إعداد نظم التصنيف مع تطبيقه فى إعداد نظام تصنيف للدين الإسلامى . القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر .
- (١٨) حشمت قاسم (١٩٩٠) مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب .

الفصل الثانى

السمات العامة لأطروحات علوم الدين الإسلامى
التي أجازتها الجامعات المصرية

محتويات الفصل الثانى

١.	تمهيد	
٢.	إنتاج الجامعات المصرية من أطروحات علوم الدين الإسلامى	
١/٢	إنتاج الجامعات	
٢/٢	إنتاج الكليات	
٣.	معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى	
١/٣	التوزيع الزمنى للأطروحات وفقاً للعقود	
٢/٣	التغير السنوى فى معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى	
٣/٣	التوزيع الزمنى للأطروحات على الجامعات موضوع البحث	
٤/٣	فترات التضاعف	
٥/٣	نمط نمو الأطروحات	
٦/٣	مؤشرات المستقبل	
٤.	التخصصات الموضوعية لأطروحات علوم الدين الإسلامى	
١/٤	عام	
١/١/٤	التفريعات الموضوعية الدقيقة للعلوم الفقهية	
٢/١/٤	التفريعات الموضوعية الدقيقة للعلوم القرآنية	
٢/٤	الاهتمامات التخصصية للجامعات المصرية فى مجال علوم الدين الإسلامى	
٣/٤	التوزيع الموضوعى الزمنى لأطروحات علوم الدين الإسلامى	
٥.	التحقيق كموضوع فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	
٦.	التوزيع اللغوى لأطروحات علوم الدين الإسلامى	
٧.	جهود المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامى	
١/٧	المشرفون الأساسيون	
٢/٧	العدد المتوقع للمشرفين	
٣/٧	ظاهرتان مهمتان	
٤/٧	الإشراف المشترك	
٥/٧	الإشراف من الخارج	
٨.	الخلاصة	
	المراجع والحواشى	

١. تمهيد

تحتل الجامعات موقعًا متميزًا في نظام الاتصال العلمي ، وذلك لما تقوم به من تقديم عدد هائل من القوى العاملة فى هذا النظام (١) ، فضلا عن الإشراف على قمة الإنتاج الفكرى وهى الأطروحات. ويهدف هذا الفصل إلى الكشف عن سمات أطروحات الجامعات المصرية فى مجال علوم الدين الإسلامى ؛ ونتعرض فى ذلك للاهتمامات الموضوعية لهذه الأطروحات ، والتشتت اللغوى للأطروحات ، وإنتاجية المشرفين عليها . ونصدر الفصل بالتعرف على إنتاجية الجامعات وكلياتها ، ومعدلات نمو الأطروحات فيها .

٢. إنتاج الجامعات المصرية من أطروحات علوم الدين الإسلامى

١/٢ إنتاج الجامعات

يتدخل عاملا التخصص والنشأة تدخلا هائلا فى مدى إسهام الجامعات المصرية فى إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى . وكما هو متوقع ، تأتى جامعة الأزهر على رأس القائمة ، وبنسبة كبيرة من جملة الأطروحات (٧٩٪) ، أى ما يفوق ثلاثة أرباع مجموع الأطروحات (جدول ١/٢ ، شكل ١/٢) .

والأزهر ، كما هو معلوم ، أقدم وأكبر الجامعات فى العالمين العربى والإسلامى . وربما لم يكن لمؤسسة علمية دور فى تاريخ أمة كما كان للأزهر فى تاريخ الأمة الإسلامية . والدراسات العليا فى جامعة الأزهر ليست وليدة اليوم ، ولكن يرجع تاريخها إلى نشأة الأزهر الأولى (٢) . فالأزهر قد عنى منذ نشأته بالدرس والتعليم ؛ كما أبدى عنايته منذ بداية هذا القرن بالبحث والتوجيه ، ومنح الدرجات الأكاديمية على نمط الجامعات الحديثة .

والجامعات المصرية الحديثة ، كذلك ، تشارك الأزهر الاهتمام بالإسلام وعلوم الدين واللغة ، على تفاوتٍ فى هذا الاهتمام . فهذه الجامعات تشتمل على كليات للأدب ، تقوم بتدريس المواد التى تشكل شخصية الأمة - كالأدب واللغات والفلسفة والتاريخ ، كما تشتمل على كليات للحقوق ، تختص بالدرس فى النظم المجتمعية على ضوء علوم القانون والسياسة والتشريع .

وتعد جامعة القاهرة الجامعة الأم لكل الجامعات الحديثة فى مصر (٣) . أما جامعة عين شمس ، فهى ثالث الجامعات المصرية الحديثة من حيث تاريخ إنشائها (٤) . وبطبيعة الأمور ، تأتى هاتان الجامعتان بعد جامعة الأزهر فيما يتصل بإجازة رسائل علوم الدين الإسلامى . وتسجل الجامعتان معًا ٢٠,٩٪ من جملة الرسائل ، أى ما يزيد على الخمس قليلا (جدول

١/٢ ، شكل ١/٢) . وفيما بين الجامعتين ، تسهم جامعة القاهرة بأكثر من ثلاثة أرباع مجموع رسائلهما معًا .

أما عن نسبة كل من درجتى الماجستير والدكتوراه فى أطروحات علوم الدين الإسلامى، فإن المجموع الكلى ينحو إلى المناصفة ، وإن كان يسجل تفوقا طفيفا لصالح درجة الماجستير .

جدول (١/٢) التوزيع العدى لأطروحات علوم الدين الإسلامى على الجامعات المصرية

%	المجموع	دكتوراه		ماجستير		الجامعة
		%	العدد	%	العدد	
٧٩	٢٥٦٢	٤٩	١٢٥٧	٥٠,٩	١٣٠٥	الأزهر
١٦,٥	٥٣٥	٤٨	٢٥٧	٥١,٩	٢٧٨	القاهرة
٤,٤	١٤٤	٤٥,٨	٦٦	٥٤,١	٧٨	عين شمس
٩٩,٩	٣٢٤١	٤٨,٧	١٥٨٠	٥١,٢	١٦٦١	المجموع

شكل (١/٢) نصيب الجامعات المصرية فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

٢/٢ إنتاج الكليات

يمتد تأثير عاملى النشأة والتخصص ، بالطبيعة ، من الجامعات إلى كلياتها ؛ بل ربما كان الأثر هنا أكثر وضوحا ودلالة . ويقدم لنا الملحق رقم (١) بياناً بتاريخ إنشاء كليات الجامعات المصرية موضوع البحث ، وتاريخ إجازة أول رسالة فى علوم الدين فى كل منها . وعند الكشف عن إنتاج كليات كل جامعة على حدة (جدول ٢/٢ ، شكل ٢/٢) سنجد أن ثلاث كليات أزهرية ، من ثمان ، تسجل وحدها حوالى تسعة أعشار مجموع رسائل جامعة الأزهر . وهذه الكليات هى الشريعة والقانون ، وأصول الدين ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات . والملاحظ أن الكلية الأخيرة قد أخذت المكانة المتوقعة لكلية اللغة العربية بالرغم من أنها تليها فى تاريخ الإنشاء بحوالى أربعين عامًا . والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن البرامج الأكاديمية لكلية البنات عبارة عن خليط من برامج الكليات الإسلامية الأساسية بجامعة الأزهر (ملحق ١) .

أما فى جامعة القاهرة ، فالنتيجة الطبيعية هى تفوق دار العلوم ، والتي يتجاوز إسهامها نصف الرسائل بدرجة طفيفة . وليس ثمة مجال كبير هنا لتشتت الرسائل ، إذ يرتفع نصيب كلية الآداب إلى ثلث مجموع أطروحات الجامعة الحديثة الأولى نتيجة لوجود أقسام الفلسفة واللغات العربية والشرقية بها .

وتحتل كليتا الآداب والبنات بجامعة عين شمس موقعى كليتى دار العلوم والآداب بجامعة القاهرة ؛ إذ تستأثر الأولى بأقل قليلا من نصف مجموع الأطروحات ، فيما تتجاوز الأخيرة ثلث مجموع أطروحات الجامعة الحديثة الثانية .

ويقلب الترتيب التنازلى أو الطبقي ، لجميع الكليات معًا ، مراتب هذه الكليات التى أحرزتها داخل جامعاتها ، ويبدل مواقعها وفقًا لقوتها الحقيقية بين أقرانها من كليات الجامعات المصرية (٥) . ويمكن القول ، بناءً على هذا الترتيب ، أن كليات الجامعات المصرية تنقسم وفقًا لإنتاجها من أطروحات علوم الدين الإسلامى إلى ثلاثة قطاعات أساسية .

يشتمل القطاع الأول ، وهو القطاع البورى Core ، على الكليتين الأوليين وهما الشريعة والقانون وأصول الدين ، اللتين تثبتان تفوقهما الواضح وريادتهما الحقيقية للدراسات الإسلامية بين الجامعات المصرية . إذ تقترب ، كل منهما على حدة ، من ثلث مجموع الأطروحات المجازة بالكليات المصرية (جدول ٣/٢ ، شكل ٣/٢) .

أما القطاع الثانى ، وهو القطاع الأوسط فيما يتصل بإنتاج الأطروحات ، فيشتمل على الكليات التى تحتل الرتب من الثالثة إلى الثامنة . وأولى هذه الكليات كلية الدراسات الإسلامية

جدول (٢/٢) ترتيب الكليات تنازلياً وفقاً لإنتاج كل جامعة من أطروحات علوم الدين الإسلامى

الجامعة	الكلية	عدد الأطروحات	العدد التراكمى للأطروحات	% إلى مجموع الجامعة	∑ %
الأزهر	الشريعة والقانون	١٠٢٤	١٠٢٤	٣٩,٩	٣٩,٩٠
	أصول الدين	١٠١٢	٢٠٣٦	٣٩,٥	٧٩,٤٠
	الدراسات الإسلامية والعربية بنات	٢٨٦	٢٣٢٢	١١,١٦	٩٠,٥٦
	اللغة العربية	٢١٥	٢٥٣٧	٨,٤	٩٨,٩٦
	الدراسات الإسلامية والعربية	١٥	٢٥٥٢	٠,٥٨	٩٩,٥٤
	اللغات والترجمات	٥	٢٥٥٧	٠,٢٢	٩٩,٧٦
	الدراسات الإنسانية بنات	٣	٢٥٦٠	٠,١١	٩٩,٨٧
	الدعوة الإسلامية	٢	٢٥٦٢	٠,٠٧٨	٩٩,٩٤
	المجموع	٢٥٦٢		٩٩,٩٤	
القاهرة	دار العلوم	٢٨٠	٢٨٠	٥٢,٣٣	٥٢,٣٣
	الأداب	١٧٩	٤٥٩	٣٣,٤٥	٨٥,٧٨
	الحقوق	٧٦	٥٣٥	١٤,٢	٩٩,٩٨
	المجموع	٥٣٥		٩٩,٩٨	
عين شمس	الأداب	٧٠	٧٠	٤٨,٦١	٤٨,٦١
	البنات	٥١	١٢١	٣٥,٤١	٨٤,٠٢
	الحقوق	١٧	١٣٨	١١,٨	٩٥,٨٢
	الألسن	٦	١٤٤	٤,١٦	٩٩,٩٨
	المجموع	١٤٤		٩٩,٩٨	
المجموع الكلى		٣٢٤١			

شكل (٢/٢) نصيب كليات كل جامعة فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

للبنات التي تحافظ على موقعها الذي أحرزته بجامعتها . أما أولى الكليات المدنية الحديثة ظهوراً بالقائمة ، بعد الكليات الأزهرية الثلاث مباشرةً ، فهي دار العلوم .

وهي نتيجة طبيعية إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ دار العلوم الذي يعود إلى عام ١٨٧١ ، ثم تخصصات دار العلوم التي تركز على علوم الدين والعربية ، وأخيراً التاريخ القريب المشترك بين الأزهر ودار العلوم والذي يمكن معه القول بأن "دار العلوم قبس" من الأزهر" (٦) .

أما القطاع الثالث الهامشي ، فهو يشتمل على سبع كليات ، من الرتبة التاسعة حيث كلية البنات بجامعة عين شمس إلى المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة حيث كلية الدعوة الإسلامية الأزهرية.

والملاحظ هنا ، على العموم ، أن الكليات الست الأولى تستأثر بما يفوق تسعة أعشار جملة أطروحات علوم الدين الإسلامي (٩٢,٤٢٪) ، فيما تسجل تسع كليات ما يقل عن عُشر الأطروحات ، بما يشير إلى التفاوت الواضح في صلة الكليات بعلوم الدين الإسلامي ، وإلى التفاوت الزمني الكبير في بداية الدراسات العليا بهذه الكليات .

جدول (٣/٢) الترتيب التنازلي للكليات وفقاً لإنتاجها من أطروحات علوم الدين الإسلامي

الرتبة	الكلية	الجامعة	عدد الأطروحات	العدد التراكمي للأطروحات	%	Σ %
١	الشريعة والقانون	الأزهر	١٠٢٤	١٠٢٤	٣١,٦	٣١,٦
٢	أصول الدين	الأزهر	١٠١٢	٢٠٣٦	٣١,٢٢	٦٢,٨٢
٣	الدراسات الإسلامية بنات	الأزهر	٢٨٦	٢٣٢٢	٨,٨٢	٧١,٦٧
٤	دار العلوم	القاهرة	٢٨٠	٢٦٠٢	٨,٦٣	٨٠,٢٧
٥	اللغة العربية	الأزهر	٢١٥	٢٨١٧	٦,٦٣	٨٦,٩
٦	الأدب	القاهرة	١٧٩	٢٩٩٦	٥,٥٢	٩٢,٤٢
٧	الحقوق	القاهرة	٧٦	٣٠٧٢	٢,٣٤	٩٤,٧٦
٨	الأدب	عين شمس	٧٠	٣١٤٢	٢,١٥	٩٦,٩١
٩	البنات	عين شمس	٥١	٣١٩٣	١,٥٧	٩٨,٤٨
١٠	الحقوق	عين شمس	١٧	٣٢١٠	٠,٥٢	٩٩
١١	الدراسات الإسلامية والعربية	الأزهر	١٥	٣٢٢٥	٠,٤٦	٩٩,٤٦
١٢	الأسن	عين شمس	٦	٣٢٣١	٠,١٨	٩٩,٦٤
١٣	اللغات والترجمات	الأزهر	٥	٣٢٣٦	٠,١٥	٩٩,٧٩
١٤	الدراسات الإسلامية بنات	الأزهر	٣	٣٢٣٩	٠,٠٩	٩٩,٨٨
١٥	الدعوة الإسلامية	الأزهر	٢	٣٢٤١	٠,٠٦	٩٩,٩٤

شكل (٣/٢) نصيب الكليات في أطروحات علوم الدين الإسلامي

٣. معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامي

١/٣ التوزيع الزمني للأطروحات

كما يتبين من جدول (٤/٢) فإن متوسط ما يتم إجازته من أطروحات علوم الدين الإسلامي بالجامعات المصرية حوالى ٤٤ رسالة سنويًا . أما متوسط ما يتم إجازته سنويًا من رسائل الماجستير فيصل إلى ٢٢,٧ رسالة ، فيما يبلغ المتوسط السنوى لما يتم إجازته من رسائل الدكتوراه ٢١,٦ رسالة .

والحق أن متوسط ما يتم إجازته من أطروحات علوم الدين الإسلامي ينمو من عقد إلى آخر ابتداءً من منتصف القرن الحالى . ويبلغ المتوسط السنوى لهذه الأطروحات فى عقد الستينيات حوالى ١٥ رسالة جامعية ، بينما فى عقد السبعينيات بلغ متوسط إجازة الرسائل حوالى ١١١ رسالة سنويًا ، وارتفع هذا المتوسط فى الثمانينيات إلى حوالى ١٥٢ رسالة سنويًا . ومن ثم فإنه من الطبيعى أن يسجل العقدان الأخيران ٨١٪ من إجمالى إنتاجية العقود الثمانية موضوع البحث .

جدول (٤/٢) التوزيع الزمني لأطروحات الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية

فى مجال علوم الدين الإسلامي وفقًا للعقود

العقد	ماجستير		دكتوراه		المجموع	
	عدد الأطروحات	المتوسط	عدد الأطروحات	المتوسط	عدد التراكمى	المتوسط
١٩٢٠-١٨	-	-	١	٠,١	١	٠,١
١٩٣٠-٢١	٤٤	٤,٤	٣	٠,٣	٤٨	٤,٧
١٩٤٠-٣١	١٨٦	١٨,٦	١٥	١,٥	٢٤٩	٢,٠
١٩٥٠-٤١	٣٤	٣,٤	٢٨	٣	٣١١	٦
١٩٦٠-٥١	٢١	٢	٧	٠,٧	٣٣٩	٣
١٩٧٠-٦١	٦٥	٦,٥	٨٧	٨,٧	٤٩١	١٥
١٩٨٠-٧١	٣٧٦	٣٧,٦	٧٣٦	٧٣,٦	١١٠٢	١١١
١٩٩٠-٨١	٨٣٧	٨٣,٧	٦٨٥	٦٨,٥	٣١٢٥	١٥٢
بدون تاريخ	٩٨	١٠	١٨	٢	٣٢٤١	١١,٦
المجموع	١٦٦١	٢٢,٧	١٥٨٠	٢١,٦	٣٢٤١	٤٤

على أنه من المهم هنا ملاحظة التراجع الشديد فى إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامي من العشرينيات إلى الخمسينيات (شكل ٤/٢) . والعامل الأكبر فى ذلك الاختلال هو قلة عدد الأطروحات فى بداية تطبيق نظام الدراسات العليا بالكليات . والدليل على ذلك أن

الأطروحات قد بدأت في النمو مرة أخرى خلال الستينيات والسبعينيات ، حتى بلغت أكبر إنتاج لها في عقد الثمانينيات .

من ناحية أخرى ، تبادلت كل من أطروحات الماجستير والدكتوراه التفوق على مدى العقدين الأخيرين ؛ إذ بلغت رسائل الدكتوراه أعلى متوسط سنوي لها في السبعينيات حيث سجلت حوالي ٧٣ رسالة ، مقابل ٣٧ رسالة للماجستير . فيما بلغت رسائل الماجستير أعلى متوسط سنوي لها في العقد الأخير وهو ٨٣ رسالة ، مقابل ٦٨ رسالة للدكتوراه . والملاحظ أن رسائل الماجستير كانت تسجل التفوق دائماً حتى خمسينيات هذا القرن . وهو شيء طبيعي أن تكون رسائل الماجستير أكثر من رسائل الدكتوراه نتيجة للتسرب .

ويمكن القول فيما يتصل بالعوامل التي أدت إلى النمو المُطرد لأطروحات علوم الدين الإسلامي في العقدين الأخيرين ، أنها قد تعود إلى :

(أ) ما أسلفناه عن ضعف الضبط الوراقى للأطروحات في مصر ، ومن ثم غياب التنسيق بين الكليات والجامعات المصرية في بحث موضوعات علوم الدين الإسلامي . ولقد نتج عن ذلك ، بالطبع ، تكرار إجازة الرسائل الجامعية في نفس الموضوعات . ومن دلائل ذلك ما كشف عنه تحليل المزوجة الوراقية من قوة المزوجة بين أطروحات هذا المجال ، على ما سيأتى في الفصل الخامس .

(ب) تزايد الاتجاه نحو بحث الموضوعات الدقيقة في مجالات علوم الدين الإسلامي .

(ج) لانستطيع أيضاً أن ننكر أثر العوامل الخارجية باعتبار أن الإسلام " نظام حياة " . وهنا نقول أن المد الإسلامي في حقبتى السبعينيات والثمانينيات في مصر والعالمين العربى والإسلامى ، وعودة الاهتمام بالإسلام كخيار ومشروع حضارى ، كل ذلك كان له انعكاسه على البحث الأكاديمى فى الجامعات ، تماماً كما كان له أثره على جميع مناحى الحياة .

٢/٣ التغير السنوى فى معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى

ولرصد التغير فى معدلات نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى وفقاً لسنوات إجازتها، تم اتخاذ أول سنة أجازت فيها رسالة فى هذا المجال (١٩١٨) سنةً للأساس . كما تم استبعاد الرسائل التى بدون تاريخ ويبلغ مجموعها ١١٦ رسالة ، وجميعها رسائل أجازتها جامعة الأزهر قبل عام ١٩٦١ . وعلى ذلك ، أصبح مجموع الرسائل الخاضعة لحساب معدل التغير الزمنى ٣١٢٥ رسالة (جدول ٥/٢) .

ونلاحظ هنا أن متوسط زيادة أطروحات علوم الدين الإسلامى بالجامعات المصرية بلغ حوالى ٢٨ أطروحة سنويًا . وكانت أعلى نسبة زيادة للرسائل الجامعية ٢٥٠٪ فى عام ١٩٢٩ ، وتكررت هذه النسبة فى عام واحد فقط هو عام ١٩٦٠ . ويبدو أن ذلك نتيجة طبيعية حيث كانت الرسائل قليلة بطبيعتها فى بداية تطبيق نظام الدراسات العليا بالكليات ، كما أنها تناقصت بوضوح بعد منتصف القرن مباشرةً - ربما نتيجة استعدادات الأزهر لعمليات التطوير والتحديث (شكل ٤/٢) .

من ناحية أخرى ، تناقصت إجازة الرسائل فى ٢٧ عامًا عن الأعوام السابقة عليها ، وكان أقصى تناقص فى عامى ١٩١٩ و ١٩٢٤ وللذين سجلا -١٠٠٪ . وكانت آخر المرات التى تناقصت فيها الرسائل هو العام الأخير للبحث (١٩٩٠) ، وهو معدل ضئيل توقف عند -٥٪ ، إلا أنه يشير - من ناحية أخرى - إلى أن معدلات نمو الأطروحات الجامعية فى علوم الدين الإسلامى ليست فى تزايد مطرد سنويًا، وإن كانت - منذ العقد السادس - فى تزايد مطرد عبر العقود .

من ناحية ثالثة ، فإن السنوات التى لم تجز فيها أطروحات إطلاقًا بجامعة الأزهر بلغت ١٧ عامًا طوال تاريخها الأكاديمى والذى يطابق المدى الزمنى لهذا البحث (٧٣ عامًا) . وكانت أطول فترة توقف فيها البحث الأكاديمى بجامعة الأزهر ٨ سنوات ، من ١٩٥٥ وحتى ١٩٦٢ ، وهى الفترة التى اصطلح عليها بفترة التطوير . أما جامعة القاهرة فيبلغ عدد الثغرات الزمنية فيها ١٢ عامًا ، وكانت أطولها ٨ سنوات أيضًا ، من ١٩٢٤ إلى ١٩٣١ ؛ أى فى فترة تأسيس الدراسات العليا بكليات الجامعة . أما جامعة عين شمس صاحبة الـ ٣٢ عامًا من البحث الأكاديمى فى علوم الدين الإسلامى ، فلم تتوقف إجازة الرسائل بها سوى عامين فحسب ، وكان ذلك بعد إجازة أول أطروحة لها فى هذا المجال عام ١٩٥٩ .

جدول (٥/٢) التوزيع الزمني لأطروحات علوم الدين الإسلامي وفقاً لسنوات الإجازة

المجموع التراكمي	نسبة الزيادة السنوية	المجموع	عين شمس	القاهرة	الأزهر	الجامعة السنة
١	-	١	-	-	١	١٩١٨
١	%١٠٠-	-	-	-	-	١٩١٩
١	صفر	-	-	-	-	١٩٢٠
٢	%١٠٠	١	-	١	-	١٩٢١
٣	صفر	١	-	-	١	١٩٢٢
٤	صفر	١	-	١	-	١٩٢٣
٤	%١٠٠-	-	-	-	-	١٩٢٤
٤	صفر	-	-	-	-	١٩٢٥
٥	%١٠٠	١	-	-	١	١٩٢٦
١١	%٥٠٠	٦	-	-	٦	١٩٢٧
١٧	صفر	٦	-	-	٦	١٩٢٨
٣٨	%٢٥٠	٢١	-	-	٢١	١٩٢٩
٤٨	%٥٢-	١٠	-	-	١٠	١٩٣٠
٥١	%٧٠-	٣	-	-	٣	١٩٣١
٥٧	%١٠٠	٦	-	١	٥	١٩٣٢
٧١	%١٣٣	١٤	-	٢	١٢	١٩٣٣
٨٤	%٧-	١٣	-	١	١٢	١٩٣٤
١٠٩	%٩٢	٢٥	-	-	٢٥	١٩٣٥
١٤١	%٢٨	٣٢	-	٢	٣٠	١٩٣٦
١٦٧	%١٩-	٢٦	-	١	٢٥	١٩٣٧
١٩٥	%٨	٢٨	-	٢	٢٦	١٩٣٨
٢٣١	%٢٨	٣٦	-	١	٣٥	١٩٣٩
٢٤٩	%٥٠-	١٨	-	٢	١٦	١٩٤٠
٢٥٢	%٨٣-	٣	-	١	٢	١٩٤١
٢٥٧	%٦٧	٥	-	٢	٣	١٩٤٢
٢٦٣	%٢٠	٦	-	٢	٤	١٩٤٣
٢٧٢	%٥٠	٩	-	٢	٧	١٩٤٤
٢٧٩	%٢٢-	٧	-	-	٧	١٩٤٥
٢٩٠	%٧١	١١	-	٣	٨	١٩٤٦
٣٠٠	%٩-	١٠	-	٢	٨	١٩٤٧
٣٠٦	%٤٠-	٦	-	٢	٤	١٩٤٨
٣٠٩	%٥٠-	٣	-	-	٣	١٩٤٩
٣١١	%٣٣-	٢	-	٢	-	١٩٥٠
٣١٣	صفر	٢	-	١	١	١٩٥١
٣١٥	صفر	٢	-	٢	-	١٩٥٢
٣١٨	%٥٠	٣	-	٣	-	١٩٥٣
٣٢١	صفر	٣	-	٢	١	١٩٥٤
٣٢٥	%٣٣	٤	-	٤	-	١٩٥٥

المجموع التراكمي	نسبة الزيادة السنوية	المجموع	عين شمس	القاهرة	الأزهر	الجامعة السنة
٣٢٦	%٧٥-	١	-	١	-	١٩٥٦
٣٢٩	%٢٠٠	٣	-	٣	-	١٩٥٧
٣٣٠	%٦٧	١	-	١	-	١٩٥٨
٣٣٢	%١٠٠	٢	١	١	-	١٩٥٩
٣٣٩	%٢٥٠	٧	-	٧	-	١٩٦٠
٣٤٢	%٥٧-	٣	-	٣	-	١٩٦١
٣٤٨	%١٠٠	٦	١	٥	-	١٩٦٢
٣٥٤	صفر	٦	٢	٢	٢	١٩٦٣
٣٦٧	%١١٦	١٣	١	٩	٣	١٩٦٤
٣٨٣	%٢٣	١٦	١	١٠	٥	١٩٦٥
٣٩٤	%٣١-	١١	٢	٥	٤	١٩٦٦
٤٠٦	%٩	١٢	٣	٧	٢	١٩٦٧
٤٣٢	%١١٦	٢٦	٢	١٠	١٤	١٩٦٨
٤٥٧	%٤-	٢٥	٣	١٠	١٢	١٩٦٩
٤٩١	%٣٦	٣٤	١	٨	٢٥	١٩٧٠
٥٣٦	%٣٢	٤٥	١	١٠	٣٤	١٩٧١
٥٩٤	%٢٨	٥٨	٣	٩	٤٦	١٩٧٢
٦٥٨	%١٠	٦٤	٧	٥	٥٢	١٩٧٣
٧٤٤	%٣٤	٨٦	٥	١٤	٦٧	١٩٧٤
٨٤٢	%١٤	٩٨	٣	٢٢	٧٣	١٩٧٥
٩٦٠	%٢٠	١١٨	٢	١٩	٩٧	١٩٧٦
١٠٦٧	%٩-	١٠٧	٧	٢٩	٧١	١٩٧٧
١٢٥٦	%٧٧	١٨٩	٢	٢٦	١٦١	١٩٧٨
١٤٥١	%٣	١٩٥	٥	١٨	١٧٢	١٩٧٩
١٦٠٣	%٢٢-	١٥٢	٥	٢٧	١٢٠	١٩٨٠
١٧٢٥	%٢٠-	١٢٢	٢	١٧	١٠٣	١٩٨١
١٨٤٢	%٤-	١١٧	٣	٢١	٩٣	١٩٨٢
١٩٧٩	%١٧	١٣٧	٣	٢٤	١١٠	١٩٨٣
٢١٣١	%١١	١٥٢	١١	٢٩	١١٢	١٩٨٤
٢٢٦٧	%٩	١٣٦	٣	١٨	١١٥	١٩٨٥
٢٤٢٤	%١٥	١٥٧	١٠	٢٨	١١٩	١٩٨٦
٢٥٨٠	%٠,٦-	١٥٦	١٠	٢٦	١٢٠	١٩٨٧
٢٧٤٥	%٦	١٦٥	١٠	١٩	١٣٦	١٩٨٨
٢٩٤٩	%٢٣	٢٠٤	١٨	٢١	١٦٥	١٩٨٩
٣١٢٥	%٥-	١٧٦	١٧	٢٩	١٣٠	١٩٩٠
٣٢٤١	-	١١٦	-	-	١١٦	بدون تاريخ
	متوسط الزيادة السنوية ٢٨,٥ اطروحة	٣٢٤١	١٤٤	٥٣٥	٢٥٦٢	المجموع
		٤٤,٣	٤,٥	٧,٦	٣٥	المتوسط

شكل (٤/٢) التطور الزمني لأطروحات علوم الدين الإسلامية المجازة بالجامعات المصرية

٣/٣ التوزيع الزمني لإنتاج الجامعات من الأطروحات

بالعودة إلى جدول (٥/٢) نلاحظ أن المتوسط السنوي لعدد الأطروحات التي أجازتها جامعة الأزهر يبلغ ٣٥ أطروحة . ومن الطبيعي أن يرتفع هذا المتوسط في أكثر العقود إنتاجاً لأطروحات علوم الدين الإسلامي ، كما هو ملاحظ في جدول (٦/٢) . فمتوسط عدد الأطروحات التي أجازتها جامعة الأزهر في العقد الأخير يبلغ ١٢٠ أطروحة ، وذلك بنسبة زيادة حوالى ٣٤% عما كانت عليه في السبعينيات حيث بلغ المتوسط حوالى ٨٩ أطروحة . أما جامعة القاهرة فالمتوسط السنوي لعدد الأطروحات التي أجازتها يبلغ حوالى سبع أطروحات . وقد بلغ هذا المتوسط ٢٣ رسالة سنويًا في الثمانينيات ، مقابل ١٨ رسالة في السبعينيات ، بنسبة زيادة حوالى ٢٩% . فيما تسجل جامعة عين شمس أعلى نسبة زيادة : حوالى ١١٧% ، حيث بلغ نصيبها ٩ رسائل مقابل ٤ في العقدين الأخيرين . وكان المتوسط السنوي لعدد الأطروحات التي أجازتها هذه الجامعة حوالى ٤ أطروحات .

وإذا ما تتبعنا نمو الرسائل الجامعية في الجامعات المصرية موضوع البحث من عقدٍ لآخر، فلن نجد أطرًا في أي منها . وكل ما يمكن ملاحظته هنا هو أنه باستثناء طفرة النمو في العشرينيات والثلاثينيات ، فإن جميع الجامعات بلغت أقصى نسبة نمو في إجازتها لأطروحات علوم الدين الإسلامي في الستينيات ، ثم السبعينيات ، وأخيرًا الثمانينيات . ولم تتراجع أطروحات جامعتي القاهرة وعين شمس منذ بداية الدراسات العليا فيهما عن نموها الطبيعي المُطرد ، فيما استأثرت جامعة الأزهر عنهما بتراجع إنتاجها في عقدي الأربعينيات والخمسينيات على التوالي . وهذان هما العقدان الوحيدان اللذان تفوقت فيهما جامعة حديثة (القاهرة) على جامعة إسلامية متخصصة (الأزهر) في إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامي .

٤/٣ فترات التضاعف

إن الرسالة الأساسية التي تحملها ظاهرة تفجر المعلومات تفيد بأن هناك نموًا في الإنتاج الفكري من فترة إلى أخرى ، وأن معدل النمو يتجه للتضاعف تقريبًا مرة كل ١٥ عامًا في العلوم ككل (٨) .

واعتمادًا على جدول (٦/٢) نكتشف أن عدد أطروحات علوم الدين الإسلامي قد تضاعف مرة واحدة تقريبًا في العشرة أعوام الأخيرة ، فيما وصل هذا التضاعف إلى حوالى سبع مرات في

جدول (٦/٢) التوزيع الزمني لأطروحات علوم الدين الإسلامية على الجامعات المصرية وفقاً للعقود

المجموع التراكمي	المتوسط	مجموع الأطروحات	جامعة عين شمس			جامعة القاهرة			جامعة الأزهر			العقد
			المجموع التراكمي	المتوسط	عدد الأطروحات	المجموع التراكمي	المتوسط	عدد الأطروحات	المجموع التراكمي	المتوسط	عدد الأطروحات	
١	١,١	١	-	-	-	-	-	١	١,١	١	١٩٢٠-١٨	
٤٨	٥	٤٧	-	-	-	٢	١,٢	٤٦	٤,٥	٤٥	١٩٣٠-٢١	
٢٣٢	٢,٠	٢٠١	-	-	-	٣٤	١,٢	٢٣٥	١,٩	١٧١	١٩٤٠-٣١	
٣١١	٦	٢٦١	-	-	-	٣٠	١,٦	٢٧١	٤,٦	٤٦	١٩٥٠-٤١	
٦٣٩	٣	٦٢١	١	١,٠	١	٥٥	٢,٥	٢٧٣	١,٢	٢	١٩٦٠-٥١	
٤٩٦	١٥	٥٢١	٨١	٦,١	٦١	١٢٤	٧	٣٥٠	٧	٧٦	١٩٧٠-٦١	
٣٠٦١	١١١	٢١١١	٥٥	٣	٤٠	٣٠٣	٧١	٢٤٣١	٦,٧	٣٦٧	١٩٧٠-٧١	
٣١١٥	١٥٢	١٥٢٢	٣٣١	٦	٨٧	٥٣٥	٢٣	٢٤٤٦	١٢,٠	١٢٠٣	١٩٩٠-٨١	
٢٢٤١	-	١١٦	-	-	-	-	-	٢٥٦٢	-	١١٦	بدون تاريخ	

عقد السبعينيات . والمعدل العام للتضاعف فى الثمانينيات هو نفسه تقريباً معدل تضاعف أطروحات جامعتى الأزهر والقاهرة . فيما بلغ تضاعف أطروحات جامعة الأزهر فى السبعينيات طفرة كبيرة ، حيث ارتفع إلى ثلاثة عشر ضعفاً . أما أطروحات جامعة القاهرة فقد تضاعفت فى نفس الفترة حوالى مرتين ونصف مرة .

بينما تعد جامعة عين شمس أكثر الجامعات استقراراً فيما يتصل بهذه الظاهرة ، حيث تراوحت فترة تضاعف أطروحات علوم الدين الإسلامى بها بين مرتين ومرتين ونصف كل عشرة أعوام ، وذلك فى عقدى الثمانينيات والسبعينيات على التوالى .

٥/٣ نمط نمو الأطروحات

يشير شكل ٥/٢ (المبنى على العمودين الأول وقبل الأخير من جدول ٦/٢ ، وبحيث وقّع العمود الأخير على مقياس لوغاريتمى) إلى أن نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى يتبع النمط التشعبى أو اللوجستى Logistic ، حيث تبدأ إنتاجية الأطروحات بارتفاع أسى ولكنها تستوى فيما بعد فى معدل ثابت تقريباً.

ويتفق الباحثون على أن النمط التشعبى يبدأ بمنحنى أسى مبدئى، ثم قطاع خطى مركزى أو مسطح على قمة المنحنى ، وهى مرحلة الاستواء Flattening بتعبير رولى وزميله (٨).

وإتباع أطروحات علوم الدين الإسلامى فى نموها للنمط التشعبى يتسق مع ما يقوله مينارد Menard (٩) ، فى تمييزه لأنماط نمو الإنتاج الفكرى ، من أن مجالات المعرفة الراسخة Stable تنزع إلى النمو خطياً أو أسياً بمعدلات بطيئة للغاية ، وذلك بعكس المجالات المتنامية التى تنمو بمعدلات سريعة (١٠) .

إضافةً إلى ذلك ، فإن هناك عاملاً آخر يرتبط بالفترة الزمنية موضوع البحث . حيث نلاحظ (جدول ٦/٢ ، شكل ٥/٢) اضطراب إنتاجية جامعة الأزهر منذ الأربعينيات وحتى الستينيات ، وذلك نتيجة اضطراب جامعة الأزهر ذاتها حول عمليات التطوير والتحديث حوالى منتصف هذا القرن . ولقد ساعد على ظهور المنحنى العام بهذا النمط ، بالطبع ، أن جامعة الأزهر تستأثر بأكثر من ثلاثة أرباع إجمالى الأطروحات . ومما يؤكد ذلك أن منحنى جامعة الأزهر هو أقرب المنحنيات شبيهاً بالمنحنى العام.

شكل (٥/٢) نمط نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى المجازة بالجامعات المصرية

من ناحية أخرى ، فإن نمط نمو المجالات الفرعية قد يختلف عن نمط نمو المجال العام (٧). وذلك ما هو حادث بالفعل فى قطاعى جامعتى القاهرة وعين شمس ، اللذين يتبعان فى نموها مسارين مختلفين إلى حد ما عن مسارى المنحنى العام ومنحنى جامعة الأزهر .

٦/٣ مؤشرات المستقبل

إذا كان الماضى هو مرآة المستقبل ، فإنه يمكننا أن نستخدم المؤشرات التى بين أيدينا للكشف عن الاحتمالات المستقبلية فيما يتصل بإجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى . وبناءً على البيانات المتوافرة عن تتابع إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى فى العام الأخير من كل عقد من عقود البحث (جدول ٧/٢) ، يمكننا تقدير عدد الأطروحات المتوقع جدول (٧/٢) تتابع إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى بناءً على نصيب العام الأخير من كل عقد من العقود موضوع البحث

السنة	١٩٢٠	١٩٣٠	١٩٤٠	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠
عدد الأطروحات	صفر	١٠	١٨	٢	٧	٣٤	١٥٢	١٧٦
لو عدد الأطروحات	٠,٠	١,٠	١,٢٥٥	٠,٣٠١	٠,٨٤٥	١,٥٣١	٢,١٨١	٢,٢٤٥

إجازتها عام ٢٠٠٠ ، وذلك بواسطة المعادلة التالية (١١):

$$\text{لون} = \text{ك} + \text{كس}$$

$$\text{حيث ن} = \text{عدد الأطروحات}$$

$$\text{س} = \text{الزمن}$$

$$\text{ك} ، \text{ك} = \text{ثوابت}$$

$$\text{فى عام ١٩٨٠} \quad ٢,١٨١ = \text{ك} + ٦٣ \text{ ك باعتبار أن س} = \text{صفر فى عام ١٩١٨}$$

$$\text{وفى عام ١٩٩٠} \quad ٢,٢٤٥ = \text{ك} + ٧٣ \text{ ك}$$

$$\therefore ٢,٢٤٥ - ٢,١٨١ = (\text{ك} + ٧٣) - (\text{ك} + ٦٣)$$

$$٠,٠٦٤ = ١٠ \text{ ك}$$

$$\text{ك} = ٠,٠٠٦٤$$

$$\therefore \text{فى عام ١٩٨٠} \quad ٢,١٨١ = \text{ك} + ٦٣ \times ٠,٠٠٦٤$$

$$\text{ك} = ١,٧٨$$

$$\therefore \text{لون} = \text{ك} + \text{كس}$$

$$\text{وفى عام ٢٠٠٠ حيث} \quad ٨٣ = \text{س}$$

$$\text{لون} = ١,٧٨ + ٨٣ \times ٠,٠٠٦٤$$

$$= ٢,٣١١$$

$$\text{ن} = ٢٠٥$$

أى أنه إذا استمر نمو أطروحات علوم الدين الإسلامى بنفس المعدل الذى كان عليه منذ

عام ١٩٨٠ ، فإنه يمكننا أن نتوقع أن يبلغ عدد الأطروحات ٢٠٥ أطروحات فى عام ٢٠٠٠.

وبنفس الطريقة ، يمكننا توقع إجازة ٣١٩ أطروحة فى عام ٢٠٥٠.

٤. التخصصات الموضوعية لأطروحات علوم الدين الإسلامي

١/٤ يكشف لنا (جدول ٨/٢ ، شكل ٦/٢) عن نصيب علوم الدين الإسلامي فى الأطروحات المجازة بالجامعات المصرية ، حيث يحتل الفئة المرتبة الأولى بين علوم الدين. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه عطية الله المزينى (١٢) ، والذي وجد أن الإنتاج الفكرى من الكتب الإسلامية يتركز فى موضوع الفقه الإسلامى أكثر من غيره. أما تمراز (١٣) فقد وجد أن فحص إنتاج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من الرسائل الجامعية يفيد باحتلال موضوعى السنّة والفقه على التوالى مقدمة الموضوعات .

والحقيقة أننا يمكننا فهم أسباب غلبة الأحكام الفقهية على غيرها من المباحث ، فى ضوء ثراء الفقه الإسلامى وتعدد مذاهبه وتنوع أدلته وسعة الاختلاف فيه ، حتى سُمى الفقه "علم القروع" ، ولتعظيم مباحثه حتى قيل بحق " علم الفقه بحر لا ساحل له ". وكان الفقه أكثر العلوم انتشاراً بين العلماء المسلمين ؛ فقد كانت الثقافة العامة بين المتعلمين الفقه والأدب، ثم التخصص. فنرى أكثر العلماء فقهاء أدباء أولاً ، ثم متخصصين (١٤) . وكان رجال الفقه أصحاب الشأن الأعلى بين المسلمين معظم العصور الإسلامية.

وربما كان التشريع ، بما يشتمل عليه من أحكام ، من أكبر عوامل الوحدة بين المسلمين؛ فخلال عصور طويلة طبع هذا التشريع المجتمع الإسلامى فى جميع البلاد بطابع واحد. وربما لهذا السبب أيضاً (١٥) ، يُشار إلى الحضارة الإسلامية بأنها " حضارة قانونية".

جدول (٨/٢) التوزيع الموضوعى لأطروحات علوم الدين الإسلامى

الرتبة	المجال الموضوعى	عدد الأطروحات	%	∑ %
١	علم الفقه الإسلامى	١١٣٢	٣٤,٩٢	٣٤,٩٢
٢	علوم القرآن	٧٧٦	٢٣,٩٤	٥٨,٨٦
٣	علم الكلام والفلسفة الإسلامية	٣٦٢	١١,١٦	٧٠,٠٢
٤	علوم الحديث والسيرة	٣٤٥	١٠,٦٤	٨٠,٦٦
٥	علم أصول الفقه	٢٤٤	٧,٥٢	٨٨,١٨
٦	الأعمال العامة فى الإسلام	٢١٠	٦,٤٧	٩٤,٦٥
٧	التصوف	١١٢	٣,٤٥	٩٨,١
٨	حركات الإحياء والتجديد	٤٢	١,٣	٩٩,٤
٩	الفرق الإسلامية	١٨	٠,٥٥	٩٩,٩٥
	المجموع	٣٢٤١	٩٩,٩٥	

شكل (٦/٢) التوزيع الموضوعي لأطروحات علوم الدين الإسلامي

أما المرتبة الثانية في علوم الدين فهي من نصيب علوم القرآن . والقرآن الكريم أصدق ما بقى على الأرض من موارث السماء (١٦) . وكما أن القرآن أفضل من كل كلام سواه ، فعلمه أفضل من كل علم عداه (١٧) . وأبان القرآن عن نفسه في ذلك ، فقال تعالى ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١٨)، وقال ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٩)، وقال ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٢٠).

وإذا كانت الفروع هي موضوع علم الفقه ، فإن الأصول هي موضوع علم الكلام (٢١) الذي يحتل المرتبة الثالثة بين علوم الدين . فأهم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله ، ولذا فإن التوحيد هو جوهر الدين . وينبنى على ذلك أن علم التوحيد من أشرف العلوم وأجلها . بالرغم من ذلك ، وبالرغم من أن العلوم الشرعية " متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه" (٢٣)، إلا أننا نجد العقيدة تتراجع في نصيبها من الأطروحات المصرية إلى حوالي ١١٪. ولعل السبب في ذلك أن العقائد موضوع ثابت لا يتغير ولا يتجدد ، فيما يعد التجديد في التشريع - مثلا البقاء الدين.

والحقيقة أن مما يؤكد عموم رسالة الإسلام وشمولها أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، كالعقائد، جاء مفصلاً تفصيلاً كاملاً، وموضحاً بالنصوص المحيطة به ، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه (٢٣).

والجدير بالذكر أن الفلسفة الإسلامية تمثل حوالي ٣٠٪ من مجموع أطروحات مجال علم الكلام ، بما يشير إلى أن الفلسفة الإسلامية قرينة علم الكلام في الدرس الأكاديمي بالجامعات المصرية.

وتحتل علوم الحديث المرتبة الرابعة بين علوم الدين الإسلامى . وعلوم الحديث ، أو علوم السنّة ، من أهم علوم الشريعة. والتعويل على السنّة جاء بأمر ألهى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢٤).

وعلم الحديث " جُعِلَ كالمادة للعلوم الدينية ، فله فضيلة الابتداء " (٢٥) ، أى ابتداء التعلم لعلوم الدين ، أو الابتداء فى الشرف والمزية والنفع. وللحديث قيمة كبرى فى الدين تلى مرتبة القرآن، وهما معاً مادة للإسلام وقوامه ؛ فالقرآن يتحدث على العموم فى كليات الأحكام ، أما تفصيلاتها فقد تركها لأقوال وأفعال وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم . ولقد كان الحديث هو المادة الواسعة التى تشمل جميع المعارف الدينية تقريباً ، فهو يشمل التفسير ، والتشريع ، والتاريخ ؛ وكانت كلها ممتزجةً ببعضها تمام الامتزاج (٢٦) . كما كان للحديث أكبر الأثر فى نشر الثقافة فى العالم الإسلامى ، فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظيماً ، وكانت حركة الأمصار العلمية تكاد تدور عليه ، وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم مؤسسة على التفسير والحديث (٢٧) .

وفى منتصف القائمة تماماً ، حيث الرتبة الخامسة ، يقع علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من علوم الوسائل لا المقاصد ؛ فهو وسيلة إلى معرفة الأحكام الشرعية التى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية (٢٨) . وفى هذا العلم تتجلى عبقرية هذه الأمة وقدرتها الخلاقة المبدعة ، حيث وضع علماء أصول الفقه أسس منهج تجريبى يستند إلى القياس . وعلاقة الأصول بالفقه هى كما علاقة الأصل بالفرع ، فكما يقول إمام الحرمين (٢٩) إن الأصل ما بنى عليه غيره ، والفرع ما يبنى على غيره . أما سبب تراجع نصيب الأصل الذى يصل إلى حوالى خمس نصيب الفروع الفقهية ، فقد لخصه السرخسى بقوله " إن الأصول معدودة ، والحوادث ممدودة " (٣٠) .

فإذا ما تخطينا الأعمال العامة فى الإسلام ، وجدنا التصوف وحركات الإحياء والتجديد والفرق الإسلامية تحتل الرتب الثلاث الأخيرة على التوالى .

ويرجع انخفاض عدد الأطروحات فى التصوف لأسباب ذاتية كامنة فى هذا الموضوع نفسه . فأولاً ، تأخر التأليف فى التصوف عن التأليف فى غيره من علوم الدين ، لإن التصوف من " علوم الشريعة الحادثة فى الملة " كما يقرر ابن خلدون (٣١) . وثانياً ، فإن ما ينفرد به التصوف عن سائر الفكر الإنسانى بعامته والإسلامى بخاصة هو أنه تجربة ذاتية ومنهجه الذوق (٣٢) ، وليس علماً نظرياً يكتسب بالتعليم والسماع (٣٣) . أو كما يقول

الغزالي عن الصوفية (٣٤) أنهم " أرباب الأحوال لا أرباب الأقوال " . وربما لهذا السبب ، كما لاحظ أحمد أمين (١٤) ، نجد كثيرًا من الصوفية يكره تأليف الكتب فى التصوف ، لأن الكتابة أداة العقل لا أداة الشعور . وحتى أعمالهم الفكرية المؤلفة ، كان المتصوفة أنفسهم يقيمون الأسوار من حولها ؛ فينقل عن ابن عربى أنه نبّه إلى تحريم النظر فى كتبه وكتب أهل الطريق من أمثاله ، بناءً على أن للمتصوفة أحوال لا يعرفها إلا من فهم مقاصد أهل الطريق فى أقوالهم وإشاراتهم (٣٥) . وهكذا فإن طبيعة الموضوع ذاته اقتضت قلة التأليف حوله ، وانعكس ذلك بالطبيعة على قلة البحوث الأكاديمية فيه .

أما حركات الإحياء والتجديد والإصلاح فهى ، عند أبو النور (٣٦) ، الحركات الدينية الاجتماعية السياسية التى تدعو إلى إحياء الدين وإظهار موقفه من المسائل المحدثة . وهى أحدث مجالات علوم الدين الإسلامى بطبيعة الحال . والملاحظ هنا أن الكم الأعظم من أطروحات حركات التجديد (٨٥٪) قد أنجز خلال العشرين عامًا الأخيرة (جدول ١٣/٢) . ولذا فمن المتوقع أن يأخذ هذا الموضوع الحديث نسبيًا حظه من الدرس الأكاديمى فى السنوات التالية ، خاصة فى ظل تنامي المد الإسلامى على الساحة السياسية فى العالم العربى ، وكذا بعد اهتمام الغرب المتجدد بالإسلام بعد سقوط أركان الشيوعية .

ونأتى أخيرًا إلى آخر القائمة حيث تقبع الفرق الإسلامية . وهى ، بالمناسبة أيضا ، تعد أقل موضوعات علوم الدين نصيبًا من إنتاج الكتب فى دراسة المزينى (١٢) . ونقصد بالفرق الإسلامية هنا (٣٣) الفرق السياسية ، أما الفرق الكلامية فقد أضيفت إلى علم الكلام ، وأما المذاهب الفقهية فقد أضيفت بالطبيعة إلى الفقه .

ويبدو أن ندرة الإنتاج الفكرى فى هذا المجال تعود إلى أن علماء المسلمين تجاهلوا لأنهم كانوا يعدون كل مخالف لأهل السنة فرقة ، ولذلك جعلوا الفرق مع أصحاب الملل والنحل الزائغة ولم يعترفوا بعلمهم (٣٦) . أما السبب الأهم فى رأينا ، فهو (٣٧) أن النعرات الشعبوية والمصالح السياسية التى أفرزت هذه الفرق فقدت اليوم سياقها التاريخى ، ومن ثم تحجرت وتجمدت هذه الفرق فى عالمنا الإسلامى المعاصر ، وإذا نحن وضعناها اليوم فى حجمها الطبيعى فلن تزيد عن أقلية ضئيلة للغاية .

ويتبقى من مجالات علوم الدين الأعمال العامة فى الإسلام ذات الرتبة السادسة ، وهى مجالات متعددة متفرقة لاتتنمى لأى من المجالات السابقة . ويقف على رأس الأعمال العامة موضوع الدعوة الإسلامية ، وبنسبة نصف مجموع هذه الأعمال (جدول ١٢/٢) . وليس هذا

بغريب ، فللدعوة قسم رئيسى بكليات أصول الدين ، كما تم إنشاء كلية متخصصة لها حديثاً .
أما الدعوة كموضوع ، فهي مهنة المسلمين التى وجدوا من أجلها : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣٨).

هذه هي مكونات الخريطة الموضوعية لأطروحات علوم الدين الإسلامى ، وهذه هي
شواغل الفكر الإسلامى فى جامعاتنا المصرية . ويبدو أن الإسهام النسبى للأطروحات فى كل
مجال يتناسب تماما وأهميته فى الحياة الإسلامية المعاصرة. إذ يحتل كل من فقه الأحكام
(الشرعية) وفقه الإيمان (التوحيد والعقيدة) المرتبتين ١ و ٣ ويحتل كل من القرآن والحديث
(وهما قوام الإسلام والتشريع) المرتبتين ٢ و ٤ ، ويبلغ إجمالى كم المجالات الأربعة حوالى
٨٠٪ من المجموع الكلى للأطروحات .

ونظرا لأن علوم الفقه وعلوم القرآن أكثر الموضوعات أهمية نسبياً بين علوم الدين ،
ونتيجة لتمييز الموضوعات الفرعية فى كل منهما ، فقد وجدنا من المفيد إلقاء بعض الضوء
على السمات الموضوعية الدقيقة فى كل منهما.

٤/١/١ التفريعات الموضوعية الدقيقة للعلوم الفقهية

تمثل مباحث أحكام المعاملات ، فى الأطروحات الفقهية ، أكثر من خمسة عشر ضعف
ما تمثله أحكام العبادات (جدول ٩/٢) . وليس أكثر من هذه النسبة دليلاً على هيمنة فقه
المعاملات الإسلامية ، وأنها تحتل اليوم ما تستحقه من مكانة فى الاهتمامات الجامعية .
إن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له ، التى خلق الخلق لها (٣٩) ، ولذا فإنها تعد من
ثوابت الفكر الإسلامى ، لأنها تتعلق بسلوك البشر إزاء الوجود الإلهى الأزلوى والأبدى الذى لا
يتغير ولا يتبدل (٤٠).

أما المعاملات ، فإن الأصل فيها قضاء مصالح العباد (٤١) ، فهي -إذن- ذات علاقة
وثيقة بالحياة ، ومن ثم فهي لا تستقر ولا تبقى على وتيرة معينة ، ولذلك أجاز بكل صراحة أن
يتوصل المسلمون فيها إلى حلول جديدة . ولأهميتها فى الحياة الإسلامية جعلها القرآن فى
المرتبة الأولى بعد توحيد الله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..﴾ (٤٢) ، وساوتها السنّة الشريفة
بالدين نفسه " الدين المعاملة " . وينبغى أن نلاحظ أنه ، وللسبب السابقة ، ما جاء فى هذا
الموضوع من كتاب أو سنّة جاء مجملاً ، لينفق مع مصالح الناس فى جميع العصور .

جدول رقم (٩/٢) التوزيع الموضوعي لأطروحات الفقه الإسلامي

الرتبة	المجال الموضوعي	عدد الأطروحات	%
--------	-----------------	---------------	---

١	العبادات	٦٩	٦
٢	المعاملات	١٠٦٣	٩٤
	المجموع الكلي	١١٣٢	١٠٠

١	أحكام البيع	٣٥٦	٣١,٤
٢	الجنايات	١٦٦	١٤,٦
٣	الزواج وأحكام الأسرة	١٥٤	١٣,٦
٤	النظام السياسي في الإسلام	٩٤	٨,٣
٥	الفقه (عام)	٩٢	٨,١
٦	تراجم الفقهاء	٧٥	٦,٦
٧	الصلاة	٣٥	٣
٨	الجهاد	٣٢	٢,٨
٩	النظام المالي في الإسلام	٣٠	٢,٦
١٠	النظام الإداري في الإسلام	٢١	١,٨
١١	الحظر والإباحة	١٦	١,٤
١٢	الصوم	١٤	١,٢
١٣	الفرائض والموارث	١٤	١,٢
١٤	الزكاة	١٣	١,١
١٥	المرأة في الإسلام	١٣	١,١
١٦	العبادات (عام)	٦	٠,٥
١٧	الحج	١	٠,٠٨
	المجموع الكلي	١١٣٢	٩٩,٣٨

وتقف مباحث أحكام البيع ، والجنايات ، والزواج وأحكام الأسرة ، والنظام السياسي في الإسلام ، على رأس قائمة العلوم الفقهية (جدول ٩/٢) ؛ وتمثل هذه الموضوعات الفرعية الأربعة ما يزيد على ثلثي مجموع أطروحات مجال الفقه (٦٨٪).

ويمثل موضوع أحكام البيع وأركانه بمفرده حوالى ثلث أطروحات الفقه الإسلامى؛ وذلك لأن البيع والشراء ، والمجالات المرتبطة بهما كال عقود والمزارعة والمضاربة ... إلخ ، هي أكثر المعاملات شيوعا وانتشارا فى حياة الناس .

أما الجنايات التى تقع على النفس أو على مادونها من جرح أو قطع عضو (٢٣) ، فهى تمثل أصول المصالح الضرورية التى يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظاً على حياتهم الاجتماعية . ومن الجنايات موضوع الحدود ، والتى تُعد فى الواقع المظهر الحقيقى الواضح للتشريع الإسلامى ، والفيصل بين القوانين الشرعية وغيرها من القوانين الحديثة .

ويحتل المرتبة الثالثة فى الموضوعات الفقهية الزواج وأحكام الأسرة ، وهو موضوع مهم إذ بالزواج ينمو المجتمع ويتشكل ، كما أنه بديهى (١٦) أن تكون شئون الأسرة والعلاقات بين الجنسين فى مقدمة الصراع بين العلمانية والإسلام . وهذا الصراع قريب من الصراع الدائر فى المرتبة الرابعة حول النظام السياسى فى الإسلام ؛ ذلك أن الخلاف الأساسى بين الإسلاميين وأغلب العلمانيين هو خلاف فى المشروع الحضارى ، أى حول "الدولة الإسلامية" (٤٣) .

ثمة جوانب إذن انصرف إليها البحث الفقهى واختلف إليها الباحثون ، وثمة جوانب أخرى أصابها بعض الإهمال كتراجم الفقهاء والجهاد والنظم الإسلامية المالية والإدارية ، والخطر والإباحة وفقه المواريث وموقع المرأة فى الإسلام ، فضلاً عن جميع فروع العبادات كما أشرنا آنفاً .

وبالرغم من أنه يمكن القول أن فى الأطروحات الفقهية ما يشير إلى أن الإسلام عملٌ للدارين - الأولى والأخرة ، إلا أن المعاملات - أى حقوق العباد المالية والمعنوية والاجتماعية والسياسية ، قد غلبت على البحث الفقهى فى الجامعات المصرية . والجدير بالاستدراك ، أن من هذه الموضوعات ما أصبح قضايا عامة، تهم المسلمين عامة وليس فحسب الباحثين الأكاديميين منهم . ولعل فى هذا إشارة إلى نمط من أنماط التفاعل الفكرى بين الجامعة والمجتمع .

٢/١/٤ التفريعات الموضوعية الدقيقة للعلوم القرآنية

لقد نزل الوحي القرآنى دستوراً للحياة ، إلا أن ذلك لم يمنع ان تنشأ حول القرآن دراسات متعددة كان المقصود منها خدمة هذا الدستور وتوضيحه وتفسيره .

وفى السمات الموضوعية للأطروحات التى تدور حول الكتاب العزيز (جدول ١٠/٢) نكتشف أن التفاسير تتفوق على بقية علوم القرآن . والحقيقة أن الهدف من علوم القرآن جميعا هو التفسير لأن فيه فهم مراد الله تعالى ، وربما كان هذا هو السبب فى أن المؤلفين يدرجون علوم القرآن تحت علم التفسير فى غالب الأحيان (٣٣).

وتمثل التفاسير المأثورة أو المنقولة ، والتى تُعد الأساس فى التفسير لروايتها عن النبى صلى الله عليه وسلم ، حوالى ربع الأطروحات المصرية فى التفسير . أما التفاسير المعقولة التى تعتمد على العقل وإعمال الرأى (وتمثل الرتب ٣، ٦، ٧) ، فتمثل جميعها حوالى عُشر أطروحات التفاسير . وهذه النتيجة الأخيرة الخاصة بهذا النوع من التفاسير اللغوية والبلاغية والكلامية والصوفية ، تشير إلى أنه بين العقل والقرآن مساحات واسعة من التفاعل الفكرى . إلا أنه يسبق ذلك كله ، فى المرتبة الأولى ، ونسبة كبيرة تتخطى نصف أطروحات التفسير ، التفاسير الموضوعية ، وهى التى تنصب على تفسير سورة محددة من الكتاب العزيز ، أو آية أو آيات منها ، أو موضوع معين من موضوعات القرآن مثل : الرجل والمرأة ، الحب والجمال ، الطبيعة والرياضيات ، الموت والحياة ، ... إلى آخره من موضوعات القرآن التى يبدو أنها لاتنفد أبدا .

وقد فصلنا هنا بالطبع ، بين هذه التفاسير الموضوعية والتفاسير الحديثة التى تقع فى المرتبة الخامسة بين التفاسير ؛ إذ تشير الأخيرة إلى ما هو معلوم من التفاسير الشهيرة التى توفر عليها مجود القرنين الأخيرين .

على الجانب الآخر ، يأتى موضوعا لغة القرآن وبلاغته على رأس قائمة علوم القرآن . والحقيقة أن علوم المعانى والبيان والبديع ، والنحو والصرف ، اخترعت لخدمة الإعجاز البيانى فى القرآن (١٦) ، فهى وسائل لا بد منها لتقرير المعنى القرآنى المراد تفسيره . كما أن هذه العلوم ذات ارتباط شديد ببعضها البعض حتى أنه " لا يحصل للناظر فى بعضها كبير فائدة بدون الاطلاع على باقىها " (٤٤) .

وأخيرًا ، يأتى علم القراءات والتجويد فى المرتبة الثالثة فى قائمة العلوم القرآنية . وهو لدى الزركشى (١٧) ، فن جليل ، به تعرف جلالة المعانى وجزالتها . وهو ، فى تصنيف أبو النور (٣٣) قسمًا أساسى فى علوم القرآن ، يقف جنبًا إلى جنب التفاسير وبقية العلوم القرآنية .

جدول (١٠/٢) التوزيع الموضوعي لأطروحات علوم القرآن وتفسيره

المرتبة بالنسبة إلى المجموع الكلي	المرتبة	% إلى المجموع الكلي	%	عدد الأطروحات	المجال الموضوعي
			٥٨,١	٤٥١	تفسير القرآن
			٤١,٩	٣٢٥	علوم القرآن
			١٠٠	٧٧٦	المجموع

١	١	٣٤,١	٥٨,٧	٢٦٥	تفسير موضوعية
٣	٢	١٤	٢٤	١٠٨	تفسير مأثورة
٦	٣	٣,١	٥,٣	٢٤	تفسير لغوية وبلاغية
٧	٤	٢,٣	٤	١٨	التفسير (عام)
٨	٥	٢,٣	٤	١٨	تفسير حديثة
١٠	٦	١,٦	٢,٨	١٣	تفسير كلامية
١٥	٧	٠,٦	١,١	٥	تفسير صوفية
		٥٨	٩٩,٩	٤٥١	المجموع

٢	١	١٨	٤٣	١٤٠	لغة القرآن
٤	٢	٨,٧	٢١	٦٨	بلاغة القرآن
٥	٣	٥,٢	١٢,٦	٤١	علم القراءات والتجويد
٩	٤	١,٩	٤,٦	١٥	تناسب الآي والسور
١١	٥	١,٦	٤	١٣	قصص القرآن
١٢	٦	١,٤	٣,٣	١١	إعجاز القرآن
١٣	٧	١,٢	٣	١٠	القرآن (عام)
١٤	٨	٠,٧	١,٨	٦	أحكام القرآن
١٦	٩	٠,٦	١,٥	٥	نزول القرآن
١٧	١٠	٠,٥	١,١	٤	رسم المصحف
١٨	١١	٠,٣	٠,٩	٣	أمثال القرآن
١٩	١٢	٠,٣	٠,٩	٣	دفع مطاعن القرآن
٢٠	١٣	٠,٢	٠,٦	٢	الأحكام التي اشتمل عليها القرآن
٢١	١٤	٠,٢	٠,٦	٢	أقسام القرآن
٢٢	١٥	٠,٢	٠,٦	٢	جدل القرآن
		٤١	٩٩,٥	٣٢٥	المجموع

٢/٤ الاهتمامات التخصصية للجامعات المصرية فى مجال علوم الدين الإسلامى

يجد المتتبع لتاريخ الأزهر كيف أسهم علماءه فى جميع المعارف والعلوم بالدرس والبحث والتأليف . وعندما بدأت النهضة العلمية فى مستهل العصر الحديث لم تجد لها منبعاً إلا فى رحاب الأزهر الشريف (٤٥). و الأزهر حفيظاً إلى اليوم على الأمانة التى حملها وفاءً لعلوم الدين وما يتفرع عنها من مباحث . أما الجامعات الأخرى الحديثة فقد وجب عليها أن تعيش مع الأحداث التى تحيط بها والبيئة التى تعيش فيها ، وهى بيئة دينية فى الأساس ومن قديم .

وعلى الرغم من أن الجامعات موضوع البحث تتناول نفس الموضوعات الإسلامية تقريباً ، إلا أنها تختلف فيما بينها فى درجة التركيز على كل موضوع . ويكشف لنا (جدول ١١/٢ ، شكل ٧/٢) بعضاً من هذه الصورة . ونلاحظ هنا أن بعض علوم الدين يزداد الاهتمام بها فى جامعة الأزهر عنها فى جامعتى القاهرة وعين شمس ، وهى تلك العلوم الأشد ارتباطاً بالمداخل والمناهج الدينية البحتة ، كعلوم الحديث وعلوم الفقه وأصوله . والجدير بالذكر أن كل الجامعات موضوع البحث تعالج كل الموضوعات ، فيما عدا مجال أصول الفقه الذى تخلو منه رسائل جامعة عين شمس .

جدول (١١/٢) الاهتمام النسبى للجامعات المصرية بعلوم الدين الإسلامى

جامعة القاهرة وعين شمس		جامعة الأزهر		المجال الموضوعى
%	عدد الأطروحات	%	عدد الأطروحات	
٢,٣	١٦	٧,٥	١٩٤	الأعمال العامة فى الإسلام
٢٤,٧	١٦٨	٢٣,٧	٦٠٨	علوم القرآن
٦,١	٤٢	١١,٨	٣٠٣	علوم الحديث والسيرة
٢,٩	٢٠	٨,٧	٢٢٤	علم أصول الفقه
٢٨,٢	١٩٢	٣٦,٧	٩٤٠	علم الفقه الإسلامى
٢٢,٨	١٥٥	٨	٢٠٧	علم الكلام
٨,٦	٥٩	٢	٥٣	التصوف
١,٣	٩	٠,٣	٩	الفرق الإسلامية
٢,٦	١٨	١	٢٤	حركات الإحياء والتجديد
٩٩,٥	٦٧٩	٩٩,٧	٢٥٦٢	المجموع

شكل (٧/٢) مكانة علوم الدين الإسلامي بين الجامعات المصرية

النسبة المئوية للأطروحات

فى المقابل ، ثمة علوم تنمو وتزدهر فى الجامعات المدنية الحديثة عنها فى جامعة الأزهر. ونلاحظ فى هذه العلوم ارتباطها القوى بالمعالجة اللغوية والبلاغية (القرآن) والمعالجة الفلسفية (علم الكلام ، والتصوف) والمعالجة التاريخية (الفرق الإسلامية ، وحركات التجديد) ، وهى مداخل ومناهج أساسية بكليات الآداب فى الجامعات الحديثة ، وهى الكليات التى تقوم -على ما سبق- بتدريس المواد التى تشكل شخصية الأمة .

وتقترب هذه المؤشرات من الصورة الناتجة عن توزيع الجامعات الثلاث إلى كلياتها ، فى مقابل تفرع علوم الدين إلى مجالاتها الفرعية (جدول ١٢/٢ ، شكل ٨/٢) . ونلاحظ فى ذلك ما يلى :

- هيمنة بعض الموضوعات على بعض الكليات ؛ مثل الفقه فى كليات الشريعة والقانون وحقوق القاهرة وحقوق عين شمس ، والدعوة فى كلية الدعوة الإسلامية . وتمثل هذه الكليات حوالى ربع الكليات موضوع البحث ، وهى تعد أكثرها تخصصاً فى مجال محدد من مجالات علوم الدين الإسلامى. أما بقية الكليات فىمكن القول عنها أنها كليات متعددة التخصصات (ملحق ١) . وتبلغ كليات أصول الدين ، ودار العلوم ، والآداب بجامعة القاهرة الحد الأقصى فى التنوع الموضوعى ، إذ تجيز أطروحات فى كل مجالات علوم الدين الإسلامى دون استثناء .

- تتناول كل كلية من الكليات موضوع البحث كل مجال من علوم الدين من وجهة نظر التخصصات المنوطة بدراستها وبحثها. فأصول الدين ودار العلوم ، على سبيل المثال ، تجيزان أكثر أطروحاتهما ذات الصلة بعلوم الحديث ، فى علمى الحديث رواية ودراية ، فيما تركز كليتا اللغة العربية والآداب بجامعة القاهرة على موضوع السيرة وتراجم الصحابة لأنه أقرب إلى التاريخ ، وموضوع لغة الحديث وبلاغته لأنه يقع فى قلب التخصص اللغوى.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات

الدراسات الإسلامية والعربية

الدراسات الإنسانية بنات

اللغات والترجمة

الحقوق بجامعة القاهرة

الأدب بجامعة القاهرة

دار العلوم

الآداب بجامعة عين شمس

النبات بجامعة عين شمس

الحقوق بجامعة عين شمس

الأسن بجامعة عين شمس

٣/٤ التوزيع الموضوعي الزمني لأطروحات علوم الدين الإسلامي

كما تتفاوت معدلات إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامي من مجالٍ لآخر ، ومن وحدة أكاديمية لأخرى ، فإنه من الطبيعي أيضاً أن يتفاوت نصيب موضوعات هذه الأطروحات بين فترةٍ وأخرى .

وليس هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن التحليل الموضوعي الزمني للأطروحات ، إذ لا يكشف لنا (جدول ١٣/٢ ، شكل ٩/٢) عن تغيرات كبيرة فيما يتصل بارتباط الموضوع الإسلامي بالزمن . ونكتفي هنا بالملاحظات التالية :

- أكثر الملاحظات وضوحاً هي تلك الاستجابة القوية المبكرة للأطروحات تجاه مجال الفقه ، إذ نجد هذا المجال يحصد ثلثي مجموع الأطروحات في الثلاثينيات . ولقد استمر الفقه في الصدارة طيلة عقود البحث ، ولم يتخل عنها إلا في الستينيات حيث تبوأ علوم القرآن مقدمة علوم الدين .
- أن نمو الإنتاج الفكري في أى موضوع يتمشى وتطور الأفكار والمفاهيم في ذلك الموضوع . وبمقارنة النسب المئوية لكل مجال في كل من عقدي الثلاثينيات والتسعينيات للكشف عن هذا التطور ، نكتشف الاستقرار النسبي لكل من الأعمال العامة في الإسلام ، وأصول الفقه ، والفرق الإسلامية ، وحركات التجديد . أما أكثر الموضوعات نمواً في نسبة الأطروحات فهي علوم القرآن والحديث وعلم الكلام والتصوف . ويعود تطور علوم القرآن نتيجة للانتقالات إلى أهمية التفسير الموضوعية الغالبة على أطروحات هذا المجال ، فيما يمكن إرجاع زيادة الاعتناء بعلم الكلام والتصوف إلى تركيز الجامعات المدنية الحديثة على المعالجة الفلسفية لهذين المجالين ، كما أشرنا قبل . أما ارتفاع مكانة علوم الحديث فلا يمكن تعليقه إلا في ضوء النقطة التالية من البحث ، والتي تشير إلى زيادة نشاط التحقيق في هذا المجال في العقد الأخير حتى غلب على التأليف .

أما الفقه ، فإنه أكثر مجالات علوم الدين ارتباطاً بالحياة ومحدثاتها ، خاصة في المعاملات - على ماسبق . إلا أن نسبة أطروحات الفقه في العقد الأخير تقل عن بدايتها القوية المبكرة ، ويعود ذلك - ببساطة - إلى مزاحمة علوم الدين الأخرى ذات النسب العالية له .

جدول (١٣/٢) التوزيع الموضوعي الزمني لأطروحات علوم الدين الإسلامي وفقاً للعقود

المجال	العقد		الإسلام (عام)		علوم القرآن		علوم الحديث		أصول الفقه		علوم الفقه		علم الكلام والفلسفة الإسلامية		التصوف		الفرق الإسلامية		حركات الإحياء والتجديد		المجموع	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%
١٩٢٠-١٨	١				١	١٠٠															١	١٠٠
١٩٣٠-٢١	٧٤	١,٣	٤	٨,٣	١	٢	٢	٤	٦	٢٢,٥	٣٢	٦٦	٢	٤							٧٤	٧٤,٢
١٩٤٠-٣١	١٠٨	٦,٢	٩	٤,٧	٣٨	٩١	٨٨	٣٣,١	٦	٢,٩	٧٦	٤٨,٨	٦١	٦,٨	٣	٣,١	٢	٥,٥			١٠٨	١٠٨,٢
١٩٥٠-٤١	٨٦	١,٩			١١	١٧,٧	٣	٤,٤	٣	٤,٣	١٣	٥٠	١٠	٦,١	٢	٣,٢	١	٦,١	١	٦,١	٨٦	٨٦,٢
١٩٦٠-٥١	٤٧٠	٤٧,٠	١	٣,٥	١٠	٣٥,٧	١	٣,٥	٢	٧,٨	٥١	٨٥,٨	٢	٨	٢	٨					٤٧٠	٤٧٠,٢
١٩٧٠-٦١	٧٤٣	٧٤,٣			٤٣	٤٧,٨	٣١	٣٣,٥	٥١	٥٩,٦	٥٣	٣٨	٨٨	٨,٨	١١	١١,٨	٣	٦,١	٣	٤,٢	٧٤٣	٧٤٣,٢
١٨-١٧٩١	١٤٣٣	١٤٣,٣	٣٦	٥,٦	٨٨٨	٩٠	٧٦	٨١,٧	١١١	١١٦,٦	٧٣٣	٥٣	٦٥١	٧,٦	١٣	١٣,٣	٥	٣,٥	٦	٧,٠	١١١١	١١١١,٢
١٧٠-١٦٦٣	٣٠٥	٣٠,٥	٥	١,٦	٤٢٥	٦٧,٨	٣٧١	٤٢,١	٣٦	٤٦,٦	١٣٣	٩,٨	٦٨١	٨,١	٦٣	٦٣,٣	٨	٣,٥	٨٨	٨,٨	٣٠٥	٣٠٥,٢
دلت	٢١٠	٦,٤	٥	١,٣	٢١	٧١	٨١	٦٤,٣	٧	٩,١	٥٣	٣٨,٨	٨١	٦,٣	٢	٢,١			١	١,٠	٤١١	٤١١,٢
المجموع	١٣٢٤	١٠٠	٢١٠	٦,٤	٦٨٨	٥٢,٣	٣٤٥	٢٦,١	٣٣٨	٢٥,٥	١٣١١	٩٩,٣	١٦٦	١٢,٤	١١١	٨,٤	٧١	٥,٥	٤٣	٣,٢	١٣٢٤	١٣٢٤,٢

شكل (٩/٢) التطور الزمني لموضوعات علوم الدين الإسلامي في أطروحات الجامعات المصرية

٥. التحقيق كموضوع فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

تمثل الأطروحات التى تنصب على تحقيق الأعمال التراثية حوالى ١٤,٥ ٪ من مجموع أطروحات علوم الدين الإسلامى المجازة بالجامعات المصرية (جدول ١٤/٢ ، شكل ١٠/٢). ونلاحظ أن علوم الحديث وأصول الفقه والقرآن والفقه ، على الترتيب ، تمثل أكثر علوم الدين نصيباً فى نشاط التحقيق بالنسبة إلى المجموع العام لكل مجال. ويمثل علم الحديث بمفرده حوالى ٤١ ٪ .

وتسهم جامعة الأزهر بحوالى ٩٠ ٪ من مجموع المحققات التى قدمت كأطروحات (جدول ١٥/٢). ويأتى هذا التركيز على تناول التراث غير المحقق وتقديمه كرسائل علمية إلى تحقيق دور من أدوار جامعة الأزهر بعد تطويرها فى بداية الستينيات ، إذ وكّل إلى هذه الجامعة أن "تهتم ببعث التراث العلمى والفكرى والروحى للشعوب الإسلامىة والعربية" (٤٦). وتعد جامعة الأزهر ، بأعمال التحقيق هذه ، أداة من أدوات إحياء التراث الإسلامى فى عالمنا المعاصر .

ويكشف التحليل الزمنى للمحققات الأكاديمية (جدول ١٦/٢) عن الاهتمام النسبى للجامعات المصرية فى إخراج التراث العربى الإسلامى إلى النور فى العقد الأخير ، حيث يبلغ نصيب الأعمال الأكاديمية المحققة حوالى ربع الأطروحات فى كل عام ، وذلك بعد أن بدأ هذا النشاط على استيحاء بعد منتصف القرن بقليل .

جدول (١٤/٢) التوزيع الموضوعى للأطروحات التى تتناول أعمالاً محققة فى

علوم الدين الإسلامى

المجال الموضوعى	الإسلام (عام)	علوم القرآن	علوم الحديث	أصول الفقه	علوم الفقه	علم الكلام والفلسفة الإسلامىة	التصوف	الفرق الإسلامىة	حركات الإحياء والتجديد	المجموع
المجموع الكلى	٢١٠	٧٧٦	٣٤٥	٢٤٤	١١٣٢	٣٦٢	١١٢	١٨	٤٢	٣٢٤١
مجموع المحققات	١	١٣٤	١٤١	٦٧	٩٨	٢٦	٥	-	-	٤٧٢
٪	٠,٤	١٧,٢	٤٠,٨	٢٧,٤	٨,٦	٧,١	٤,٤	صفر	صفر	١٤,٥

شكل (١٠/٢) نصيب نشاط التحقيق في أطروحات علوم الدين الإسلامي

جدول (١٥/٢) التوزيع الموضوعي للأطروحات التي تتناول أعمالاً محققة على الجامعات والكليات موضوع البحث

الجامعة	المجال الموضوعي	الدعوة الإسلامية	علوم القرآن	علوم الحديث	أصول الفقه	علوم الفقه	علم الكلام والفلسفة	التصوف	المجموع
الأزهر	الشريعة والقانون				٦٢	٩٤			١٥٦
	أصول الدين	١	٥٤	١٢٥			١٦	١	١٩٧
	اللغة العربية		٣٤	٤					٣٨
	الدراسات الإسلامية والعربية		١٧	١٠					٢٧
	الدراسات الإسلامية والعربية بنات		١		١	١	٦	٢	١١
	المجموع	١	١٠٦	١٣٩	٦٣	٩٥	٢٢	٣	٤٢٩
القاهرة	الأدب		١١						١٢
	دار العلوم		١١	٢	٤	٣	٤	١	٢٥
	المجموع		٢٢	٢	٤	٣	٤	٢	٣٧
عين شمس	الأدب		٦						٦
	المجموع الكلي		١٣٤	١٤١	٦٧	٩٨	٢٦	٥	٤٧٢
	%		٢٨,٣	٢٩,٨	١٤	٢٠,٧	٥,٥	١	٩٩,٥

جدول (١٦/٢) التوزيع الموضوعي الزمني للأطروحات التي تتناول أعمالاً محققة ونسبتها إلى المجموع العام في كل عام

المجال السنة	الدعوة الإسلامية	علوم القرآن	علوم الحديث	أصول الفقه	علوم الفقه	علم الكلام والفلسفة	التصوف	المجموع	% من المجموع الكلي
١٩٥٦		١						١	١٠٠
١٩٦٣		١						١	١٦,٦
١٩٦٦		١						١	٩
١٩٦٨		١	١			٢		٤	١٥,٣
١٩٦٩				١				١	٤
١٩٧٠				١				١	٢,٩
١٩٧٢		١			١		١	٣	٥,١
١٩٧٣				٢	١	١		٤	٦,٢
١٩٧٤				٣		١		٤	٤,٦
١٩٧٥		٥		١				٦	٦,١
١٩٧٦		٣		٥	٣	١	١	١٣	١١
١٩٧٧		٣		٣	٢	١		٩	٨,٤
١٩٧٨		٣	١١	٥	٢	١		٢٢	١١,٦
١٩٧٩		٤	٦	٢	٤			١٦	٨,٢
١٩٨٠		٣	٨	١	٢	١		١٥	٩,٨
١٩٨١		٥	١٤	٢	٦			٢٧	٢٢
١٩٨٢		٤	٩	٢	٧	١		٢٣	١٩,٦
١٩٨٣		١٠	١٣	٧	٨			٣٨	٢٧,٧
١٩٨٤		٩	٩	٢	١٦	١		٣٧	٢٤,٣
١٩٨٥		٢						٢	١,٤
١٩٨٦		١٣	٩	٢	١٠	٥		٣٩	٢٤,٨
١٩٨٧	١	١٥	١٥	٨	٨	٢		٤٨	٣٠,٧
١٩٨٨		١٢	١١	٨	٧	٢		٤١	٢٤,٨
١٩٨٩		٢١	٢٠	٦	١٠	٤	١	٦٢	٣٠,٣
١٩٩٠		١٧	١٥	٦	١١	٣	٢	٥٤	٣٠,٦
المجموع	١	١٣٤	١٤١	٦٧	٩٨	٢٦	٥	٤٧٢	١٤,٥

٦. التوزيع اللغوى لأطروحات علوم الدين الإسلامى

يكشف التوزيع اللغوى لأطروحات علوم الدين الإسلامى التى أجازتها الجامعات المصرية (جدول ١٧/٢) عن السيطرة شبه الكاملة للغة العربية .

جدول (١٧/٢) التوزيع اللغوى لأطروحات علوم الدين الإسلامى

اللغة	عدد الأطروحات	%
العربية	٣٢٤٠	٩٩,٩٤
الفرنسية	١	٠,٠٣
المجموع	٣٢٤١	٩٩,٩٧

إن اللغة العربية هى لغة الوحى المنزّل ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا..﴾ (٤٦) . وعلى ذلك فإنه من الطبيعى أن تكون العربية هى اللغة الأساسية للفكر الإسلامى الذى يستقى أبداً من هذا الوحى . ومن نافلة القول أن العربية كانت أحد أهم عوامل وحدة وتماسك الحضارة الإسلامىة ، ولازالت. وعلى الجانب الآخر ، فإن الإسلام هو الذى ساعد على أن تكون العربية عالمىة الانتشار ، ووسيلة دولية للفكر .

إضافةً إلى ذلك ، هناك عاملٌ آخر تدخّل فى هذه النتيجة ، وهو أن لغة التعليم الرسمىة فى الكليات المصرية موضوع البحث هى اللغة العربية ، ما لم يتقرر فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى .

ومشاركة اللغات الأجنبيّة فى أطروحات علوم الدين تقتصر على أطروحة واحدة باللغة الفرنسية ، أجزت من كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وبياناتها كالتالى :

محمد عبده وآراؤه الفلسفية والدينية /عثمان أمين ؛ إشراف مصطفى عبد الرزاق ، ١٩٤٣، ٣٢٤ ص.
دكتوراه

٧. جهود المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي

١/٧ المشرفون الأساسيون

كما تحظى جامعة الأزهر بحوالى ثلاثة أرباع أطروحات الجامعات المصرية فى علوم الدين الإسلامى ، يتمركز فيها أيضًا ثلاثة أرباع المشرفين ، يسجلون ثلاثة أرباع واقعات الإشراف على الأطروحات (جدول ١٨/٢).

جدول (١٨/٢) الإشراف على أطروحات علوم الدين الإسلامى المجازة بالجامعات المصرية

الجامعة	إجمالي عدد الأطروحات	عدد المشرفين	%	عدد حالات الإشراف	%	موسط حالات الإشراف لكل مشرف	الإشراف المشترك	%	الإشراف غير معلوم	%
الأزهر	٢٥٦٢	٤٧١	٧٥	٢٣٠٤	٧٥	٤,٨	٢٩٦	٨٥,٧	٣٩٩	٩٦,٨
القاهرة	٥٣٥	١٠٤	١٦,٥	٥٩٦	١٩,٤	٥,٧	٢٦	٧,٥	٦	١,٤
عين شمس	١٤٤	٥٣	٨,٤	١٦١	٥,٢	٣	٢٣	٦,٦	٧	١,٦
المجموع	٣٢٤١	٦٢٨	٩٩,٩	٣٠٦١	٩٩,٦	٤,٨	٣٤٥	٩٩,٨	٤١٢	٩٩,٨

وتكشف لنا صيغة بروكس لتوزيع براد فورد - زيف (٤٧) عن المشرفين البؤريين على أطروحات علوم الدين ، والذين يبلغ عددهم ٢١ مشرفا ، يمثلون ٣,٣% من مجموع المشرفين (جدول ١٩/٢ ، شكل ١١/٢) . ويرد بالبحث (ملحق ٢) قائمة كاملة بأسماء هؤلاء الأساتذة المشرفين ، مع بيان جامعاتهم وتخصصاتهم* .

والملاحظ على هذه القائمة أن مشرفى الجامعتين الحديثتين لا يتبوأون من المقدمة سوى خمس رتب ، أربع لجامعة القاهرة (أو لاهى لكلية الآداب فى الرتبة السابعة ويشغلها الدكتور محمد عاطف العراقى ، يليها - فى تفاوتٍ بين الرتب - ثلاث لدار العلوم) ، فيما استطاعت جامعة عين شمس أن تلحق بأخر رتب القائمة الأساسية برصيد مشرف واحد هو د. فوقية حسين محمود الأستاذ بكلية البنات.

* الجدير بالذكر أن هناك ٤١٢ أطروحة جامعية لم نستطع ، من خلال الأدوات الوراقية المتاحة، أن نعرث على المشرفين عليها . والكلم الأعظم من هذه الأطروحات (٣٩٩) أطروحة ازهرية أجزيت قبل عام ١٩٦١ ، وتفتقد بيانات الإشراف فى الدليل الأساسى الذى تم الاعتماد عليه فى حصر هذه الأطروحات . بينما توجد (٦) أطروحات بجامعة القاهرة تفتقد بيانات الإشراف فى جميع الأدلة ذات الصلة بجامعة القاهرة . فيما نجد (٧) أطروحات بجامعة عين شمس افتقدت بيانات الإشراف فى جميع الأدلة ذات الصلة، وفى فهرس المكتبة المركزية للجامعة ، فضلا عن بعض الرسائل المجازة فى كلية الحقوق والمنشورة على شكل كتب تفتقد أية إشارة إلى المشرفين.

جدول (١٩/٢) توزيع برادفورد - زيف لإنتاجية المشرفين على أطروحات علوم الدين

الإسلامي

عدد المشرفين	عدد الأطروحات	العدد التراكمي للمشرفين	العدد التراكمي للأطروحات	Σ%
١	١٧٩	١	١٧٩	٥,٨
١	١٥٩	٢	٣٣٨	١١
١	٧٢	٣	٤١٠	١٣,٣
١	٥٦	٤	٤٦٦	١٥,٢
١	٤٩	٥	٥١٥	١٦,٨
٢	٤٣	٧	٦٠١	١٩,٦
١	٤٢	٨	٦٤٣	٢١
١	٣٦	٩	٦٧٩	٢٢
٢	٣٤	١١	٧٤٧	٢٤,٤
٢	٣٣	١٣	٨١٣	٢٦,٥
٢	٣١	١٥	٨٧٥	٢٨,٥
٢	٢٤	١٧	٩٢٣	٣٠
٥	٢٢	٢٢	١٠٣٣	٣٣,٧
٤	٢٠	٢٦	١١١٣	٣٦,٣
٦	١٩	٣٢	١٢٢٧	٤٠
٣	١٨	٣٥	١٢٨١	٤١,٨
٤	١٧	٣٩	١٣٤٩	٤٤
٤	١٦	٤٣	١٤١٣	٤٦
٢	١٥	٤٥	١٤٤٣	٤٧
٢	١٤	٤٧	١٤٧١	٤٨
٢	١٣	٤٩	١٤٩٧	٤٩
١	١٢	٥٠	١٥٠٩	٤٩,٢
٨	١١	٥٨	١٥٩٧	٥٢
٦	١٠	٦٤	١٦٥٧	٥٤
١٠	٩	٧٤	١٧٤٧	٥٧
١١	٨	٨٥	١٨٣٥	٥٩
١٥	٧	١٠٠	١٩٤٠	٦٣,٣
١٩	٦	١١٩	٢٠٥٤	٦٧
٤١	٥	١٦٠	٢٢٥٩	٧٣,٧
٣٤	٤	١٩٤	٢٣٩٥	٧٨,٢
٦٠	٣	٢٥٤	٢٥٧٥	٨٤
١١٢	٢	٣٦٦	٢٧٩٩	٩١,٤
٢٦٢	١	٦٢٨	٣٠٦١	١٠٠

شكل (١١/٢) البياني الورقي لتوزيع برادفورد - زيف لإنتاجية المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامي

أما أساتذة جامعة الأزهر ، فهم يحتلون ثلاثة أرباع رتب القائمة البورية ، ويشغلون الرتب الست الأولى منها . وأكثر الأساتذة إشرافاً على أطروحات علوم الدين الإسلامي بجامعة الأزهر والجامعات المصرية جميعاً هو الدكتور محمد أنيس عبادة الحاصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) عام ١٩٤٥ فى الفقه والأصول، وصاحب الإنتاج الفكرى الغزير، والذى اشترك فى لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع أبواب الفقه الإسلامى (٤٨).

أما ثانى أكثر الأساتذة إشرافاً على الأطروحات ، فهو الدكتور عبد الغنى محمد عبد الخالق ، الذى حصل على درجة العالمية فى أصول الفقه سنة ١٩٤٠ . وكان الرجل عضواً بمجمع البحوث الإسلامية ، وشارك فى إعداد موسوعة الفقهاء الإسلامى ، إلى جانب عضويته للجنة الفتوى بالجامع الأزهر ، ومُنح وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام ١٩٨٣ (٤٩).

ويُعد الدكتور أحمد السيد الكومى ، الحاصل على العالمية فى علوم القرآن عام ١٩٤٥ ، ثالث أكثر الأساتذة إشرافاً على أطروحات علوم الدين الإسلامى . ومن أهم أعماله تفسيره لبعض أجزاء من القرآن الكريم ، ومساهمته فى التفسير الوسيط . ولقد حصل الرجل أيضاً على وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى (٥٠) .

٧/٢ العدد المتوقع للمشرفين

ولتقدير العدد المتوقع للمشرفين فى حالة اكتمال بيانات الإشراف فى مرصد بيانات الأطروحات ، تم استخدام الصيغة الرياضية التالية لبروكس والخاصة بنفس توزيع براد فورد - زيف (٥١) :

$$r(n) = n \log n / s$$

حيث r (ن) العدد التراكمى للأطروحات ، و n العدد التراكمى للمشرفين ، و s مدى التشتت الذى تم الوصول إليه من خلال البيانى الوراقى (شكلاً، ١/١١) . وعند تطبيق هذه المعادلة عند الرتبة الأخيرة لـ n ، حيث $n = 628$

$$\therefore n = 3061 \text{ لو } 628/21$$

$$\therefore n = 927$$

وبذلك يكون الفرق بين العدد المتوقع للمشرفين والعدد الفعلى $927 - 628 = 299$ مشرفاً . وبقسمة عدد الأطروحات التى تفتقد بيانات الإشراف (٤١٢ أطروحة) على هذا العدد

الأخير ، يصبح نصيب كل مشرف ٣,١ أطروحة . وهى نتيجة طبيعية فى ضوء الملاحظتين التاليتين .

٣/٧ ظاهرتان مهمتان

هناك ظاهرتان مهمتان ينبغى الإشارة اليهما هنا ؛ أولاهما كثرة المشرفين الذين لم يشرفوا إلا على أطروحة واحدة ، وثانيتها كثرة الرسائل المجازة من قبل المشرف الواحد ، والتي يعبر عنها خير تعبير إشراف أساتذة القمة (ملحق ٢) على حوالى ثلثى مجموع الأطروحات . وهذه الظاهرة الأخيرة هى الأكثر بروزاً ، والتي قد تشير إلى :

- طول باع المشرف وتمكنه من المجال الموضوعى للتخصص .
- قلة عدد الأساتذة فى نفس المجال .

أما المشرفون المسهمون فى هذا البحث على أطروحة واحدة ، فإنهم يبلغون ٤١٪ من المجموع الكلى للمشرفين . وهو رقم يقل عما نص عليه قانون التربيع العكسى للوتكا Lotka الذى يركز على المؤلفين ، والذى يفيد بأن نسبة هؤلاء الذين لهم مساهمة واحدة تعادل ٦٠٪ (٥٢) .

٤/٧ الإشراف المشترك

يعد مدى تضايف الجهود - مقيسًا على أساس تعدد المؤلفين - من العوامل المتصلة بـ "صلابة" الموضوع. وهناك اتجاه مُطرد نحو تزايد الجهود التعاونية ، فى جميع المجالات العلمية خلال القرن الحالى ؛ إلا أن معدل تزايد تعدد المؤلفين يختلف اختلاف بينًا من مجالٍ لآخر (٩) .

وتمثل أطروحات علوم الدين الإسلامى التى يشرف عليها أكثر من مشرف واحد حوالى ٦,١٠٪ من إجمالى الأطروحات (جدول ١٨/٢) ، وهى نسبة كما نرى ضعيفة. وربما يرجع ذلك ، فى الحقيقة ، إلى الطبيعة البنائية لموضوع علوم الدين الإسلامى كمجال من مجالات الإنسانيات . فثمة ضعف واضح فى التأليف المشترك فى الدراسات الإنسانية (٥٣) ؛ إذ عادةً ما ينزع باحثو الإنسانيات للعمل بمفردهم (٥٤,٥٥) . وتشير نتائج دراسات البنيان الاجتماعى للاتصال فى الإنسانيات إلى أن الباحثين فى هذا المجال ينجزون بحوثهم بمعزل عن بعضهم البعض دائماً (٩) .

وربما تعكس لنا هذه النتيجة ملمحًا أساسيًا عن طبيعة البحث فى مجالات الإنسانيات . ذلك أنه حتى عند دراسة موضوعات متشابهة أو مكررة ، فإنه لا يزال لوجهة النظر

الشخصية هنا اعتبارها كجزء من الإسهام الأساسى الذى يشكل بذاته إضافة إلى المعرفة .
وكيفما كان الأمر بالنسبة لمدى المعلومات المتاحة، فإنه يظل للتفسير الشخصى للباحث الكلمة
العليا هنا (٥٧) .

٧/٥ الإشراف من الخارج

يُعد الاتصال بين الجامعات المصرية موضوع البحث بواسطة المشرفين على
أطروحات علوم الدين الإسلامى اتصالا ضعيفا للغاية ؛ إذ تبلغ نسبة الأطروحات التى أشرف
أو اشترك فى الإشراف عليها أساتذة من خارج الجامعة ٠,٦% من مجموع الأطروحات
(جدول ٢٠/٢).

جدول (٢٠/٢) الاتصال بين الجامعات المصرية

بواسطة المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامى

الجامعة	عدد مرات الإشراف	مرات الإشراف من الخارج	% من مجموع مرات الإشراف	موقع المشرفين من الخارج		
				الأزهر	القاهرة	عين شمس
الأزهر	٢٣٠٤	١١	٠,٥		٨	٣
القاهرة	٥٩٦	١	٠,١	١		
عين شمس	٣٠٦١	٢٠	٠,٦	١	١٦	٣

والملاحظ أن جامعة الأزهر هى أكثر الجامعات استقطاباً للأساتذة من كليتى الحقوق
بالجامعتين الحديثتين (جدول ٢١/٢) . ويعود ذلك لوجود قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة
والقانون وحاجته إلى التدعيم والإثراء من جانب أساتذة القانون . ويلى ذلك جامعة عين
شمس، وينحصر المشرفون الذين تستقطبهم فى كليتى الآداب ودار العلوم بجامعة القاهرة ،
وتشير أسماء هؤلاء المشرفين إلى طول باعهم فى تخصصاتهم وحاجة الجامعة إليهم فى
بداياتها المبكرة . أما جامعة القاهرة فيبدو أنها أكثر الجامعات اكتفاءً بذاتها ، فحوالى ٨٠% من
إجمالى واقعات الإشراف الخارجى تمت على أيدى أساتذتها إلى الجامعتين الأخرين ، كما أن
الرجل الوحيد الذى استقطبته هو أكثر أساتذة الجامعات المصرية إشرافاً على رسائل مجال
علوم الدين الإسلامى .

جدول (٢١/٢) دور الأساتذة المصريين المشرفين على أطروحات علوم الدين الإسلامى
فى تحقيق التواصل بين جامعاتهم

نوع الإشراف	عدد مرات الإشراف	تخصص المشرف	المكان الأسمى للمشرف	المشرفون من الخارج	الكلية	الجامعة
✓	١	٥	قانون	مأمون محمد سلامة	الشرعية	الأزهر
✓		٢	فقه	محمد على السائس	الشرعية	
✓		١	قانون	أحمد فتحى سرور	الشرعية	
✓		١	لغة وأدب عربى	عائشة عبد الرحمن	الدراسات الإسلامية	
✓		١	قانون	عبد الناصر العطار	الشرعية	
✓		١	قانون	يسر أنور على	الشرعية	
	✓	١	فقه	محمد أنيس عبادة	دار العلوم	القاهرة
✓		٤	فلسفة	محمد عاطف العراقى	البنات	عين شمس
✓		٢	تفسير	رفعت فوزى عبد المطلب	الأداب	
✓		٢	فقه	عبد المجيد محمود مطلوب	الحقوق	

٨. الخلاصة

من بين موضوعات علوم الدين الإسلامى ، تحتل علوم الفقه والقرآن والكلام والحديث مكان المقدمة . وفيما يغلب نشاط التأليف على نشاط التحقيق فى الأعمال الاكاديمية فى هذا المجال ، تهيم العربية هيمنة تكاد تكون كاملة على لغات الأطروحات . وتتفوق جامعة الأزهر على غيرها من الجامعات موضوع البحث ؛ إذ تجيز أكثر من ثلاثة أرباع مجموع أطروحات علوم الدين ، ويتمركز فيها ثلاثة أرباع المشرفين ، من بينهم من يشغل ثلاثة أرباع رتب القائمة البورية للمشرفين ، كما تتبوأ أغزر كلياتها إنتاجًا للرسائل المراتب الثلاث الأولى بين الكليات المصرية. وعبر العقود الثمانية موضوع البحث كانت الأطروحات تتبع النمط التشبعى فى نموها ، وقد حظى العقدان الأخيران بما يربو على ثلاثة أرباع إجمالى الأطروحات ، فيما تضاعفت الأطروحات مرة واحدة تقريبًا فى العقد الأخير .

المراجع والحواشي

- (١) Osburn, Charles B. (1989) The Structuring of the Scholarly Communication system. **College & Research Libraries**. vol. 50, no. 3, pp.277-286.
- (٢) حسن عبد العال (١٩٨٨) كلمة السيد أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث . فى : دليل رسائل التخصص "الماجستير" والعالمية "الدكتوراه" ، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م إلى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م. القاهرة : جامعة الأزهر . ج ١ (٤٨٠ ص) .
- (٣) يُرجع البعض تاريخ البداية الرسمية للدراسات العليا فى مصر إلى نشأة الجامعة المصرية رسميًا (جامعة القاهرة اليوم) عام ١٩٢٥ . والحقيقة أن ثمة بداية غير رسمية للدراسات العليا فى مصر ، بدأت مع أطروحة طه حسين لدرجة الدكتوراه عن "تاريخ أبى العلاء المعرى" عام ١٩١٤ ، أى بعد تأسيس الجامعة المصرية حينما كانت لاتزال أهلية ، عام ١٩٠٨ ، بحوالى ست سنوات . أنظر : المجالس القومية المتخصصة (١٩٩٠) موسوعة المجالس القومية المتخصصة . القاهرة : المجالس.
- (٤) فى يوليو ١٩٥٠ صدر القانون رقم ٩٣ الذى يقضى بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير (عين شمس اليوم) بمدينة القاهرة لتشارك شقيقتها جامعتى القاهرة والاسكندرية فى تأدية رسالة التعليم الجامعى . أنظر : جامعة عين شمس (١٩٨٩) دليل الجامعة . القاهرة : الجامعة .
- (٥) يقدم التوزيع الطبقي تحليلًا للمواقف الاجتماعية أكثر نفاذًا وتأثيرًا من ذلك الذى تقدمه أساليب الإحصاء التقليدية . أنظر : عبد الرحمن فراج (١٩٩٢) قانون براد فورد للتشتت ؛ (١) مفاهيم أساسية . عالم الكتب . مج ١٣ ، ع ١٠ ص ١٦ .
- (٦) بدوى طبانة (١٩٧٢) دار العلوم قيس من الأزهر . الهلال . س ٨٠ ، ع ٢ . ص ص ٦٠-٧٢
- (٧) Tague, Jean and J. Beheshti and L. Rees-Potter (1981) The law of exponential growth : Evidence, implications and forecasts. **Library Trends**. vol.30, no. 1. pp.125-149.
- (٨) Rowley, J.E. and C.M.D. Turner (1978) **The dissemination of information**. London : Andre Deutsch.
- (٩) Menard, Henry W. (1971) **Science : Growth and Change**. Cambridg, Mass : Harvard University Press. As cited by : Tague, Jean et al (ref.no.9)

(١٠) بالرغم من أن نمو حجم النشاط العلمى منذ القرن السابع عشر يتسم بالأسية على وجه التقريب ، إلا أن منحنى نمو مجاله بأكمله يمكن أن يخرج عن الأسية ؛ أى يمكن أن يتكون المنحنى من مرحلة من النمو الأسى يتبعها مرحلة من النمو الخطى (كما فى حالتنا هذه) ، أو العكس . أنظر : ميدوز ، جاك (١٩٧٩) آفاق الاتصال ومناظفه فى العلوم والتكنولوجيا . ترجمة حشمت قاسم القاهرة : مكتبة غريب .

(١١) Simpson, I.S. (1988) **Basic statistics for librarians**. 3rd ed. London : Library Association Publishing .

(١٢) عطية بن عطية الله المزينى (١٩٨٨) ملاحقة النتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى فى مكتبات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : دراسة مقارنة . الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية . أطروحة ماجستير .

(١٣) أحمد على تمرارز (١٩٩١) الرسائل الجامعية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية مقارنة . الرياض : مكتبة الملك فهد .

(١٤) أحمد أمين (١٩٦٢) **ظهر الإسلام** . ط٣ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .

(١٥) يوسف القرضاوى (١٩٨٦) **الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد** . ط١ . القاهرة : دار الصحوة للنشر .

(١٦) محمد الغزالى (١٩٩١) **تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل** . ط١ . القاهرة : المعهد العالى للفكر الإسلامى .

(١٧) الزركشى ، محمد بن بهادر ، ت ٧٩٤ هـ (١٩٥٧) **البرهان فى علوم القرآن** . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : دار التراث .

(١٨) الأنعام - ٣٨ .

(١٩) النحل - ٨٩ .

(٢٠) الشورى - ١٠ .

(٢١) الشهرستانى ، محمد بن عبد الكريم ، ت ٥٤٨ هـ (١٩٦٨) **الملل والنحل** . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه .

(٢٢) الإيجى ، عبد الرحمن بن أحمد ، ت ٨١٦ هـ (١٩٠٧) **المواقف** . عنى بتصحيحه محمد بدر الدين النعسانى . ط١ . القاهرة : على نفقة محمد أفندى ساسى المغربى التونسى .

(٢٣) السيد سابق (١٩٨٥) **فقه السنة** . جدة : مكتبة الخدمات الحديثة .

- (٢٤) الحشر - ٧ .
- (٢٥) العامري ، محمد بن يوسف ، ت ٣٨١ هـ (١٩٦٧) كتاب الإعلام بمنافق الإسلام . تحقيق ودراسة أحمد عبد الحميد غراب . القاهرة : دار الكاتب العربي .
- (٢٦) أحمد أمين (١٩٦٤) ضحى الإسلام . ط٧ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- (٢٧) أحمد أمين (١٩٨٢) فجر الإسلام . ط١٣ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- (٢٨) الآمدي ، علي بن أبي علي ، ت ٦٣١ هـ (د.ت.) الإحكام فى أصول الأحكام . [القاهرة] : دار الحديث .
- (٢٩) جلال الدين المحلى ، محمد بن أحمد ، ت ٨٦٤ هـ (١٩٧٧) الورقات . تقديم وإعداد عبد اللطيف محمد العبد . ط١ . القاهرة : دار التراث .
- (٣٠) السرخسى ، محمد بن أحمد ، ت ٤٩٠ هـ (١٩٥٢) أصول السرخسى . حقق أصوله أبو الوفا الأفغانى . حيدر آباد الدكن : لجنة إحياء المعارف العثمانية .
- (٣١) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، ت ٨٠٨ هـ (١٩٦٧) مقدمة ابن خلدون . تحقيق على عبد الواحد وافي . ط٢ ، مزينة ومنقحة . القاهرة : لجنة البيان العربى .
- (٣٢) أحمد محمود صبحى (١٩٨٤) التصوف : إيجابياته وسلبياته . القاهرة : دار المعارف .
- (٣٣) عبد الوهاب أبو النور (١٩٧٣) التصنيف البيبليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى : دراسة فى منهج إعداد نظم التصنيف مع تطبيقه فى إعداد نظام تصنيف للدين الإسلامى . القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر .
- (٣٤) الغزالي ، محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ هـ (١٩٦٢) المنقذ من الضلال ، مع أبحاث مستفيضة عن "قضية التصوف" . [تحقيق وتقديم] عبد الحلیم محمود . ط٣ . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية .
- (٣٥) السيوطى ، عبد الرحمن بن أبى بكر ، ت ٩١١ هـ (١٩٧٥) الحاوى للفتاوى . بيروت : دار الكتب العلمية . كما استشهد به : جاد الحق على جاد الحق (١٩٩٣) مع الإمام جلال الدين السيوطى . الأزهر . س ٦٥ ، ج ١١ . ص ص ١٦٦٢ - ١٦٦٩ .
- (٣٦) عبد الوهاب أبو النور (١٩٨٥) التصنيف البيبليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى . فى كتابه : بحوث فى المكتبة العربية . ط١ . الكويت : دار القلم . ص ص ٩٧ - ١١٦ .
- (٣٧) جمال حمدان (١٩٧١) العالم الإسلامى المعاصر . القاهرة : عالم الكتب .
- (٣٨) آل عمران - ١٠٤ .

- (٣٩) ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ت ٧٢٨هـ (١٩٦٦) الفتاوى الكبرى . قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف . بيروت : دار المعرفة .
- (٤٠) وحيد الدين خان (١٩٨٦) تجديد علوم الدين : مدخل لتصحيح مسار الفقه والتصوف وعلم الكلام والتعليم الإسلامى . ترجمة ظفر الإسلام خان . ط١ . القاهرة : دار الصحوة .
- (٤١) ابن عابدين ، محمد بن محمد أمين ، ت ١٣٠٦ هـ / ١٨٨٩ م (د.ت.) رد المحتار على الدر المختار: حاشية ابن عابدين . بيروت : دار الكتب العلمية .
- (٤٢) العصر - ٣ .
- (٤٣) محمد عمارة (١٩٩٠) أزمة الفكر الإسلامى المعاصر . القاهرة : دار الشرق الأوسط للنشر .
- (٤٤) السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف ، ت ٧٥٦ هـ (١٩٨٦) الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون . تحقيق أحمد محمد الخراط . ط١ . دمشق : دار القلم .
- (٤٥) الأزهر الشريف (١٩٨٦) القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التسي يشملها وفق آخر التعديلات . القاهرة : الأزهر .
- (٤٦) الرعد - ٣٧ .
- (٤٧) عبد الرحمن فراخ (١٩٩٢) قانون برادفورد للتشتت ؛ (٢) تطبيقه ، ومجالات الإفادة منه . عالم الكتب . مج ١٣ ، ع ٢٤ . ص ص ١٤٢ - ١٦٠ .
- (٤٨) ناصر محمود وهدان (١٩٨٩) العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة وطرف من حياته . الأزهر . س ٦١ ، ج ١١ . ص ص ١٢٥٧ - ١٢٦٢ .
- (٤٩) طه جابر العلوانى (١٩٩٢) من أعلام الأزهر : فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغنى عبد الخالق . الأزهر . س ٦٤ ، ج ٩ . ص ص ١٠٥٧ - ١٠٦٢ .
- (٥٠) ناصر محمود وهدان (١٩٨٩) من أعلام الأزهر : العالم الجليل الدكتور أحمد السيد الكومى . الأزهر . س ٦٢ ، ج ٣ . ص ص ٢٥٩ - ٢٦٦ .
- (٥١) Brookes, B C. (1969) Bradford's law and the bibliography of science. **Nature**. vol. 224 . pp. 953- 956.
- (٥٢) Lotka, A.J. (1926) The frequency distribution of scienäific productivity. **J.of the Washington Academy of Science**. vol. 1٦. pp. 317- 323.
- كما استشهد به: حشمت قاسم (١٩٨٤) تحليل الاستشهاد المرجعية وتطور القياسات الوراقية . فى كتابه : دراسات فى علوم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب . ص ص ١٣٣ - ١٧٢ .

Goffman, Joseph Waldo (1985) **A bibliometric analysis of a selected literature dealing with the humanities from the Dictionary of the History of Ideas.** Case Western Reserve University. Ph.D.Thesis. (٥٣)

Garfield, Eugene (1980) Is information retrieval in the humanities inherently different from that in science? The effect that ISI's Citation Index for the arts and humanities is expected to have on future scholarship. **Library Quarterly.** vol. 50, no.1.pp.40-57. (٥٤)

Wiberley, Stephen E. and William G. Jones (1989) Patterns on information seeking in the humanities. **College & Research Libraries.** vol.50, no.6. pp.638- 645. (٥٥)

Stone, Sue (1982) Humanities scholars: information needs and uses. **J.Doc.** (٥٦)
vol. 38, no.4. pp. 292-313.

الفصل الثالث

كشاف الاستشهادات المرجعية في علوم الدين الإسلامي
إنشأؤه ، وبعض مشكلاته ، ونتائجه

محتويات الفصل الثالث

١. تمهيد
٢. بعض مشكلات تكثيف الاستشهادات في أطروحات علوم الدين الإسلامي
٣. الأسس العامة لإنشاء كشاف الاستشهاد المرجعي
٤. استخدام الحاسب الالكترونى فى إعداد كشاف الاستشهادات
٥. عينة أطروحات علوم الدين الإسلامي موضوع تحليل الاستشهادات
- ١/٥ نوع العينة المستخدمة والفلسفة الكامنة وراءها
- ٢/٥ سمات عينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات
٦. النتائج الأولية لتحليل الاستشهادات
٧. عادات الاستشهاد المرجعي فى علوم الدين الإسلامي
٨. الخلاصة
- المراجع

١. تمهيد

بناءً على عينة ممثلة من أطروحات علوم الدين الإسلامى التى تعرضنا لها فى الفصل السابق ، نقوم ابتداءً من هذا الفصل بمحاولة الكشف عن الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى المستشهد به فى هذه الأطروحات . ويتناول هذا الفصل الأسس العامة التى أتبعناها فى بناء كشاف الاستشهادات ، والذى يصب تحليته فى محتوى الفصول القادمة . كما نتعرض لاستخدام الحاسب الالىكترونى فى بناء الكشاف ، وعينة الأطروحات موضوع التحليل وسماتها، والنتائج الأولية لتحليل البيانات المستقاة من الكشاف ، وأخيراً عادات باحثى هذا المجال فى الاستشهادات المرجعية من حيث مواقعها فى الرسائل الأكاديمية ومدى اكتمال بياناتها . ونقدم لفصل ببعض المشكلات التى واجهتنا أثناء عملية إعداد كشاف الاستشهادات .

٢. بعض مشكلات تكشيف الاستشهادات فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

تعد الانسانيات العربية مرآة مثالية تنعكس على صفحاتها معظم أنماط الاستشهاد المرجعى بمشكلاته المختلفة وظواهره العديدة . والإسلام مجال أصيل من مجالات الانسانيات. ولقد اكتشفنا عند تفرغ الاستشهادات الملحقة بأطروحات علوم الدين الإسلامى ، أن ثمة مشكلات هنا ينبغى ضبطها وإحكامها . فثمة إضافات إلى المعلومات المفقدة ، وثمة تعديلات على البيانات المبهمة كان ينبغى إجراؤها . وبعد ذلك كله كان ينبغى توحيد بيانات الاستشهادات فى كل عنصر من كل حقل من حقول كشاف الاستشهادات ، وذلك لكى تكون هذه البيانات صالحة للإحصاء والتحليل . وفيما يلى عرض لبعض المشكلات التى تعرضنا لها ، والحلول التى توصلنا بها ، مرتبةً وفقاً لحقول الكشاف :

(أ) العنوان

كثيراً ما تكون عناوين العمل الواحد المستشهد به مختلفة عن بعضها البعض . وعلى ذلك ، فقد كان يتم فى بعض الأحيان توحيد عناوين الطبقات المختلفة للعمل الواحد ، وفى أحيان أخرى كان يتم إلحاق تسجيلات هذا العمل بعضها وراء بعض فى مرصد البيانات . كما كان يتم إكمال العنوان غير المكتمل إذا كانت عناصره الأولى تشير إليه بوضوح لا لبس فيه ، فيما كان يتم استبعاد الأعمال ذات العناوين المبهمة (مثل إشارة أحد الباحثين إلى شرح موطأ مالك ، فيما يوجد جملة شروح للموطأ لا نعلم أيها يقصده الباحث بالتحديد) .

(ب) المؤلف

معظم المشكلات هنا تقع فى الأعمال التراثية المستشهد بها ، وأغلبها يدور حول ذكر

عناوين هذه الأعمال دون أصحابها ، وكان يتم هنا إضافة اسم المؤلف إذا كان المؤلف علمًا على صاحبه . إلا أن هناك من الاستشهادات ما يقتصر على أسماء المؤلفين فحسب ، ومن ثم فقد كان يتم استبعادها كليةً إذا لم نستطع الاستدلال على هوية الأعمال المستشهد بها . من ناحية أخرى ، قد يشير الباحث إلى مؤلف العمل المستشهد به بأنه "مجهول" ، أو تحقيق "أجنبي" ، أو تأليف فلان و"آخرون" ؛ فهذا هنا لانجد بين أيدينا بيانًا نافعًا ، مما يجعلنا مضطرين بدورنا لأن نغض الطرف عنه . أما اختلاف أسماء المؤلفين من عملٍ إلى آخر ، فهو ظاهرة ملحوظة في استشهادات أطروحات علوم الدين الإسلامي . فالسيوطي قد يكون كذلك ، أو يكون الجلال السيوطي ، أو عبد الرحمن السيوطي ، أو عبد الرحمن بن أبي بكر ، ... إلى آخره . والاعتماد على قائمة استناد للمؤلفين كان هنا أمرًا طبيعيًا .

(ج) الطبعة

من المشكلات هنا أن يذكر الباحث طبعة الكتاب المستشهد به على أنها "الطبعة الأخيرة" دون ذكر لرقم هذه الطبعة أو تاريخ نشرها . كما قد يذكر عبارة "الطبعة الأولى" دون بيانات النشر الخاصة بهذه الطبعة ، في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الطبعات الأولى من نفس الكتاب لناشرين مختلفين . أما إذا كان الكتاب يتكون من عدة أجزاء ، فإن العادة هنا أن يستشهد الباحث بالجزء الذي استقى منه المعلومات فحسب ، دون التصريح بصورة العمل كاملة . هاهنا لنعلم على وجه اليقين - إذا كان هذا العمل يتوافر في أكثر من طبعة - ما إذا كان الجزء المستشهد به ينتمي إلى طبعةٍ ما أو غيرها . وتظل لدينا الصورة الحقيقية للعمل مبهمّة ، حتى يأتي استشهادٌ صريحٌ كامل .

(د) مكان النشر

تتباين كثيرًا مسميات البلد الواحد الذي نُشر فيه العمل ؛ فاستانبول تذكر أحيانًا الأستانة أو القسطنطينية ، والقاهرة قد يشار إليها باسم البلد مصر أو باسم الحى الذى طُبِع فيه العمل كيولاق. وقد قمنا هنا بتوحيد اسم مكان النشر إذا حدث وتباينت أسماؤه بين تسجيلات الملف .

(هـ) الناشر

كما كان علينا توحيد أسماء الناشرين ، حيث أن مُسمّى بعضهم قد تغير مرة أو أكثر مع مرور الزمن . فمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ، مثلاً ، تذكر أحيانًا بمطبعة عيسى الحلبى ، أو مكتبة عيسى الحلبى ، أو دار إحياء الكتب العربية ، ... إلخ . فكان لابد هنا من توحيد اسم الناشر إذا شابه مثل ذلك الخلط ، وكنا نعتمد آخر اسم عُرف به هذا الناشر .

(و) تاريخ النشر

أما سنوات النشر فعادةً ما تدرج بتاريخها الهجرية دون الميلادية ، وكان علينا إثبات التاريخ المقابل . على أن أقوى الملاحظات فى هذا الصدد هو ذلك العدد الهائل من الاستشهادات الخالية من تاريخ النشر على الإطلاق ، حتى أنه بلغ حوالى ٤٣٪ من المجموع الكلى للاستشهادات . ومن هنا يحق لرجال الاتصال العلمى التشديد على السلوكيات المصاحبة لهذا الاتصال .

٣. الأسس العامة لإنشاء كشاف الاستشهاد المرجعى

١/٣ تم إنشاء كشاف الاستشهادات Citation Index باستخدام عينة من الأطروحات الجامعية فى علوم الدين الإسلامى كوثائق مصدرية . وقد أعتبر العمل استشهادًا طالما كان مستشهدًا به من قبل واحدة أو أكثر من الوثائق المصدرية ، وذلك فى أى موقع من مواقع الاستشهاد فى هذه الوثائق .

ولقد تم كشف الأعمال المستشهد بها وفقًا لموضوعاتها ، وأسماء المؤلفين وغيرها من بيانات المسئولية ، وعناوين هذه الأعمال ، ومصدر النشر ، ولغات الأعمال وأشكالها .
وفىما يتصل بالتحليل الموضوعى ، فقد مُيزت تسجيلات الكشاف بنفس التقسيمات الموضوعية لمرصد بيانات الأطروحات ، أى وفقًا لتقسيمات "التصنيف الببليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى" . ولمّا كانت الاستشهادات ، بالطبيعة ، أوسع تشتتًا من المصادر التى وردت فيها ، فقد تم إضافة أقسام أخرى خارج إطار علوم الدين . ومن المعلوم أن من أهداف تحليل الاستشهاد المرجعى فى مجال ما ، الكشف عن التخصصات الأخرى التى ترتبط بهذا المجال ، من قريب أو بعيد .

٢/٣ وثمة قواعد أُتبعت فى التحليل الموضوعى لهذا الكشاف ، نجملها فيما يلى :

- اقتصرنا فى كل مذهب من مذاهب الفقه الإسلامى على الكتب الفقهية العامة فى هذا المذهب ، وشروحها وحواشيها ، وفتاوى رجال هذا المذهب ، إضافةً إلى ما ينتمى إلى هذا المذهب من كتب التراجم والطبقات . ومعنى ذلك أننا استبعدنا من المذاهب الفقهية الأعمال العامة فى الإسلام التى وضعها رجلٌ ينتمى إلى واحد من هذه المذاهب (مثل إحياء علوم الدين للغزالي الشافعى) ، والأعمال المتخصصة فى موضوع ما من الموضوعات الفقهية (مثل السياسة الشرعية لابن تيمية الحنبلى) ، وكتب الأصول التى تتبنى على واحدٍ من هذه المذاهب (مثل الفروق للقرافى المالكى).

- صُنفت كتب التراجم وكتب الطبقات الخاصة بمذهب معين ، كما سبق ، تبعاً للمذهب ، أما التراجم والطبقات الخاصة بموضوع معين فقد صنفت في الموضوع ذى الصلة .
- أُضيفت التراجم العامة وكتب الأنساب إلى قسم التاريخ .
- صُنفت بقية الأعمال المرجعية تبعاً لموضوعاتها ، فيما عدا الأعمال المرجعية العامة التى أفردنا لها قسماً مستقلاً .

٣/٣ كما اتبّعنا فى الوصف الوراقى لبيانات الاستشهادات القواعد التالية :

- أثبتنا فى ملف المؤلف ، إضافةً إلى المؤلف الأول أو المسئول الأساسى عن العمل الفكرى، كل من شاركه المسئولية فى هذا العمل ، من مؤلفين مشاركين أو شارحين أو محققين أو مترجمين ... إلى آخره من أنماط المسئولية الفكرية . ولهذا السبب ، تم وضع أسماء المسئولين فكرياً عن الأعمال المستشهد بها فى ملف مستقل بذاته ، تتعدد تسجيلات كل عمل فيه بتعدد هؤلاء المسئولين .
- تم أيضاً أفراد ملف مستقل تحت مسمى العنوان التجميعى Cumulative title (واختصاراً Co.title) . وقد وُضع فى هذا الملف عنوان الكتاب إذا كان العمل المستشهد به فصلاً فى كتاب تجميعى أو عنوان المؤتمر إذا كان العمل بحثاً فى مؤتمر . كما تم فيه وضع البيانات الأخرى التى لم يكن لها مكان آخر فى ملفات مرصد البيانات ، وذلك كرقم المخطوط إذا كان العمل المشار إليه مخطوطاً . ويرجع الاستقلال بهذا الملف إلى اكتشاف أن الأعمال السابق ذكرها محدودة بطبعها فى الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى، ومن ثم كان وضعها كحقل ثابت فى أى ملف أساسى آخر يُعد إهداراً لمساحة القرص الصلب بالحاسب الالكترونى ، أو الأقراص المرنة عند نقل البيانات.
- وُسّمت تسجيلات الأعمال المستشهد بها بأرقام الوثائق المصدرية (الأطروحات) التى استخرجت منها الاستشهادات . وفى حالة اكتشاف نفس الاستشهاد فى أكثر من وثيقة يتم إضافة رقم الوثيقة فحسب دون عمل تسجيلة جديدة بالطبع . ولقد حدا بنا ذلك للقيام بوضع أرقام الوثائق المصدرية المميّزة للأعمال المستشهد بها فى ملف مستقل بذاته ، وذلك لاحتمال تعدد الوثائق المصدرية التى تعود للاستشهاد بنفس العمل .
- ٤/٣ من ناحية أخرى ، تم استبعاد الفئات التالية من الاستشهادات المرجعية :
- الإشارات المكررة إلى ذات العمل المستشهد به فى نفس الوثيقة المصدرية .

- الإشارة إلى القرآن الكريم الخالية من أى تفسير ، والتي عادةً ما تكون على هيئة اسم السورة ورقم الآية أو الآيات المستشهد بها ، أو بذكر المصطلح "القرآن الكريم" خاليًا من أى بيان آخر .

- الاستشهاد المبهم غير الواضح .

- الإشارة إلى الدوريات التي يكتبها الباحثون بتسجيل أسمائها دون المقال المستفاد منه .

- الإشارة إلى الكتب المدرسية الموجهة إلى طلاب التعليم العام بكافة مستوياته .

٤ . استخدام الحاسب الالكترونى فى إعداد كشاف الاستشهادات

١/٤ لقد أسهمت الحاسبات الالكترونية بشكل كبير فى تطور تحليل الاستشهادات المرجعية ، وذلك بقدرتها على تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها فى تطبيق أساليب القياسات الوراقية (١) . وربما كان من أقوى العوامل التي أدت إلى تركيز بحوث الاتصال العلمى على هذا الجانب ، هو سهولة إحصاء الاستشهادات المرجعية بطريقة آلية (٢) . وينبغى أن نضع فى اعتبارنا ، عند استخدام الحاسب الالكترونى فى إعداد كشاف الاستشهاد المرجعى ، أن الأعمال الوراقية أعمال تكرارية أو تتابعية مملة . ويرى صاحبنا أول كتاب شامل فى الببليومتريقا (٣) أن الهدف من استخدام الحاسبات هنا ، أساسًا ، هو تجنب الضجر المصاحب لمثل هذه العمليات إذا ما تمت يدويًا . فضلًا عن ذلك ، فإن كم بيانات الاستشهادات عادةً ما يكون كبيرًا أو هائلًا ، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى أشكال مختلفة ومتنوعة من هذه البيانات ، عن طريق الربط بين ملفات مستقلة . والحقيقة (٤) أنه لعرض مجالات النشاط العلمى ككل ، بواسطة أسلوب المصاحبة الوراقية مثلًا ، فإن عاملاً أساسيًا فى ذلك هو استخدام الأدوات الآلية .

٢/٤ وإضافةً إلى المميزات المتعددة لبرنامج قاعدة البيانات dBase III plus ، فإن من أقوى إمكاناته القدرة على الربط بين عددٍ من الملفات معًا بصورة متكاملة Integrated Files (٥) ، واستخراج بيانات محددة من كل منها بصورة مترابطة .

وعلى ذلك ، فقد قمنا بإنشاء كشاف الاستشهاد المرجعى فى علوم الدين الإسلامى بناءً على قاعدة البيانات هذه . وقد اقتضت طبيعة المعالجة الآلية للكشاف تقسيمه إلى أربعة ملفات رئيسية : ملف المؤلفين المستشهد بهم ومن شاكلهم من المسؤولين فكريًا (Author.dbf) ، و ملف العنوان التجميعى (Co_title.dbf) ، ثم ملف يشتمل على بقية البيانات الوراقية : نوع وعاء المعلومات وعنوانه ورقم الطبعة ومكان النشر ومصدره وتاريخه ولغة الوعاء ، إضافةً

إلى حقلين للتحليل الموضوعي أولهما للفتة الموضوعية المخصصة وثانيهما للفتة الموضوعية العريضة (Book.dbf)، ثم أخيراً ملف يشتمل على أكواد أو أرقام الوثائق المصدرية التي أشارت إلى هذه الاستشهادات (Repl.dbf). ويربط بين الملفات الأربعة هذه حقل واحد مشترك بينها جميعاً وهو الرقم المسلسل، والذي يحتل الحقل الأول من كل ملف (شكل ١/٣).

شكل (١/٣) الملفات الرئيسية التي يشتمل عليها مرصد بيانات
الاستشهادات المرجعية في علوم الدين الإسلامى

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	SER	Numeric	5	
2	SUBJECT	Character	30	
3	SUBJECT1	Character	30	
4	MATERIAL	Numeric	2	
5	TITLE	Character	60	
6	EDITION	Numeric	2	
7	LOCATION	Character	20	
8	PUBLISHER	Character	45	
9	YEAR	Numeric	4	
10	LANGUAGE	Numeric	1	
Total			200	

(1) Structure for database: C:book.dbf

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	SER	Numeric	5	
2	CO_TITLE	Character	120	
Total			125	

(2) Structure for database: C:co_title.dbf

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	SER	Numeric	5	
2	AUTHOR	Character	45	
3	AUTH_TYPE	Numeric	2	
Total			52	

(3) Structure for database: C:author.dbf

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	SER	Numeric	5	
2	REPL1	Numeric	5	
Total			10	

(4) Structure for database: C:repl.dbf

هذا وقد تم ابتداءً لغرض المقابلة والمقارنة ، وهى أغراض منهجية بحثة ، بإنشاء مرصدين للبيانات ؛ يشتمل الأول على الاستشهادات المستقاة من أطروحات جامعة الأزهر ، فيما يشتمل الآخر على استشهادات أطروحات جامعتى القاهرة وعين شمس . وبعد إخراج النتائج المبتغاة من كل من المرصدين ، تم جمعها معاً فى مرصد واحد عام للكشف عن الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى فى إطاره الشامل . وعند جمع المرصدين ، اكتشفنا أن هناك تسجيلات مكررة بينهما بلغت ١٣٢٤ تسجيلية ، فتم إلغاؤها من أحد المرصدين ، وإضافة أرقام الوثائق التى أشارت إلى نظيرتها بالمرصد الآخر .

٥. عينة أطروحات علوم الدين الإسلامى موضوع تحليل الاستشهادات

١/٥ نوع العينة المستخدمة والفلسفة الكامنة وراءها

تم تطبيق مقاييس الاستشهاد المرجعى فى هذا البحث على عينة عمدية زمنية ، تنصب على أطروحات علوم الدين الإسلامى المجازة فى منتصف عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ، أى أعوام ١٩٦٥ و ١٩٧٥ و ١٩٨٥ . ويحكمنا فى اختيار هذا النمط من العينة ، وحدودها هذه ، الدوافع التالية :

(أ) أن الظاهرة الاجتماعية ، التى هى هنا المعلومات أو الإنتاج الفكرى ، هى على العموم ظاهرة بطيئة بطبيعتها . فالظاهرة التى تحدث فى وقت ما لاتظهر آثارها فى التو ولا حتى بعد وقت قريب ، وإنما لها دورتها التى تستمر فترة من الزمن حتى تؤثر فيما بعدها وتظهر آثارها هذه والتى يمكن رصدها حينذاك .

(ب) أن علوم الدين الإسلامى ذاتها معرفة نقلية بطيئة التطور .

(ج) أن التباعد الزمنى المناسب بين فترات العينة لن يؤثر على تماسك واتساق كشف الاستشهادات ، وإنما على العكس سوف يمنح الفرصة للمقابلة و المقارنة ، والتأكيد على استحقاق المبرزون من عناصر البحث المكانة التى يستحقون .

(د) يمكننا بذلك أن نقوم على متابعة نمو وتطور الموضوع على فترات زمنية مختلفة متتابعة ، وذلك بغرض إظهار التغيرات فى بعض الخصائص البنائية للموضوع من وقت إلى آخر .

(هـ) تعد العقود الثلاثة الأخيرة ، من الستينيات وحتى الثمانينيات ، أعزر الفترات الزمنية

للبحث إنتاجًا للأطروحات (تبلغ ٨٦٪ من المجموع الكلى) ، كما تعد - بالطبيعة - أكثر الفترات معاصرةً للبحث ، ذلك مما يؤثر بدوره على متانة وحدانية كشاف الاستشهادات.

(و) تمتاز العينة العمدية بأن حجم المفردات المختارة فيها يكون متناسبا مع العدد الكلى ، ويكون له نفس الصفات .

وليس مثل هذه العينات ، وحدودها ، بدعًا فى الدراسات القياسوراقية ؛ وإنما يخبرنا "ميدوز" (١٠) أن كلا من " ديفيز " و " سكلير " قد قاما بدراسة مدى تغطية العلوم والتقنية فى أربع صحف بريطانية فى السنوات الثلاث ١٩٤٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٦٩ ؛ وذلك بهدف الكشف عن سبل انتشار الأفكار العلمية خارج نطاق الباحثين العلميين المتخصصين .

٢/٥ سمات عينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات

بلغ العدد الإجمالى لعينة أطروحات علوم الدين الإسلامى موضوع البحث ٢٠٨ أطروحة ، بنسبة ٦,٤٪ من المجموع الكلى للأطروحات . وتقدم الجداول من (١/٣) إلى (٣/٣) صورةً كاملة عن خصائص هذه العينة ، ومدى تمثيلها لمجتمع البحث الممثل فى المجموع الكلى للأطروحات ، وذلك من ناحية توزيعها على الجامعات موضوع البحث ، وكلياتها ، والمجالات الموضوعية ، والفترات الزمنية موضوع العينة .

وأبرز الملاحظات التى يمكن الإشارة إليها فى هذا الصدد ، هى أن أقل الجامعات تمثيلاً - بالنسبة إلى مجموع أطروحاتها - هى جامعة عين شمس ، وبها أقل الكليات تمثيلاً وهى كلية الآداب . بينما أكثر الجامعات تمثيلاً هى جامعة القاهرة ، وبها أكثر الكليات تمثيلاً بين الكليات موضوع البحث وهى دار العلوم (جدول ١/٣) .

جدول (١/٣) توزيع عينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات المرجعية على الجامعات موضوع البحث

الجامعة	الكلية	المجموع	العينة	%
الأزهر	الشريعة و القانون	١٠٢٤	٦٧	٦,٥
	أصول الدين	١٠١٢	٧٠	٦,٩
	اللغة العربية	٢١٥	١٣	٦
	الدراسات الإسلامية والعربية	٢٨٦	١٥	٥,٢
	بنات			
	الدراسات الإسلامية والعربية	١٥	-	-
	بنين			
	الدعوة الإسلامية	٢	-	-
	اللغات و الترجمة	٥	-	-
	المجموع	٢٥٦٢	١٦٥	٦,٤
القاهرة	دار العلوم	٢٨٠	٢٣	٨,٢
	الآداب	١٧٩	١٧٩	٧,٢
	الحقوق	٧٦	-	-
	المجموع	٥٣٥	٣٦	٦,٧
عين شمس	الآداب	٧٠	٣	٤,٣
	الحقوق	١٧	١	٥,٨
	البنات	٥١	٣	٥,٨
	الأسن	٦	-	-
	المجموع	١٤٤	٧	٤,٨
	المجموع الكلى	٣٢٤١	٢٠٨	٦,٤

من ناحية أخرى توجد ست كليات لم تُمثَّل على الإطلاق في العينة ، وهي كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والدعوة الإسلامية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر ، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وكلية الأسن بجامعة عين شمس . والملاحظ على هذه الكليات أنها أقل الكليات موضوع البحث إجازةً للأطروحات ، باستثناء كلية الحقوق بجامعة القاهرة (جدول ٢/٣ ، الفصل الثاني) . والسبب الرئيسي في عدم تمثيل هذه الكليات بالعينة هو بالطبع عدم إجارتها لأطروحات في مجال علوم الدين في السنوات

جدول (٢/٣) التوزيع الزمني لعينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات

العقد	المجموع	العينة	%
الستينيات	١٥٢	١٠	٦,٥
السبعينيات	١١١٢	٧٦	٦,٨
الثمانينيات	١٥٢٢	١٢٢	٨
المجموع	٢٧٨٦	٢٠٨	* ٧,٤

* حُسبت هذه النسبة بناءً على مجموع إنتاج العقود موضوع العينة و ليس اعتماداً على المجموع الكلي

المختارة للعينة العمدية . وفيما يتصل بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، فقد أجازت ثلاث أطروحات في سنتين من سنوات العينة ، إلا أنهما استبعدتا لأسباب موضوعية بحتة ، على ما سيأتي بعد .

أما أكثر سنوات العقود تمثيلاً في العينة فهي بالطبيعة ١٩٨٥ ، وأقلها ١٩٦٥ (جدول ٢/٣) . وفيما يتصل بالمجالات الموضوعية ، فقد تدخلت قلة أطروحات آخر رتب الموضوعات - حيث الفرق الإسلامية ، إلى أن يكون هذا المجال أكثر علوم الدين تمثيلاً في البحث (جدول ٣/٣) . بينما تدخل نفس السبب وهو قلة الأطروحات في أن تكون حركات الإحياء والتجديد أقل المجالات تمثيلاً في العينة .

هذا فيما يتصل بطرفي التمثيل الأكثر والأقل ، إلا أن النسب العامة لجميع العناصر تشير إلى أن عينة البحث غير متحيزة لكلية ما أو موضوع معين أو عام محدد ، وإنما جاءت ممثلةً للمجموع الكلي في كلياته وموضوعاته وحدوده الزمنية .

جدول (٣/٣) التوزيع الموضوعي لعينة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات

المجال الموضوعي	المجموع الكلي لأطروحات	العينة	%
علم الفقه الإسلامى	١١٣٢	٧٠	٦
علوم القرآن	٧٧٦	٥٠	٦,٤
علم الكلام و الفلسفة الإسلامية	٣٦٢	٢١	٥,٨
علوم الحديث و السيرة	٣٤٥	٢٦	٧,٥
علم أصول الفقه	٢٤٤	١٣	٥,٣
الأعمال العامة فى الإسلام	٢١٠	١٣	٦,١
التصوف	١١٢	١٠	٨,٩
حركات الإحياء و التجديد	٤٢	٢	٤,٧
الفرق الإسلامية	١٨	٣	١٦,٦
المجموع	٣٢٤١	٢٠٨	٦,٤

ولقد تم استبعاد ٤٢ أطروحة تقع فى إطار العينة لأسباب مختلفة ؛ فمن هذه الأطروحات (جدول ٤/٣) ثلاث أطروحات تم اكتشافها بعد الانتهاء من إعداد كشف الاستشهادات . أما الكم الأعظم من الأطروحات المستبعدة ، ٣٧ أطروحة ، فهى غير موجودة بأرفف المكتبات ذات الصلة أو بمخازنها . ومن هذه الأطروحات ٢٥ أطروحة بجامعة الأزهر ، مما يعكس ما أسلفناه عن تضارب لوائح الإيداع بهذه الجامعة. وتتبقى بعد ذلك أطروحتان ؛ استبعدت الأولى منهما لحالة تصويرها الرديئة التى لم تسمح بتفريغ الإشارات المرجعية منها (وهى رسالة أجازت عام ١٩٦٥ بكلية الآداب جامعة القاهرة) ، فيما استبعدت الأطروحة الأخرى لأسباب منهجية بحتة ، وكإجراء من شأنه أن يستبعد من التحليل شبة التحيز . إذ يبلغ عدد استشهادات هذه الأطروحة ، التى أجازت بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، ١٠٧٢ استشهادا . من ثم فإنه من شأن تحليل استشهادات هذه الوثيقة المصدرية أن يُغيّر من اتجاهات البحث تغييراً أساسياً ، خاصةً فى ظل قلة الأطروحات موضوع تحليل الاستشهادات فى مرصد بيانات الجامعين الحديثين . ويكفى للتدليل على ما

نقول أن نذكر أن استشهادات هذه الأطروحة تمثل حوالى ١٧٪ من المجموع الكلى للاستشهادات بهذا المرصد ، أى حوالى خمس بيانات المرصد . وليس شك أن هذه النسبة كان لها أن تغير من الاتجاهات الموضوعية واللغوية والنوعية للإنتاج الفكرى موضوع التحليل ، وبصورة غير موضوعية .

وهكذا ، فإنه من المفيد هنا التأكد من أن العينة ممثلة للمجموع الكلى للاستشهادات ، وبعيدة عن التحيز (٦) .

جدول (٤/٣) الأطروحات المستبعدة من العينة موضوع تحليل الاستشهادات

الكلية	عدد الأطروحات	سنة إجازتها	سبب الابتعاد
أصول الدين	١	١٩٦٥	عدم وجودها بكل من سجل القيد وأرفف المكتبة
"	١	١٩٧٥	عدم وجودها بكل من سجل القيد وأرفف المكتبة
الشريعة و القانون	٣	١٩٦٥	عدم وجودها بكل من سجل القيد وأرفف المكتبة
"	٨	١٩٧٥	عدم وجودها بكل من سجل القيد وأرفف المكتبة
"	٥	١٩٨٥	عدم وجودها بكل من سجل القيد وأرفف المكتبة
"	٢	١٩٨٥	اكتشف وجودها بعد الإنتهاء من إنشاء الكشاف
اللغة العربية	١	١٩٨٥	اكتشف وجودها بعد الإنتهاء من إنشاء الكشاف
الدراسات الإسلامية و العربية بنات	٧	١٩٧٥	عدم وجودها بأرفف مكتبة الكلية
الآداب بجامعة القاهرة	١	١٩٦٥	لم تسمح حالة تصويرها بتفريغ الاستشهادات منها
"	٥	١٩٨٥	عدم وجودها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة
دار العلوم	١	١٩٦٥	عدم وجودها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة
"	١	١٩٧٥	عدم وجودها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة
"	٣	١٩٨٥	عدم وجودها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة
الحقوق بجامعة القاهرة	٢	١٩٧٥	عدم وجودها بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة
"	١	١٩٨٥	استبعدت من التحليل لأسباب منهجية بحتة
المجموع	٤٢		

٦. النتائج الأولية لتحليل الاستشهادات

١/٦ بلغ مجموع تسجيلات مرصد بيانات الاستشهادات المستقاة من أطروحات جامعة الأزهر ١٤٥٦١ تسجيلة ، تضم ٢٦٠٢٥ استشهادًا ، أى بواقع ١,٨ استشهادًا لكل تسجيلة . أما مرصد بيانات الجامعتين الحديثتين فقد بلغ مجموع تسجيلاته ٤٧٤٣ تسجيلة ، تشتمل على ٦١١٦ استشهادًا ، بواقع ١,٣ استشهادًا لكل وثيقة مميزة بذاتها . وبعد ضم المرصدين معًا ، اكتشفنا وجود ١٣٢٤ تسجيلة مشتركة بينهما ، فأصبح مجموع تسجيلات المرصد العام ١٧٩٨٠ تسجيلة، تشتمل على ٣٢١٤١ استشهادًا مرجعيًا ، بواقع ٨,١ استشهادًا لكل تسجيلة.

ومجموع التسجيلات المشتركة بين المرصدين تمثل ٩% من مجموع تسجيلات مرصد جامعة الأزهر ، وحوالي ٢٨% من مجموع تسجيلات جامعتى القاهرة وعين شمس ، فيما تمثل ٧% من تسجيلات مرصد البيانات العام . وهى إشارة بالغة إلى نسبة الاهتمام المشتركة بين مجتمعى البحث هذين .

٢/٦ بلغت قيمة الوسط الحسابى لنصيب عينة الأطروحات من الاستشهادات المرجعية ١٥٦ استشهادًا تقريبًا ، فيما بلغت قيمة الانحراف المعيارى للاستشهادات عن وسطها الحسابى حوالى ٢٠ استشهادًا . وبتحديد كل من الوسط الحسابى والانحراف المعيارى يتضح موقع التوزيع الطبيعى للاستشهادات أسفل المنحنى ومدى تشتتها على الإحداثى الأفقى ، كما يظهر فى شكل (٢/٣) . ويبدو التوزيع الطبيعى هنا جرسى الشكل ومتمائل حول الوسط الحسابى فى اتجاهيه . وهو يساوى قيمة الوسط الحسابى إضافةً إلى قيمتى الانحراف المعيارى على جانبيه ، أى أنه يشكل ٩٤,٢% من مساحة المنحنى . بينما يوجد ٥,٨% من مجموع الاستشهادات فحسب خارج التوزيع الطبيعى مقسمةً على جانبيه الأيمن والأيسر . ومن ذلك نكتشف أيضًا أن المعدل الطبيعى أو المعتاد لنصيب أطروحات علوم الدين الإسلامى من الاستشهادات يقع بين ١٣٦ و١٧٦ استشهادًا مرجعيًا .

شكل (٢/٣) منحني التوزيع الطبيعي لنصيب عينة الأطروحات من الاستشهادات

وتكاد تتفق قيمة الوسط الحسابي مع المتوسط العام لعدد الاستشهادات والذي يبلغ ١٥٤,٥ استشهاداً لكل أطروحة (جدول ٥/٣) . أما تطور هذا المتوسط على مدى الفترات الزمنية موضوع العينة فيشير إلى أن عدد استشهادات أطروحات علوم الدين الإسلامي يتزايد بمرور الزمن . إذ بلغ في العام الأخير ١٥٧ استشهاداً مرجعياً ، بزيادة ليست كبيرة عن العام الذي يسبقه والذي يسجل ١٥٣ استشهاداً ، بينما في عام ١٩٦٥ بلغ المتوسط ١٣٥ استشهاداً .

جدول (٥/٣) متوسط عدد الاستشهادات في الفترات الثلاث موضوع العينة

السنة	عدد الأطروحات	عدد الاستشهادات	متوسط عدد الاستشهادات
١٩٦٥	١٠	١٣٥٠	١٣٥
١٩٧٥	٧٦	١٦٤٣	١٥٣
١٩٨٥	١٢٢	١٩١٤٨	١٥٧
المجموع	٢٠٨	٣٢١٤١	١٥٤,٥

٦/٣ أما موقع هذه المتوسطات في مرآة كل مجال من مجالات علوم الدين فإنه يختلف بالطبيعة من مجال إلى آخر (جدول ٦/٣) . وأعلى متوسط للاستشهادات هنا نجده يتوافر في النظم الإسلامية ، وفي النظامين الإداري والسياسي على وجه التحديد وللذين يسجلان ٣٣٤ و ٢٢٢,٥ استشهاداً على الترتيب . وقريب من ذلك مجال الفرق الإسلامية الذي يسجل ٢٢٤,٦ استشهاداً . ثم نجد أربعة مجالات أخرى يزيد متوسط الاستشهادات فيها على

المتوسط العام ، وهى الإسلام والمذاهب المعاصرة وأصول الفقه وعلم الكلام . اما أقل متوسط لعدد الاستشهادات المرجعية فيوجد فى السيرة النبوية (٧٢ استشهاداً) ، وحركات الإحياء والتجديد (٨٨ استشهاداً) .

وربما تشير كثرة الاستشهادات المرجعية فى بعض موضوعات علوم الدين الإسلامى إلى أن الأطروحات المجازة فيها أقرب إلى التأليف منها إلى البحث الكاشف .

جدول (٦/٣) متوسط عدد الاستشهادات فى موضوعات أطروحات علوم الدين الإسلامى

الجال الموضوعى	عدد الأطروحات	عدد الإستشهادات	متوسط عدد الإستشهادات
الفقه الإسلامى	٥٥	٨٩٠٧	١٦١ر٩
النظام السياسى فى الإسلام	٩	٢٠٠٣	٢٢٢ر٥
النظام الإدارى فى الإسلام	٢	٦٦٨	٣٣٤
النظام المالى فى الإسلام	٤	٤٩٣	١٢٣
علوم القرآن	٢١	٣١٧٧	١٥١
تفاسير القرآن	٣٠	٤٢٠٧	١٤٠
الحديث دراية	١٠	١٣١٤	١٣١ر٤
الحديث رواية	١٤	١٧١٣	١٢٢
السيرة النبوية	٢	١٤٤	٧٢
علم الكلام	١٥	٢٣٩٨	١٥٩ر٨
الفلسفة الإسلامية	٧	١٠٧٥	١٥٣ر٥
التصوف	١٠	١٥٤٣	١٥٤
الفرق الإسلامية	٣	٦٧٤	٢٢٤ر٦
أصول الفقه	١٣	٢٢٣٠	١٧١ر٥
حركات الإحياء والتجديد	٢	١٧٦	٨٨
الدعوة الإسلامية	٨	٩٠٦	١١٣
الإسلام والمذاهب المعاصرة	٢	٣٩٤	١٩٧
انتشار الإسلام	١	١١٩	١١٩
المجموع	٢٠٨	٣٢١٤١	١٥٤ر٥

٧. عادات الاستشهاد المرجعى فى علوم الدين الإسلامى

نقصد بعادات الاستشهاد المرجعى هنا ، الأساليب المتبعة فى استشهاد الباحثين بالمراجع التى اعتمدوا عليها فى تأليف وثائقهم . وقد تعرضنا آنفاً لبعض هذه الأساليب عند الحديث عن مشكلات تكثيف الاستشهادات فى مقدمة هذا الفصل . وسوف نعى هنا أساساً

بالكشف عن مواقع الاستشهادات بالوثائق المصدرية التي وردت فيها ، ومدى اكتمال بيانات هذه الاستشهادات . أى أننا سوف نحاول قياس مدى التزام الباحثين بالتوثيق والوصف - توثيق المادة العلمية المعتمد عليها فى البحث ، والوصف الكامل لهذه المادة .

وفيما يتصل بمواقع الاستشهادات فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، فإن "الهوامش المصاحبة لقائمة المراجع" تكاد تكون الموقع المفضل لدى باحثى علوم الدين فى توثيق إشاراتهم المرجعية (جدول ٧/٣) . فمن بين ٢٠٨ أطروحات هى مجموع العينة موضوع البحث لاتوجد سوى أطروختين تخرج عن هذا الإجماع ؛ الأولى أُجيزت بكلية أصول الدين واتخذت "الهوامش المصاحبة للنص" قاعدة لها فى الإشارات المرجعية، والأخرى أُجيزت بكلية الآداب بجامعة القاهرة ولم تعتمد فى توثيقها لمراجعتها سوى الهوامش فحسب .

جدول (٧/٣) عادات باحثى علوم الدين الإسلامى فى اختيارهم لأماكن توثيق الاستشهادات

المجموع		الهوامش فقط		الهوامش + النص		الهوامش + قائمة المراجع		مواقع الاستشهادات المرجعية
%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	الكلية
٩٩,٩	٧٠			١,٤	١	٩٨,٥	٦٩	أصول الدين
١٠٠	٦٧					١٠٠	٦٧	الشرعية والقانون
١٠٠	١٥					١٠٠	١٥	الدراسات الإسلامية والعربية بنات
١٠٠	١٣					١٠٠	١٣	اللغة العربية
١٠٠	١٣	٧,٧	١			٩٢,٣	١٢	الآداب بجامعة القاهرة
١٠٠	٢٣					١٠٠	٢٣	دار العلوم بجامعة القاهرة
١٠٠	٣					١٠٠	٣	الآداب بجامعة عين شمس
١٠٠	١					١٠٠	١	الحقوق بجامعة عين شمس
١٠٠	٢					١٠٠	٣	البنات بجامعة عين شمس
١٠٠	٢٠٨	٠,٥	١	٠,٥	١	٩٩	٢٠٦	المجموع

أما عن مدى اكتمال بيانات الوثائق التى يستشهد بها باحثو علوم الدين الإسلامى (جدول ٨/٣) ، فيعد تاريخ النشر أكثر البيانات إهمالاً من جانب هؤلاء الباحثين . ولا شك فى تأثير ذلك على مقاييس الاستشهاد المرجعى المطبقة فى هذا البحث ، كالتعطل . ويتبع تاريخ النشر ، على الترتيب ، بقية بيانات النشر الأخرى : مصدر النشر ومكانه ، سواء كان هذا المصدر كتاباً أو مقالة دورية أو مخطوطة أو أطروحة . ويلي ذلك بيان الطبعة ، وربما كان لخلو الوثيقة الأصلية من هذا البيان دخل فى هذه النتيجة . ونخرج من ذلك بأنه مع اعتناء باحثى

مجال علوم الدين الإسلامى بذكر عناوين الوثائق التى يستشهدون بها ومؤلفيها - برغم الممارسات المختلفة المصاحبة لهذا الاعتناء - يقل اهتمامهم كثيراً بذكر بيانات نشر هذه الوثائق .

جدول (٨/٣) البيانات الأساسية المقتدة فى استشهادات أطروحات علوم الدين الإسلامى

مصدر النشر		تاريخ النشر		مكان النشر		رقم الطبعة		اسم المؤلف		بيانات الاستشهادات المقتدة	
%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد		
٢٣		٤٣	١٣٢٩٨	١٥,٧	٥٠٢٢	١٥,٦	٤٦٩٩	٠,٤	١٧٨	الكب	
من مجموع ناشرى الكب	٧٠١٥	من مجموع مصادر المعلومات دون المخطوطات		من مجموع مدن النشر		من مجموع الكب		من مجموع اسماء المؤلفين			
٢١											مقالات الدوريات
من مجموع مقالات الدوريات	٤٦										
١١											الأطروحات
من مجموع الأطروحات	٣٨										
١٠,٧										المخطوطات	
من مجموع المخطوطات	١٣٥										
٢٢,٥										المجموع	
من المجموع العام	٧٢٣٤	٤٣	١٣٢٩٨	١٥,٧	٥٠٢٢	١٥,٦	٤٦٩٩	٠,٤	١٧٨		

٨ . الخلاصة

فى ظل غياب الجهود العربية لإنشاء كشافات للاستشهاد المرجعى ، يأتى هذا الجزء من البحث الذى ينصب على تكشيف وتحليل الاستشهادات المرجعية الواردة بأطروحات علوم الدين الإسلامى .

ويكتنف تكشيف الاستشهادات المرجعية عديد من الصعوبات ؛ بدءًا من اختيار العينة الممثلة غير المتحيزة ، ومرورًا باختيار أدوات العمل المناسبة من قواعد الوصف الوراقى أو التحليل الموضوعى إضافةً إلى قوائم الاستناد ، والأجهزة والبرامج الالكترونية اللازمة لإعداد هذا العمل أليًا ، ثم طبيعة العمل ذاته والتي تقتضى مواجهة المشكلات المتعددة والعادات والأساليب المختلفة لاستشهادات الباحثين فى هذا المجال . ولقد جاءت العينة - التى بُنيت على الأسلوب العمدى - ممثلة للمجموع الكلى ، فى كلياته وموضوعاته وحدوده الزمنية . ومن خلال هذه العينة ، تبين أن الباحثين يفضلون "الهوامش المصاحبة لقائمة المراجع" كموقع لتسجيل إشاراتهم المرجعية ، بيد أن نسبةً كبيرة من إشاراتهم هذه غير مكتملة البيانات ، خاصة بيانات النشر . ويشير المتوسط العام لعدد الاستشهادات فى أطروحات علوم الدين الإسلامى إلى أن هذه الأطروحات ربما كانت أقرب إلى التأليف منها إلى البحث الكاشف .

المراجع

- (١) Narin, Francis and Joy K. Moll (1977) **Bibliometrics**. In Martha E. Williams (ed.) ARIST. vol. 12. N.Y.: ASIS , pp. 35-58.
- (٢) جارفي ، وليم د. (١٩٨٣) الاتصال أساس النشاط العلمي. ترجمة حشمت قاسم. ط١. بيروت :
الدار العربية للموسوعات.
- (٣) Nicholas, David and Maureen Ritchie (2978) **Literature and Bibliometrics**. (٣)
London: Clive Bingley.
- (٤) Cawkell, A.E. (1977) Understanding science by analysing its literature. In (٤)
Eugene Garfield. **Essays of an Information Scientist**. vol.2 . Philadelphia:
ISI. pp 543-549. Reprinted from: **The Information Scientist**. vol. 10, no. 1
(Mar. 1976) .pp 3-10.
- (٥) Capron, H.L. (1990) **Computers: Tools for an information age**. 2nd ed. (٥)
California: The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc.
- (٦) Sandison, Alexander (1989) Thinking about citation analysis. **J. Doc**. vol. 45, (٦)
no. 1. pp. 59-64.

الفصل الرابع

المؤلفون والمؤلفات الأساسية المستشهد بها
في أطروحات علوم الدين الإسلامي

محتويات الفصل الرابع

١. تمهيد
 ٢. الأعمال الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
 ٣. المؤلفات ذات الطبعات الأكثر تواتراً فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
 ٤. الأعمال المرجعية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
 ٥. المؤلفون الأساسيون فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
 ٦. الخلاصة
- المراجع

١. تمهيد

عادةً ما يكتف الحديث عن المصادر الأساسية فى الفكر الإسلامى كثيراً من الأحكام الانطباقية ، التى لا تستند إلى أى منهج أو أداة يمكن الاطمئنان إليها والرجوع إليها باستمرار فى أى مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر . وبعض ممن يتعرض للحديث عن هذه الأعمال الأساسية **Core works** ، كما فعل كل من "كولن" و "سكلسنجر" (١) ، فإنما يقصد بها الأعمال المرجعية فحسب .

وفضلاً عن محاولة الكشف عن الجهود الفكرية الأساسية فى موضوعات الإسلام ، يحاول هذا الفصل الإجابة عن عدد من الاستفسارات : هل الأعمال المرجعية بالفعل أكثر استخداماً من قبل باحثى علوم الدين الإسلامى من الأعمال غير المرجعية ، وهل يرجع هؤلاء إلى الأعمال التراثية أكثر من رجوعهم إلى الأعمال الحديثة ، وهل الأعمال الأصلية أوفر حظاً فى الاستشهاد بها من الشروح والحواشى التى وضعت عليها أم العكس ، وما هى سمات الأعمال المستشهد بها والتى تتواتر طبعاتها أكثر من غيرها ؟

ويُعد المؤلف أهم عناصر عملية الاتصال العلمى على الإطلاق ، فيه تبدأ دورة المعلومات وبه تنتهى . من ثم يحاول هذا الفصل أيضاً الكشف عن أكثر المؤلفين المسلمين تأثيراً فى فكرنا الإسلامى المعاصر ، وموقع هؤلاء المؤلفين من الأنماط المختلفة للمسئولية الفكرية من تأليف وتحقيق وشرح وخلافه ، وما إذا كان هؤلاء البارزون من قدامى المؤلفين أو محدثيهم .

٢. الأعمال الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

١/٢ بتطبيق قانون براد فورد للتشتت على الوثائق المستشهد بها فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، اتضح ان القطاع البورى فى التوزيع يشتمل على ٣٠ عملاً (جدول ١/٤) ، شكل (١/٤) . وتمثل هذه الأعمال الأساسية حوالى ١,٦% من المجموع الكلى للأعمال المستشهد بها والبالغ ١٧٩٨٠ عملاً ، فيما يبلغ نصيبها من الاستشهادات المرجعية حوالى ٣,٢% من إجمالى الاستشهادات البالغ ٣٢١٤١ استشهاداً .

ويشتمل ملحق (٤) على البيانات الوراقية لهذه الأعمال الأوفر نصيباً فى الاستشهاد بها ، والتى يمكن أن نطلق عليها "الأعمال البذرية" ذات التأثير فى الفكر الإسلامى أكثر من غيرها ، كما تمثل هذه الأعمال "جبهة البحث" فى المجال .

وتشتمل هذه الأعمال البذرية على أهم تفاسير الكتاب الحكيم ؛ تفسير ابن كثير وجامع القرطبي وجامع الطبري ، وهى كلها تفاسير مأثورة . وتشتمل على صحاح كتب الحديث وشروحا ؛ جامع البخارى وسنن البيهقى وابن ماجة وأبى داود ، وشرح النووى لمسلم . كما تقع فى القائمة على أمهات كتب الفقه الإسلامى ؛ الأم المرجع الأول للشافعية ، ومدونة مالك وشروح مختصر خليل والشرح الكبير فى المالكية ، وشرح لکنز الدقائق فى الحنفية إلى جانب أوسع كتاب فى مذهبهم وهو حاشية ابن عابدين . ويمثل الأصول فى الأعمال الأساسية فروق القرافى ومستصطفى الغزالي .

ونلاحظ أن مجال الحديث رواية هو أكثر الموضوعات تواجدًا فى أوفر مائة عمل نصيبًا فى الاستشهاد به (يبلغ بالتحديد ربع هذه الأعمال) ، وهو شىء طبيعى فى ضوء كون الحديث المصدر الثانى فى الإسلام ، وفى ضوء خروج آيات القرآن ذاتها -المصدر الأول- من تحليل الاستشهادات فى هذا البحث .

٢/٢ ومن الملاحظ أيضًا حضور الأعمال المرجعية فى أوفر الأعمال حظوةً فى الاستشهاد بها ، فهى تحتل مواقع الأعمال الثلاثة الأولى بين الأعمال الأساسية ، كما يبلغ نصيبها أربعة أعمال بين العشرة أعمال الأولى ، حتى تحظى باثنى عشر عملاً بين الثلاثين وثيقة البورية . ويتضاءل هذا الحضور حتى يبلغ نصيب الأعمال المرجعية ٢٨ عملاً بين أوفر مائة عمل نصيبًا فى الاستشهاد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى (ملحق ٤) . والحق أن لهذه النتيجة ما يبررها ، فى ضوء ان الأعمال المرجعية لا تُقرأ من أولها إلى آخرها وإنما يلجأ إليها للاستشارة أو لطلب معلومة معينة محددة . فإذا أضفنا إلى ذلك الاتساع الكبير لرقعة الفكر الإسلامى ، مباحث أصلية وشروح وحواشى وتقريرات ومختصرات ، تصب فى كل من علومه الدينية وغير الدينية ، ومذاهبه الفقهية وطرقه الصوفية ، وفرقه السياسية والكلامية ، كان من الطبيعى أن تكون المراجع المورد الأقرب والأيسر للباحث فى الإسلام وعلومه .

٣/٢ والمتأمل فى تلك الأعمال الأساسية المستشهد بها فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، يجد أن هناك شبه سيطرة للأعمال التراثية فى هذا المجال . فأكثر عشرة أعمال نصيبًا فى الاستشهاد بها جميعها تراثية ، وبين الأعمال البورية الثلاثين هناك أربعة أعمال فقط حديثة ، بينها ثلاثة مراجع . فيما يوجد ٩ أعمال حديثة فحسب بين أوفر مائة عمل حظوةً فى الاستشهاد به . والأعمال التسعة هذه بينها أربعة أعمال مرجعية ، هى الأعلام ومعجم

جدول (١/٤) توزيع براد فورد - زيف للوثائق المستشهد بها
في أطروحات علوم الدين الإسلامي

Σ %	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة الوثائق	عدد الاستشهادات	عدد الوثائق
٠,١٨	٥٩	١	٥٩	١
٠,٣٢	١٠٣	٢	٤٤	١
٠,٤٥	١٤٥	٣	٤٢	١
٠,٨٣	٢٦٨	٦	٤١	٣
١	٣٤٤	٨	٣٨	٢
١,٤	٤٥٢	١١	٣٦	٣
١,٧	٥٥١	١٤	٣٣	٣
١,٨	٥٨٣	١٥	٣٢	١
٢,٢	٧٠٧	١٩	٣١	٤
٢,٤	٧٩٧	٢٢	٣٠	٣
٢,٨	٩١٣	٢٦	٢٩	٤
٣,٢	١٠٢٥	٣٠	٢٨	٤
٣,٣	١٠٧٩	٣٢	٢٧	٢
٤,٢	١٣٣٩	٤٢	٢٦	١٠
٤,٨	١٥٣٩	٥٠	٢٥	٨
٥,٣	١٧٠٧	٥٧	٢٤	٧
٦,٢	٢٠٠٦	٧٠	٢٣	١٣
٧	٢٢٤٨	٨١	٢٢	١١
٧,٣	٢٣٥٣	٨٦	٢١	٥
٨	٢٤٩٣	٩٣	٢٠	٧
٨,٤	٢٧٠٢	١٠٤	١٩	١١
٩	٢٩١٨	١١٦	١٨	١٢
٩,٩	٣١٩٠	١٣٢	١٧	١٦
١٠,٦	٣٤٠٠	١٤٦	١٥	١٤
١١,٤	٣٦٦٦	١٦٥	١٤	١٩
١٢,٢	٣٩٢٦	١٨٥	١٣	٢٠
١٣,٢	٤٢٥٠	٢١٢	١٢	٢٧
١٤,٨	٤٧٥٦	٢٥٨	١١	٤٦
١٦,٧	٥٣٨٦	٣٢١	١٠	٦٣
١٨,٩	٦٠٩٧	٤٠٠	٩	٧٩
٢١,١	٦٨٠١	٤٨٨	٨	٨٨
٢٣,٦	٧٥٨٥	٦٠٠	٧	١١٢
٢٦,٩	٨٦٣٥	٧٧٥	٦	١٧٥
٣٠,٨	٩٩١٥	١٠٣١	٥	٢٥٦
٣٦,١	١١٦١٥	١٤٥٦	٤	٤٢٥
٤٣,٩	١٤١٤٤	٢٢٨٩	٣	٨٣٣
٥٨,٤	١٨٧٨٦	٤٦٢٥	٢	٢٣٣٦
١٠٠	٣٢١٤١	١٧٩٨٠	١	١٣٣٥٥

شكل (١/٤) البياني الورقي لتوزيع برادفورد - زيف الخاص بالأعمال المستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي

المؤلفين ، ثم مرجعان مترجمان هما دائرة المعارف الإسلامية والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . أما الأعمال المنتبجة فيغلب عليها التفسير الحديث ؛ حيث نجد روح المعاني للألوسي ومحاسن التأويل لجمال الدين القاسمي . وأخيراً حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي ، وحاشيتنا قليوبى وعميرة في فقه الشافعية .

وبالرغم من أن نسبة الأعمال التراثية على العموم ، بين مجموع الاستشهادات المرجعية ، تتخطى النصف بقليل (الفصل الثامن) ، إلا أن هيمنة التراث على الأعمال الأساسية في علوم الدين الإسلامي تشير إلى أن طبيعة الفكر في هذا المجال تحتم على الباحثين فيه استخدام الأعمال التراثية بكثافة ، وأن هؤلاء الباحثين لا زالوا يفضلون الرجوع إلى الوثائق الاصلية في المجال . وهذه ، على العموم ، خصيصة أولية من خصائص الإنسانيات البنائية .

٤/٢ وفيما يتصل بموقع المباحث الأصلية من الشروح والحواشي في أوفر مائة عمل نصيباً في الاستشهاد به ، وُجد أن الأعمال التي هي عبارة عن شروح وحواشي تبلغ حوالى نصف الأعمال التي تمثل المباحث الاصلية ، إذ يبلغ نصيبها ٢٣ وثيقة مقابل ٤٩ وثيقة للأخيرة - إلى جانب الأعمال المرجعية الثمانية والعشرين (ملحق ٤) .

ومعنى ذلك أن الباحثين في علم الدين الإسلامي لا يقرأون المصادر الأصلية جميعها، وإنما يردون كثيراً منها عبر مؤلفات أخرى أيسر منالاً . ويتفق كثير من الباحثين على تعلق الناس بهذه الطريقة في التأليف حتى أهملوا النظر في كل كتاب ليس عليه شرح وحاشية وتقرير (٢) ، وعلى أثر هذه الطريقة البالغ في الجمود على تلك المختصرات ، وفي الوقوف عند حدها في العلوم التي وضعت فيها .

فيما يرى آخرون (٣) أن هذه الشروح ليس مصدرها عقم الفكر ، ولكن مصدرها تطور هذا الفكر ونموه وقدرته على الحركة ، إذ لا بد أن تتطور الرؤية للنصوص التراثية بتطور الثقافة الانسانية والمؤثرات العامة . وأن ذلك ليس مقصوراً على علوم الدين ، بل على كل المجالات، فهناك - مثلاً - شروح لأعمال أرسطو وأفلاطون. وينصح يوسف القرضاوى (٤) بعدم إغفال هذه الشروح أو الغض من قيمتها ، وإنما من الضروري عدم الاكتفاء بها والاعتماد الكلى عليها .

٣. المؤلفات ذات الطبعات الأكثر تواتراً في الإنتاج الفكري المستشهد به

كلما كثرت طبعات العمل الواحد وتعددت دل ذلك على أهميته في تخصصه . وعلى ذلك يمكن القول بأن الأعمال ذات الطبعات الأكثر تواتراً من غيرها يمكن أن تمثل جبهة البحث في المجال .

وقليلة هي الكتب المستشهد بها التي حرص الباحثون على الإشارة إلى رقم الطبعة المميزة لها ، ويبلغ نصيبها على العموم حوالى ربع الكتب المستشهد بها (جدول ٢/٤) . وتتراوح طبعات هذه الكتب بين الطبعة الأولى إلى الطبعة الخامسة والعشرين . وبالكشف عن الأعمال ذات الطبعات الأكثر تواتراً ، حتى الطبعة العاشرة كحد أدنى ، وُجد أن نصيبها من واقعات الاستشهاد ضعيف للغاية ، فهو يتراوح بين ٥ استشهادات واستشهاد واحد فحسب (ملحق ٥) . ومعظم هذه الأعمال ، التي تبلغ ٤٣ عملاً ، حديثة التأليف ، إذ لا نجد فيها سوى ٦ أعمال تراثية فقط . ومن هذه الأعمال الستة أربعة أعمال فى اللغة والنحو العربى . أما غالبية الأعمال الحديثة فيقع معظمها فى فئة المعاجم اللغوية . والحقيقة أن هذه الغالبية عبارة عن ٦ تسجيلات كلها لعنوان واحد هو "المنجد" للويس معلوف اليسوعى ، وتتراوح طبعات هذه التسجيلات بين الطبعة الثالثة والطبعة الثالثة والعشرين . والجدير بالتنويه أن هذا العمل هو المرجع الوحيد بين الأعمال ذات الطبعات الأوفر نصيباً فى الاستشهاد بها .

والحقيقة أن هذا التعدد الغزير لتسجيلات العمل الواحد ، والذي يُعد سمة عامة فى ملف الاستشهادات المرجعية ، قد يعود بالفعل إلى تعدد طبعات هذا العمل أو كثرة إصداراته ، أو نتيجة لعدم وضوح مدى انتماء بعض الأعمال المستشهد بها (فى العنوان الواحد) إلى بعضها البعض بدرجة كافية تسمح بضمها معا واحتسابها عملاً واحداً .

والملاحظة المهمة فى هذا الصدد هى أن كثرة طبعات أو إصدارات أو تسجيلات العمل الواحد تفتت وتشتت الاستشهادات المرجعية الخاصة بذلك العمل . وكمثال على ذلك ، فإن عدد واقعات الاستشهاد بالطبعات الست المختلفة "للمنجد" يبلغ ٧ استشهادات مرجعية .

جدول (٢/٤) التوزيع التكرارى لطبعات الكتب فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

رقم الطبعة	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	% من مجموع الكتب
٢٥	١	١	٠,٠٠٣
٢٤	١	١	٠,٠٠٣
٢٣	١	١	٠,٠٠٣
٢٢	١	٣	٠,٠٠٩
٢١	١	١	٠,٠٠٣
٢٠	١	٢	٠,٠٠٦
١٩	٢	٣	٠,٠٠٩
١٧	١	٢	٠,٠٠٦
١٦	٢	٢	٠,٠٠٦
١٥	٥	٥	٠,٠٢
١٤	٢	٤	٠,٠١
١٣	٣	٣	٠,٠٠٩
١٢	٤	٦	٠,٠٢
١١	٨	١١	٠,٠٣
١٠	١٠	٢٢	٠,٠٧
٩	٢٤	٣٦	٠,١
٨	٢٣	٢٦	٠,٠٨
٧	٣٦	٧٨	٠,٢
٦	٥٧	٩٠	٠,٣
٥	٨٠	١١٤	٠,٤
٤	١٨٢	٢٩٩	١
٣	٣٦٤	٦٩٣	٢,٣
٢	٨٩٨	٢٠٠٠	٦,٦
١	١٥٧٤	٤٦٠٣	١٥,٣
المجموع	٣٢٨١	٨٠٠٦	٢٦,٦
أعمال لم يذكر بها رقم الطبعة	١٢٩٦١	٢٢٠٤٠	٧٣,٣
مجموع الكتب	١٦٢٤٢	٣٠٠٤٦	٩٩,٩
أوعية أخرى دون الكتب	١٧٣٨	٢٠٩٥	٦,٥
المجموع	١٧٩٨٠	٣٢١٤١	

وتفيد المقابلة بين الملحقين (٥) و(٤) بعدم وجود أى عمل من الأعمال ذات الطبعات الأكثر تواترًا من غيرها (حتى الطبعة العاشرة) بين الأعمال الأوفر نصيبًا فى الاستشهاد بها (حتى ١٩ استشهادًا) .

فإذا ما لاحظنا أن غالبية الأعمال الأوفر نصيبًا فى الاستشهاد بها هى الطبعات الأولى من هذه الأعمال ، أمكننا الخروج بنتيجة مؤداها أن باحثى علوم الدين الإسلامى عندما يستشهدون بالأعمال التراثية فإنهم عادة ما يفضلون الطبعات الأولى منها ، أما عند إشارتهم إلى الأعمال الحديثة فإنهم يؤثرون منها الطبعات الجديدة الأخيرة.

٤ . الأعمال المرجعية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

١/٤ بالرغم من أن الأعمال المرجعية تمثل أكثر من الربع بين أوفر مائة عمل نصيبًا فى الاستشهاد به ، إلا أن حضورها ينخفض بعد ذلك حتى تبلغ حوالى ٦,٥% من مجموع الأعمال المستشهد بها ، وحوالى عُشر مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى (شكل ٢/٤) ، بما يمكن القول أن الأعمال المرجعية قليلة العدد قوية التأثير .

شكل (٢/٤) نسبة واقعات الاستشهاد المرجعى إلى الأعمال المرجعية وغير المرجعية

ونلاحظ فى الأعمال المرجعية المستشهد بها أن ثلاثة أرباع واقعات الاستشهاد المرجعى بها وجهت إلى أعمال تراثية (جدول ٣/٤) ، بما يشير إلى أن العصر الذى وضعت فيه هذه الأعمال هو عصر الموسوعات والموسوعيين .

جدول (٣/٤) فئات الأعمال المرجعية المستشهد بها

ت أنواع الأعمال	أعمال عربية تراثية			أعمال عربية حديثة			أعمال مترجمة			أعمال أجنبية			المجموع			% من مجموع الاستشهادات
	عناوين	تسجيلات	استشهادات	عناوين	تسجيلات	استشهادات	عناوين	تسجيلات	استشهادات	عناوين	تسجيلات	استشهادات	عناوين	تسجيلات	استشهادات	
واقعات	٨	٤٥	١٥٠	١٢	٣٦	٧٢	٢	٨	٣٥	٢	٤	١٣	٢٤	٩٣	٢٧٠	٨,٢
موسوعات	٣	١٦	٣٤	١٧	٣٦	٨٣	٣	٤	٣٩	٧	١٧	٣١	٣٠	٧٣	١٨٧	٥,٦
أقسام اللغة مصطلحات	١٥	١٧٦	٣٢١	٣٠	٥٢	١٢٦									٤٤٨	١٣,٦
أقسام التراجم والطبقات	٢١٩	٦١٥	١٨٧١	٣٠	٩٠	٢٧٦	٢	٢	٢						٢١٤٩	٦٥,٣
الأماكن	٣	٢٤	١٠٦	٨	٨	٨									١١٤	٣,٤
أقسام النصوص	١	٣	٣	١٨	٣٥	١٠٥	١	٥	١٢						١٢٠	٣,٦
مجموع	٢٤٩	٨٧٩	٢٤٨٥	١١٥	٢٥٧	٦٧٠	٨	١٩	٨٨	١٠	٢٢	٤٥	٣٨٢	١١٧٧	٣٢٨٨	٩٩,٧
مجموع الاستشهادات	٧٥,٥			٢٠,٣			٢,٦			١,٣			٩٩,٧			

٢/٤ وفيما يتصل بفئات الأعمال المرجعية ، تحظى معاجم التراجم بحوالى ثلثى واقعات الاستشهاد ، تليها معاجم المصطلحات والورائيات . ويمثل معاجم التراجم أبرز عمليتين مستشهد بهما فى أطروحات علوم الدين الإسلامى على الإطلاق ، وهما شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ووفيات الأعيان لابن خلكان (ملحق ٤) . وهى نتيجة طبيعية فى ضوء الاهتمام البالغ للحضارة الإسلامىة بكتب التراجم والطبقات والأنساب . أما معاجم المصطلحات فإنها طريقة لتنظيم مفردات اللغة ، ومعاجم المصطلحات الموضوعية - خاصة - كان لابد منها فى ظل التنامى المتزايد للثقافة الإسلامىة . ويمثل أحد هذه المعاجم (لسان العرب) ثالث أبرز الأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى (ملحق ٤) . وأما الورائيات ، فإنها مفاتيح المعرفة .

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن المؤلفين القدامى يتفوقون على المحدثين فى أغلب فئات الأعمال المرجعية ؛ إذ تتلقى أعمالهم حوالى ٩٣% من مجموع واقعات الاستشهاد بأدلة الأماكن ، وحوالى ٨٧% من واقعات الاستشهاد بمعاجم التراجم ، وحوالى ٧١% من استشهادات معاجم اللغة والمصطلحات ، و ٥٥% من واقعات الاستشهاد بالورائيات .

فيما يتفوق المحدثون ، بصورة ملحوظة ، فى إخراج معاجم النصوص وعمل الموسوعات . فأعمال المحدثين العرب تتلقى ٨٧,٥% من مجموع واقعات الاستشهاد بمعاجم النصوص ، إضافة إلى ١٠% تمثل أعمال المستشرقين المترجمة . أما الموسوعات العربية الحديثة فيبلغ نصيبها - بالرغم من ضعفها - ٤٤,٣% من مجموع واقعات الاستشهاد

بالموسوعات ، ومن أبرز هذه الموسوعات دائرة معارف القرن العشرين والموسوعة العربية الميسرة ودائرة المعارف الحديثة ودائرة معارف البستاني . هذا فضلا عن ٣٧,٤٪ من مجموع واقعات الاستشهاد تنقلها الموسوعات الأجنبية (سواء في صورتها الأصلية أو المترجمة) . ويقف على رأس هذه الموسوعات الأخيرة دائرة المعارف الإسلامية ، والتي تتلقى وحدها ٢٥٪ من مجموع واقعات الاستشهاد بالموسوعات جميعها، كما تقع بين أكثر أحد عشر عملاً مستشهداً به في أطروحات علوم الدين الإسلامي (ملحق ٤) . وتشير هذه النتيجة إلى حاجة العالمين العربي والإسلامي البالغة إلى إنتاج موسوعة إسلامية خالصة تقف أمام دائرة المعارف الإسلامية .

٣/٤ والإسلام عامة هو أكثر موضوعات الأعمال المرجعية حظوةً في الاستشهاد بها ، يليه الأعمال المرجعية العامة ، ويحظى المجالان معاً بحوالي ثلثي مجموع الاستشهادات ، وهي إشارة بالغة إلى ضعف الخدمات المرجعية المتخصصة في علوم الدين (جدول ٤/٤) . أما أكثر الموضوعات الإسلامية التي وجدت لها مكاناً على خريطة المراجع المستشهد بها ، فهي الحديث والفقه والقرآن الكريم على الترتيب ، ويتبعها مباشرة اللغة العربية ، بينما يقل الاستشهاد بمراجع بقية الموضوعات عن ١٪ .

ومن ناحية التوزيع الموضوعي لفئات الأعمال المرجعية المستشهد بها ، فإنه فيما عدا التراجم العامة للمسلمين التي توفر عليها قدامى المؤلفين ، والتي تبلغ حوالي ٤٦٪ من إجمالي واقعات الاستشهاد بالتراجم لدى القدماء ، تبرز أيضاً تراجم الرواة والمحدثين (حوالي ٢٤٪) ، وهو شيء طبيعي في ظل مقاييس جرح وتعديل الرواة التي أولاها رجال الحديث كثيراً من عنايتهم . كما تبرز أيضاً (جدول ٥/٤) تراجم الفقهاء (حوالي ١٦٪) وتراجم اللغويين والأدباء (٥,٥٪) . فيما يُعد الفقه أكثر الموضوعات حظوةً في الاستشهاد بها في الموسوعات الحديثة، وذلك بعد الموسوعات العامة الأجنبية (كالموسوعتين الإيطالية والأمريكية) ودوائر المعارف الإسلامية الأجنبية والمترجمة . بينما يحتل القرآن والحديث الأولوية لدى المؤلفين المحدثين في إخراج معاجم النصوص (جدول ٥/٤ ، ملحق ٦) .

وأخيراً فإنه ينبغي ألا تفوتنا الإشارة إلى إسهام المحدثين في أصول الفقه ، والذي يمثل العمل المرجعي الوحيد المستشهد به في هذا التخصص ، وهو معجم التراجم "الفتح المبين في طبقات الأصوليين" والذي توفر عليه الشيخ عبد الله مصطفى المراغي .

جدول (٤/٤) التوزيع الموضوعي للأعمال المرجعية المستشهد بها

من مجموع الاستشهادات	المجموع			أعمال أجنبية			أعمال مترجمة			أعمال عربية حديثة			أعمال عربية تراثية			أنواع الأعمال المرجعية
	استشهادات	تسجيلات	عناوين	استشهادات	تسجيلات	عناوين	استشهادات	تسجيلات	عناوين	استشهادات	تسجيلات	عناوين	استشهادات	تسجيلات	عناوين	
١٦,١	٥٢٠	٢٦٥	٥٣	٩	٧	٣	١	١	١	١٦٥	٦٥	٣١	٣٥٥	١٩٢	١٨	علم
٤٦,٨	٤٥٣٩	٤٦٢	١٤٨	٢٨	٩	٤	٧٤	١٢	٥	٣١٠	١٠٥	٢٨	١١٢٧	٣٣٦	١٠١	الإسلام
٥,٤	١٧٨	٥٨	٢٣							٨٠	٣٣	١٨	٩٨	٢٥	٥	القرآن
١٥,٧	٥١٧	٢١١	٦٨				١٢	٥	١	٤٨	١٨	٩	٤٥٧	١٨٨	٦٦	الحديث والسيرة
٠,٧	٢٤	٨	١							٢٤	٨	١				أصول الفقه
١,٠	٣١٦	٩١	٤٨							٢٠	٨	٨	٢٩٦	٨٣	٤٠	الفقه
٠,٨	٢٧	١٧	٧							١١	٩	٥	١٦	٨	٢	التصوف
٠,٤	١٥	٧	٣							١	١	١	١٤	٦	٢	علم الكلام والفلسفة الإسلامية
٠,٢	٨	٧	٤							٥	٤	١	٣	٣	٣	الفرق الإسلامية
٢	٧٠	١٥	٥										٧٠	١٥	٥	اللغة العربية
١	٣٣	١٧	٤										٣٣	١٧	٤	الأدب العربي
٠,٢	٨	٨	٥	١	١	١	١	١	١	٦	٦	٣				الفلسفة
٠,٤	١٦	٦	٣										١٦	٦	٣	الطب
٠,٢	٧	٥	٢													الديانات
٩٩,٩	٣٢٨٨	١١٧٧	٣٨٢	٤٥	٢٢	١٠	٨٨	١٩	٨	٦٧٠	٢٥٧	١١٥	٢٤٨٥	٨٧٩	٢٤٩	المجموع
		٩٩,٧		١,٣				٢,٦			٢,٣			٧٥,٥		% من مجموع الاستشهادات

جدول رقم (٥/٤) التوزيع الموضوعي لفئات الأعمال المرجعية وفقاً لعدد الاستشهادات

المجموع	معامم النصوص		معامم التراجم والطبقات		معامم اللغة والمصطلحات		الموسوعات		الورقيات		فئات الأعمال المرجعية
	حديثة	تراثية	حديثة	تراثية	حديثة	تراثية	حديثة	تراثية	حديثة*	تراثية	
٥٣٠	١٧٥	٣٥٥			١١٨	٣٢١	٥٧	٣٤			علم
١٥٣٩	٤١٢	١١٢٧					٦٦		١١٠	١٥٠	الإسلام
١٧٨	٨٠	٩٨	٣				٢				القرآن
٥١٧	٦٠	٤٥٧			٢٠	٤٥٧	١				الحديث والسيرة
٢٤	٢٤				٢٤						أصول الفقه
٣١٦	٢٠	٢٩٦			١	٢٩٦	١٩				الفقه
٢٧	١١	١٦					٢		٩		التصوف
١٥	١	١٤					١٤		١		علم الكلام والفلسفة الإسلامية
٨	٥	٣			٥	٣					الفرق الإسلامية
٧٠		٧٠					٧٠				اللغة العربية
٣٣		٣٣					٣٣				الأدب العربي
٨	٨						٦		٢		الفلسفة
١٦		١٦					١٦				الطب
٧	٧						١				الديانات
٣٢٨٨	٨٠٣	٢٤٨٥	٣	٨	١١٤	١١٤	١١٤	١٨٧	٣٤	١٢٠	المجموع
			١٢٠	١١٤	٢١٤٩	٢١٤٩	٤٤٨	١٨٧	٢٧٠		
	٩٩,٧	٣,٦	٣,٤	٦٥,٣	١٣,٦	٥,٦	٨,٢				%

* أضيف إلى الأعمال الحديثة هنا كل من الأعمال المترجمة والأعمال الأجنبية.

٥. المؤلفون الأساسيون فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

١/٥ كان من المتوقع ، فى مثل هذا البحث الذى يتناول مجال علوم الدين الإسلامى ، أن نواجه عند تحليل البيانات الوراقية للأعمال المستشهد بها مشكلة اختلاف أشكال أسماء المؤلفين المسلمين ، القدامى منهم والمحدثين .

ولقد واجهنا مشكلة اختلاف أسماء المؤلفين القدامى بالاعتماد على قوائم الاستناد العربية ، وبالتحديد على أحدث هذه القوائم (٥) . وفى حالة عدم وفاء هذه القائمة بالمبتغى ، كنا نلجأ إلى "الأعلام" للزركلى (٦) . أما اختلاف أسماء المؤلفين المحدثين فقد كان أقل حدة بالطبع . ولقد اعتمدنا هنا ، أساساً ، على خبرتنا الشخصية وتآلفنا مع الإنتاج الفكرى ، فضلاً عن استشارة فهارس المكتبات الكبرى بمصر .

٢/٥ وقد أخذت نهاية القرن الثامن عشر الميلادى (عام ١٨٠٠) تاريخاً فاصلاً بين المؤلفين التراثيين والمحدثين. من ثم فإنه اعتماداً على هذا التاريخ تم فرز المصادر التراثية من المصادر الحديثة (العنصر ٢ من هذا الفصل) ، كما تم بناءً عليه دراسة ظاهرة التعطل فى الإنتاج الفكرى المستشهد به (الفصل الثامن) .

والمعلوم أن أحداث هذا التاريخ كانت علامة فارقة فى تاريخ المنطقة العربية ، حتى أننا عادةً ما نشير إلى عصر النهضة الحديثة فى العالم العربى بهذه الفترة التى شهدت الحملة الفرنسية ثم بناء الدولة الحديثة فى مصر ، هذا فضلاً عن دخول الطباعة إلى المشرق العربى قبل ذلك بما يزيد عن نصف قرن ، مما أثر على الفكر من ناحية وعلى مدى تداول الكتاب - مطبوعاً بعد أن كان مخطوطاً - من ناحية أخرى .

هذا وقد أدخلنا أسماء المؤلفين القدامى - وفقاً لقائمة الاستناد المتبعة - تحت أسماء الشهرة المميزة لهم ، كما أدخلنا أسماء المحدثين بشكلها الطبيعى . بيد أن هناك بعض المؤلفين الذين ولدوا بعد عام ١٨٠٠م وكانت لهم أسماؤهم بالغة الشهرة ، والتى كانت تقتضى استثناءها من الدخول بالشكل الطبيعى ، مثل :

ابن عابدين ، محمد بن محمد أمين (ت ١٢٥٢ هـ)

الشوكانى ، محمد بن على (ت ١٢٥٠ هـ)

٣/٥ بالرغم من أن ظاهرة التأليف المشترك شائعة فى العلوم نادرة فى الإنسانيات ، إلا أن الإنسانيات العربية عادةً ما تتميز بالأعمال المشروحة أو المٌجمعة أو المهذبة أو المعلق

عليها... إلى آخره من أنماط المسؤولية . ولقد سبق القول ، في الفصل السابق ، أننا قد أثبتنا في ملف المؤلف ، إضافةً إلى المؤلف الأول أو المسئول الأساسى عن العمل الفكرى ، كل من شاركوه هذه المسؤولية من مؤلفين مشاركين أو شارحين أو محققين ... إلخ .

ولقد بلغت أنماط المسؤولية الفكرية فى بحثنا هذا أربعة عشر نمطاً (جدول ٦/٤ ، شكل ٣/٤) ، بما يشير إلى تنوع أدوات ومناهج التفكير لدى المسلمين . ونلاحظ هنا أن ثمة أنماطاً حديثة للجهد الفكرى إلى جانب الأنماط المعتادة التى عرفها التراث العربى الإسلامى ، مثل التحقيق والمراجعة والتقديم والإشراف . وهذه الأنماط يمكن أن تُضاف إلى ثبت شمس الدين البابلى (ت ١٠٧٧ هـ) المشهور والخاص بأنماط التأليف فى التراث حتى عصره (٧) .

ويغلب التأليف على الإبداع الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، ويأتى بعده بمراحل فنات الإبداع الأخرى . وهو شىء طبيعى ، حيث أن هذه الفئات ، تحقيقاً أو شرحاً أو ترجمةً... إلخ ، إنما تقوم -ابتداءً- على نص مؤلف . وأكثر أنماط المسؤولية الفكرية تواتراً بعد التأليف هى التحقيق والشرح والترجمة ، وتمثل جميعها أكثر من ثلث مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى. ويُعد التحقيق أحد أكثر الأنشطة الفكرية التى مارسها المسلمون المحدثون شيوعاً ، فضلاً عن المستشرقين . ولم يكن ليتم إحياء تراثنا العربى الإسلامى فى تاريخنا الحديث ، ولم نكن لتواصل مع فكرنا الأصيل ، لولا هذا النشاط . أما الترجمة فقد بدأت فى العصر الإسلامى الذهبى ثم تدهورت مع التدهور الفكرى والحضارى العام للأمة . وها هى تعود من جديد لكى تعبر من خلالها الثقافة الإنسانية إلى عالم الإسلام المعاصر . وليس الشرح ثانى أقرب أنماط المسؤولية الفكرية إلى التأليف فحسب ، ولكنه فى الحقيقة نوع من التأليف (٨) . بيد أننا أثرنا وضعه فى فئة مستقلة للكشف عن نسبة التأليف الأصلية مقارنةً بالشروح والحواشى والتقريرات التى وضعت عليها . ولقد وجدنا قبلاً (العنصر ٤/٢ من هذا الفصل) كيف أن الشروح والحواشى تمثل حوالى نصف المؤلفات الأصلية بين أوفر مائة عمل نصيباً فى الاستشهاد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى.

٤/٥ يبلغ عدد المؤلفين المستشهد بأعمالهم كما تبين من التحليل ٦٣٦١ مؤلفاً ، توفروا على تأليف ٢٤٢٧٢ وثيقة ، بواقع ٤ وثائق تقريباً لكل مؤلف . فيما بلغ مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى بهم ٤١٥٣٠ استشهداً ، بواقع ٦,٥ استشهداً لكل منهم .

وتؤكد هذه المؤشرات ما هو ملاحظ من أن المجموع الكلى للمؤلفين المستشهد بأعمالهم فى مجالات الإنسانيات ، على العموم ، أوسع مدى من مجموع نظائرهم فى مجالات العلوم (٩). وتتمركز واقعات الاستشهاد بالمؤلفين فى عدد محدود منهم . ويفيد تطبيق قانون

جدول (٦/٤) أنماط المسؤولية الفكرية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

مسلسل	نمط المسؤولية الفكرية	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	%
١	تأليف	١٢١٧٧	١٩٢٠٣	٥٩,٧
٢	تحقيق	٣١٠٣	٦٧٦٧	٢١
٣	شرح	١٦٤٦	٤٠٦١	١٢,٦
٤	ترجمة	٥٨٢	٨٣٧	٢,٦
٥	تطبيق	٧٣	٢٧٤	٠,٨
٦	مراجعة	٩٩	١٩٦	٠,٦
٧	تجميع	٦٦	١٥٣	٠,٤
٨	تخريج الأحاديث	٤٨	١٤٨	٠,٤
٩	ترتيب وترقيم	٣٥	١٢٢	٠,٤
١٠	تقديم	٥٦	١١٩	٠,٣
١١	إشراف	٣٣	١١١	٠,٣
١٢	اختصار وتهذيب	٥٣	١٠٣	٠,٣
١٣	رواية	٥	٣٦	٠,١
١٤	تحرير	٤	١١	٠,٠٣
	المجموع	١٧٩٨٠	٣٢١٤١	٩٩,٥

(شكل ٣/٤) الإسهام النسبى لأنماط المسؤولية الفكرية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

برادفورد للتشتت على المؤلفين المستشهد بأعمالهم باحتلال ٩٠ مؤلفاً منهم للقطاع البورى ، يسجلون معاً ٣٢,١٪ من مجموع الاستشهادات (جدول ٧/٤ ، شكل ٤/٤) .

ويتضح من نفس الجدول أن ٢٣١ من المؤلفين فحسب (أى ٣,٦٪ منهم) يسجلون معاً نصف الاستشهادات المرجعية جميعاً ، وأن ٨٤٨ منهم (١٣,٤٪) يسجلون ثلاثة أرباع مجموع الاستشهادات المرجعية . أى أن عددًا قليلاً من المؤلفين ينتج النسبة العظمى من الإنتاج الفكرى المستشهد به فى المجال .

٥/٥ ويكشف ملحق (٧) الخاص بأبرز المسئولين فكرياً فى علوم الدين الإسلامى ، عن الاهتمام البالغ بالمؤلفين التراثيين . وربما كان لوظيفة التحقيق دور فى بلوغ بعض المؤلفين المحدثين لمراكز متقدمة فى قائمة هذا الملحق . من ثم فإنه من زاوية "التأليف" الخالص - أى باستبعاد المحققين والمترجمين ... إلخ (ملحق ٨) نجد أن المؤلفين التراثيين يحتلون ٨٠ موقعاً بين أوفر مائة مؤلف نصيباً فى الاستشهاد به .

ويُعد السيوطى أبرز المؤلفين على الإطلاق ، وفقاً لمدى استشهاد الباحثين بإنتاجه الفكرى (ملحق ٧) . قالت عنه دائرة المعارف الإسلامية : "أغزر الكتاب المصريين فى العصر المملوكى ، بل لعله أغزر كتاب العربية قاطبة" (١٠) . وهو عالم شارك فى مختلف أنواع العلوم (١١) ، يتميز نشاطه فى التأليف بالتنوع العجيب ، له نحو ٦٠٠ مصنفاً ، منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة (٦) . وقد اشتهر أكثر مصنفاًته فى حياته فى أقطار الأرض شرقاً وغرباً (١٢) .

ويبدو أن السيوطى قد جرب معظم مهارات الكتابة فى عصره ، فنجده أبرز المؤلفين ، ونجده بين أكثر عشرين شارحاً للإنتاج الفكرى المستشهد به ، كما نجده بين أكثر جامعى الكتب ومُخرِجى الأحاديث استشهداً بإنتاجهم (الملاحق ٨، ١٠، ١٢ [ج ، د]).

ويعد ابن حجر العسقلانى ، ثانى أبرز المؤلفين المستشهد بإنتاجهم ، من أئمة العلم والتاريخ ، علت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام فى عصره (٦) . وابن حجر فى هذا البحث يعد ثانى أكثر شارحى الإنتاج الفكرى المستشهد بشروحهم ، وثالث أكثر مخرِجى الأحاديث ، وخامس أكثر المؤلفين المستشهد بمؤلفاتهم (الملاحق ١٠ ، ١٢ [د] ، ٨) .

ويأتى الغزالى ، حجة الإسلام ، كثالث أكثر المؤلفين تأثيراً فى البحث الإسلامى المعاصر . والغزالى هو المجدد الدينى فى القرن الخامس ، وهو الأصولى الفقيه ، المتصوف

جدول (٧/٤) توزيع برادفورد - زيف لمؤلفي الإنتاج الفكري المستشهد به

Σ %	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة المؤلفين	عدد الاستشهادات	عدد المؤلفين
١,٥	٦٣٢	١	٦٣٢	١
٢,٦	١١١٦	٢	٤٨٤	١
٣,٧	١٥٦٨	٣	٤٥٢	١
٤,٦	١٩١١	٤	٣٤٣	١
٥,٤	٢٢٤٤	٥	٣٣٣	١
٦,١	٢٥٧١	٦	٣٢٧	١
٦,٩	٢٨٨٤	٧	٣١٣	١
٧,٦	٣١٦٨	٨	٢٨٤	١
٨,٢	٣٤٤٦	٩	٢٧٨	١
٨,٩	٣٧٠٣	١٠	٢٥٧	١
٩,٤	٣٩٣٢	١١	٢٢٩	١
٩,٩	٤١٥٢	١٢	٢٢٠	١
١٠,٥	٤٣٦٩	١٣	٢١٧	١
١١	٤٥٨١	١٤	٢١٢	١
١١,٤	٤٧٧٤	١٥	١٩٣	١
١١,٩	٤٩٦٥	١٦	١٩١	١
١٢,٤	٥١٥٣	١٧	١٨٨	١
١٣,٢	٥٥٢٣	١٩	١٨٥	٢
١٣,٧	٥٧٠٧	٢٠	١٨٤	١
١٤,١	٥٨٩٠	٢١	١٨٣	١
١٤,٦	٦٠٦٩	٢٢	١٧٩	١
١٥	٦٢٣٨	٢٣	١٦٩	١
١٥,٤	٦٣٩٩	٢٤	١٦١	١
١٥,٧	٦٥٥٤	٢٥	١٥٥	١
١٦,١	٦٧٠٦	٢٦	١٥٢	١
١٦,٥	٦٨٥٦	٢٧	١٥٠	١
١٦,٨	٧٠٠٤	٢٨	١٤٨	١
١٧,٢	٧١٥٠	٢٩	١٤٦	١
١٧,٥	٧٢٩٥	٣٠	١٤٥	١
١٧,٩	٧٤٣٩	٣١	١٤٤	١
١٨,٢	٧٥٨١	٣٢	١٤٢	١
١٨,٥	٧٧٢٠	٣٣	١٣٩	١
١٨,٩	٧٨٥٨	٣٥	١٣٨	٢
١٩,٢	٧٩٩٣	٣٦	١٣٥	١
١٩,٥	٨١٢٧	٣٧	١٣٤	١
١٩,٨	٨٢٥٩	٣٨	١٣٢	١
٢٠,٢	٨٣٩٠	٣٩	١٣١	١
٢٠,٥	٨٥١٨	٤٠	١٢٨	١
٢١,١	٨٧٧٢	٤٢	١٢٧	٢
٢١,٤	٨٨٩٤	٤٣	١٢٢	١
٢١,٩	٩١٣٢	٤٥	١١٩	٢
٢٢,٢	٩٢٤٧	٤٦	١١٥	١
٢٢,٥	٩٣٥٩	٤٧	١١٢	١
٢٢,٨	٩٤٦٩	٤٨	١١٠	١
٢٣	٩٥٧٥	٤٩	١٠٦	١
٢٣,٣	٩٦٨٠	٥٠	١٠٥	١
٢٣,٨	٩٨٨٨	٥٢	١٠٤	٢
٢٤,٣	١٠٠٩٢	٥٤	١٠٢	٢

Σ %	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة المؤلفين	عدد الاستشهادات	عدد المؤلفين
٢٥,٥	١٠٥٩٧	٥٩	١٠١	٥
٢٥,٩	١٠٧٩٧	٦١	١٠٠	٢
٢٦,٢	١٠٨٩٤	٦٢	٩٧	١
٢٦,٦	١١٠٨٦	٦٤	٩٦	٢
٢٦,٩	١١١٨١	٦٥	٩٥	١
٢٧,١	١١٢٧٥	٦٦	٩٤	١
٢٧,٥	١١٤٦١	٦٨	٩٣	٢
٢٨,٢	١١٧٣٧	٧١	٩٢	٣
٢٨,٤	١١٨٢٨	٧٢	٩١	١
٢٨,٩	١٢٠٠٦	٧٤	٨٩	٢
٢٩,٣	١٢١٨٠	٧٦	٨٧	٢
٢٩,٥	١٢٢٦٦	٧٧	٨٦	١
٣٠,٣	١٢٦٠٦	٨١	٨٥	٤
٣٠,٧	١٢٧٧٤	٨٣	٨٤	٢
٣٠,٩	١٢٨٥٧	٨٤	٨٣	١
٣١,٣	١٣٠٢١	٨٦	٨٢	٢
٣١,٩	١٣٢٦٤	٨٩	٨١	٣
٣٢,١	١٣٣٤٤	٩٠	٨٠	١
٣٢,٣	١٣٤٢٣	٩١	٧٩	١
٣٢,٥	١٣٥٠١	٩٢	٧٨	١
٣٢,٨	١٣٦٥٥	٩٤	٧٧	٢
٣٣,٢	١٣٨٠٧	٩٦	٧٦	٢
٣٣,٧	١٤٠٣٢	٩٩	٧٥	٣
٣٤,٥	١٤٣٢٨	١٠٣	٧٤	٤
٣٤,٦	١٤٤٠١	١٠٤	٧٣	١
٣٤,٨	١٤٤٧٣	١٠٥	٧٢	١
٣٥,٧	١٤٨٢٨	١١٠	٧١	٥
٣٦,٢	١٥٠٣٨	١١٣	٧٠	٣
٣٦,٣	١٥١٠٧	١١٤	٦٩	١
٣٦,٧	١٥٢٤٣	١١٦	٦٨	٢
٣٦,٨	١٥٣١٠	١١٧	٦٧	١
٣٧,٦	١٥٦٤٠	١٢٢	٦٦	٥
٣٧,٨	١٥٧٠٥	١٢٣	٦٥	١
٣٨,١	١٥٨٣٣	١٢٥	٦٤	٢
٣٨,٢	١٥٨٩٦	١٢٦	٦٣	١
٣٨,٥	١٦٠٢٠	١٢٨	٦٢	٢
٣٨,٧	١٦٠٨١	١٢٩	٦١	١
٣٩	١٦٢٠١	١٣١	٦٠	٢
٣٩,٢	١٦٣١٩	١٣٣	٥٩	٢
٣٩,٨	١٦٥٥١	١٣٧	٥٨	٤
٤٠,٤	١٦٧٧٩	١٤١	٥٧	٤
٤٠,٨	١٦٩٤٧	١٤٤	٥٦	٣
٤١	١٧٠٥٧	١٤٦	٥٥	٢
٤١,٣	١٧١٦٥	١٤٨	٥٤	٢
٤١,٧	١٧٣٢٤	١٥١	٥٣	٣
٤٢	١٧٤٨٠	١٥٤	٥٢	٣
٤٢,٤	١٧٦٣٣	١٥٧	٥١	٣
٤٣	١٧٨٨٣	١٦٢	٥٠	٥
٤٣,٢	١٧٩٨١	١٦٤	٤٩	٢

Σ %	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة المؤلفين	عدد الاستشهادات	عدد المؤلفين
٤٤,١	١٨٢١٧	١٧١	٤٨	٧
٤٤,٤	١٨٤٥٨	١٧٤	٤٧	٣
٤٥,٢	١٨٧٨٠	١٨١	٤٦	٧
٤٥,٩	١٩٠٩٥	١٨٨	٤٥	٧
٤٦,٤	١٩٢٧١	١٩٢	٤٤	٤
٤٦,٨	١٩٤٤٣	١٩٦	٤٣	٤
٤٧,١	١٩٥٦٩	١٩٩	٤٢	٣
٤٧,٦	١٩٧٧٤	٢٠٤	٤١	٥
٤٨	١٩٩٧٤	٢٠٩	٤٠	٥
٤٨,٥	٢٠١٦٩	٢١٤	٣٩	٥
٤٩,٣	٢٠٥١١	٢٢٣	٣٨	٩
٤٩,٥	٢٠٥٨٥	٢٢٥	٣٧	٢
٥٠	٢٠٨٠١	٢٣١	٣٦	٦
٥٠,٢	٢٠٨٧١	٢٣٣	٣٥	٢
٥٠,٨	٢١١٠٩	٢٤٠	٣٤	٧
٥١,٣	٢١٣٤٠	٢٤٧	٣٣	٧
٥٢,١	٢١٦٦٠	٢٥٧	٣٢	١٠
٥٢,٧	٢١٩٠٨	٢٦٥	٣١	٨
٥٣,١	٢٢٠٨٨	٢٧١	٣٠	٦
٥٤,٦	٢٢٦٩٧	٢٩٢	٢٩	٢١
٥٥,٢	٢٢٩٤٩	٣٠١	٢٨	٩
٥٥,٨	٢٣١٩٢	٣١٠	٢٧	٩
٥٦,٩	٢٣٦٦٠	٣٢٨	٢٦	١٨
٥٧,٧	٢٣٩٨٥	٣٤١	٢٥	١٣
٥٨,٦	٢٤٣٤٥	٣٥٦	٢٤	١٥
٥٩,٦	٢٤٧٨٢	٣٧٥	٢٣	١٩
٦٠,٧	٢٥٢٢٢	٣٩٥	٢٢	٢٠
٦١,٥	٢٥٥٥٨	٤١١	٢١	١٦
٦٢,٤	٢٥٩١٨	٤٢٩	٢٠	١٨
٦٣,٤	٢٦٣٥٥	٤٥٢	١٩	٢٣
٦٤,٥	٢٦٨٠٥	٤٧٧	١٨	٢٥
٦٥,٨	٢٧٣٤٩	٥٠٩	١٧	٣٢
٦٧	٢٧٨٢٩	٥٣٩	١٦	٣٠
٦٨,٣	٢٨٣٦٩	٥٧٥	١٥	٣٦
٦٩,٥	٢٨٨٧٣	٦١١	١٤	٣٦
٧٠,٧	٢٩٣٩٣	٦٥١	١٣	٤٠
٧١,٨	٢٩٨٢٥	٦٨٧	١٢	٣٦
٧٣,٣	٣٠٤٦٣	٧٤٥	١١	٥٨
٧٤,٥	٣٠٩٥٣	٧٩٤	١٠	٤٩
٧٥,٧	٣١٤٣٩	٨٤٨	٩	٥٤
٧٧,١	٣٢٠٣١	٩٢٢	٨	٧٤
٧٨,٣	٣٢٥٣٥	٩٩٤	٧	٧٢
٨٠,٢	٣٣٢٢٧	١١٢٦	٦	١٣٢
٨٢,١	٣٤١٢٧	١٢٨٦	٥	١٦٠
٨٤,٦	٣٥١٤٣	١٥٤٠	٤	٢٥٤
٨٧,٣	٣٦٢٦٥	١٩١٤	٣	٣٧٤
٩١,٤	٣٧٩٦٧	٢٧٦٥	٢	٨٥١
١٠٠	٤١٥٣٠	٦٣٢٨	١	٣٥٦٣

شكل (٤/٤) البياني الورافي لتوزيع برادفورد - زيف الخاص بمؤلفي الإنتاج الفكري المستشهد به

المتكلم ، وهو رجل التجربة الدينية الكاملة التي جعلت منه رائدًا من رواد الإصلاح . يقول عنه الشيخ الأكبر المراعى "إذا ذكر الغزالي لم يخطر بالبال رجلٌ واحد بل رجال متعددون لكل واحدٍ قدره وقيّمته" (١٣) . وكان لحجة الإسلام أثرٌ كبيرٌ فى المسلمين ، حتى ليذهب بعض المستشرقين إلى أن الإسلام كما يتصوره كثير من الناس هو الإسلام بالصيغة الغزالية (١٤) .

ويأتى بعد ابن حجر من المؤلفين التراثيين البوريين ، حتى الرتبة الخامسة عشرة ، ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، والنووى ، وابن كثير ، والفخر الرازى ، وأخيرًا الزمخشرى . وابن تيمية شيخ الإسلام وإمام المجددين ، وهو وتلميذه ابن قيم يمثلان أهم أعلام المدرسة السلفية فى الفكر الإسلامى . والنهضى ، سادس أوفر المؤلفين نصيبًا فى الاستشهاد بإنتاجهم ، حافظٌ ومؤرخ ، اشتهر بكتابة التراجم وخاصة تراجم المحدثين ، وتصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة . والنووى أكثر الشارحين نصيبًا فى الاستشهاد بشروحهم على الإطلاق (ملحق ١٠) . ولعل جهوده فى الشروح هى التى رفعتة إلى مقدمة أبرز المؤلفين المسلمين . وهو الإمام المحدث العالم الفقيه ، محرر المذهب الشافعى . وأعظم شروحه شرحه لصحيح مسلم ، وله أشهر كتب الحديث تداولًا بين الناس وهو رياض الصالحين .

أما ابن كثير فحافظٌ مؤرخ نقيه ، له أعظم التفاسير نصيبًا فى الاستشهاد بها فى أطروحات علوم الدين الإسلامى (ملحق ٤) . كما له رسائل أخرى كثيرة فى الحديث والسيره والفقه والتاريخ ، وأشهرها " البداية والنهاية " . ويتبع ابن كثير صاحب أعظم التفاسير المأثورة ، الفخر الرازى صاحب أعظم التفاسير المعقولة وهو " مفاتيح الغيب " . وكان الفخر الرازى أوجد أهل زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل (٦) . أما الزمخشرى فهو معتزلى المذهب ، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب ، له أعمال عديدة أشهرها الكشاف وأساس البلاغة .

وعلى الإجمال ، يمثل المؤلفون التراثيون فى القائمة البورية خلاصة علمائنا ومفكرينا فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية . ويكفى للتدليل على ذلك أن نضع أيدينا على أسماء ، بعد مؤلفينا سالفى الذكر ، الطبرى والقرطبى والزركشى والخطيب الشربينى فى علوم القرآن وتفسيره ، والبخارى وابن أنس والبيهقى وأبو داود والنسائى ومسلم والترمذى وابن ماجه والحاكم النيسابورى فى علوم الحديث ، وابن حزم والشافعى وابن الجوزى والسرخسى وابن قدامة والزيلعى وابن العربى وابن الهمام والقرافى والسبكى والماوردى والجوينى والفيومى

وابن العماد والمرغيناني وشمس الدين الرملى وابن عبد البر فى الفقه ومذاهبه وأصوله ، وابن سينا وابن عربى وابن رشد والشهرستاني والشعراني وأبو الحسن الأشعري فى الفلسفة والتصوف وعلم الكلام ، وابن الأثير وابن قتيبة وياقوت الحموى وابن خلدون وابن خلكان والخطيب البغدادي فى التاريخ والتراجم ، وابن منظور والفيروزابادى والشريف الجرجاني فى اللغة والبلاغة ؛ وذلك على الترتيب ، ومع الأخذ فى الاعتبار تعدد تخصصات غالبية هؤلاء المؤلفين .

ونحسب أن ظهور مثل هؤلاء العلماء الأفاضل - فى هذا التوزيع الذى يهدف إلى الكشف عن المؤلفين البوريين أو الأساسيين - هو شىء طبيعى للغاية لا يحتاج إلى تعقيب .

٥/٥ ومن بين ٩٠ مسئولاً فكرياً أساسياً يوجد ثمانية وعشرين مسئولاً فكرياً من المحدثين ، نصفهم من المحققين ، فى إشارة بارزة إلى استحقاق التحقيق للمرتبة الثانية بين أنماط الإبداع الفكرى فى الإسلام. ويأتى فى مقدمة هؤلاء البارزين كل من محيى الدين عبد الحميد وفؤاد عبد الباقي وأبو الفضل إبراهيم وأحمد شاكر. ويبدو أن تحقيقات هؤلاء الرجال بالفعل هى التى أعطتهم هذه المكانة البارزة ، إذ يعدون أكثر محققى الفكر الإسلامى المستشهد بتحقيقاتهم على الإطلاق (ملحق ٩) . بينما لا يوجد منهم بين أوفر مائة مؤلف نصيباً فى الاستشهاد به سوى محمد فؤاد عبد الباقي (ملحق ٨ ، مسلسل ٧٣) .

وكان محيى الدين عبد الحميد عميداً لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، ومن أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . أما محمد فؤاد عبد الباقي فيعد أبرز من وضع فهارس الحديث الشريف وآيات القرآن الكريم فى هذا القرن . ولقد خدم السنة الشريفة على الأخص خدمة عظيمة ، تحقيقاً وترجمةً وتجميعاً وتكسيماً وتخريجاً . تُمثل تحقيقاته الأعمال ذات الرتب ١٤ و ٤٢ و ٥٧ و ٧٠ و ٨١ و ٩٣ و ٩٤ بين أوفر مائة عمل نصيباً فى الاستشهاد به (ملحق ٤) . فيما تُمثل مؤلفاته وترجماته ثلاثة من بين أبرز الأعمال المرجعية استشهداً بها (ملحق ٦) .

أما محمد أبو الفضل إبراهيم فهو ثانى أبرز محققى عصره ، علامة فى علوم اللغة والقرآن . تحتل تحقيقاته الرتبتين ٧٠ و ٩٣ من بين أوفر مائة عمل نصيباً فى الاستشهاد به (ملحق ٤) . وأما الشيخ أحمد محمد شاكر فهو إمام الحديث فى عصره ، ولم يخلفه مثله فى علم الحديث فى مصر (٦) .

٦/٥ ويأتى الشيخ محمد أبو زهرة على رأس المؤلفين بين أبرز المسئولين فكرياً من المحدثين (ملحق ٧) . وهو والعقاد وأحمد أمين ورشيد رضا وخير الدين الزركلى والشوكانى

يُعدون - من ناحية التأليف الخالص - أوفر المؤلفين المحدثين نصيبًا في الاستشهاد بإنتاجهم (ملحق ٨) .

والشيخ محمد أبو زهرة من أبرز مجددى الفقه الإسلامى فى قرننا الذى نعيش . أما العقاد فهو أحد أبرز من دافع عن الإسلام ودفع أباطيل خصومه ، وتُعد عبقرياته من أكثر التراجم الإسلاميه انتشارًا بين الناس .

وفيما يتصل بأحمد أمين ، فأول مرة - بعد عبد الرحمن بن خلدون - يهتم باحث عربى بتاريخ الحضارة الإسلاميه محاولاً تحليل الحياة العقلية فيها ، ومحددًا عناصرها وعوامل تطورها . من ثم تُعد سلسلته التاريخيه ، فجر الإسلام وظهره وضحاها ، أبرز الأعمال العربيه التى تحدثت عن تاريخ الحياة العقلية عند المسلمين .

ويُعد الشيخ محمد رشيد رضا من حلقات السلسله الإصلاحية التى بدأت بجمال الدين الأفغانى والإمام الشيخ محمد عبده ؛ فهو تلميذ الإمام ومؤرخ سيرته ومكمل تفسيره . أما خير الدين الزركلى ، فهو صاحب أبرز الأعمال العربيه الحديثه المؤلفة المستشهد بها فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، وهو عمله المرجعى الشهير الأعلام . فيما يعد الكثيرون محمد بن على الشوكاتى مجددًا للقرن الثالث عشر الهجرى . وهو إمامٌ وفقهه ومحدثٌ ، له كثير من الأعمال التى أسهمت فى تجديد الفكر الإسلامى فى مرحلة التحول .

ويتبع هؤلاء من المحدثين ، من بين أبرز مائة مؤلف مستشهد بإنتاجه الفكرى ، محمود الأوسى البغدادى ، والإمام الشيخ محمد الغزالى ، وحسن إبراهيم حسن ، ومحمود شلتوت ، وعمر رضا كحالة ، والشيخ محمد الخضرى ، ومحمد سلام مذكور ، ومحمد يوسف موسى ، وعبد الرحمن بدوى ، وعلى عبد الواحد وافى ، وعبد الوهاب خلاف ، ومحمد البهى ، وأخيرًا على سامى النشار . وهؤلاء المؤلفون الأساسيون - كما نرى - هم أبرز رجال الفكر الإسلامى المعاصر فى مختلف مجالاته .

يبدو الرجوع إلى الأعمال التراثية الأصيلة من الخصائص البنائية للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى . ومن الواضح أن الأعمال التراثية الأساسية فى هذا المجال لا تتفقد أفكارها بمرور الزمن . ومن دلائل ذلك ، أن هذه الوثائق الأصيلة تُشرح وتُفسر وتناقش باستمرار ، حتى تبلغ نسبة الشروح حوالى نصف الأعمال الأصيلة بين أوفر مائة عمل نصيباً فى الاستشهاد به ، كما يُعد الشرح ثالث أكثر أنماط المسؤولية الفكرية تواجداً فى الإنتاج الفكرى المستشهد به ، وهو الذى رفع بعضاً من أبرز المفكرين فى الإسلام إلى هذه المكانة .

وثمة حضور للأعمال المرجعية بين الأعمال الأساسية فى علوم الدين الإسلامى ، وحوالى ثلاثة أرباع واقعات الاستشهاد بها تشير إلى الأعمال التراثية . ومما ساعد على ذلك تعدد الاهتمامات لدى المؤلفين التراثيين وتنوع مهاراتهم فى البحث والتأليف . وهؤلاء المؤلفون الأصلاء هم أقوى الرجال تأثيراً فى الفكر الإسلامى المعاصر . أما المحدثون فتوجد كوكبة منهم فى قائمة أبرز المسؤولين فكرياً ، ونصف هؤلاء المحدثين البارزين محققون . أما أكثر إسهامات المحدثين وضوحاً ، فضلاً عن التحقيقات ، فهى أعمالهم ذات الطباعات المتعددة الأكثر تواتراً من غيرها .

المراجع

- (١) Coughlin, Barbara J. and H. Schlessinger (1988) A core collection of Islamic materials for a religious library . **Current Studies In Librarianship** . vol. 12, no. 1-2 pp. 26-34.
- (٢) أنظر على سبيل المثال :
عبد المتعال الصعدي (١٩٦٢) **المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر**، ١٠٠هـ - ١٣٧٠هـ . ط٢ . القاهرة : مكتبة الآداب .
- (٣) كامل سوغان (١٩٨٣) **الذين يلحدون في آيات الله** . القاهرة : دار المعارف .
- (٤) يوسف القرضاوى (١٩٨٦) **الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد** . ط١ . القاهرة : دار الصحوة للنشر .
- (٥) فكرى الجزار (١٩٩١) **مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام ١٢١٥هـ - ١٨٠٠م** . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .
- (٦) خير الدين الزركلى (١٩٨٦) **الأعلام** . ط٧ . بيروت : دار العلم للملايين .
- (٧) ورد هذا الثبوت فى :
- العلماء ، عبد الباسط بن موسى (١٩٣٠) **المعيد فى أدب المفيد والمستفيد** . دمشق : مطبعة الترقى .
- (٨) حشمت قاسم (١٩٩٣) **اتصال شخصى** .
- (٩) Goffman, J.W. (1985) **A bibliometric analysis of selected literature dealing with the humanities from the Dictionary of the History of Ideas** . Case Western Reserve University. Ph. D. Thesis .
- (١٠) **دائرة المعارف الإسلامية** (١٩٣٢) نقلها إلى العربية عباس محمود ، عبد الحميد يونس ، أحمد الشتاوى ، إبراهيم زكى خورشيد . [القاهرة : لجنة ترجمة الدائرة] .
- (١١) عمر رضا كحالة (١٩٥٨) **معجم المؤلفين** . دمشق : طبع بنفقة رفعت رضا كحالة .
- (١٢) ابن العماد الحنبلى ، عبد الحى بن أحمد ، ت ١٠٨٩هـ (د.ت.) **شذرات الذهب فى أخبار من ذهب** . بيروت : المكتب التجارى للطبع والنشر والتوزيع .
- (١٣) طه عبد الباقي سرور (١٩٥٥) **الغزالي** . القاهرة : دار المعارف .
- (١٤) أحمد أمين (١٩٦٢) **ظهر الإسلام** . ط٣ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .

الفصل الخامس

التوزيع الموضوعي للإنتاج الفكري المستشهد به
في أطروحات علوم الدين الإسلامي

محتويات الفصل الخامس

١.	تمهيد	
٢.	التوزيع الموضوعي للإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات علوم الدين الإسلامي	
٣.	الاهتمام النسبي بعلوم الدين الإسلامي بين مجتمعي الأزهر والجامعتين الحديثتين	
٤.	الاستشهاد المرجعي الذاتي	
٥.	المزاوجة الوراقية	
٦.	المصاحبة الوراقية وتشكيل التجمعات العنقودية	
١/٦	حدود المصاحبة	
٢/٦	قوة المصاحبة	
٣/٦	خريطة المصاحبة الوراقية	
١/٣/٦	التجمع العنقودي أحادي الرابطة	
٢/٣/٦	ربط التجمعات العنقودية	
٣/٣/٦	التدرج متعدد الأبعاد	
٤/٦	بنيان التجمعات العنقودية للإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي	
٧.	الخلاصة	
	المراجع	

١. تمهيد

اعتمادا على تحليل الاستشهادات المرجعية ، نحاول في هذا الفصل الكشف عن نصيب كل من علوم الدين الاسلامى وغيرها من مجالات المعرفة المتخصصة الأخرى فى الإنتاج الفكرى المستشهد به . كما نحاول الكشف عن مدى تأثير علوم الدين بنفسها وبغيرها من المجالات ، عن طريق تحليل الاستشهاد المرجعى الذاتى الذى يُعد سمة شائعة وأصلية فى النشاط العلمى .

ولقد تم أيضا دراسة مدى قوة المزوجة الوراقية كسمة من سمات الوثائق المصدرية . وفضلاً عما كشف عنه تحليل المزوجة الوراقية من طبيعة الإنتاج الفكرى فى علوم الدين ، فقد تم استخدامه أساساً فى استكشاف العلاقات الموضوعية القائمة بين وثائق هذا الإنتاج وبين بعضها البعض .

واعتماداً على أوفر الوثائق نصيباً فى الاستشهاد بها عند مدى محدد ، قمنا بتحليل المصاحبة الوراقية كسمة من سمات الوثائق المستشهد بها ، والتجمعات العنقودية للوثائق ثم للمجالات التى تنتمى إليها ، وذلك بهدف التعرف على بنیان الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الاسلامى ، واستكشاف علاقاته الداخلية والخارجية .

إننا نحاول فى هذا الفصل ، على الإجمال ، اختبار مدى صلاحية تحليل شبكات الاستشهاد المرجعى لفهم أفضل لتاريخ وبنية النشاط العلمى فى علوم الدين الإسلامى ، ومن ثم فى تخطيط السياسة العلمية لهذا النشاط .

٢. التوزيع الموضوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين

الاسلامى

يمكن تقسيم موضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الاسلامى الى ثلاثة قطاعات أساسية ؛ فبالإضافة إلى علوم الدين التقليدية ، ثمة قطاعان آخران مميزان هما المجالات الاسلامية الأخرى التى تقع خارج حدود علوم الدين ، والمجالات الموضوعية المتخصصة فى بقية المعارف البشرية .

ونلاحظ هنا ارتفاع الاستشهاد بعلوم الدين الإسلامى من قبل الباحثين فى هذه العلوم ، حيث يصل نصيبها إلى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى (جدول ١/٥ شكل ١/٥ [أ]). بينما تسجل المجالات المتخصصة فى بقية المعارف البشرية حوالى خمس مجموع واقعات

الاستشهاد ، بما يشير إلى إطلالة باحثى علوم الدين على الثقافات المتخصصة غير الدينية ، وتواصلهم مع مجالات المعرفة المختلفة ، وعلى أن الاسلام " نظام حياة " فضلاً عن كونه دين . والملاحظ أن أكثر هذه الموضوعات المتخصصة تشترك مع علوم الدين فى مجال الإنسانيات ، كما أنها من التخصصات العلمية البينية أو متشعبة الموضوعات Interdisciplinary . ومن هذه الموضوعات ثلاثة مجالات تستأثر بحوالى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى فى هذا القطاع المتخصص ، وهى اللغة والبلاغة ، والقانون ، والأدب العربى (شكل ١/٥ [هـ]).

ويُعتبر الإمام باللغة من مقومات فهم القواعد والأصول المأخوذة من الكتاب والسنة . فهى "من المقدمات التى تجرى من العلم مجرى الآلات" بتعبير حُجة الاسلام الإمام الغزالي(١) . والاستشهاد بالأدب هنا له ما يبرره ، فكثيراً ما يستعين المُفسِّرون والمُحدِّثون والفقهاء بالشعر والأدب على تفهم معانى القرآن والحديث . أما القانون ، فإن البحث فى الدراسات المقارنة بين الفقه وبين هذا المجال ، هو أولى الخطوات الهامة المطلوبة لتجديد الفقه الإسلامى(٢) ؛ فمن هذه الدراسات نتيبن المواضيع الجديدة التى اجتهد فيها غيرنا ، وسبقوا فيها بالتشريع والفتوى .

وبعد هذه الموضوعات الثلاثة ، تأتى الأعمال المرجعية العامة والفلسفة والديانات والعلوم الاجتماعية والطبيعية ، والعلوم الإنسانية الأخرى غير مجالات الإنسانيات المتخصصة المذكورة فى هذا القطاع .

ويلجأ الباحثون للأعمال المرجعية العامة لأنها - ببساطة - خلاصة ومفاتيح المعرفة . أما الاستشهاد بالديانات الأخرى فلأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا مالم يرد به ناسخ - كما يقول علماء الأصول . وأما الإشارة إلى الفلسفة فلتنعيز وتجديد المباحث الفلسفية الإسلامية . وربما كانت الإشارة إلى العلوم الطبيعية أثرًا من آثار الإعجاز العلمى فى القرآن ، ودراسة الباحثين للنظريات العلمية كالتطور وماشابهها فى ضوء الإسلام .

وفيما يتصل بعلوم الدين الإسلامى التى تهيمن على ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى ، فىأتى على رأسها علوم الفقه والحديث والقرآن والكلام وأصول الفقه ، والتى تستأثر معًا بحوالى تسعة أعشار مجموع واقعات الاستشهاد بعلوم الدين (شكل ١/٥ [ج]) . والملاحظ أيضًا أن هذه هى أوفر الموضوعات حظًا فى أطروحات الجامعات المصرية (جدول ٨/١ ، شكل ٦/١) .

جدول (١/٥) التوزيع الموضوعي للانتاج الفكرى المستشهد به
فى اطروحات علوم الدين الاسلامى

القطاع الموضوعى	مسلسل	المجال	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	% من مجموع القطاع	% من مجموع العام
علوم الدين الاسلامى	١	الفقه الإسلامى	٣٠٠٤	٦٥٢٨	٣٠,٤	٢٠,٣
	٢	علوم الحديث والسيرة	٢٠٥٢	٥٠٠٦	٢٣,٣	١٥,٥
	٣	علوم القرآن وتفسيره	١٥٣٢	٣٣١٦	١٥,٤	١٠,٣
	٤	علم الكلام والفلسفة الإسلامية	١٨٥٠	٢٧٧٩	١٣	٨,٦
	٥	أصول الفقه	٧٢٣	١٤٢٦	٦,٦	٤,٤
	٦	التصوف	٨١٥	١٠٧٠	٥	٣,٣
	٧	الإسلام (عام)	٧٦٨	٩٩١	٤,٦	٣
	٨	الفرق الإسلامية	٢٢٨	٢٨٧	١,٣	٠,٨
	٩	حركات الإحياء والتجديد	٤٧	٥٧	٠,٢	٠,٢
المجموع			١١٠١٩	٢١٤٦٠	٩٩,٨	٦٦,٤
مجالات إسلامية أخرى من غير علوم الدين	١	التاريخ الإسلامى	١٣١٨	٢٩٥٢	٧٥,٢	٩,٢
	٢	الحضارة الإسلامية	١٣١	٢٠٧	٥,٢	٠,٦
	٣	الوعظ والإرشاد	١٢٣	١٨٢	٤,٦	٠,٥
	٤	انتشار الإسلام	٩٤	١١١	٢,٨	٠,٣
	٥	المرأة فى الإسلام	٧٤	٩٠	٢,٣	٠,٣
	٦	الاقتصاد الإسلامى	٦٤	٧١	١,٨	٠,٢
	٧	علم الاجتماع الإسلامى	٥٦	٦٣	١,٦	٠,٢
	٨	الأخلاق الإسلامية	٤٧	٥٩	١,٥	٠,٢
	٩	التربية الإسلامية	٤٥	٥٣	١,٣	٠,٢
	١٠	الإسلام والمذاهب المعاصرة	٣١	٣٥	٠,٩	٠,١
	١١	الدعوة الإسلامية	٣٠	٣٣	٠,٨	٠,١
	١٢	الطب الإسلامى	٢٧	٢٨	٠,٧	٠,١

القطاع الموضوعي	مسلسل	المجال	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	% من مجموع القطاع	% من مجموع العام
	١٣	الأدب الإسلامي	٨	١٨	٠,٤	٠,٠٦
	١٤	علم النفس الإسلامي	١٤	١٦	٠,٤	٠,٠٥
	١٥	الفن الإسلامي	٦	٦	٠,١	٠,٠٢
	١٦	الإعلام الإسلامي	١	١	٠,٠٢	٠,٠٠٣
المجموع						
	١	اللغة والبلاغة	١٢٦٤	٢٢١٧	٣٣	١٢,١
	٢	القانون	١,٧٠	١٢,٧	١٧,٨	٦,٩
	٣	الأدب العربي	٧٥٨	١٠,٦١	١٥,٧	٣,٧
	٤	الإنسانيات*	٥٣٧	٥٦٩	٨,٤	٣,٣
	٥	الأعمال المرجعية العامة	١٧٠	٥٣٠	٧,٨	١,٧
	٦	الفلسفة	٤٣٨	٥٠٠	٧,٤	١,٦
	٧	العلوم الاجتماعية	٣٢١	٣٢١	٤,٧	١,٥
	٨	الديانات	٢٦٣	٢٨٠	٤,١	١
	٩	العلوم الطبيعية	٧١	٧١	١	٠,٢
المجموع						
المجموع الكلي						
			١٧٩٨٠	٣٢١٤١		٢٠,٧
						٩٩,٢

* يشتمل هذا الموضوع على مجالات الانسانيات الأخرى عدا اللغة والأدب العربي والقانون والفلسفة والديانات .

جدول (٢/٥) الترتيب الطبقي لموضوعات الانتاج الفكرى المستشهد به

فى اطروحات علوم الدين الاسلامى

الرتبة	المجال الموضوعى	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%	معامل التأثير النسبى
١	الفقه الإسلامى	٣٠٠٤	١٦,٧	٦٥٢٨	٢٠,٣	٢,١
٢	علوم الحديث والسيره	٢٠٥٢	١١,٤	٥٠٠٦	١٥,٥	٢,٤
٣	علوم القرآن وتفسيره	١٥٣٢	٨,٥	٣٣١٦	١٠,٣	٢,١
٤	التاريخ الإسلامى	١٣١٨	٧,٣	٢٩٥٢	٩,٢	٢,٢
٥	علم الكلام والفلسفة الإسلاميه	١٨٥٠	١٠,٢	٢٧٧٩	٨,٦	١,٥
٦	اللغة والبلاغة	١٢٦٤	٧	٢٢١٧	٦,٩	١,٧
٧	أصول الفقه	٧٢٣	٤	١٤٢٦	٤,٤	١,٩
٨	القانون	١٠٧٠	٥,٩	١٢٠٧	٣,٧	١,١
٩	التصوف	٨١٥	٤,٥	١٠٧٠	٣,٣	١,٣
١٠	الأدب العربى	٧٥٨	٤,٢	١٠٦١	٣,٣	١,٣
١١	الإسلام (عام)	٧٦٨	٤,٣	٩٩١	٣	١,٢
١٢	الإنسانيات	٥٣٧	٣	٥٦٩	١,٧	١
١٣	الأعمال المرجعية العامة	١٧٠	١	٥٣٠	١,٦	٣,١
١٤	الفلسفة	٤٣٨	٢,٤	٥٠٠	١,٥	١,١
١٥	العلوم الاجتماعيه	٣٢١	١,٧	٣٢١	١	١
١٦	الفرق الإسلاميه	٢٢٨	١,٢	٢٨٧	٠,٨	١,٢
١٧	الديانات	٢٦٣	١,٤	٢٨٠	٠,٨	١
١٨	الحضارة الإسلاميه	١٣١	٠,٧	٢٠٧	٠,٦	١,٥
١٩	الوعظ والإرشاد	١٢٣	٠,٦	١٨٢	٠,٥	١,٤
٢٠	انتشار الإسلام	٩٤	٠,٥	١١١	٠,٣	١,١
٢١	المرأة فى الإسلام	٧٤	٠,٤	٩٠	٠,٣	١,٢
٢٢	العلوم الطبيعيه	٧١	٠,٤	٧١	٠,٢	١
٢٣	الاقتصاد الإسلامى	٦٤	٠,٣	٧١	٠,٢	١,١
٢٤	علم الاجتماع الإسلامى	٥٦	٠,٣	٦٣	٠,٢	١,١
٢٥	الأخلاق الإسلاميه	٤٧	٠,٢	٥٩	٠,٢	١,٢
٢٦	حركات الإحياء والتجديد	٤٧	٠,٢	٥٧	٠,٢	١,٢

الرتبة	المجال الموضوعي	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%	معامل التأثير النسبي
٢٧	التربية الإسلامية	٤٥	٠,٢	٥٣	٠,٢	١,١
٢٨	الإسلام والمذاهب المعاصرة	٣١	٠,٢	٣٥	٠,١	١,١
٢٩	الدعوة الإسلامية	٣٠	٠,٢	٣٣	٠,١	١,١
٣٠	الطب الإسلامي	٢٧	٠,١	٢٨	٠,١	١
٣١	الأدب الإسلامي	٨	٠,٠٤	١٨	٠,٠٦	٢,٢
٣٢	علم النفس الإسلامي	١٤	٠,٠٧	١٦	٠,٠٥	١,١
٣٣	الفن الإسلامي	٦	٠,٠٣	٦	٠,٠٢	١
٣٤	الإعلام الإسلامي	١	٠,٠٠٥	١	٠,٠٠٣	١
	المجموع	١٧٩٨٠	٩٩,٥	٣٢١٤١	٩٩,٢	١,٨

شكل (١/٥) الخصائص الموضوعية للإنتاج الفكري المستشهد به
في أطروحات علوم الدين الإسلامي

(أ) القطاعات الموضوعية الأساسية للإنتاج الفكري المستشهد به

(ب) مجمل الموضوعات المخصصة في الإنتاج الفكري المستشهد به

(ج) موضوعات علوم الدين الإسلامي المستشهد بها

(د) موضوعات المجالات الإسلامية الأخرى المستشهد بها

(هـ) المجالات الموضوعية المتخصصة المستشهد بها

أما المجالات الإسلامية من غير علوم الدين ، فإنها تأتي كقطاع أخير من حيث نصيبها من واقعات الاستشهاد المرجعي. ويهيمن التاريخ الإسلامي على ثلاثة أرباع مجموع هذه الاستشهادات (جدول ١/٥ ، شكل ١/٥ [د]) ، كما أنه يحتل المرتبة الرابعة بين جميع موضوعات الإنتاج الفكري المستشهد به (جدول ٢/٥ ، شكل ١/٥ [ب]) ، وذلك بعد علوم الفقه والحديث والقرآن مباشرة ، ومتقدماً على ٢٩ موضوعاً آخر . وهى نتيجة تتفق ودور التاريخ الذى يمثل عاملاً هاماً فى بناء الفكر العربى الإسلامى . وسوف نرى بعد ، من خلال مقاييس التأثير المتبادل ، كيف أن هذا الموضوع يلقى بظله على كثير من مجالات علوم الدين .

ويبقى من المجالات الإسلامية خمسة عشر موضوعاً تسجل جميعها حوالى ٢٥% من مجموع واقعات الاستشهاد بهذا القطاع ، فيما تسجل حوالى ٣% من المجموع الكلى لواقعات الاستشهاد . وبعض هذه العلوم له سمته الإسلامى الخالص ، وبعضها الآخر يضى الطابع الإسلامى على بعض العلوم الاجتماعية والطبيعية كالاقتصاد والتربية وعلم النفس والإعلام والمذاهب الاجتماعية المعاصرة والطب ، كما أن منها ما يتصل بالفنون والإنسانيات كالفن الإسلامى . ووجود هذه الموضوعات على هامش الإنتاج الفكرى المستشهد به يتدخل فيه حداثة بعضها النسبية ، وعدم تمثيلها على الإطلاق على خارطة الوثائق المصدرية . وتحمل غالبية هذه الموضوعات اليوم لواء اسلامية المعرفة ، والتي تعنى - ببساطة - إمكان إيجاد مدارس إسلامية فى كل علم لها منظورها وفلسفتها ومنطلقاتها ومصادرها الخاصة .

من ناحية أخرى ، فإن أكبر معامل تأثير بين موضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به (جدول ٢/٥) نجده فى الأعمال المرجعية العامة (٣،١) ، يليها علوم الحديث (٢،٤) والتاريخ الإسلامى (٢،٢) ، بما يفيد أن الأعمال المستشهد بها فى هذه المجالات هى أقوى الأعمال تأثيراً فى البحث الأكاديمى فى علوم الدين الإسلامى . وربما لو وضعت سور القرآن الكريم وآياته فى خطة تحليل الاستشهادات ، لأصبحت بلا شك صاحبة أكبر معامل تأثير وممتلئة - من ثم - لأقوى الأعمال تأثيراً فى هذا المجال .

٣. الاهتمام النسبى بعلوم الدين الإسلامى بين مجتمعى الأزهر والجامعتين

الحديثين

فى الوقت الذى يكاد يتساوى فيه مجتمعا الأزهر والجامعتان الحديثتان ، القاهرة وعين شمس ، فى الاستشهاد بالمجالات الإسلامية من غير علوم الدين ، تزيد نسبة استشهادات

باحثى جامعة الأزهر إلى علوم الدين الإسلامى عن أقرانهم باحثى الجامعتين الحديثتين ، فيما يتفوق هؤلاء الأخيرين فى الاستشهاد بالمجالات الموضوعية المتخصصة (جدول ٣/٥) .

فباحثو جامعتى القاهرة وعين شمس أكثر استشهاداً باللغة والأدب والفلسفة والأعمال المرجعية العامة ، فضلاً عن التاريخ الإسلامى . ويُعد علم الكلام أكثر الموضوعات المستشهد بإننتاجها الفكرى فى أطروحاتهم من بين علوم الدين . أما باحثو جامعة الأزهر ، فنتيجةً لكون جامعتهم إسلامية متخصصة تكثر عنايتهم بعلوم الدين ، ويمثل الفقه الإسلامى ذلك خير تمثيل إذ يعد أكثر الموضوعات المستشهد بإننتاجها الفكرى فى أطروحاتهم . ويتفوق ذلك فى تقديم باحثى الأزهر للقانون على غيره من المجالات الموضوعية المتخصصة فى استشهاداتهم المرجعية ؛ بالطبع خدمةً لمباحثهم الفقهية .

ويتبادل كل من القرآن والحديث ، مصدر الإسلام الأساسيان ، الأثر لدى كل من المجتمعين ؛ فباحثو الجامعتين الحديثتين أكثر استشهاداً بالبلاغ القرآنى ، بينما باحثو الأزهر أكثر استشهاداً بالبيان النبوى . وربما كان للتمكن من مهارات تخريج الأحاديث دور فى هذه النتيجة .

جدول (٣/٥) التوزيع الموضوعي للانتاج الفكرى المستشهد به
بين جامعة الازهر والجامعتين الحديثتين وفقا لعدد واقعات الاستشهاد

القطاع الموضوعي	المجال	ملف الأزهر	%	ملف القاهرة وعين شمس	%	المجموع (الملف العام)	%
علوم الدين الإسلامي	الفقه الإسلامي	٦١٣٣	٢٣,٥	٣٩٥	٦,٤	٦٥٢٨	٢٠,٣
	علوم الحديث والسيرة	٤٣٩٥	١٦,٨	٦١١	١,٠	٥٠٠٦	١٥,٥
	علوم القرآن وتفسيره	٢٥٩٠	٩,٩	٧٢٦	١٢	٣٣١٦	١٠,٣
	علم الكلام والفلسفة الإسلامية	١٦٠٦	٦,١	١١٧٣	١٩,٢	٢٧٧٩	٨,٦
	أصول الفقه	١٣٠٢	٥	١٢٤	٢	١٤٢٦	٤,٤
	التصوف	٧١٥	٢,٧	٣٥٥	٥,٨	١٠٧٠	٣,٣
	الإسلام (عام)	٨٥٦	٣,٣	١٣٥	٢,٢	٩٩١	٣
	الفرق الإسلامية	١٥٦	٠,٦	١٣١	٢,١	٢٨٧	٠,٨
	حركات الإحياء والتجديد	٤٦	٠,٢	١١	٠,٢	٥٧	٠,٢
	المجموع	١٧٧٩٩	٦٨,١	٣٦٦١	٦٠	٢١٤٦٠	٦٦,٤
مجالات إسلامية أخرى من غير علوم الدين	التاريخ الإسلامي	٢٣٠٨	٨,٨	٦٤٤	١٠,٥	٢٩٥٢	٩,٢
	الحضارة الإسلامية	١٥٢	٠,٦	٥٥	١	٢٠٧	٠,٦
	الوعظ والإرشاد	١٦٦	٠,٦	١٦	٠,٣	١٨٢	٠,٥
	انتشار الإسلام	٩٩	٠,٤	١٢	٠,٢	١١١	٠,٣
	المرأة في الإسلام	٨٢	٠,٣	٨	٠,١	٩٠	٠,٣
	الاقتصاد الإسلامي	٥٩	٠,٢	١٢	٠,٢	٧١	٠,٢
	علم الاجتماع الإسلامي	٦١	٠,٢	٢	٠,٠٣	٦٣	٠,٢
	الاخلاق الإسلامية	٤٥	٠,٢	١٤	٠,٢	٥٩	٠,٢
	التربية الإسلامية	٤٨	٠,٢	٥	٠,١	٥٣	٠,٢
	الإسلام والمذاهب المعاصرة	٢٩	٠,١	٦	٠,١	٣٥	٠,١
	الدعوة الإسلامية	٣٣	٠,١	-	-	٣٣	٠,١
	الطب الإسلامي	-	-	٢٨	٠,٤	٢٨	٠,١

القطاع الموضوعي	المجال	ملف الأزهر	%	ملف القاهرة وعين شمس	%	المجموع (الملف العام)	%
	الأدب الإسلامي	٦	٠,٠٢	١٢	٠,٢	١٨	٠,٠٦
	علم النفس الاسلامي	١٦	٠,٠٦	-	-	١٦	٠,٠٥
	الفن الإسلامي	٦	٠,٠٢	-	-	٦	٠,٠٢
	الإعلام الإسلامي	١	٠,٠٠٣	-	-	١	٠,٠٠٣
	المجموع	٣١١١	١١,٨	٨١٤	١٣,٢	٣٩٢٥	١٢,١
مجالات موضوعية متخصصة	اللغة والبلاغة	١٦٦٧	٦,٤	٥٥٠	٩	٢٢١٧	٦,٩
	القانون	١١٥٧	٤,٤	٥٠	٠,٨	١٢٠٧	٣,٧
	الأدب العربي	٧٥٣	٢,٩	٣,٨	٥	١٠٦١	٣,٣
	الإنسانيات	٤٣٥	١,٧	١٣٤	٢,٢	٥٦٩	١,٧
	الأعمال المرجعية العامة	٣٠٤	١,١	٢٢٦	٣,٧	٥٣٠	١,٦
	الفلسفة	٢١٧	٠,٨	٢٨٣	٤,٦	٥٠٠	١,٥
	العلوم الاجتماعية	٢٨٨	١,١	٣٣	٠,٥	٣٢١	١
	الديانات	٢٦١	١	١٩	٠,٣	٢٨٠	٠,٨
	العلوم الطبيعية	٥١	٠,٢	٢٠	٠,٣	٧١	٠,٢
	المجموع	٥١٣٣	١٩,٦	١٦٢٣	٢٣,٨	٦٧٥٦	٢٠,٧
	المجموع الكلي	٢٦٠٤٣	٩٩,٥	٦٠٩٨	٩٩,٧	٣٢١٤١	٩٩,٢

٤. الاستشهاد المرجعي الذاتي

١/٤ يقصد بالاستشهاد المرجعي الذاتي مدى كثافة استشهاد موضوع ما بنفسه ، أو ما يسمى بالتحوصل الوراقى (٣) . وتدل كثافة الاستشهاد هذه على مدى استقلال موضوع ما عن غيره من الموضوعات ، أو اعتماده عليها (٤) . ويتيح لنا تحليل الاستشهاد المرجعي الذاتي الكشف عن بعض العلاقات الموضوعية بين مجالات علوم الدين الإسلامى وبعضها البعض ، ويعرض لنا هذه العلاقات فى شكل ارتباطات ثنائية تبادلية مما لا يمكن الكشف عنه بواسطة التوزيع التكرارى أحادى البعد.

ولقد اعتمدنا هنا فى تحليل الاستشهاد المرجعي الذاتى للموضوعات على رؤوس الموضوعات العريضة لعلوم الدين والمجالات ذات الصلة بهذه العلوم.

٢/٤ أبان جارفيد (٥) أن واقعات الاستشهاد المرجعي الذاتى فى الدوريات تمثل حوالى ٢٠٪ من مجموع واقعات الاستشهاد بها. كما أشار ميدوز (٦) إلى أن التقوقع الوراقى للمؤلفين ، أى استشهاد المؤلفين بأعمالهم بالنسبة لمجموع الأعمال المستشهد بها، يبلغ حوالى ١٠٪.

وتمثل واقعات الاستشهاد المرجعي الذاتى فى علوم الدين الإسلامى حوالى ثلثى إجمالى واقعات الاستشهاد جميعاً. ويعود ارتفاع نسبة الاستشهاد المرجعي الذاتى هنا بالطبع إلى اتساع المدى الموضوعى لمجالات علوم الدين، والذى يشمل الوثائق المصدرية جميعها.

بيد أن فحص كل مجال على حدة ، يشير إلى أن مدى الاستشهاد المرجعي الذاتى ينفات من مجالٍ لآخر (جدول ٤/٥ ، شكل ٢/٥). ونلاحظ فى ذلك ارتفاع نسبة الاستشهاد المرجعي الذاتى فى كل من علوم الحديث (٤٩,٤٪) والفقہ الإسلامى (٤٣,٩٪) وعلم الكلام (٤٣,٣٪) والتصوف (٤٣٪) على الترتيب. فهذه المجالات تستشهد بنفسها أكثر من غيرها من الموضوعات ، وعلى ذلك تُعدُّ أكثر مجالات علوم الدين تحقيقاً للاكتفاء الموضوعى الذاتى.

فى المقابل، تعتمد بقية الموضوعات بصورة مكثفة على غيرها، ومن ثمَّ تعدُّ أقل الموضوعات اكتفاءً بذاتها، وهى علوم القرآن وأصول الفقہ والفرق وحركات الإحياء والدعوة والإسلام والمذاهب المعاصرة وانتشار الإسلام.

جدول (٤/٥) الاستشهاد المرجعي الذاتي في موضوعات علوم الدين الإسلامي

الدعوة الإسلامية	الإسلام والمذاهب المعاصرة	انتشار الإسلام	حركات الإحياء والتجديد	الفرق الإسلامية	التصوف	أصول الفقه	علم الكلام والفلسفة الإسلامية	علوم الحديث	علوم القرآن	الفقه الإسلامي	المجال الموضوعي
٠,٠٠٨	٠,٠٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٢	٠,٠٥	٠,٠٦	٥	٠,٩	١٤	٥,٦	٤٣,٩	الفقه الإسلامي
٠,٠٠٦	٠,٠٠٨	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠٩	١	٠,٨	٥,٤	١٤	٢٦,٢	٥,٧	علوم القرآن
-	٠,٠١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٦	٠,٠٤	١,٠٢	١	٤	٤٩,٤	٦,٩	٤,٨	علوم الحديث
٠,٠٠٢	-	٠,٠٣	٠,٠١	١,٠٢	٤,٤	١	٤٣,٣	٤,٨	٥,١	٢,٩	علم الكلام والفلسفة الإسلامية
-	-	-	٠,٠٠٤	٠,٠٣	٠,٠٤	٣,٠٨	٤,٦	١٢,٨	٥,٣	١٩	أصول الفقه
-	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦	٢,٠١	٤٣	٠,٤	٣,٨	-	٢,٩	١,٣	التصوف
٠,٠١	٠,٠٤	٠,٠١	-	١٣,٥	١,٥	٠,٦	١١,٧	٦,٦	٧,١	٥,٦	الفرق الإسلامية
-	-	-	١٧	١,٧	١,١	-	٢,٣	٠,٦	١,١	٢,٣	حركات الإحياء والتجديد
٠,٠٨	-	١٩,٣	-	٠,٨	٠,٨	-	٠,٨	٤,٢	١,٧	٠,٨	انتشار الإسلام
٠,٠٢	١,٠٠٧	-	٠,٠٧	-	٢	٠,٥	٢٤,٦	٣,٨	٥,٨	٢,٥	الإسلام والمذاهب المعاصرة
٢,٥	-	٦,٣	٠,٥	٠,٢	٣,٣	١	٣,٩	١٤,١	٦,٧	٦	الدعوة الإسلامية

شكل (٧/٥) الإستشهاد المرجعي الذاتي بين موضوعات الإنتاج الفكري

علوم الدين الإسلامي

الفقه الإسلامي

علوم الحديث والسيرة

علوم القرآن وتفسيره

علم الكلام والفلسفة الإسلامية

أصول الفقه

الفرق الإسلامية

التصوف

حركات الإحياء والتجديد

الدعوة الإسلامية

انتشار الإسلام

الإسلام والمذاهب المعاصرة

17.0%

الإسلام والمذاهب المعاصرة

35%

علم الفلك 24.6%

الفلسفة 16.7%

الإسلام 9.9%

تجديد 3.8%

فقه 2.5%

قرآن 5.8%

٣/٤ وعند النظر إلى الاستشهاد المرجعي الذاتى لموضوعات علوم الدين فى إطار أكثر اكتمالاً، أى بالنسبة لمجموع واقعات الاستشهاد المرجعي، نكتشف أن ثمة ارتباطاً بين كم الاستشهادات المرجعية بكل مجال ونسبة واقعات الاستشهاد المرجعي الذاتى فيه (جدول ٥/٥)؛ فأوفر المجالات نصيباً فى واقعات الاستشهاد المرجعي هى أكثرها حظاً أيضاً فى واقعات الاستشهاد المرجعي الذاتى.

أما فيما يتصل بمدى التأثير، فتعد موضوعات الإسلام والمذاهب المعاصرة وانتشار الإسلام وعلوم الحديث أوفر مجالات علوم الدين حظوةً فى الاستشهاد بها من قبل المجالات الأخرى، بيد أن علوم الحديث تعد أقوى هذه المجالات تأثيراً فى علوم الدين الإسلامى حيث تعد المجال الوحيد الذى تتفوق نسبة واقعات الإستشهاد به من قبل المجالات الأخرى على نسبة واقعات الاستشهاد فيه بهذه المجالات. من ناحية أخرى، يعد الفقه أقل مجالات علوم الدين نصيباً فى واقعات الاستشهاد به من قبل بقية العلوم، وهو إذا كان يتنافى مع حقيقة أن الفقه أقرب المجالات الإسلامية التصاقاً بالواقع الذى نعيش، فإنه يشير من ناحية أخرى إلى أن الباحثين فى هذا المجال يعتمدون بصفة أساسية على المصادر الفقهية أكثر من غيرها من الموضوعات.

٤/٤؛ وفيما يتعلق بتبادل الاستشهاد المرجعي بين علوم الدين الإسلامى وبعضها البعض، نلاحظ أن أكثر واقعات الاستشهاد المرجعي فى الفقه ترتبط بكل من القرآن والحديث، مصدرى التشريع الأساسيين. فيما يعد الحديث والفقه وعلم الكلام أكثر الموضوعات حظوةً فى واقعات الاستشهاد فى القرآن. والإشارة إلى الفقه وعلم الكلام هنا أتر من آثار التفاسير الموضوعية أوفر المجالات نصيباً فى الأطروحات القرآنية. فى المقابل فإن علم الكلام أيضاً أكثر إشارةً إلى القرآن والحديث. وهو شىء طبيعى لأن الباحث فى علم الكلام عليه، بعد أن يدرس أمهات كتب التوحيد، أن يدرس كذلك أبواب "الإيمان" و "التوحيد" و "الاعتصام بالسنة" من الكتب الصحاح. أما القرآن، فقد استغرق الحديث عن قضية التوحيد وما يرتبط بها نحو ثلث الكتاب الكريم.

وكثافة واقعات الاستشهاد المرجعي فى أطروحات أصول الفقه بالفقه الإسلامى، هى إشارة إلى أن الأصل أحياناً ما يأخذ عن الفرع الذى بنى عليه. واستشهاده بالقرآن والحديث لأنهما مصدره الأساسيان. أما باحثو الأصول الذين يشيرون إلى علوم الكلام والفلسفة، فإنهم يذهبون مذهب الشيخ مصطفى عبد الرازق (٧) الذى رأى فى مباحث أصول الفقه الموضوع الحقيقى للفلسفة الإسلامية.

جدول (٥/٥) موضوعات علوم الدين الإسلامي بين الاستشهاد المرجعي الذاتي ومدى التأثير وتبادل الاستشهاد المرجعي

نسبة استشهاد المجالات الأخرى بهذا المجال (مدى التأثير)	نسبة الاستشهاد بالمجالات الأخرى (تبادل)	نسبة الاستشهاد للمجال إلى نفسه	نسبة الاستشهاد المرجعي الذاتي	نسبة الاستشهاد المرجعي الذاتي للمجموع الكلي	عدد واقعات المرجعي الذاتي	عدد واقعات الاستشهاد الواردة في أطروحات المجال	عدد واقعات الاستشهاد المرجعي	المجال الموضوعي
$100 \times \frac{(ج-ا)}{ج}$	هـ - $\frac{ا}{ب} \times 100$	ب ÷ ج - ب	د ÷ ج - د	$\frac{د}{ج+د+هـ} \times 100$	ز	ح	ط	
%١٨,٨	%٥٦,١	%٤٣,٩	%١٦,٥	%١٦,٥	٥٢٩٧	١٢٠٧١	٦٥٢٨	الفقه الإسلامي
%٤١,٦	%٧٣,٨	%٢٦,٢	%٦	%٦	١٦٣٥	٣١٧١	٣٣١٦	علوم القرآن وتفسيره
%٦٨,٨	%٥٠,٦	%٤٩,٤	%٤,٨	%٤,٨	١٥٦٨	٧٣٨٤	٥٠٠٦	علوم الحديث والسيرة
%٤٥,٨	%٥٦,٧	%٤٣,٣	%٤,٧	%٤,٧	١٥٠٤	٣٤٧٣	٢٧٧٩	علم الكلام والفلسفة الإسلامية
%٥٢,٤	%٦٩,٢	%٣٠,٨	%٦,١	%٦,١	٦٧٨	٢٢٣٠	١٤٢٦	أصول الفقه
%٣٧,٨	%٥٧	%٤٣	%٢	%٢	٦٦٥	١٥٤٣	١٠٧٠	التصوف
%٦٨,٣	%٨٦,٥	%١٣,٥	%٠,٣	%٠,٣	٩١	٦٧٤	٢٨٧	الفرق الإسلامية
%٥٩,٦	%٨٣	%١٧	%٠,٧	%٠,٧	٢٣	١٧٦	٥٧	حركات الإحياء والتجديد
%٧٣	%٨٠,٧	%١٩,٣	%٠,٩	%٠,٩	٣٠	٩٠٦	١١١	انتشار الإسلام
%٨٠	%٩٨,٣	%١,٧	%٠,٢	%٠,٢	٧	٣٩٤	٣٥	الإسلام والمذاهب المعاصرة
%٣٠	%٩٧,٥	%٢,٥	%٠,٧	%٠,٧	٢٣	١١٩	٣٣	الدعوة الإسلامية

ويشترك كل من التصوف والفرق الإسلامية، في أكثر واقعات الاستشهاد المرجعي فيهما، في الفلسفة وعلم الكلام. والحق أن التصوف وعلم الكلام يدخلان معاً لدى بعض الباحثين في دائرة الفلسفة الإسلامية بمعناها الواسع. والفلسفة ألصق بالتشيع وفرقه، منها بأهل السنة (٨). وأساس معظم الفرق الإسلامية هو في تحديد معنى "الإيمان"؛ فهكذا كان المرجئة والخوارج. بل ذهب الشيعة إلى حد أن معرفة الإمام (ال خليفة) وتعيينه أصل من أصول الإيمان. فيما نجد، على الجانب الآخر، أن علماء الكلام يُدخلون في كتبهم آراء الفرق الإسلامية للرد عليها (٩)، ووسّعوا في تعريف هذا العلم بحيث يشمل رأى المخالف من هذه الفرق.

٥/٤ هذا فيما يتصل بالتأثير المتبادل بين مجالات علوم الدين الإسلامى وبعضها البعض، أو ما نطلق عليه كثافة المرور في اتجاهين، إلا أن مؤشرات الاستشهاد المرجعي تفيد بأن ثمة كثافة في الاستشهادات من جانب واحد، وهو هنا علوم الدين بالطبع، إلى مجالات أخرى خارجها (شكل ٢/٥).

ويستأثر التاريخ الإسلامى بالنصيب الأعظم من علاقات علوم الدين الإسلامى بالمجالات المتخصصة الأخرى؛ إذ يعد أوفر الموضوعات حظاً في واقعات الاستشهاد المرجعي في كل من علوم الحديث والكلام والتصوف والفرق الإسلامية، وثانى أوفر الموضوعات نصيباً في واقعات الاستشهاد في كل من الفقه والقرآن وحركات الإحياء وانتشار الإسلام، وثالث أكثر الموضوعات حظوةً في واقعات الاستشهاد في علم الأصول. والحق أن العلاقة بين علوم الدين والتاريخ الإسلامى علاقة جدلية؛ حيث نجد كثيراً من المؤرخين مثلاً يستمدون بعض معلوماتهم من القرآن والحديث، كما نجد كتب التفسير قد أعتمدت سنداً لأمهات كتب التاريخ المعروفة. فضلاً عن ذلك، كانت مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته صاحبة الفضل الأول والدور الأعظم في النواة الأولى للتاريخ عند المسلمين، فيما كانت أخبار الفتن والملاحم والغزوات والفتوح تتخذ في العصور الإسلامى الأولى شكل الحديث.

من جانب آخر، تُعد أحداث التاريخ مرجعاً للعقائد، وللفرق الإسلامى والطرق الصوفية، وللمذاهب الفقهية وأحكامها المتعددة المرتبطة بأزمانها، إلى جانب كونها المعين الأساسى للبحث في كيفية انتشار الإسلام على مدى العصور. وعلى الإجمال، يبدو أن الإحاطة بالإنتاج الفكرى في علوم الدين الإسلامى لاتكتمل دون الإحاطة بتاريخه.

أما المجال الثانی الأكثر ارتباطاً بعلوم الدين الإسلامي، فهو علوم اللغة والبلاغة. ولسنا بحاجة لتفسير العلاقة بين علوم اللغة والبلاغة وعلوم الدين على العموم، فقد كانت الأولى جزءاً لا يتجزأ من الأخيرة، وهي الأداة الأساسية التي يُستمد منها فهم كتاب الله تعالى. من ناحية أخيرة، يحظى مجال القانون بحوالي عشر واقعات الاستشهاد الواردة في أطروحات الفقه الإسلامي، وهو ما يؤكد اتفاق الشريعة مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة (٩)، وإن كانت الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير ولا التبديل.

٥. المزوجة الورقية

١/٥ يُقصد بالمزوجة الورقية تلك العلاقة التي تنشأ بين وثيقتين أو أكثر من الوثائق المصدرية نتيجة الاشتراك معاً في الاستشهاد بمجموعة معينة من الوثائق. وتعد المزوجة، بذلك، دليلاً على ما بين الوثائق المصدرية من علاقات، وذلك على أساس بنياني بحت (٣). ويمكن تطبيق هذا الأسلوب على الوثائق ذاتها، أو على مؤلفيها، أو على مجالاتها الموضوعية. وقد تم استخدامه هنا كمؤشر موضوعي، أي لاستكشاف العلاقات القائمة بين التخصصات من خلال تقسيمها لمجموعات متجانسة موضوعياً (١٠).

ولقد نتج عن تطبيق هذا الأسلوب على المائتين وثمان أطروحات، التي تمثل عينة الوثائق المصدرية، ٥٢٩٣ ثنائياً متزوجة، يتفاوت مدى قوة المزوجة فيها بين ٨١ استشهداً مرجعياً واستشهاد واحد (جدول ٦/٥).

ومن بين هذا المجموع، يوجد ٤٦٠٤ ثنائيات متزوجة بمستوى من ١ إلى ٤ استشهدات مرجعية لم تخضع للتحليل، لأنها - كما هو واضح - تمثل أضعف مستويات المزوجة الورقية. كما استبعدنا أيضاً من مجموع الثنائيات المتزوجة ٣٣٩ ثنائياً عبارة عن مزوجة ورقية بين تخصصين من تخصصات علوم الدين، مما يخرج بنا عن مفهوم المزوجة بين وثائق التخصص الواحد الذي نركز عليه في هذا التحليل. وعلى ذلك، فإن عدد الثنائيات المتزوجة موضوع التحليل تبلغ ٣٥٠ ثنائياً، يتفاوت مدى قوتها من ٥ إلى ٨١ وثيقة مشتركة، فيما يبلغ مجموع الوثائق المشتركة بين الثنائيات جميعها ٣٤٦٠ وثيقة (جدول ٧/٥).

٢/٥ وعند النظر إلى المجموع العام للثنائيات المتزوجة نجد أن أطروحات علوم الدين الإسلامي، على العموم، تُبدى قوة مزوجة ورقية عالية. أما أقوى هذه المزوجات فهي تتمثل

جدول (٦/٥) التوزيع التكرارى لمدى قوة المزاوجة الوراقية

عدد الثنائيات المتزاوجة	مدى قوة المزاوجة الوراقية (عدد الوثائق المشتركة)
١٤	١٥
١٤	١٤
١٩	١٣
٢٣	١٢
١٩	١١
٣٩	١٠
٣٩	٩
٦٧	٨
٨٦	٧
١٢٤	٦
١٧٦	٥
٢٨٢	٤
٤٥٧	٣
١٠٧٤	٢
٢٧٩١	١
٥٢٩٣	المجموع

عدد الثنائيات المتزاوجة	مدى قوة المزاوجة الوراقية (عدد الوثائق المشتركة)
١	٨١
١	٤٢
١	٤١
٢	٣٨
١	٣٧
١	٣٤
١	٣٢
١	٣١
١	٣٠
٣	٢٩
٢	٢٨
١	٢٧
١	٢٦
٣	٢٥
٣	٢٤
٧	٢٣
٢	٢٢
٤	٢١
٤	٢٠
٧	١٩
١٠	١٨
٦	١٧
٦	١٦

فيما بين أطروحات الفقه الإسلامي وبعضها البعض (١٦٢ ثنائياً يبلغ الحد الأقصى لمدى القوة فيها ٨١ وثيقة مستشهد بها)، وأطروحات علوم القرآن وبعضها البعض (٩٠ ثنائياً ينتهى مدى القوى فيها بـ ٣٢ وثيقة مشتركة مستشهد بها)، ثم أطروحات علوم الحديث (٣٨ ثنائياً ينتهى مدى القوة فيها بـ ٤٢ وثيقة مشتركة مستشهد بها). والملاحظ أن هذه المجالات الثلاثة الأوفر حظاً من بين علوم الدين فى نصيبتها من مجموع الثنائيات المتزاوجة هى أيضاً أوفرها حظاً فى واقعات الاستشهاد المرجعى بها. من ناحية أخرى، لم تُظهر أطروحات كل من الفرق الإسلامية وحركات الإحياء والتجديد أى مدى من قوة المزوجة الوراقية، وذلك حتى المستوى البالغ ٥ وثائق مشتركة . وقد كان لضعف نصيبتها من واقعات الاستشهاد بالطبيعة دخل فى هذه النتيجة .

٣/٥ إن مؤشرات المزوجة الوراقية العالية فى علوم الدين الاسلامى ، تعضد ما اكتشفه "كسلر" صاحب هذا الأسلوب من أن المراجعات العلمية والدراسات النظرية تتراوح فيما بينها بصورة أكثر قوة من غيرها ، أو - كما يقول حشمت قاسم (٣) - أنه من الممكن اتخاذ مدى كثافة هذه الظاهرة مقياساً لمدى الحشو أو التكرار فى الانتاج الفكرى المتخصص .

وربما كان السبب فى أن المراجعات العلمية هى أكثر الأعمال نصيباً فى ثنائيات المزوجة الوراقية فيما بينها - فيما يقول "وينبرج" - أنها عادةً ما تعود للاستشهاد بالانتاج الفكرى القديم (١١) . أما الأعمال البحثية ذات النتائج الجديدة ، فإنها تكون فى حاجة فحسب للاستشهاد بالأعمال الأكثر جدة والأكثر صلة مباشرة بالموضوع .

وهكذا فإن مؤشرات المزوجة الوراقية لعلوم الدين الإسلامى تؤكد ما أسلفناه فى الفصل الثالث عند الحديث عن غزارة الاستشهادات فى أطروحات هذا المجال ، والتي تشير إلى أن الأطروحات بهذه الصفة أقرب إلى التأليف منها إلى البحث الكاشف .

وإذا كنا قد قمنا هنا بفحص ما بين الوثائق المصدرية من علاقات وفقاً لعدد الوثائق المستشهد بها المشتركة بينها ، فإن ثمة مقياساً آخر يقوم على كشف ما بين الوثائق المستشهد بها من علاقات وفقاً لعدد الوثائق المصدرية المشتركة بينها ، هذا مما يمكن الإفادة منه فى توضيح مزيد من الخصائص البنائية لمجال علوم الدين الإسلامى .

جدول (٧/٥) المزاوجة الوراقية في موضوعات علوم الدين الإسلامي

مجموع الوثائق المستشهد بها في الثنائيات المزاوجة	مجموع الثنائيات المزاوجة	مدى قوة المزاوجة الوراقية																																		
		٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣٢	٣٤	٣٨	٤١	٤٢	٨١			
١٦١١	١٦٢	٣٨	٢٢	٢٧	٢١	٦	٩	٦	٤	٥	٤	٢	١	٤	١	٤	١	٢	٢	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١		
٨٣٨	٩٠	٢٣	١٤	٧	١٠	٨	٦	٣	٣	١	٢	١	١	٢	١	٢	٢																			
٣٧٩	٣٨	٨	١٠	٣	٤	٢	١	١	٢																											
٢٧٨	٢٧	٤	٤	٣	٢	٣			٢	٢				٣	١																					
١٤٧	١١	٣	٢					١	١																											
١٢٨	١٣	٣	١	١	١	٢			٢	١	١																									
٦١	٦	١	١	١	٢																															
٧	١																																			
٦	١																																			
٥	١																																			

٦. المصاحبة الوراقية وتشكيل التجمعات العنقودية

يستخدم تحليل المصاحبة الوراقية للخروج بمؤشرات تدل على ما بين الوثائق المستشهد بها من علاقات . ويقوم تحليل المصاحبة ابتداء على الكشف عن الوثائق الأساسية فى الانتاج الفكرى المستشهد به ، وهى أوفر الوثائق نصيباً فى الاستشهاد بها ، ثم الكشف عن الصلات التى تكمن بين بعضها البعض وفقاً لعدد الوثائق المصدرية التى استشهدت بها . وتشير قوة هذه الصلات إلى مدى قوة المصاحبة الوراقية فى المجال .

وتلعب المصاحبة دوراً بارزاً فى محاولة تحديد بنية التخصصات العلمية . فالتجمع العنقودى المبني على المصاحبة الوراقية Co-citation Clustering يفيد فى الكشف عن الخريطة العلمية للمجال موضوع البحث . وتسهم هذه الخريطة العلمية ، او العرض البيانى لعلاقات المصاحبة الوراقية ، فى تحديد جبهة البحث فى هذا المجال ، كما تعد تمثيلاً مركزياً لبنياته المعرفى ، ولحدوده الموضوعية ، وللحالة الراهنة للتخصص .

والجدير بالذكر ، أن دور المصاحبة الوراقية فى دراسة بنية وارتباطات وتطور التخصصات العلمية جعل إسهامها الأعظم يصب فى أساليب التنظيم الموضوعى ، وما يرتبط به من إنشاء المكانز وخطط التصنيف ، كما يمتد ليشمل ترشيد تنمية المقتنيات . وعلى ذلك فقد تمت هنا محاولة استكشاف العلاقات الموضوعية فيما بين علوم الدين الإسلامى وبعضها البعض ، وفيما بينها وبين غيرها من مجالات المعرفة الأخرى ، بناءً على العلاقات التى بين الوثائق ذاتها والتى خضعت لأسلوب المصاحبة .

ونعرض فيما يلى للخطوات المتبعة فى هذا البحث لتحليل المصاحبة الوراقية وتشكيل التجمعات العنقودية ، والتى يمكن إجمالها كما فى الشكل (٣/٥) .

١/٦ حدود المصاحبة

يُعد وضع حدود لكثافة واقعات الاستشهاد المرجعى بالوثائق المستشهد بها التى تخضع للتحليل الخطوة الأولى فى إجراءات تحليل المصاحبة الوراقية . وهذه الحدود ، بالطبيعة ، تمثل الحدود الدنيا للكشاف الثانوى الذى يعتمد عليه التحليل . وعلى ذلك يمكن القول أن الكشاف موضوع تحليل المصاحبة الوراقية هو كشاف بأكثر الأعمال كثافة فى الاستشهاد بها، أى كشاف بـ "الأعمال الأساسية" فى هذا المجال .

شكل (٣/٥) إجراءات تحليل المصاحبة الوراقية

والحقيقة أن السبب الرئيسي في اعتماد تحليل المصاحبة على أوفر الوثائق نصيباً في الاستشهاد بها ، هو افتراض منهجي أساسى يقوم على أن هذه الوثائق أكثر ارتباطاً وانتماءً إلى الموضوع ، ومن ثم فإنها تعد علامات أو رموزاً على المفاهيم أو الأفكار أو الخبرات الأساسية فى المجال .

وقد قمنا بالنقاط الوثائق التى استشهد بها ١٥ مرة فأكثر من مرصد البيانات الكلى للاستشهادات المرجعية فى علوم الدين الإسلامى . وقد بلغ عدد الوثائق المستشهد بها وفقاً لهذه الحدود ٣١٣٦ وثيقة ، بنسبة ١٧,٤٪ من إجمالى الوثائق المستشهد بها والبالغ عددها ١٧٩٨٠ وثيقة (جدول ٨/٥) .

جدول (٨/٥) التجمعات العنقودية المستقاة من

كشاف الاستشهادات المرجعية فى علوم الدين الإسلامى

٣٢١٤١	١ . مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى
١٧٩٨٠	٢ . عدد الوثائق المستشهد بها
١٧,٤٪	٣ . الوثائق المستشهد بها بكثافة (١٥ مرة فأكثر)
١٤١٦	٤ . ثنائيات المصاحبة الوراقية من بين الوثائق المستشهد بها
٣٩١	٥ . ثنائيات المصاحبة الوراقية عند حد ثلاث وثائق فأكثر
٥٠	٦ . التجمعات العنقودية عند مستوى ثلاث وثائق فأكثر
١٥,٣	٧ . متوسط عدد الوثائق المستشهد بها فى كل تجمع عنقودى
٣٦,٧	٨ . متوسط عدد الوثائق المصدرية التى وردت فيها الاستشهادات فى كل تجمع عنقودى

٢/٦ قوة المصاحبة

وقد تبع النقاط الوثائق التى تم الاستشهاد بها بكثافة تحديد حالات المصاحبة الوراقية بينها . إلا أنه ينبغى قبل ذلك تقرير حد معين لقوة المصاحبة الوراقية .

ويشير مدى قوة المصاحبة ، أو حدودها، إلى درجة الارتباط بين مجموعات الوثائق المتصاحبة وفقاً لعدد واقعات الاستشهاد المرجعى بكل مجموعة منها معاً ، أو وفقاً لنسبة هذه الواقعات إلى المجموع الكلى لواقعات الاستشهاد المرجعى بوثائق كل مجموعة .

ولقد اخترنا هنا الطريقة الأولى ، فقمنا بتحديد قوة المصاحبة عند حد ثلاث وثائق فأكثر لكل مجموعة مميزة من مجموعات المصاحبة الوراقية . ومعنى ذلك أن أى مجموعة من

المجموعات المتصاحبة يقل درجة الارتباط بينها عن ثلاث وثائق مصدرية فى كل منها ،
تصبح خارج إطار تحليلنا هذا .

وقد نتج لدينا ، وفقاً لهذه الحدود ، ٣٩١ ثنائياً متميزاً من الوثائق المستشهد بها ،
موزعة على ١٨٧٣ وثيقة مصدرية .

٣/٦ خريطة المصاحبة الوراقية

١/٣/٦ التجمع العنقودى أحادى الرابطة

يمثل المجموع الكلى للثنائيات المتصاحبة والبالغ ٣٩١ ثنائياً متميزاً ، المدخلات فى
برنامج التجمع العنقودى أحادى الرابطة . وتم بذلك استخراج كل التجمعات العنقودية عند
المستوى الذى تم تحديده آنفاً للمصاحبة الوراقية .

ونتيجة لعدم توافر هذا البرنامج ، فقد قمنا بعد إخراج الثنائيات المتميزة بتطبيق هذا
الأسلوب يدوياً ، وأتخذ فى ذلك أعلى ثنائيين متميزين مستشهد بهما فى كل موضوع كنقطة
بداية ، والبحث عن الوثائق الأخرى التى ترتبط بهما . وبذلك تترابط الوثائق المتصاحبة معاً
فى شكل تسلسلى ، متخذةً شكل العنقود .

وقد أدى ذلك الى إيجاد ٥٠ تجمعاً عنقودياً يضم كل منها ما بين وثيقتين إلى ٣٥ وثيقة
مستشهد بها . وكان متوسط حجم التجمع العنقودى من الوثائق المستشهد بها عالياً ، إذ بلغ
١٥,٣ وثيقة . والحق أن هذا العدد المحدود من التجمعات العنقودية فى الإنتاج الفكرى فى
علوم الدين الإسلامى يشير إلى كيفية إجماع الباحثين فى هذا المجال على عدد محدود من
الوثائق المستشهد بها . ويمكن إرجاع ذلك الإجماع إلى أن هذه الوثائق هى بالفعل الأعمال
الأساسية فى علوم الدين الإسلامى .

وبيين جدول (٩/٥) ترتيب هذه التجمعات العنقودية تنازلياً وفقاً لعدد الوثائق المصدرية
التي يشتمل عليها كل تجمع ، أى وفقاً لقوة المصاحبة فى كل منها . أما اسم التجمع العنقودى
فقد وضع بناءً على التحليلات الموضوعية المحددة سلفاً للوثائق المستشهد بها فى الملف
الأصلى ، فإذا وُجد أن الوثائق المكونة لتجمع ما تنتمى إلى مجالين موضوعيين لا مجال
واحد، تم المزج بين هذين المجالين فى اسم التجمع .

وعلى العموم فإنه من نفس الجدول يمكننا اكتشاف أن تحليل التجمع العنقودى ما هو إلا
أسلوب تصنيف يقوم بتكوين علاقات غير مفتعلة ، وذلك بتجميع الوثائق فى تخصصات قريبة
النسب ببعضها البعض .

جدول (٩/٥) التجمعات العقودية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى

مرتبة تنازلياً وفقاً لمدى قوة المصاحبة الوراقية

(عدد الاستشهادات < ١٥ ، قوة المصاحبة < ٣)

مستسل	اسم التجمع العقودى	عدد الوثائق المستشهد بها	قوة المصاحبة (عدد الوثائق المصدرية)	معامل التأثير النسبى
١	الحديث رواية	٣٥	٤٠٨	١١,٦
٢	التاريخ الإسلامى	١٩	٢٥٩	١٣,٦
٣	تفاسير القرآن	١٤	١٥٠	١٠,٧
٤	الفقه الشافعى	١٢	١٤٣	١١,٩
٥	الفقه الحنفى	١٦	١٤٢	٨,٨
٦	الحديث دراية ورواية	١٤	١٠٧	٧,٦
٧	العلاقة بين الفقه الحنبلى والفقه الإسلامى العام	٧	٩١	١٣
٨	العلاقة بين الفقه المالكى والفقه الإسلامى العام	٧	٩٠	١٣
٩	العلاقة بين الفقه الشافعى والمالكى	٩	٨٨	٩,٨
١٠	الفقه المالكى	٦	٧٧	١٢,٨
١١	العلاقة بين التصوف والتاريخ الإسلامى	٧	٦٦	٩,٤
١٢	القرآن علومه وتفسيره (أ)	١٠	٦٢	٦,٢
١٣	العلاقة بين اللغة العربية والأعمال المرجعية العامة	١٠	٥٧	٥,٧
١٤	اللغة العربية (أ)	١٠	٥٦	٥,٦
١٥	العلاقة بين أصول الفقه والفقه الشافعى	٧	٥٠	٧,١
١٦	العلاقة بين أصول الفقه والسيرة النبوية	٧	٤٢	٦
١٧	علوم القرآن	٨	٤٠	٥
١٨	العلاقة بين الحديث رواية والسيرة النبوية	٨	٣٨	٤,٧
١٩	أصول الفقه	٥	٣٥	٧
٢٠	العلاقة بين الفقه الحنفى والحنبلى	٤	٣٣	٨,٢
٢١	العلاقة بين علم الكلام والتاريخ الإسلامى	٨	٣٢	٤
٢٢	العلاقة بين الحديث دراية والسيرة النبوية	٦	٣١	٥,١
٢٣	العلاقة بين اللغة العربية والتاريخ الإسلامى	٦	٣٠	٥
٢٤	العلاقة بين علوم القرآن والحديث رواية	٨	٢٩	٣,٦
٢٥	الحديث دراية	٧	٢٨	٤
٢٦	علم الكلام	٤	٢٧	٦,٧
٢٧	الفقه الإسلامى العام	٤	٢٣	٥,٧
٢٨	الفقه الحنبلى	٤	٢٠	٥
٢٩	العلاقة بين أصول الفقه والفقه الإسلامى العام	٤	١٩	٤,٧
٣٠	العلاقة بين الحديث دراية والأعمال المرجعية العامة	٤	١٩	٤,٧

معامل التأثير النسبي	قوة المصاحبة (عدد الوثائق المصدرية)	عدد الوثائق المستشهد بها	اسم التجمع العقودي	مسلسل
٤,٥	١٨	٤	الأعمال المرجعية العامة	٣١
٥	١٥	٣	السيرة النبوية	٣٢
٤,٣	١٣	٣	العلاقة بين تفاسير القرآن والأعمال العامة في الإسلام	٣٣
٣	١٢	٤	العلاقة بين الفقه الحنفي والتاريخ الإسلامي	٣٤
٢,٧	١١	٤	العلاقة بين علم الكلام واللغة العربية	٣٥
٣,٦	١١	٣	العلاقة بين الأعمال العامة في الإسلام والأعمال المرجعية العامة	٣٦
٣,٣	١٠	٣	العلاقة بين الفقه الشافعي والتاريخ الإسلامي	٣٧
٥	١٠	٢	اللغة العربية (ب)	٣٨
٢,٦	٨	٣	العلاقة بين الفقه الشافعي والفقه الإسلامي العام	٣٩
٢,٦	٨	٣	العلاقة بين علوم القرآن والحديث دراية	٤٠
١,٦	٥	٣	العلاقة بين الفقه الشافعي والسيرة النبوية	٤١
٢,٥	٥	٢	العلاقة بين الحديث دراية واللغة العربية	٤٢
٢	٤	٢	العلاقة بين أصول الفقه والحديث دراية	٤٣
٢	٤	٢	العلاقة بين الحديث دراية الأعمال العامة في الإسلام	٤٤
٢	٤	٢	العلاقة بين اللغة العربية والأعمال العامة في الإسلام	٤٥
١,٥	٣	٢	العلاقة بين أصول الفقه والحديث رواية	٤٦
١,٥	٣	٢	العلاقة بين الفقه الإسلامي العام والسيرة النبوية	٤٧
١,٥	٣	٢	العلاقة بين الفقه الحنفي والفقه الإسلامي العام	٤٨
١,٥	٣	٢	العلاقة بين الفقه الحنبلي والفقه الشافعي	٤٩
١,٥	٣	٢	القرآن علومه وتفسيره (ب)	٥٠

وتمثل التجمعات العنقودية ذات المجالات المستقلة ١٥ تجمعا . ومعنى ذلك أن أكثر من ثلثي التجمعات العنقودية عبارة عن مجالات مترابطة ذات صلة ببعضها البعض . إلا أننا نلاحظ أن أكبر التجمعات العنقودية في المجال تنتمي إلى تلك المجالات الموضوعية المستقلة، فيما تنحو التجمعات العنقودية ذات المجالات المترابطة إلى ضعف المصاحبة فيما بين وثائقها. وذلك شيء طبيعي أن تتسم وثائق هذه التجمعات بالفتت عند انفصالها عن مجالاتها الأصلية وارتباطها بمجالات أخرى .

كما نلاحظ أن وثائق مجالى علوم القرآن وتفسيره واللغة العربية ينقسم كل منهما الى تجمعين منفصلين ؛ إذ ثمة وثائق مستشهد بها فى كل من التجمعين لا ترتبط بأخرى .

٢/٣/٦ ربط التجمعات العنقودية

تمثل التجمعات العنقودية التى تم استكشافها حتى الآن مجموعة غير مترابطة فيما بينها. ولذا فإننا ينبغي أن نلاحظ أن الوثائق المستشهد بها فى إطار أى تجمع عنقودى يمكن أن تتصاحب فى ظل تجمع آخر أو أكثر ، وهو ما يطلق عليه المصاحبة الوراقية بين التجمعات العنقودية .

ولأن التجمعات العنقودية للوثائق المتصاحبة تقابل ، على العموم ، التخصصات الموضوعية الدقيقة ، والتي تنشأ - من خلال كل تجمع عنقودى متميز - كوحداث تلقائية فى بنیان النشاط العلمى ، فإن إحصاء هذه المصاحبات يمكن أن يكشف عن مدى قوة الروابط بين التخصصات المختلفة .

٣/٣/٦ التدرج متعدد الأبعاد

بعد إنشاء أو تكوين التجمعات العنقودية المتميزة ، رسمنا خريطة ثنائية لكل تجمع عنقودى ، توضح علاقات المصاحبة الوراقية بين الوثائق المستشهد بها فى كل تجمع . كما قمنا بإنشاء خريطة موحدة للتجمعات العنقودية جميعها ، توضح ما بين هذه التجمعات وبعضها البعض من علاقات .

وتتشكل هذه الخرائط ، كذلك ، بواسطة برنامج الكترونى خاص يدعى التدرج متعدد الأبعاد (MDS) Multidimensional scaling . والحق أن تمثيل نتائج هذا التحليل فى شكل خريطة ، فى ظل عدم توافر البرنامج الخاص بذلك ، يعد مشكلة فى حد ذاته (١٢) . بيد أنه

أمكننا ذلك بطريقة بيانية ، فقمنا بالتعبير عن التجمعات العقنودية الفردية بواسطة الدوائر ،
فيما عبرنا عن العلاقات الناشئة بين التجمعات بواسطة خطوط تربط بين هذه الدوائر .
ويوضح شكل (٤/٥) نتائج التدرج الخاصة بالتجمعات العقنودية التي تسجل ٣ وثائق
مصدرية فأكثر من حيث مدى قوة المصاحبة . ونلاحظ أنه لم يكن للتجمعات العقنودية أرقام
١١ و ٣٣ و ٣٦ و ٤٤ و ٤٥ و ٥٠ علاقات بالمجالات الأخرى ، ومن ثم فقد استبعدت من
التحليل . كما يوجد ٢٩ تجمعاً تمثل في الحقيقة الصلة بين التجمعات المتبقية الأخرى والبالغ
عددها ١٥ تجمعاً عقنودياً . وعلى ذلك فقد تحولت تلك التجمعات الى روابط تصل بين
الخمس عشرة تجمعاً متميزاً .

٤/٦ بنيان التجمعات العقنودية للإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي

إن أقوى ما نلاحظه في الشكل البياني (٤/٥) أنه ينقسم تقريباً إلى ثلاثة أجزاء أساسية :
الفقه ومذاهبه وأصوله ويقع في الجزء العلوي من الشكل ، وكل من علوم الحديث والتاريخ
الإسلامي ويحتلان الجزء الأوسط ، ثم علوم القرآن وتفسيره مع بقية المجالات في الجزء
الأسفل من الشكل البياني . ومن الواضح أن موضوعات كل من الجزئين الأعلى والأسفل لا
ترتبط ببعضها على الإطلاق ، وإنما يقع ذلك الارتباط على عاتق قسمي الحديث والتاريخ
الإسلامي اللذين يشغلان الجزء الأوسط ويرتبط كل منهما بموضوعات هذين الجزئين . إلا
أنه من المفيد أن نلاحظ أيضاً أن الحديث والتاريخ أنفسهما لا يرتبطان ببعضهما البعض .

ويحتل كل من قسمي الحديث والفقه غالبية خريطة بنيان الإنتاج الفكري في علوم الدين
الإسلامي . وإذا ما نحينا مجال الحديث رواية صاحب أكبر تجمع في الخريطة ، وجدنا كلاً
من الدراية والسيرة يرتبطان بعدد من مجالات علوم الدين . أما في الفقه فيعد المذهب
الشافعي أقوى تجمعاته جميعاً ، حيث يرتبط بالمذاهب الفقهية جميعاً اللهم إلا المذهب الحنفي ،
إضافةً إلى علاقته بالأصول والسيرة والتاريخ . وأقوى العلاقات المذهبية هنا هي بين
الشافعية والمالكية من جهة ، والحنفية والحنابلة من جهة أخرى .

ويشغل التاريخ الإسلامي موقعاً متميزاً على المصور البياني ، فهو ثاني أكبر التجمعات
العقنودية ، ويتبادل التأثير مع غالبية موضوعات التجمعات : علم الكلام ، والفقه الحنفي ،
والفقه الشافعي ، واللغة العربية . وأقوى علاقاته هذه مع علم الكلام ، وربما يشير ذلك إلى
مأزق المباحث الكلامية الإسلامية المعاصرة ، وأنها أقرب إلى البحث في ماضي المسلمين
منها إلى معايشة واقعهم المعاصر .

وعلى الإجمال ، تتمركز بنية الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى فى الأصول والمذاهب الفقهية ، وعلوم الحديث والسيرة ، وتفسير القرآن وعلومه . أما علاقاته الخارجية فترتبط بالتاريخ الإسلامى واللغة العربية والأعمال المرجعية العامة فى الأساس . وأما علاقاته الداخلية فتقع علوم الحديث والسيرة فى موقع متوسط بين الفقه وأصوله وعلوم القرآن، مع ميل نسبي الى الفقه عن طريق السيرة ، أما الصلة بعلوم القرآن فتأتى عن طريق الرواية والدراية . هذا وتبدو تفاسير القرآن منعزلة نوعاً ما ، اللهم إلا من ارتباط واه بعلومها .

وأخيراً فلقد تناولنا هنا بنية الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى وعلاقاته فى فترة زمنية واحدة متصلة (١٩٨٥،٧٥،٦٥) ، مما أتاح لنا الخروج بصورة ثابتة للمجال لا تكشف عن ديناميكياته وتطوره . والحق أنه لم يكن من الممكن فصل هذه الفترات الزمنية نتيجةً لصغر العينة ومن ثم قلة عدد الوثائق المصدرية . وربما لو حدث مثل هذا الفصل لنتج لدينا بالقطع تجمعات عنقودية غاية فى الكثرة والصغر .

٧. الخلاصة

يرتفع نصيب الاستشهاد بعلوم الدين الإسلامى من قبل الباحثين فى هذه العلوم ، حيث تحظى بحوالى ثلثى واقعات الاستشهاد المرجعى فى أطروحاتهم ، فيما يبلغ نصيب كل من المجالات الإسلامية الأخرى والمجالات المعرفية المتخصصة غير الدينية حوالى الثلث الباقي. وفيما تقع علوم الفقه والحديث والقرآن والكلام وأصول الفقه على رأس علوم الدين المستشهد بها ، يهيمن التاريخ الإسلامى على حوالى ثلاثة أرباع مجموع واقعات الاستشهاد بالمجالات الإسلامية الأخرى ، وتستأثر مجالات اللغة والبلاغة والقانون والأدب العربى بحوالى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد بالمجالات المعرفية المتخصصة . وفى الوقت الذى تزيد فيه نسبة استشهادات باحثى الجامعتين الحديثتين إلى هذه المجالات الاخيرة عن باحثى جامعة الازهر ، تتفوق استشهادات هؤلاء الأخيرين بعلوم الدين ، بينما تكاد تتساوى الفئتان الأكاديميتان فى الاستشهاد بالمجالات الإسلامية من غير علوم الدين .

وتعد كل من علوم الحديث والفقه والكلام والتصوف اكثر مجالات علوم الدين الإسلامى تحقيقاً للاكتفاء الذاتى ، وتعد علوم الحديث أقواها على الإطلاق تأثيراً فى هذه العلوم ، فيما تعتمد بقية المجالات بصورة مكثفة على غيرها . أما أقوى علاقات التأثير المتبادل فنجدها بين كل من الفقه والقرآن والحديث وبعضها البعض ، وكل من أصول الفقه والفقه وبعضهما البعض . وبعض ذلك وقوع علوم الحديث ، وفقاً لتحليل التجمعات العنقودية ، فى موقع وسط بين الفقه وأصوله من ناحية ، وعلوم القرآن من ناحية اخرى .

وتتضح أقوى المزاولات الوراقية فيما بين وثائق الفقه الإسلامى وبعضها البعض ، وتتبعها وثائق كل من علوم القرآن وعلوم الحديث . وهذه فى الحقيقة هى الموضوعات التى تتمركز فيها بنية الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى . فيما ترتبط العلاقات الخارجية لهذا الإنتاج بالتاريخ الإسلامى واللغة العربية والأعمال المرجعية العامة . ويشغل التاريخ الإسلامى موقعاً متميزاً بين هؤلاء ، فهو ثانى أكبر التجمعات العنقودية ، ويتبادل علاقات المصاحبة مع كثير من موضوعات هذه التجمعات . ويؤكد هذه النتيجة استئثار التاريخ الإسلامى بالنصيب الأعظم من علاقات التأثير المتبادل لعلوم الدين الإسلامى بغيرها من المجالات الأخرى ، يتبعه فى ذلك اللغة والقانون .

المراجع

- (١) الغزالي ، محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ هـ (د.ت.) إحياء علوم الدين . القاهرة : دار الشعب .
- (٢) يوسف القرضاوى (١٩٨٦) الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد . ط١ . القاهرة : دار الصحوة للنشر .
- (٣) حشمت قاسم (١٩٨٤) تحليل الاستشهادات المرجعية وتطور القياسات الوراقية . فى كتابه: دراسات فى علوم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب . ص ص ١٣٣ - ١٧٣ .
- (٤) Nicholas, David and Maureen Ritchie (1978) **Literature and Bibliometrics**. London : Clive Bingley .
- (٥) Garfield, Eugene (1988) Introduction . Iin **Social Siences Citation Index (SSCI)** . vol.6. Philadelphia : ISI .pp. 5A - 31A.
- (٦) ميدوز ، جاك (١٩٧٩) آفاق الاتصال ومنافذه فى العلوم والتكنولوجيا . ترجمة حشمت قاسم . القاهرة : مكتبة غريب .
- (٧) مصطفى عبد الرازق (١٩٥٩) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- (٨) أحمد أمين (١٩٦٤) ضحى الاسلام . ط٧ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- (٩) عبد القادر عودة (١٩٧٦) الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه . القاهرة : المختار الإسلامى للطباعة والنشر .
- (١٠) اعتمدنا فى تطبيق هذا الاسلوب على هذا العمل الاساسى :
- Kessler, M.M. (1963) Bibliographic coupling between scientific papers. **Am. Doc.** vol. 14 , no.1 .pp.10-25.
- Weinberg, Bella H. (1974) Bibliographic coupling : A review . **Information Storage and Retrieval** . vol. 10, no. 5/6 . pp. 189 - 196 .
- Braam R.R. and F.H. Moed and A.F.J.Van Raan (1991) Mapping of science by combined co-citation and word snalysis . I. Structural analysis. **J.ASIS**. vol. 42 , no. 4 .pp. 233 - 251 .

الفصل السادس

التوزيع الجغرافي واللغوي للإنتاج الفكري المستشهد به
في أطروحات علوم الدين الإسلامي ومسئولية نشره

محتويات الفصل السادس

١. تمهيد	
٢. التوزيع الجغرافى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	
النشر المشترك بين المدن المستشهد بإنتاجها الفكرى	١/٢
المراكز الجغرافية الأساسية للإنتاج الفكرى المستشهد به	٢/٢
بلدان النشر والمناطق الجغرافية التى تنتمى إليها	٣/٢
٣. التوزيع اللغوى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	
اللغات الأساسية للإنتاج الفكرى المستشهد به	١/٣
تغير أنماط التوزيع اللغوى للاستشهادات بمرور الزمن	٢/٣
التوزيع اللغوى لموضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به	٣/٣
٤. مسئولية نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى	
الناشرون الأساسيون للإنتاج الفكرى المستشهد به	١/٤
فئات ناشرى الإنتاج الفكرى المستشهد به	٢/٤
٥. الخلاصة	
المراجع	

١. تمهيد

التشنت الجغرافى واللغوى سنّة آلهية بنص القرآن الكريم ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١) . ويرتبط التشنت اللغوى للفكر الإسلامى بالتشنت الجغرافى أیما ارتباط ، ذلك أنه (٢) لمّا كان الإسلام دين عالمى تعنتقه شعوب ذات لغات متباينة ، فإنه من الطبیعى أن يكون الإنتاج الفكرى للإسلام عالمى الانتشار .

أما اللغة فإنها عنصر مهم من عناصر نظام المعلومات . ولغات المطبوعات ، خاصة عندما تضاهى بالقدرات اللغوية للمستفيدين (٣) ، ذات أهمية بالغة لمديرى خدمات المعلومات عند تخطيطهم لخدمات الترجمة .

وندرس فى هذا الفصل المراكز الجغرافية لنشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، ثم نحاول الكشف عن اللغات الأساسية للأعمال المستشهد بها ، وتوزيع هذه اللغات على الفترات الزمنية موضوع العينة ، ومدى ارتباط اللغات بموضوعات علوم الدين .

ويهدف هذا الفصل أيضًا إلى دراسة مؤسسات نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به ، وفئات هذه المؤسسات ، ودور كل فئة فى نظام الاتصال العلمى فى مجال علوم الدين الإسلامى .

٢. التوزيع الجغرافى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

١/٢ النشر المشترك بين المدن المستشهد بإنتاجها الفكرى

من بين ٣٢١٤١ استشهدًا مرجعياً تمثل مجموع استشهادات الإنتاج الفكرى فى أطروحات علوم الدين الإسلامى ، يتوافر ٧٤٠ استشهدًا يشترك فيه مكانين للنشر ، وذلك بنسبة ٢,٣٪ (جدول ١/٦) . ويمثل هذه الظاهرة ثمان حالات بين عشرة مدن كلها عربية . والعامل المشترك الأعظم فى هذه المدن هو بيروت الممثلة فى القائمة بسبع حالات ، والتى تعد ثانى أكثر المدن نشرًا للأعمال المستشهد بها . كما أن أكثر مدينتين تشتركان مع بيروت فى هذا المجال ، القاهرة ودمشق ، هما أول وثالث المدن نشرًا للأعمال المستشهد بها .

وهكذا يصبح مجموع الاستشهادات المرجعية موضوع التحليل الجغرافى ٣٢٨٨١ استشهاداً ، ويغدو مجموع الوثائق المستشهد بها ١٨٣٥٨ وثيقة . فإذا أخرجنا من هذا المجموع الوثائق التى غفل الباحثون عن ذكر مكان النشر بها (ملحق ١٣) ، أصبح مجموع الاستشهادات ٢٧٨٥٩ استشهاداً، وغدا مجموع الوثائق ١٤٨٤٧ وثيقة .

جدول (١/٦) التوزيع التكرارى للمدن المستشهد بإنتاجها الفكرى والمشاركة معاً فى عملية النشر

مدن النشر	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	%
دمشق/ بيروت	٢٧٩	٥٩٦	٨٠,٥
القاهرة / بيروت	٨١	١١٤	١٥,٤
صيدا/ بيروت	١٣	١٣	١,٧
الرياض/ بيروت	١	١٢	١,٦
حمص/ بيروت	١	٢	٠,٢
صنعاء/ بيروت	١	١	٠,١
بغداد/ بيروت	١	١	٠,١
تونس/ الجزائر	١	١	٠,١
المجموع	٣٧٨	٧٤٠	٩٩,٧

٢/٢ المراكز الجغرافية الأساسية للإنتاج الفكرى المستشهد به

يبلغ عدد أماكن نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى هذا التحليل ١٦١ مكاناً للنشر (ملحق ١٣) . وبتطبيق توزيع برادفورد - زيف للكشف عن المراكز الأساسية بين هذه الأماكن (جدول ٢/٦ ، شكل ١/٦) ، اتضح أن الصيغة البيانية للتوزيع لا تتفق وواقعات الاستشهاد المرجعى بهذه الأماكن . بل إننا نجد أن التوزيع ذاته يخرج عن الشكل المعروف به ، فبدلاً من أن يبدأ متركزاً لأعلى مكوناً منحنىً مقعراً يعبر عن نواة أماكن النشر ، نجده - على العكس من ذلك - يتحدّب . ولعل تفسير ذلك يكمن فى الارتفاع الكبير لواقعات الاستشهاد فى الرتب الأولى المعبرة عن أكثر المدن نشرًا للأعمال المستشهد بها . فالمدينة ذات الرتبة الأولى تسجل أكثر من ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى (٦٨,٧٪) ، فيما تحظى المدن ذات الرتب السبع الأولى بحوالى تسعة أعشار مجموع واقعات الاستشهاد .

جدول (٢/٦) توزيع برادفورد - زيف للاستشهادات المرجعية على أماكن النشر

Σ%	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة أماكن النشر	عدد الاستشهادات	عدد أماكن النشر
٦٨,٧	١٩١٤٨	١	١٩١٤٨	١
٨١,٨	٢٢٨٠٧	٢	٣٦٥٩	١
٨٥,٦	٢٣٨٧١	٣	١٠٦٤	١
٨٧,٤	٢٤٣٧٤	٤	٥٠٣	١
٨٨,٦	٢٤٧٠٩	٥	٣٣٥	١
٨٩,٧	٢٥٠٠٩	٦	٣٠٠	١
٩٠,٦	٢٥٢٤٧	٧	٢٣٨	١
٩١,٤	٢٥٤٦٤	٨	٢١٧	١
٩٢	٢٥٦٥٢	٩	١٨٨	١
٩٢,٧	٢٥٨٢٩	١٠	١٧٧	١
٩٣,٣	٢٥٩٩٨	١١	١٦٩	١
٩٣,٩	٢٦١٦٠	١٢	١٦٢	١
٩٤,٤	٢٦٣٠٧	١٣	١٤٧	١
٩٤,٩	٢٦٤٤٨	١٤	١٤١	١
٩٥,٣	٢٦٥٦٧	١٥	١١٩	١
٩٥,٧	٢٦٦٧٦	١٦	١٠٩	١
٩٦	٢٦٧٧٢	١٧	٩٦	١
٩٦,٣	٢٦٨٤٤	١٨	٧٢	١
٩٦,٦	٢٦٩١٥	١٩	٧١	١
٩٦,٨	٢٦٩٨٢	٢٠	٦٧	١
٩٧	٢٧٠٤٥	٢١	٦٣	١
٩٧,٢	٢٧٠٩١	٢٢	٤٦	١
٩٧,٣	٢٧١٢٧	٢٣	٣٦	١

٪	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة أماكن النشر	عدد الاستشهادات	عدد أماكن النشر
٩٧,٤	٢٧١٥٩	٢٤	٣٢	١
٩٧,٥	٢٧١٨٨	٢٥	٢٩	١
٩٧,٦	٢٧٢١٦	٢٦	٢٨	١
٩٧,٧	٢٧٢٤١	٢٧	٢٥	١
٩٧,٨	٢٧٢٦٣	٢٨	٢٢	١
٩٨	٢٧٣٠٥	٣٠	٢١	٢
٩٨,٢	٢٧٣٨٥	٣٤	٢٠	٤
٩٨,٣	٢٧٤٠٣	٣٥	١٨	١
٩٨,٦	٢٧٤٧١	٣٩	١٧	٤
٩٨,٧	٢٧٥٠١	٤١	١٥	٢
٩٨,٧	٢٧٥١٥	٤٢	١٤	١
٩٨,٨	٢٧٥٤١	٤٤	١٣	٢
٩٨,٩	٢٧٥٥٣	٤٥	١٢	١
٩٨,٩	٢٧٥٦٤	٤٦	١١	١
٩٩	٢٧٥٩١	٤٩	٩	٣
٩٩,١	٢٧٦١٥	٥٢	٨	٣
٩٩,١	٢٧٦٣٦	٥٥	٧	٣
٩٩,٣	٢٧٦٨٤	٦٣	٦	٨
٩٩,٤	٢٧٧١٩	٧٠	٥	٧
٩٩,٥	٢٧٧٣٥	٧٤	٤	٤
٩٩,٦	٢٧٧٦٨	٨٥	٣	١١
٩٩,٧	٢٧٧٩٨	١٠٢	٢	١٥
١٠٠	٢٧٨٥٩	١٦١	١	٦١

شكل (١/٦) البياني الوراثي لتوزيع برادفورد - زيف للاستشهادات المرجعية على أماكن النشر

على أننا ، مع ذلك ، يمكننا استخدام التحدب الناتج عن توزيع برادفورد في الكشف عن أماكن النشر الأساسية ، لأنه يمثل في رأينا النواة كما كان ينبغي أن يمثلها المنحنى المقعر . ويؤكد ذلك أنه عند الرتبة ١٨ يأخذ المنحنى شكل النقاط المنتظمة على خط مستقيم تقريباً . والعامل الأكبر في تقارب رتب أماكن النشر بهذا الشكل بالغ الوضوح ، بعد الرتبة ١٨ ، هو تقارب نسب واقعات الاستشهاد بين بعضها البعض، حتى أن الفارق بين الرتبة ١٩ وآخر رتب أماكن النشر جميعاً يبلغ حوالى ٤،٣٪ ، فيما نجد الفارق بين أول رتبة والرتبة ١٨ أكثر من ٢٧،٦٪ (جدول ٢/٦) .

وبناءً على ذلك ، فإن أماكن النشر الأساسية في الإنتاج الفكرى المستشهد به تبلغ ثمانى عشرة مدينة ، يسجل جميعها ٩٦،٣٪ من المجموع الكلى لواقعات الاستشهاد (جدول ٣/٦ ، شكل ٢/٦) . ونزعم هنا أن الموقعين الأولين ، فى قائمة أكثر المدن استشهاداً بأعمالها ، سوف يظلان على تفوقهما عند أية دراسة عربية أخرى للاستشهاد المرجعى فى علوم الدين . فهذه ، فى الحقيقة ، هى طبيعة حركة النشر فى المجتمع العربى ، والتى تدل مؤشراتنا على غلبة القاهرة وبيروت فى نشر المطبوعات.

والحق أن التاريخ الثقافى الحديث والقديم للقاهرة يضعها بسهولة على رأس أكثر المراكز الجغرافية إنتاجاً للفكر فى علوم الدين ؛ فهى قبله المعرفة فى العالم الإسلامى منذ سقوط بغداد حتى اليوم . فضلاً عن ذلك فـ "عمرانها مستبخر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين" ، على ما يذكر ابن خلدون (٤) ، حتى "نفقت بها أسواق العلوم" .

أما بيروت فهى أحد مراكز النهضة العربية الحديثة . ويقطع النظر عن حقيقة الدور الذى تمارسه بيروت اليوم فى عالم النشر ، والنشر الإسلامى على الأخص ، فإنها تحتل لدينا الموقع الثانى مباشرةً بين أكثر المدن نشرًا للأعمال المستشهد بها . ويبدو أن العامل الأكبر فى ذلك (٥) ، هو الظروف التاريخية ومنظومة لبنان السياسية والاقتصادية التى شجعت حركة النشر فيها .

ويتبقى من بين أكثر المدن نشرًا للإنتاج الفكرى المستشهد به ، ثمانى مدن عربية هى دمشق وبغداد والاسكندرية والكويت والرياض وحلب والمدينة المنورة والنجف الأشرف ، وأربع مدن إسلامية هى حيدر آباد الدكن الهندية واستانبول وطهران وجاكرتا ، وثلاث مدن أوروبية هى باريس ولندن وليدن ، وأخيراً بلد واحدة - غفل الباحثون عن ذكر مدينة النشر بها- هى الهند.

جدول (٣/٦) أكثر المدن نشرًا للإنتاج الفكري المستشهد به

مدينة النشر	عدد الاستشهادات	%
القاهرة	١٩١٤٨	٦٨,٧
بيروت	٣٦٥٩	١٣,١
دمشق	١٠٦٤	٣,٨
حيدر آباد الدكن	٥٠٣	١,٨
بغداد	٣٣٥	١,٢
استانبول	٣٠٠	١
الاسكندرية	٢٣٨	٠,٨
طهران	٢١٧	٠,٧
الكويت	١٨٨	٠,٦
الرياض	١٧٧	٠,٦
حلب	١٦٩	٠,٦
باريس	١٦٢	٠,٥
المدينة المنورة	١٤٧	٠,٥
لندن	١٤١	٠,٥
ليدن	١١٩	٠,٤
النجف الأشرف	١٠٩	٠,٤
الهند	٩٦	٠,٣
جاكرتا، اندونيسيا	٧٢	٠,٢
أخرى	١٠١٥	٤,٣
المجموع	٢٧٨٥٩	١٠٠

شكل (٢/٦) التوزيع الجغرافي للإنتاج الفكري المستشهد به في علوم الدين الإسلامي

٣/٢ بلدان النشر والمناطق الجغرافية التي تنتمي إليها

عند ضم مدن النشر إلى بلدانها التابعة لها ، وجد أنها تنتهي إلى ٤١ دولة (جدول ٤/٦) تتوزع على جميع قارات العالم ، اللهم إلا أستراليا . ومن بين هذه الدول الإحدى والأربعين ، لا توجد سوى ٢٠ دولة من دول المؤتمر الإسلامي ، أي بنسبة ٥٠٪ تقريبا . وتوزيع بلدان النشر بحسب واقعات الاستشهاد المرجعي إلى إنتاجها الفكرى ، لا يختلف كثيراً عن توزيع المدن الواقعة فيها . وأبرز المؤشرات التي يمكن ملاحظتها هنا هي أنه بعد ضم الاسكندرية إلى القاهرة ، وحلب إلى دمشق ، والنجف الأشرف إلى بغداد ، والرياض إلى المدينة المنورة ، في مصر وسوريا والعراق والسعودية على الترتيب ، خلت خمسة أماكن من الرتب الثماني عشرة الأولى ، شغلتها ماليزيا والولايات المتحدة وألمانيا الموحدة وليبيا وتونس على الترتيب .

كما نلاحظ صعود السعودية إلى الرتبة ٦ بعد أن كانت أولى مدنها فى الرتبة ١٠ ، وصعود أندونيسيا إلى الرتبة ١٤ بعد أن كانت أولى مدنها فى الرتبة ١٨ ، وصعود هولندا إلى الرتبة ١٢ بعد أن كانت مدينتها الوحيدة الظاهرة فى القائمة فى الرتبة ١٥ . وكان بلوغ هولندا لهذه الرتبة ، بين أكثر البلدان نشرًا للأعمال المستشهد بها ، ناتجًا عن إسهامات مطبعة واحدة هي مطبعة بريل .

جدول (٤/٦) التوزيع التكرارى لبلدان النشر المستشهد بإنتاجها الفكرى

مسلل	بلد النشر	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%	معامل التأثير النسبى
١	مصر	٩٩١١	٦٦,٧	١٩٤٢٠	٦٩,٧	١,٩
٢	لبنان	١٩٧٦	١٣,٣	٣٦٨٧	١٣,٢	١,٨
٣	سوريا	٦٨٣	٤,٦	١٢٥٦	٤,٥	١,٨
٤	الهند	٣٠٥	٢	٦٧٦	٢,٤	٢,٢
٥	العراق	٣١٨	٢,١	٤٥٩	١,٦	١,٤
٦	السعودية	٢١٩	١,٤	٤٢٣	١,٥	١,٩
٧	تركيا	١٦٥	١,١	٣٢٦	١,١	١,٩
٨	إيران	١٨٥	١,٢	٢٦٧	٠,٩	٢,٤
٩	الكويت	١١٧	٠,٧	١٨٨	٠,٦	١,٦
١٠	انجلترا	١٥٨	١	١٨٤	٠,٦	١,١
١١	فرنسا	١٦٠	١	١٦٦	٠,٥	١

معدل التأثير النسبي	%	عدد الاستشهادات	%	عدد الوثائق	بلد النشر	مسلسل
١,٧	٠,٤	١٢٢	٠,٤	٧١	هولندا	١٢
١	٠,٤	١١٣	٠,٧	١١٠	ماليزيا	١٣
١	٠,٣	١١١	٠,٧	١١١	اندونيسيا	١٤
١	٠,٣	١٠٧	٠,٦	١٠٣	الولايات المتحدة	١٥
١,٦	٠,١	٤٩	٠,٢	٣٠	ألمانيا الموحدة	١٦
٣,٣	٠,١	٤٧	٠,٠٩	١٤	ليبيا	١٧
١,٣	٠,١	٤٦	٠,٢	٣٣	تونس	١٨
١,٢	٠,١	٣٤	٠,١	٢٧	المغرب	١٩
١,٢	٠,١	٢٩	٠,١	٢٤	الباكستان	٢٠
١	٠,٠٧	٢١	٠,١	٢٠	الأردن	٢١
١	٠,٠٧	٢٠	٠,١	٢٠	اليمن	٢٢
٢	٠,٠٧	٢٠	٠,٠٦	١٠	قطر	٢٣
١,٤	٠,٠٣	٩	٠,٠٤	٧	روسيا الاتحادية	٢٤
١,١	٠,٠٢	٨	٠,٠٤	٧	الجزائر	٢٥
١,١	٠,٠٢	٨	٠,٠٤	٧	إيطاليا	٢٦
١	٠,٠٢	٧	٠,٠٤	٧	يوغوسلافيا	٢٧
١,١	٠,٠٢	٧	٠,٠٤	٦	فلسطين المحتلة	٢٨
١	٠,٠١	٥	٠,٠٣	٥	سنغافورة	٢٩
٤	٠,٠١	٤	٠,٠٠٦	١	النمسا	٣٠
١	٠,٠١	٣	٠,٠٢	٣	اسبانيا	٣١
١	٠,٠٠٧	٢	٠,٠١	٢	سلطنة عمان	٣٢
١	٠,٠٠٧	٢	٠,٠١	٢	السودان	٣٣
١	٠,٠٠٧	٢	٠,٠١	٢	هونج كونج	٣٤
٢	٠,٠٠٧	٢	٠,٠٠٦	١	أوريا	٣٥
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	أفغانستان	٣٦
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	السويد	٣٧
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	بلجيكا	٣٨
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	شيلي	٣٩
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	سويسرا	٤٠
١	٠,٠٠٣	١	٠,٠٠٦	١	جنوب إفريقيا	٤١
١	٠,٠٠٨	٢٣	٠,١	٢١	البلد غير معلومة	
١,٨	٩٨,٩	٢٧٨٥٩	٩٨,٨	١٤٨٤٧	المجموع	

وعند دمج هذه البلدان فى قطاعاتها الجغرافية الأكبر ، كالأقاليم والقارات ، فإنه ينتج لدينا مؤشرات أخرى مفيدة (جدول ٥/٦) . إذ يتضح هنا أن الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى يتمركز أساسًا فى العالم العربى ، ويتبعه العالم الإسلامى ، ثم ينتشر بعد ذلك فى آسيا وأوربا .

وتتمركز الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، ابتداءً ، فى العالم العربى شىء طبيعى للغاية ؛ فنسبة الإسلام فى العالم العربى أعلى من نسبة العروبة (٦) ، إذ تبلغ نسبة الأقليات الدينية تقريبًا نصف نسبة الأقليات العرقية . ووجود العالم الإسلامى (من غير الدول العربية) وآسيا (فيما عدا العالم الإسلامى) فى المنتصف ليس بغريب ، وبروز آسيا هنا لوجود الهند بها . أما حضور المدن الأوربية والأمريكية على خارطة الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى فهو أيضًا أمر لا يبعث على الدهشة ؛ فمنذ خروج العرب المسلمين من حياة العزلة إلى قيادة العالم فى العهد الأول ، انتشرت الثقافة الإسلامية واللغة العربية وآدابها إلى سائر أنحاء هذا العالم .

جدول (٥/٦) توزيع الإنتاج الفكرى المستشهد به على القطاعات الجغرافية الإقليمية والقارية

القطاع الجغرافى	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%
العالم العربى	١٣٣٦٥	٩٠	٢٥٦٤٠	٩٢
العالم الإسلامى (فيما عدا بلدان العالم العربى)	٥٩٦	٤	٨٤٧	٣
آسيا (فيما عدا بلدان العالم الإسلامى)	٣١٢	٢,١	٦٨٣	٢,٤
أوربا	٤٤٨	٣	٥٥٧	١,٩
أمريكا الجنوبية	١	٠,٠٠٦	١	٠,٠٠٣
أمريكا الشمالية	١٠٣	٠,٦	١٠٧	٠,٣
إفريقيا (فيما عدا بلدان العالم العربى)	١	٠,٠٠٦	١	٠,٠٠٣
غير معلوم	٢١	٠,١	٢٣	٠,٠٨
المجموع	١٤٨٤٧	٩٩,٨	٢٧٨٥٩	٩٩,٩

٣. التوزيع اللغوي للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

١/٣ اللغات الأساسية للإنتاج الفكرى المستشهد به

يشير التحليل اللغوى إلى وجود ٧ لغات مستشهد بإنتاجها الفكرى . وتشمل هذه اللغات، فضلًا عن العربية ، أربع لغاتٍ أوروبية هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، ولغتان شرقيتان هما الفارسية والمالوية .

وعند توزيع هذه اللغات تكررًا بحسب واقعات الاستشهاد المرجعى (جدول ٦/٦ ، شكل ٣/٦) نكتشف أن العربية لا تبقى للغات الست الأخرى سوى حوالى ٣٪ من مجموع الاستشهادات . ومعنى ذلك أن العربية هى اللغة الأساسية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، لا يزامها فى هذه المكانة لغة أخرى . وهو شىء طبيعى ، لأن العربية لغة القرآن ، وكانت لغة العلم للجنس البشرى فى العصر الإسلامى الذهبى .

من ناحية أخرى ، فإنه نتيجة للطبيعة العالمية للدين ، فإنه من المتوقع أن تمتد الإفادة من اللغات إلى خارج المجتمع عربى اللغة . بل وفقًا لتقدير أحد الباحثين (٧) ، فإنه من الصعب أن نجد لغةً فى العالم لا يتوافر فيها إنتاج فكرى إسلامى الموضوع .

وبالفعل فإن ثمة تراثًا إسلاميًا هائلًا مكتوبًا بلغاتٍ غير العربية لا نجد لها مواقع فى تحليلات بحثنا الحالى . ونضرب مثلًا باللغات الشرقية الأخرى كالتركية والأوردية ؛ فالأولى لغة آخر عاصمة للخلافة ، والأخرى تُنشر فيها أعمال إسلامية أساسية منذ حوالى مائة عام أو يزيد . إلا أنه يبدو أن هناك حاجزًا لغويًا بين الباحثين وبين هذه اللغات .

ويأتى بعد العربية ، بمسافة بعيدة كما أشرنا ، بقية اللغات التى استشهد بإنتاجها الباحثون . ويقف على رأس هذه اللغات الإنجليزية والفرنسية ، وهما من أكثر اللغات انتشارًا فى عالمنا المعاصر . تتبعهما مباشرة اللغة المالوية ، أو المالايوية ، وهى اللغة القومية الرسمية التى يتحدث بها بلدان إسلاميان هما ماليزيا وأندونيسيا . ويقابل هذه اللغات السابقة ، وجود إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وماليزيا وأندونيسيا على خارطة أكثر البلاد نشرًا للأعمال المستشهد بها (جدول ٤/٦) . كما يقابل الفارسية التى تعد اللغة الثقافية الثالثة فى العالم الإسلامى ، والخامسة فى تحليلات بحثنا هذا ، إيران ثامن أكثر البلاد نشرًا للأعمال المستشهد بها . ويقابل ، أخيرًا ، الألمانية خامسة لغات الإنتاج الفكرى المستشهد به ، ألمانيا الواقعة فى الرتبة السادسة عشرة بين أبرز البلدان الناشرة لهذا الإنتاج .

جدول (٦/٦) التوزيع التكرارى للغات الإنتاج الفكرى
المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى

اللغة	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%
العربية	١٧٠٤٩	٩٤,٨	٣١١٧٧	٩٧
الانجليزية	٣٧٢	٢	٣٩١	١,٢
الفرنسية	٢٧٣	١,٥	٢٧٥	٠,٨
المالوية	٢٢٤	١,٢	٢٢٤	٠,٦
الفارسية	٤٣	٠,٢	٤٣	٠,١
الالمانية	١٢	٠,٠٦	٢٤	٠,٠٧
الايطالية	٥	٠,٠٢	٧	٠,٠٢
المجموع	١٧٩٨٠	٩٩,٨	٣٢١٤١	٩٩,٨

شكل (٣/٦) هيمنة العربية على لغات الإنتاج الفكرى المستشهد به
فى علوم الدين الإسلامى

٢/٣ تغير أنماط التوزيع اللغوى للاستشهادات بمرور الزمن

وعند توزيع اللغات المستشهد بإنتاجها الفكرى على الفترات الزمنية الثلاث موضوع العينة (جدول ٧/٦) نكتشف أن الإفادة من اللغات الأجنبية تقل بمرور الزمن ؛ فقد بلغ مجموع واقعات الاستشهاد بها جميعا ٧,٦٪ فى العام الأول للعينة ، وتناقص إلى حوالى ٣٪ ، ثم انتهى إلى ٢,٤٪ فى العام الأخير للعينة ، بما يفيد زيادة اعتماد الباحثين فى علوم الدين الإسلامى على لغتهم الاولى .

ويقدم لنا نفس الجدول (٧/٦) مؤشرات أخرى فيما يتصل بأنماط التوزيع اللغوى لاستشهادات كل من باحثى جامعة الأزهر وباحثى جامعتى القاهرة وعين شمس . ويتضح لنا هنا أن القدرات اللغوية لباحثى الجامعتين الحديثتين أقوى من نظرائهم ، حيث أنهم أكثر استخدامًا لجميع اللغات الاجنبية - ماعدا اللغة المالوية - فى جميع فترات البحث .

جدول (٧/٦) التوزيع اللغوى للاستشهادات المرجعية على مدى الفترات الزمنية موضوع العينة

السنة		١٩٦٥															
		١٩٧٥				١٩٨٥				١٩٩٥							
اللغات	الأزهر	القاهرة	٪	العام	٪	الأزهر	٪	العام	٪	الأزهر	٪	العام	٪	الأزهر	٪	العام	٪
العربية	٩٥	١١٤٧	١٠٠	١٢٤٢	٩٢	٨٧٩٤	٩٧,٨	١١٢٧٩	٩٣,٧	٢٤٨٥	٩٧,٨	١١٢٧٩	٩٣,٧	٢٤٨٥	٩٧,٨	٨٧٩٤	٩٢
الانجليزية	-	٣٣	صفر	٣٣	٢,٤	٨٥	٠,٩	١٥٦	٢,٦	٧١	٠,٩	١٥٦	٢,٦	٧١	٠,٩	٣٣	٢,٦
الفرنسية	-	١٠	صفر	١٠	٠,٧	٧٥	٠,٨	١٤٧	٢,٧	٧٢	٠,٨	١٤٧	٢,٧	٧٢	٠,٨	١٠	٠,٧
المالوية	-	٤٣	صفر	٤٣	٣,١	٣٥	٠,٣	٣٥	صفر	-	٠,٣	٣٥	صفر	-	٠,٣	٤٣	٣,١
الفارسية	-	١٣	صفر	١٣	٠,٩	-	٠,٠٩	١١	٠,٤	١١	٠,٠٩	١١	٠,٤	١١	٠,٠٩	١٣	٠,٩
الألمانية	-	٥	صفر	٥	٠,٣	٢	٠,٠٢	١٢	٠,٣	١٠	٠,٠٢	١٢	٠,٣	١٠	٠,٠٢	٥	٠,٣
الإيطالية	-	٤	صفر	٤	٠,٣	-	صفر	٣	٠,١	٣	صفر	٣	٠,١	٣	صفر	٤	٠,٣
المجموع	٩٥	١٢٥٥	١٠٠	١٣٥٠	٩٩,٦	٨٩٩١	٩٩,٨٢	١١٢٤٣	٩٩,٨	٢٦٥٢	٩٩,٨٢	١١٢٤٣	٩٩,٨	٢٦٥٢	٩٩,٨٢	١٣٥٠	٩٩,٦

٣/٣ التوزيع اللغوي لموضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به

إن الاعمال الصادرة باللغات الأجنبية ، كما رأينا ، غير ذات أهمية كبيرة للباحثين فى علوم الدين ، بيد أن التوزيع اللغوي لموضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به فى هذا المجال (جدول ٨/٦) يكشف لنا عن استثناءات مهمة فى هذا الصدد .

تحتل المجالات الإسلامية من غير علوم الدين موقعاً وسطاً بالنسبة لمدى الاستشهاد بالأعمال الأجنبية . ويتضح ذلك جلياً فى موضوعات الأدب الإسلامى وانتشار الإسلام والتربية الإسلامية والدعوة والطب الإسلامى . وقد تدخل فى نتيجة موضوع الأدب الإسلامى أطروحة تتناول الأدب الصوفى فى المجتمع الفارسى ، فيما تدخل فى موضوعى انتشار الإسلام والتربية الإسلامية رسالتان تنصبان على المجتمع المالىزى . أما الطب فإنه لا بد أن ينهل فى النهاية من إسهامات العلوم التطبيقية الصادرة باللغات الأجنبية .

ونلاحظ أن قطاع المجالات الإسلامية أيضا يحظى بنسبة وسط ، بين قطاع علوم الدين وقطاع المجالات المتخصصة غير الدينية ، فى واقعات الاستشهاد المرجعى بالترجمات . وأبرز مجال موضوعى فى هذا القطاع هو الحضارة الإسلامية ، الذى يسجل (٤٥,٨ %) وهى أعلى نسبة فى واقعات الاستشهاد بالأعمال المترجمة بين الموضوعات الأربعة والثلاثين التى تمثل جميع موضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به .

وكما هو متوقع ، يسجل قطاع المجالات الموضوعية المتخصصة غير الدينية أعلى نسبة فى واقعات الاستشهاد بكل من الأعمال الأجنبية والمترجمة . ويتضح ذلك ، أكثر ما يتضح ، فى كل من الديانات (٣٧%) والإنسانيات عامة (٢٤,٢%) والفلسفة (٢٤%) والقانون (١٤%) والعلوم الطبيعية (١٢,٦%) . ويمكن القول أن حوار الحضارات بين المجتمع الإسلامى والمجتمعات المحيطة به ، من خلال الإنتاج الفكرى المعاصر ، يمر عبر هذه المجالات . فمعرفة الملل الشائعة بهذه المجتمعات ، وتاريخ هذه المجتمعات القديم والمعاصر (والذى يمثل جُل استشهادات الإنسانيات) ، لاشك أنه يصبح أكثر دقة لو تم عن طريق المطبوعات الصادرة بلغات تلك المجتمعات . وهو موقف شبيه بموقف القانون ، الذى لا مندوحة عن الاطلاع على أصوله الغربية ، الفرنسية خاصة ، عند المقابلة بينه وبين شريعتنا التى لا تتبدل ولا تتغير . كذلك يعد الاستشهاد بالفلسفات الأجنبية ضرورياً لتجديد مباحثنا الفلسفية . وحاجة المتكلمين قديماً إلى مجادلة خصومهم اضطررتهم إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية وينتفعوا بالمنطق واللاهوت اليونانيين (٨) . أما العلوم فهى نتاج عالمى مشترك بين الأمم .

جدول (٨/٦) التوزيع اللغوي لموضوعات إنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

مجموع التسمية	الإيطالية		الألمانية		الفرنسية		الغالبية		المالوية		الغالبية		الفرنسية		الإنجليزية		العربية		اللغات		المجال الموضوعى
	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	ملاحظات	المجال الموضوعى	
٥٥٢٨	٠,٣				١	٠,٠١	١٨	٠,٠٦	٤	٠,٠٣	٢	٠,٠١	٢٩	٠,٠٥	٣٩	٠,٠٦	٩٩	١,٤٤	١٤٤٤	اللغة الموضوعى	
٥٠٠٦	٠,٠٥						٢	٠,٠١	١	٠,٠١	١	٠,٠١	١٥	٠,٠٢	١٥	٠,٠٢	٩٩,٦	١,٤٣٧	١٤٣٧	اللغة الإسلامى	
٣٣١٦	٠,٢						٢	٠,٠١	٢	٠,٠١	٢	٠,٠١	٣٤	٠,٠٥	٣٤	٠,٠٥	٩٨,٧	٣٣١٦	٣٣١٦	علوم الحديث و السيرة	
٢٧٧٩	٠,٥						٢	٠,٠١	٨	٠,٠٣	١٦	٠,٠٢	٧٥	٠,١	٧٥	٠,١	١٤١,٤	٢٧٧٩	٢٧٧٩	علوم القرآن و تفسيره	
١١٢٦	٠,١												١٠٠	٠,٠١	١٠٠	٠,٠١	١٤٦,٦	١١٢٦	١١٢٦	علم الفقه و الفلسفة الإسلامى	
١٠٧٠	٠,١						١	٠,٠١	١٨	٠,٠٤	١٧	٠,٠٢	٢٩	٠,٠٤	٢٩	٠,٠٤	٩٧,٠	١٠٧٠	١٠٧٠	أصول الفقه	
٧٨٩	٠,١						٢	٠,٠١	٢٢	٠,٠٣	٤٣	٠,٠٦	١٢٦	٠,١٧	١٢٦	٠,١٧	٧٩,٤	٧٨٩	٧٨٩	النصوف	
٧٨٧	٠,١						١	٠,٠١	١	٠,٠١	٧	٠,٠١	٢٩	٠,٠٤	٢٩	٠,٠٤	٢٤٨	٧٨٧	٧٨٧	الإسلام (عام)	
٥٧	٠,٠٠١												٤	٠,٠٠٥	٤	٠,٠٠٥	٥٣	٥٧	٥٣	الفرق الإسلامى	
٢١٢٠	٠,١						٢	٠,٠٠٢	٢٢	٠,٠٣	٤٧	٠,٠٦	٣١١	٠,٤	٣١١	٠,٤	٢٠٨٢,٥	٢١٢٠	٢٠٨٢,٥	حركات الإحياء و التجديد	
١٤٥٢	٠,١						٤	٠,٠١	٧	٠,٠١	٤	٠,٠٠٤	٧٢	٠,٠٠٩	٧٢	٠,٠٠٩	٢٨٥٢	١٤٥٢	٢٨٥٢	المجموع	
٢٧	٠,٠٠١												٩٥	٠,٠٠١	٩٥	٠,٠٠١	١١٠	٢٧	١١٠	التاريخ الإسلامى	
١٨٢	٠,٠٠٢												٤٥,٨	٠,٠٠٦	٤٥,٨	٠,٠٠٦	١٨٢	١٨٢	١٨٢	الحضارة الإسلامى	
١١١	٠,٠٠١												٣٥,١	٠,٠٠٤	٣٥,١	٠,٠٠٤	٥٨	١١١	٥٨	الو عظ و الإرشاد	
٩٠	٠,٠٠١												٢٩	٠,٠٠٣	٢٩	٠,٠٠٣	٥٨	٩٠	٥٨	تقارير الإسلام	
٧١	٠,٠٠١																٨٤	٧١	٨٤	المرأة فى الإسلام	
٦٢	٠,٠٠١																٧١	٦٢	٧١	الاقتصاد الإسلامى	
٥٩	٠,٠٠١																٥٩	٥٩	٥٩	علم الاجتماع الإسلامى	
٥٢	٠,٠٠١																٣٨	٥٢	٣٨	الأخلاق الإسلامى	
٢٥	٠,٠٠٠٢																٣٢	٢٥	٣٢	التربية الإسلامى	
٣٢	٠,٠٠٠٣																٣٢	٣٢	٣٢	الإسلام و المذاهب المتصارفة	
٢٨	٠,٠٠٠٤																٢٧	٢٨	٢٧	الدعوة الإسلامى	
١٨	٠,٠٠٠٢																١٦	١٨	١٦	الطب الإسلامى	
١٦	٠,٠٠٠٢																١٦	١٦	١٦	علم النفس الإسلامى	
١	٠,٠٠٠٠١																١	١	١	الفن الإسلامى	
٢٢٥	٠,٠٠٢																١٨٨	٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	الإعلام الإسلامى
٢١٧	٠,٠٠١																٥	٢١٧	٢١٧	٢١٧	المجموع
١٢,٧	٠,٠٠١																١٣	١٢,٧	١٢,٧	١٢,٧	اللغة و البلاغة
١,٦١	٠,٠٠٠٢																٣	١,٦١	١,٦١	١,٦١	القانون
٥٩٩	٠,٠٠٠٥																٤٨	٥٩٩	٥٩٩	٥٩٩	الأدب العربى
٥٣٠	٠,٠٠٠٤																٦١	٥٣٠	٥٣٠	٥٣٠	الاسئفات
٣١١	٠,٠٠٠٣																٥٧	٣١١	٣١١	٣١١	الفلسفة
٣٧	٠,٠٠٠٠٤																٦٩	٣٧	٣٧	٣٧	الأعمال المرجعية العامة
٧١	٠,٠٠٠٠١																٥٧	٧١	٧١	٧١	العلوم الإجماعى
٧٧٦	٠,٠٠٠٥																٦٦	٧٧٦	٧٧٦	٧٧٦	الديكات
٣١١١	٠,٠٠٠٣																٣٦	٣١١١	٣١١١	٣١١١	العلوم الطبيعية
٣١١١	٠,٠٠٠٣																٣٦	٣١١١	٣١١١	٣١١١	المجموع
٣١١١	٠,٠٠٠٣																٣٦	٣١١١	٣١١١	٣١١١	المجموع الكلى

مجلات موضوعية متخصصة مجالات

ومن الملاحظ أن نفس هذه المجالات تستأثر بأعلى نسبة في مجموع واقعات الاستشهاد بالترجمات في قطاع المجالات الموضوعية غير الدينية ، فيما عدا خروج القانون الذي أفسح مكانه للعلوم الاجتماعية .

فإذا تفحصنا علوم الدين الإسلامي ، التي تسجل أقل نسبة من واقعات الاستشهاد بكل من الأعمال الأجنبية والترجمات ، فسوف نكتشف أن أكبر نسب الاستشهاد بالأعمال الأجنبية توجد ، بعد الأعمال العامة في الإسلام ، في التصوف (٥,٣%) وعلم الكلام (٢,٥%) والفرق الإسلامية (١,٦%) . ونلاحظ في هذه الموضوعات أنها أكثر المجالات الإسلامية اهتمامًا بها لدى المستشرقين .

٤. مسئولية نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

١/٤ الناشرىون الأساسيون للإنتاج الفكرى المستشهد به

يبلغ مجموع الناشرىين فى كشاف الاستشهادات المرجعية موضوع البحث ١٢٩٢ ناشرًا، توفرىوا على إخراج ١١٤١٥ وثيقة مستشهد بها - بواقع ٨,٨ وثيقة لكل ناشر، فيما بلغ مجموع واقعات الاستشهاد بأعمالهم ٢٣٦٥٠ استشهادًا مرجعيًا - بواقع ١٨,٣ استشهادًا لكل منهم .

وبتطبيق توزيع براد فورد - زيف على واقعات الاستشهاد المرجعى بأعمال الناشرىين (جدول ٩/٦)، شكل (٣/٦) يتضح أن عدد الناشرىين البورىين يبلغ ٩ ناشرىين ، فيما يبلغ مجموع واقعات الاستشهاد بأعمالهم ٦٨٩٣ استشهادًا مرجعيًا ، بنسبة ٢٩,١٪ من المجموع الكلى للاستشهادات (ملحق ١٥) . وأكثر الناشرىين إنتاجا للأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى هو مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى التى تأسست سنة ١٨٥٩م (٩) ، وقد عنيت منذ إنشائها بنشر الكتب الدينية التراثية فى جميع العلوم والفنون ، كما أخذت منذ عام ١٩٣٠ فى نشر المؤلفات الحديثة أيضا .

أما ثانى أكبر الناشرىين المستشهد بإنتاجهم فهو مطبعة عيسى البابى الحلبى ، شقيقة المكتبة الأولى ، التى أسسها أحمد البابى الحلبى أيضا عام ١٨٥٩م ، وهى تنزع منذ إنشائها إلى إحياء الكتب العربية التراثية وخاصة فى علوم الدين .

فيما تأتى دار المعارف ، التى أنشأها نجيب مترى سنة ١٨٩٠ ، فى المرتبة الثالثة. وقد شاركت هذه الدار فى النهضة التعليمية فى مصر بإخراج كثير من الكتب الثقافية ، وسأيرت الحركة العلمية فى البلاد .

ومن الملاحظ أن أكثر ثلاثة ناشرىين إنتاجا للأعمال المستشهد بها قد بدأوا نشاطهم منذ قرن ونيف ، بما يفيد أن للبعد التاريخى للناشر أثرًا مهمًا فى قراءة المؤشرات التى بين أيدينا. ومن بين أكثر عشرة ناشرىين إنتاجا للأعمال المستشهد بها فى علوم الدين تبرز مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، التى تأسست فى حيدر آباد عام ١٨٨٨م لهدف أساسى هو إحياء التراث الإسلامى ، كصاحبة أعلى معامل تأثير (٤,٣) ، بما يدل بالفعل على أن الوثائق التى توفرت على نشرها وثائق أساسية فى المجال .

وإلى مطبعة مجلس دائرة المعارف في معامل التأثير ، دار الشعب ، ثم أبرز ناشرين للإنتاج الفكري في علوم الدين وهما مصطفى وعيسى الحلبي ، ثم المطبعة الأميرية التي أنشئت في عهد محمد علي باسم المطبعة الأهلية .

جدول (٩/٦) توزيع براد فورد - زيف للناشرين المستشهد بأعمالهم

عدد الناشرين	عدد الاستشهادات	رتبة الناشرين	العدد التراكمي للاستشهادات	Σ%
١	١٤٧٦	١	١٤٧٦	٦,٢
١	١٢٩٤	٢	٢٧٧٠	١١,٧
١	٩٠٤	٣	٣٦٧٤	١٥,٥
١	٧٧٢	٤	٤٤٤٦	١٨,٧
١	٦٩٧	٥	٥١٤٣	٢١,٧
١	٥١٥	٦	٥٦٥٨	٢٣,٩
١	٤٣٦	٧	٦٠٩٤	٢٥,٧
١	٤٠٠	٨	٦٤٩٤	٢٧,٤
١	٣٩٩	٩	٦٨٩٣	٢٩,١
١	٣٩٢	١٠	٧٢٨٥	٣٠,٨
١	٣٨٩	١١	٧٦٧٤	٣٢,٤
١	٣٥٤	١٢	٨٠٢٨	٣٣,٩
١	٣٤٤	١٣	٨٣٧٢	٣٥,٣
١	٣٢٥	١٤	٨٦٩٧	٣٦,٧
١	٢٩٠	١٥	٨٩٨٧	٣٨
١	٢٧٨	١٦	٩٢٦٥	٣٩,١
١	٢٧٣	١٧	٩٥٣٨	٤٠,٣
١	٢٥١	١٨	٩٧٨٩	٤١,٣
١	٢٥٠	١٩	١٠٠٣٩	٤٢,٤
١	٢٤٩	٢٠	١٠٢٨٨	٤٣,٥
١	٢٤٨	٢١	١٠٥٣٦	٤٤,٥
٢	٢٤٥	٢٣	١١٠٢٦	٤٦,٦
١	٢٤٤	٢٤	١١٢٧٠	٤٧,٦
١	٢٣٨	٢٥	١١٥٠٨	٤٨,٦
١	٢٣٦	٢٦	١١٧٤٤	٤٩,٦
١	٢٢٠	٢٧	١١٩٦٤	٥٠,٥
١	٢٠٨	٢٩	١٢١٧٢	٥١,٤
١	٢٠٧	٣٠	١٢٣٧٩	٥٢,٣
١	١٩٨	٣١	١٢٥٧٧	٥٣,١
١	١٧٢	٣٢	١٢٧٤٩	٥٣,٩
١	١٦٧	٣٣	١٢٩١٦	٥٤,٦
١	١٦٥	٣٤	١٣٠٨١	٥٥,٣
١	١٥٩	٣٥	١٣٢٤٠	٥٥,٩
١	١٥٥	٣٦	١٣٣٩٥	٥٦,٦
١	١٥٤	٣٧	١٣٥٤٩	٥٧,٢
٢	١٥٢	٣٩	١٣٨٥٣	٥٨,٢

Σ%	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة الناشرين	عدد الاستشهادات	عدد الناشرين
٥٩,١	١٣٩٨٢	٤٠	١٢٩	١
٥٩,٦	١٤١١٠	٤١	١٢٨	١
٦٠,٧	١٤٣٦٠	٤٣	١٢٥	٢
٦١,١	١٤٤٧٣	٤٤	١١٣	١
٦١,٦	١٤٥٨٥	٤٥	١١٢	١
٦٢,١	١٤٦٩٥	٤٦	١١٠	١
٦٣	١٤٩٠٩	٤٨	١٠٧	٢
٦٣,٤	١٥٠١٢	٤٩	١٠٣	١
٦٤,٣	١٥٢١٢	٥١	١٠٠	٢
٦٥	١٥٣٩٠	٥٣	٨٩	٢
٦٥,٤	١٥٤٧٧	٥٤	٨٧	١
٦٥,٨	١٥٥٦٢	٥٥	٨٥	١
٦٦,١	١٥٦٤٦	٥٦	٨٤	١
٦٦,٥	١٥٧٢٩	٥٧	٨٣	١
٦٦,٨	١٥٨١١	٥٨	٨٢	١
٦٧,١	١٥٨٩١	٥٩	٨٠	١
٦٧,٥	١٥٩٧٠	٦٠	٧٩	١
٦٧,٨	١٦٠٤٦	٦١	٧٦	١
٦٨,١	١٦١٢١	٦٢	٧٥	١
٦٨,٤	١٦١٩٥	٦٣	٧٤	١
٦٨,٧	١٦٢٦٥	٦٤	٧٠	١
٦٩,٣	١٦٣٩٥	٦٦	٦٥	٢
٦٩,٨	١٦٥٢٣	٦٨	٦٤	٢
٧٠,١	١٦٥٨٤	٦٩	٦١	١
٧٠,٣	١٦٦٤٤	٧٠	٦٠	١
٧٠,٨	١٦٧٦٢	٧٢	٥٩	٢
٧١,٨	١٦٩٩٤	٧٦	٥٨	٤
٧٢	١٧٠٥١	٧٧	٥٧	١
٧٣	١٧٢٧١	٨١	٥٥	٤
٧٣,٤	١٧٣٧٩	٨٣	٥٤	٢
٧٣,٧	١٧٤٣١	٨٤	٥٢	١
٧٣,٩	١٧٤٨٢	٨٥	٥١	١
٧٤,١	١٧٥٣١	٨٦	٤٩	١
٧٤,٥	١٧٦٢٧	٨٨	٤٨	٢
٧٤,٧	١٧٦٧٤	٨٩	٤٧	١
٧٥,٥	١٧٨٥٨	٩٣	٤٦	٤
٧٦	١٧٩٩٣	٩٦	٤٥	٣
٧٦,٦	١٨١٢٢	٩٩	٤٣	٣
٧٧,١	١٨٢٤٨	١٠١	٤٢	٣
٧٧,٥	١٨٣٣٠	١٠٣	٤١	٢
٧٨,٤	١٨٥٦٤	١٠٩	٣٩	٦
٧٨,٩	١٨٦٧٨	١١٢	٣٨	٣
٧٩,٤	١٨٧٨٩	١١٥	٣٧	٣

Σ%	العدد التراكمي للاستشهادات	رتبة الناشرين	عدد الاستشهادات	عدد الناشرين
٨٠	١٨٩٣٣	١١٩	٣٦	٤
٨٠,٣	١٩٠٠٣	١٢١	٣٥	٢
٨٠,٦	١٩٠٧١	١٢٣	٣٤	٢
٨١,١	١٩٢٠٣	١٢٧	٣٣	٤
٨١,٤	١٩٢٦٧	١٢٩	٣٢	٢
٨١,٥	١٩٢٩٨	١٣٠	٣١	١
٨١,٩	١٩٣٨٨	١٣٣	٣٠	٣
٨٢,٤	١٩٥٠٤	١٣٧	٢٩	٤
٨٢,٩	١٩٦١٦	١٤١	٢٨	٤
٨٣,١	١٩٦٧٠	١٤٣	٢٧	٢
٨٣,٣	١٩٧٢٢	١٤٥	٢٦	٢
٨٤	١٩٨٦٦	١٥١	٢٤	٦
٨٤,١	١٩٩١٢	١٥٣	٢٣	٢
٨٤,٣	١٩٩٥٦	١٥٥	٢٢	٢
٨٤,٩	٢٠٠٨٢	١٦١	٢١	٦
٨٥,١	٢٠١٤٢	١٦٤	٢٠	٣
٨٥,٤	٢٠١٩٩	١٦٧	١٩	٣
٨٥,٨	٢٠٣٠٧	١٧٣	١٨	٦
٨٦	٢٠٣٥٨	١٧٦	١٧	٣
٨٦,٥	٢٠٤٧٠	١٨٣	١٦	٧
٨٦,٨	٢٠٥٠٥	١٨٨	١٥	٥
٨٧,٣	٢٠٦٥٧	١٩٦	١٤	٨
٨٨	٢٠٨١٣	٢٠٨	١٣	١٢
٨٨,٤	٢٠٩٠٩	٢١٦	١٢	٨
٨٨,٩	٢١٠٤٠	٢٣٧	١١	٢١
٨٩,٤	٢١١٦٠	٢٤٩	١٠	١٢
٩٠,٣	٢١٣٦٧	٢٧٢	٩	٢٣
٩٠,٩	٢١٥١١	٢٩٠	٨	١٨
٩١,٨	٢١٧٢٨	٣٢١	٧	٣١
٩٢,٨	٢١٩٦٨	٣٦١	٦	٤٠
٩٣,٥	٢٢١٣٣	٣٩٤	٥	٣٣
٩٤,٦	٢٢٣٨٥	٤٥٧	٤	٦٣
٩٥,٩	٢٢٦٩٤	٥٦٠	٣	١٠٣
٩٧,٨	٢٣٤٤٢	٧٨٤	٢	٢٢٤
١٠٠	٢٣٦٥٠	١٢٩٢	١	٥٠٨

شكل (٤/٦) البياني التوافقي لتوزيع برادفورد - زيف للاستشهادات المرجعية بأعمال الناشرين

٢/٤ فئات ناشري الإنتاج الفكرى المستشهد به

ينقسم ناشرو الإنتاج الفكرى المستشهد به إلى ٩ فئات ، بما يعكس تنوع مؤسسات النشر العاملة فى مجال علوم الدين الإسلامى (جدول ١٠/٦ ، شكل ٤/٦) .

ويتخطى الناشرون التجاريون والمطابع تسعة أعشار مجموع الاستشهادات المرجعية ، فى إشارة بالغة الدلالة إلى سيطرة قوى السوق على صناعة النشر فى هذا المجال . ومن الطبيعى أن يهتم الناشرون التجاريون بعلوم الدين الإسلامى باعتبارها أكثر الموضوعات رواجًا بين الناس . أما المطابع ، التى تستأثر وحدها بأكثر من ثلث مجموع الاستشهادات ، فقد لعبت دورًا مهمًا فى إذاعة الفكر الإسلامى خلال القرنين الماضى والحالى ، خاصةً فى ظل عدم وضوح وظيفة الناشر . وكانت هذه المطابع تقوم بدور الطابع والناشر فى عالمنا العربى معًا على مدى حوالى قرنين من الزمان .

ويشارك الناشرون التجاريون والمطابع فى نشر مؤلفات علوم الدين الإسلامى المستشهد بها ، مؤسسات المجتمع الأخرى الأكاديمية والحكومية والعلمية ومجامع اللغة والناشرون المؤلفون والمنظمات العالمية والبنوك الإسلامية ، وإن كانت مشاركة هذه الفئات ضعيفة للغاية، حيث لا يتعدى إسهامها جميعًا ٧,٧% من مجموع واقعات الاستشهاد .

جدول (١٠/٦) التوزيع التكرارى لإسهام فئات الناشرين فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

فئة الناشر	عدد الوثائق	%	عدد الاستشهادات	%	∑ %
الناشرون التجاريون	٦٦٠١	٥٧,٨	١٣٧٦٧	٥٨,٢	٥٨,٢
المطابع	٣٥٨٨	٣١,٤	٨٠٨٤	٣٤,١	٩٢,٣
الجامعات والمعاهد	٦٥٧	٥,٧	٨٢٤	٣,٤	٩٥,٧
الوزارات والهيئات المحلية	٣٩٤	٣,٤	٦٩٨	٢,٩	٩٨,٦
الجمعيات العلمية	٧٦	٠,٦	١٠٩	٠,٤	٩٩
مجامع اللغة العربية	٤٠	٠,٣	١٠١	٠,٤	٩٩,٤
الناشرون المؤلفون	٢٩	٠,٢	٣٧	٠,١	٩٩,٥
المنظمات العالمية	٢٧	٠,٢	٢٧	٠,١	٩٩,٦
البنوك الإسلامية	٣	٠,٠٢	٣	٠,٠١	٩٩,٦١
المجموع	١١٤١٥	٩٩,٦	٢٣٦٥٠	٩٩,٦١	

شكل (٥/٦) الإسهام النسبي لفئات الناشرين فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

٥. الخلاصة

أتضح فى هذا الفصل ارتباط التشتت اللغوى للإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى بالتشتت الجغرافى أيضا ارتباطا ؛ ففى الوقت الذى تهيمن فيه العربية على لغات الأعمال المستشهد بها ، يسيطر العالم العربى على نشر وإذاعة هذه الأعمال . وكما تتعدد واقعات الاستشهاد بالشرق الإسلامى غير العربى - خاصة إيران وماليزيا وأندونيسيا ، وبآسيا - خاصة الهند ، وأوربا - إنجلترا وفرنسا وهولندا فى الأساس، تتعدد أيضا واقعات الاستشهاد المرجعى باللغات الشرقية كالمالوية والفارسية، واللغات الأوربية خاصة الإنجليزية والفرنسية .

وفى هذا الصدد ، تُعد الإمكانيات اللغوية لباحثى الجامعات الحديثة أقوى نسبيا من إمكانيات نظرائهم باحثى جامعة الأزهر . بيد أن الإفادة من اللغات الأجنبية على العموم تقل بمرور الزمن ، بما يكشف عن زيادة الحواجز اللغوية بين الباحثين وبين هذه اللغات ، وزيادة اعتمادهم على لغتهم الأولى .

ويكاد يحتكر الناشرىون التجاريون والمطابع نشر الأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى ، حيث تقتصر مشاركة مؤسسات المجتمع الأخرى فى نشر قضايا علوم الدين على نسبة ضئيلة للغاية . أما أبرز الناشرىين إنتاجا لهذه الأعمال ، فهم أقدمهم ممارسة لهذا النشاط.

المراجع

- (١) الروم - ٢٢.
- (٢) Pantington, David H. (1991) Islamic literature : problems in collection development . **Library Acquisition : Practic & Theory** . Vol. 15, no.2. pp-147-154.
- (٣) Bottle, R.T. (1973) Information obtainable from analyses of scientific bibliographies . **Library Trends**. vol. 22, no. 1. pp. 60-61 .
- (٤) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، ت ٨٠٨ هـ (١٩٦٧) **مقدمة ابن خلدون** . تحقيق على عبد الواحد وافي . ط٢ ، مزينة ومنقحة . القاهرة : لجنة البيان العربى .
- (٥) أحمد طالب (١٩٩٣) **تجارة الحرف المطبوع** : نشر الكتاب فى لبنان وتوزيعه فى العالم العربى [تأليف] مود اسطفان هاشم : [عرض كتاب] . **عالم الكتاب** . ع ٣٩ . ص ص ٧٠-٧٣ .
- (٦) جمال حمدان (١٩٧١) **العالم الإسلامى المعاصر** . القاهرة : عالم الكتاب .
- (٧) Khurshid, Anis (1988) Reserch sources on Islam. In Ziauddin Sardar (ed.) **Building information systems in the Islamic world** . London : Mansell Publishing Ltd.pp-77-86.
- (٨) أحمد أمين (١٩٦٤) **ضحى الإسلام** . ط٧ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .
- (٩) وزارة المعارف العمومية (١٩٤٩) **السجل الثقافى سنة ١٩٤٩** . القاهرة : الوزارة .

الفصل السابع

التوزيع النوعى للإنتاج الفكرى المستشهد به
فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

محتويات الفصل السابع

١. تمهيد
 ٢. أوعية المعلومات الأساسية في الإنتاج الفكرى المستشهد به
 ٣. تغيير أنماط الإفادة من أوعية المعلومات بمرور الزمن
 ٤. بعض سمات الدوريات المستشهد بها
 ٥. الجامعات والكليات المستشهد بأطروحاتها
 ٦. الخلاصة
- المراجع

١. تمهيد

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على دور الأشكال المختلفة لأوعية المعلومات كقنوات للاتصال العلمى فى مجال علوم الدين الإسلامى . ونحاول فى ذلك الكشف عن أوعية المعلومات الأساسية ، والتعرف على مدى تغير أنماط الإفادة من هذه الأوعية بمرور الزمن ، وتتبع بعض السمات ذات الصلة بأوعية المعلومات المتميزة كالدوريات والأطروحات .

٢. أوعية المعلومات الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

يبلغ عدد فئات أوعية المعلومات المستشهد بها ١١ فئة (جدول ١/٧ ، شكل ١/٧) . فضلاً عن الكتب ومقالات الدوريات ، الفئتين التقليديتين ، يستشهد الباحثون - بنسب متفاوتة- بالمخطوطات والأطروحات والبحوث والتشريعات والمحاضرات غير المنشورة والمطبوعات الحكومية والاتصالات والمراسلات الشخصية والتقارير والفتاوى .

ومن الواضح هنا أن الباحثين فى علوم الدين الإسلامى ينعون إلى الاعتماد على مصادر المعلومات الوثائقية أكثر من اعتمادهم على المصادر غير الوثائقية والتي تمثلها هنا - بنسبة ٠,٢% - المحاضرات غير المنشورة والاتصالات والمراسلات الشخصية المتبادلة . ومعنى ذلك أن ثمة استخداماً كثيفاً من قبل الباحثين فى علوم الدين الإسلامى لمقتنيات المكتبات . ومن المعلوم أن الباحث فى مجالات الإنسانية ، على العموم ، يفيد من المكتبات فى إنجاز بحثه أكثر من نظيره فى مجالات العلوم الطبيعية ؛ فالمكتبة بالنسبة إليه كالمعمل بالنسبة لباحث العلوم (١) .

ويعتمد الباحثون على الكتب كقناة أساسية من قنوات الاتصال العلمى فى مجال علوم الدين الإسلامى ؛ حيث يبلغ نصيبها أكثر من تسعة أعشار مجموع الاستشهادات المرجعية . ومما ساعد الكتاب على بلوغ هذه المكانة ، بالطبع ، هو طبيعته وسماته التى تتفق وطبيعة الدراسات الدينية بطيئة النمو . فالكتاب هو أفضل الأوعية صلاحيةً لعرض المعلومات المستقرة (٢) . وليس أكثر من الإنتاج الفكرى فى علوم الدين استقراراً بين مجالات المعرفة . ويلي الكتاب المطبوع من أوعية المعلومات المستشهد بها لدى الباحثين ، فئة المخطوطات . وهى إشارة بالغة الدلالة إلى ذلك التراث الهائل الذى لا يزال حبيساً فى المكتبات ، ولم يخرج بعد ذائعاً إلى عالم النشر والتحقيق .

جدول (١/٧) التوزيع النوعي للاستشهادات المرجعية والوثائق المستشهد بها

الرتبة	مصدر المعلومات	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	%	معامل التأثير النسبي
١	الكتب	١٦١٨٣	٣٠٠٤٦	٩٣,٤	١,٨
٢	المخطوطات	١٠٨٢	١٢٥٨	٤	١,١
٣	الأطروحات	٢٦٠	٣٢٤	١	١,٢
٤	مقالات الدوريات	٢٠٠	٢١٨	٠,٧	١
٥	بحوث المؤتمرات وفصول ومقدمات الكتب	١٣٧	١٥٢	٠,٤	١,١
٦	القوانين والتشريعات	٤٦	٥٥	٠,١٧	١,٢
٧	المحاضرات غير المنشورة	٣٨	٥١	٠,١٧	١,٣
٨	المطبوعات الحكومية	١١	١٣	٠,٠٤	١,٢
٩	الاتصالات الشخصية	١٣	١٣	٠,٠٤	١
١٠	التقارير	٥	٦	٠,٠٢	١,٢
١١	المراسلات الشخصية	٤	٤	٠,٠١٢	١
١٢	الفتاوى	١	١	٠,٠٠٣	١
	المجموع	١٧٩٨٠	٣٢١٤١	٩٩,٩٥٥	١,٨

شكل (١/٧) فئات أوعية المعلومات المستشهد بها

وبالرغم من أن الأطروحات الجامعية تقع بين أكثر أوعية المعلومات ارتباطاً بالبحث الأصيل ، إلا أنها تحتل نسبة ضئيلة من اهتمام الباحثين (١٪) . وربما كان السبب في ذلك أن الأطروحات تقع في منطقة " الظل الرمادي " ، أي خارج دائرة النشر . وكيفية الأمر ، فإن هذه النتيجة تتفق ونتائج دراسات الإفادة من الرسائل الجامعية ، والتي تم في إحداهما (٣) تحليل سجلات الإعارة في ٤ مكتبات جامعية أمريكية ، واكتُشف أن أطروحة واحدة تم إعارتها في مجال الأديان طوال ربع قرن تقريباً (من ١٩٠٦ إلى ١٩٨٣) .

أما الدوريات ، أكثر منافذ الاتصال العلمي في عالمنا المعاصر أهمية ، فإنها تلعب دوراً ضعيفاً في نظام الاتصال الوثائقي في علوم الدين ، حيث تأتي في المرتبة الرابعة بين أوعية المعلومات ، وتبلغ نسبتها ٠,٧٪ . وينبغي أن يُفسر ذلك في ضوء الوظيفة الأساسية للدوريات ، وهي متابعة تطور النشاط العلمي للمجال ، مما يتناقض والطبيعة الأساسية للإنتاج الفكري في علوم الدين وهي الاستقرار النسبي .

وتتفاوت بقية أوعية المعلومات الأخرى المستشهد بها بين ٠,٤ إلى ٠,٠٠٣٪ ، بما يدل على ضآلة قيمة هذه القنوات في إيصال وتبادل المعلومات بين الباحثين في مجال علوم الدين الإسلامي . ويقف على رأس هذه الفئات البحوث (والتي تشمل ها كل من بحوث المؤتمرات وفصول الكتب التجميعية ومقدمات الكتب) . وربما يرجع الاهتمام النسبي بالبحوث إلى أن الباحثين في مجالات الإنسانيات ، على العموم ، يميلون إلى حضور المؤتمرات (١) ، كما أنه عادة ما يستشهد هؤلاء بفصل من كتاب أو قصيدة شعرية أو آية (٤) . ويلى البحوث مباشرة القوانين والتشريعات ، وهي من آثار البحث في الفقه المقارن .

وإذا كان الاتصال هو عصب النشاط العلمي ، فإن المناقشات غير الرسمية والاتصالات الشخصية هي عصب هذا الاتصال . ولقد أشرنا آنفاً إلى ضعف دور مصادر المعلومات غير الوثائقية في مقابل أوعية المعلومات الوثائقية . والحق أن الاتصالات الشخصية تشيع أساساً في المجالات العلمية سريعة النمو ، والتي يجد الباحثون فيها مجالاً للاستشارة والاستفسار في مرحلة ما قبل نشر وثائقهم .

٣. تغيير أنماط الإفادة من أوعية المعلومات بمرور الزمن

يمكننا الكشف عن تغيير أنماط الإفادة من أوعية المعلومات المستشهد بها بمرور الزمن ، وذلك بتوزيع هذه الأوعية على السنوات الثلاث موضوع العينة التي استقينها منها الاستشهادات (جدول ٢/٧) . وأقوى ما نلاحظه هنا تناقص الإفادة من المخطوطات في العام الأخير . ولعل

مرجع ذلك تحول المخطوطات إلى أشكال أخرى من أوعية المعلومات ، كالكتب والرسائل الجامعية ، بعد تحقيقها ونشرها . كما يتناقص أيضا بمرور الزمن اهتمام الباحثين بكل من مقالات الدوريات والبحوث والمحاضرات والاتصالات الشخصية . فإذا أُضِيفَ إلى هذا أن تزايد الاهتمام بأوعية المعلومات الأخرى كانت زيادة غير ذات دلالة كبيرة ، صب ذلك - في التحليل الأخير - في تزايد اهتمام الباحثين الواضح بالكتب . إذ زادت نسبة واقعات الاستشهاد بالكتب في العام الثاني موضوع العينة حوالي ١٠٪ عن العام الأول ، فيما زادت مرة أخرى حوالي ٣٪ في العام الأخير عن العام السابق عليه . وهى نسبة لم يبلغها أى وعاء معلومات ، كما أنه تدعيم جديد لهيمنة الكتب على أوعية المعلومات المستشهد بها .

جدول (٢/٧) التوزيع الزمنى لأوعية المعلومات المستشهد بها

الرتبة	السنة	١٩٦٥		١٩٧٥		١٩٨٥		المجموع	
		عدد الاستشهادات	%	عدد الاستشهادات	%	عدد الاستشهادات	%	عدد الاستشهادات	%
١	مصدر المعلومات الكتب	١١١٦	٨٢,٦	١٠٧٣٣	٩٢,١	١٨١٩٧	٩٥	٣٠٠٤٦	٩٣,٤
٢	المخطوطات	١٩٩	١٤,٧	٥٨٤	٥	٤٧٥	٢,٤	١٢٥٨	٤
٣	الأطروحات	٦	٠,٤	٧٣	٠,٦	٢٤٥	١,٢	٣٢٤	١
٤	مقالات الدوريات	١٤	١	١١٢	٠,٩	٩٢	٠,٤	٢١٨	٠,٧
٥	البحوث	١٣	٠,٩	٧٤	٠,٦	٦٥	٠,٣	١٥٢	٠,٤
٦	القوانين والتشريعات	-	-	١٤	٠,١	٤١	٠,٢	٥٥	٠,٢
٧	المحاضرات غير المنشورة	١	٠,٠٧	٣٥	٠,٣	١٥	٠,٠٧	٥١	٠,٢
٨	المطبوعات الحكومية	-	-	٣	٠,٠٢	١٠	٠,٠٥	١٣	٠,٠٤
٩	الاتصالات الشخصية	-	-	١٠	٠,٠٨	٣	٠,٠١	١٣	٠,٠٤
١٠	التقارير	-	-	٥	٠,٤	١	٠,٠٠٥	٦	٠,٠٢
١١	المراسلات الشخصية	١	٠,٠٧	-	-	٣	٠,٠١	٤	٠,٠١٢
١٢	الفتاوى	-	-	-	-	١	٠,٠٠٥	١	٠,٠٠٣
	المجموع	١٣٥٠	٩٩,٧	١١٦٤٣	٩٩,٧	١٩١٤٨	٩٩,٧	٣٢١٤١	٩٩,٩

٤. بعض سمات الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى

يبلغ عدد الدوريات فى الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى ٧٠ دورية ، يمكن تقسيمها على العموم إلى أربع فئات : الدوريات المتخصصة فى مجال الإسلام ، والدوريات المتخصصة فى مجالات المعرفة الأخرى ، والدوريات العامة ، والصحف السيّارة. ونسبة الدوريات الإسلامية المتخصصة بين هذه الفئات جميعها هى نسبة ضئيلة تبلغ حوالى ١٥٪ (جدول ٣/٧ ، شكل ٢/٧) .

ومن الملاحظ (ملحق ١٥) أن أكثر ١٨ دورية حظاً فى الاستشهاد بإنتاجها لاتمثل الدوريات الإسلامية فيها سوى اثنتين ؛ أولاها تقع فى المرتبة الرابعة وهى مجلة الأزهر ، والأخرى وهى من أشهر الدوريات الأجنبية فى المجال (Islamic Studies) تقع فى الرتبة التى تليها مباشرة . وهكذا فإن الدوريات الأساسية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى غير محددة بصورة كافية .

ولقد تدخل فى ذلك ، بالطبع ، أن الكم الأعظم من الدوريات التى يستشهد بها الباحثون فى علوم الدين دوريات متخصصة فى مجالات أخرى ، وتكاد تصل نسبتها إلى حوالى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد بمقالات الدوريات (جدول ٣/٧) . وعند توزيع هذه الدوريات على مجالاتها الموضوعية (جدول ٤/٧) نجد أن القانون يستأثر بحوالى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد ، يليه مجال الإنسانيات عامة ، ثم السياسة والإدارة ، وأخيراً اللغة العربية وكل من العلوم الاجتماعية والطبيعية فى قاع الجدول . ومعنى ذلك أن مجالات المعرفة غير الدينية هى المجالات التى يستشهد فيها الباحثون بالإنتاج الفكرى فى الدوريات ، أما الإنتاج الفكرى المتخصص فى علوم الدين فإن له منافذ أخرى .

إضافةً إلى ذلك ، تعد الدوريات العامة من المناهل الأساسية التى يردها الباحثون فى علوم الدين ، إذ تسيطر على حوالى ٢٠٪ من واقعات الاستشهاد بها . كما تشتمل قائمة الدوريات المستشهد بها على أربع صحف سيّارة (ملحق ١٥) . وهو ما يتفق مع نتائج الدراسات المشابهة ؛ إذ لاحظ " جارفيلد " فى دراسته لأكثر ٥٠ دورية مستشهد بها فى مجال الفنون والإنسانيات (٥) ، اشتمال قائمة هذه الدوريات على صحيفتين شهريتين . وهو ما يعنى على العموم ، قرب قضايا الإنسانيات من اهتمامات القارئ العادى .

جدول (٣/٧) التوزيع التكراري لفئات الدورات المستشهد بنتاجها الفكري

فئة الدورية	عدد عناوين الدورات	الاستشهادات	%
متخصصة	٣٣	١٠٤	٦١
عامة	١٨	٣٧	٢١,٥
إسلامية	١٥	٢٧	١٥,١
صحف	٤	٤	٢,٣
المجموع	٧٠	١٧٢	٩٩,٩
غير معلوم		٤٦	
المجموع		٢١٨	

شكل (٢/٧) فئات الدورات المستشهد بنتاجها الفكري

جدول (٤/٧) مجالات الدوريات المتخصصة المستشهد بإنتاجها الفكرى

التخصص	عدد الاستشهادات	%
القانون	٧٠	٦٧,٣
الإنسانيات عامة	١٦	١٥,٣
السياسة	٦	٥,٧
الإدارة	٥	٤,٨
اللغة العربية	٣	٢,٨
العلوم الاجتماعية	٢	١,٩
العلوم الطبيعية	٢	١,٩
المجموع	١٠٤	٩٩,٧

٥. الجامعات والكليات المستشهد بأطروحاتها

يبلغ عدد الكليات والجامعات المستشهد بإنتاجها الأكاديمى من الأطروحات ٢٢ كلية وجامعة (جدول ٥/٧). والترتيب التنازلى لهذه الكليات وفقاً لواقعات الاستشهاد المرجعى بها يتناسب إلى حد ما مع الترتيب التنازلى لعدد الأطروحات المجازة بها ، والذي تعرضنا له فى الفصل الثانى (جدول ٢/٢). فكليتا الشريعة والقانون وأصول الدين هما أكثر الكليات إجازةً للأطروحات ، كما أنهما أوفر الكليات نصيباً فى الاستشهاد بأطروحاتهما . وإن كانت تصعد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، صاحبة أعلى معامل تأثير ، إلى المرتبة التالية لهما مباشرةً ، دلالةً على أهمية الدراسات القانونية للباحثين فى علوم الدين .

وتتخطى الحدود الجغرافية للكليات والجامعات المستشهد بأطروحاتها ، بالطبع ، الحدود الجغرافية المرسومة للبحث الحالى والتي تقتصر على جامعات ثلاث . ولا نجد فى مصر سوى هيتين أكاديميتين هما كلية التربية بجامعة عين شمس وكلية الآداب بجامعة الاسكندرية. بينما تمتد واقعات الاستشهاد بأطروحات جامعات العالم العربى إلى حيث جامعات أم القرى والإمام محمد بن سعود الإسلامية - وهما جامعتان إسلاميتان - وبغداد والكويت والجامعة الأردنية . فيما تتخطى واقعات الاستشهاد بالأطروحات الحدود العربية إلى حيث جامعة باريس .

جدول (٥/٧) الترتيب الطبقي للكليات والجامعات المستشهد بأطروحاتها

معامل التأثير النسبي	المجموع		غير معلوم		دكتوراه		ماجستير		اسم الكلية أو الجامعة	الرتبة
	استهتات	طروحات	استهتات	طروحات	استهتات	طروحات	استهتات	طروحات		
٠,١٢	١٢٤	٨٧	٨	٧	٨٩	٥٨	٢٧	٢٢	كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر	١
٠,٠٥	٥٣	٣٩	١	١	٤٤	٣٢	٨	٦	كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر	٢
٠,٠٥	٣٧	٣٤	-	-	٣٧	٣٤	-	-	كلية الحقوق ، جامعة القاهرة	٣
٠,١٧	٣٦	٢٩	-	-	٢٨	٢٢	٨	٧	كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر	٤
٠,١١	٣٢	٣١	١	١	١٠	١٠	٢١	٢٠	كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة	٥
٠,٠٥	٩	٧	-	-	٥	٤	٤	٣	كلية الآداب، جامعة القاهرة	٦
-	٥	٥	-	-	٤	٤	١	١	جامعة القاهرة *	٧
٠,٠٥	٤	٤	-	-	٢	٢	٢	٢	كلية الآداب، جامعة عين شمس	٨
-	٣	٣	-	-	٣	٣	-	-	جامعة الأزهر *	٩
-	٣	٣	-	-	١	١	٢	٢	كلية الشريعة ، جامعة أم القرى	٩
-	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢	كلية التربية ، الجامعة الأردنية	١٠
٠,٠٤	٢	٢	-	-	١	١	١	١	كلية البنات، جامعة عين شمس	١٠
-	٢	٢	-	-	١	١	١	١	كلية التربية ، جامعة عين شمس	١٠
-	٢	٢	-	-	١	١	١	١	كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية	١٠
-	٢	٢	١	١	١	١	-	-	جامعة عين شمس *	١٠
-	٢	٢	-	-	١	١	١	١	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية*	١٠
٠,٠٦	١	١	-	-	١	١	-	-	كلية الحقوق ، جامعة عين شمس	١١
٠,٠٦	١	١	-	-	١	١	-	-	كلية الدراسات الإسلامية ، جامعة الأزهر	١١
٠,٠٠٣	١	١	-	-	١	١	-	-	كلية الدراسات الإسلامية بنت ، جامعة الأزهر	١١
-	١	١	-	-	١	١	-	-	جامعة بغداد *	١١
-	١	١	-	-	١	١	-	-	جامعة الكويت *	١١
-	١	١	١	١	-	-	-	-	جامعة باريس *	١١
-	٣٨	٣٧	٧	٧	٢٦	٢٥	٥	٥	غير معلوم	
٠,٠٩	٣٢٤	٢٦٠	١٢	١١	٢٣٣	١٨٠	٧٩	٦٩	المجموع	

* ورد الاستشهاد بهذه الجامعات دون تحديد لكلية أو معهد .

٦. الخلاصة

ثمة استخدام كثيف من جانب الباحثين فى علوم الدين الإسلامى لما فى المكتبات من أوعية معلومات ؛ حيث يعد الكتاب القناة الأساسية فى إيصال وتبادل المعلومات بينهم ، يليه كل من المخطوطات والأطروحات ومقالات الدوريات . أما شبكة الاتصال غير الرسمية بين هؤلاء الباحثين فإنها تعد ضعيفة للغاية . وليس ثمة تغييراً كبيراً فى هذه المؤشرات بمرور الزمن ، إذ يؤكد الكتاب نبوأه لعرش البحث فى علوم الدين على مر الفترات الزمنية . كما يؤكد ذلك أن الكم الأعظم من الدوريات التى يستشهد بها الباحثون فى هذا المجال دوريات متخصصة فى مجالات أخرى - أبرزها القانون - يليها الدوريات العامة . ويتناسب الترتيب التنازلى للكليات والجامعات المستشهد بأطروحاتها إلى حد ما مع الترتيب التنازلى لعدد الأطروحات التى أجازتها ، ويبرز من بينها كلية الحقوق بجامعة القاهرة صاحبة أعلى معامل تأثير .

المراجع

- (١) BouAzza, AbdElmajid (1989) Information user studies.in Allen Kent (ed.) **Encyclopedia of library and Information Science** . vol.44. N.Y.: Marcel Dekker, Inc. pp.144-164.
- (٢) حشمت قاسم (١٩٩٣) مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات . ط٣. القاهرة: مكتبة غريب .
- (٣) Repp, Joan M. and Cliff Glaviano (1987) Dissertations : A study of the scholar's approach . **College & Research Libraries** . vol. 48 , no.2 pp.148-159.
- (٤) Garfield, Eugene . (1981) Most-Cited authors in the arts and humanities, 1977 -1978. in his book : **Essays of an Information Scientist** . vol 4. philadelphia : ISI. pp.238-243 .
- (٥) Garfield, Eugene (1983) Some comments on the 50 periodicals most cited by A&HCI in 1980 . In his book : **Essays of an information Scientist** . Philadelphia : ISI .pp.759-769 .

الفصل الثامن

تأثر الإفادة من الإنتاج الفكرى المستشهد به
فى أطروحات علوم الدين الإسلامى بعامل الزمن

محتويات الفصل الثامن

١.	تمهيد
٢.	المؤشرات الزمنية العامة لتطور الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى .
٣.	ظاهرة التعطل فى الإنتاج الفكرى المستشهد به
١/٣	حجم العينة المعتمدة فى قياس التعطل
٢/٣	رسم منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى
١/٢/٣	قطاعا التناقص السريع والبطيء
٢/٢/٣	منتصف العمر
٣/٢/٣	جبهة البحث
٤.	الخلاصة
	المراجع

١. تمهيد

يحاول هذا الفصل الإجابة عن السؤال الخاص بمدى تأثر الإفادة من الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى بعامل الزمن . وتعرض فى ذلك لحجم العينة المعتمدة فى قياس ظاهرة التعطل ، ورسم منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى ، ثم الخروج ببعض النتائج والمؤشرات حول منتصف العمر ومفعول الفورية وجبهة البحث فى هذا المجال ، وننتهى إلى بعض أنماط الإفادة من هذه النتائج والمؤشرات .

ويسبق ذلك محاولة الكشف عن مراحل التطور العامة للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، وفترات ازدهاره وانحساره ، فى ضوء المؤشرات الزمنية المستقاة من الاستشهادات المرجعية .

٢. المؤشرات الزمنية العامة لتطور الإنتاج الفكرى المستشهد به فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

للكشف عن مدى تطور الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى ، وفترات المد والجزر فيه ، قمنا بتحليل الاستشهادات المرجعية وفقاً لسنوات وفاة مؤلفى الأعمال المستشهد بها ، ثم تحويل هذه السنوات إلى القرون الزمنية التابعة لها (جدول ١/٨ ، شكل ١/٨) . والجدير بالتنويه أننا قمنا بتحديد نهاية القرن الثامن عشر الميلادى (١٨٠٠م/١٢١٥هـ) تاريخاً فارقاً بين كل من الأعمال التراثية والأعمال الحديثة التى وضعت إبان هذا التاريخ ، على ماسبق فى الفصل الرابع .

والملاحظ هنا تفوق الإسهامات التراثية فى مدى الرجوع إليها من قبل الباحثين فى علوم الدين الإسلامى (٥٣,٩%) على الإسهامات الحديثة (٤١,٧%) . وتمثل هاتان النسبتان معاً ٩٥,٦% من المجموع الكلى لواقعات الاستشهاد ، فيما كان هناك حوالى ٤,٢% من الاستشهادات لم نستطع التوصل إلى عصور وفاة مؤلفيها .

وإذا استثنينا قرننا هذا ، فمن الواضح فى المنحنى الوارد فى (شكل ١/٨) أن القرن الثامن الهجرى هو أكثر القرون ازدهاراً وإفرازاً للإنتاج الفكرى . وهو قرن ابن تيمية وابن قيم الجوزية والذهبي وابن كثير ، وهم من أبرز المسؤولين فكرياً المستشهد بأعمالهم فى أطروحات علوم الدين الإسلامى .

ومن الواضح أنه بعد الطفرة الهائلة لعلماء القرن الثامن الهجرى بدأ هبوط ملاحظ فى القرن التاسع ، واستمر من القرن العاشر إلى الثانى عشر وهو عصر الأتراك العثمانيين .

جدول (١/٨) التوزيع الزمني للاستشهادات المرجعية
وفقا لعصور وفاة المؤلفين المستشهد بأعمالهم

القرن	عدد الاستشهادات	%
٥ ق م	٩	٠,٠٣
٤ ق م	١٨	٠,٠٥
٥ م / ٢ ق م	١٢	٠,٠٣
٦ م / ٢ ق هـ	٧١	٠,٢
٧ م / ١ هـ	٩٨	٠,٣
٨ م / ٢ هـ	٣٠٦	٠,٩
٩ م / ٣ هـ	١٤٩٧	٤,٦
١٠ م / ٤ هـ	١٥٥٩	٤,٨
١١ م / ٥ هـ	٢٢٨١	٧
١٢ م / ٦ هـ	١٨٠١	٥,٦
١٣ م / ٧ هـ	٢٣٢١	٧,٢
١٤ م / ٨ هـ	٢٩٩٤	٩,٣
١٥ م / ٩ هـ	١٢٦٧	٣,٩
١٦ م / ١٠ هـ	١٠٧٠	٣,٣
١٧ م / ١١ هـ	١٣٥٩	٤,٢
١٨ م / ١٢ هـ	٦٨٠	٢,١
المجموع	١٧٣٤٣	٥٣,٩
١٩ م / ١٣ هـ	٨٤٧	٢,٦
٢٠ م / ١٤ هـ	١٢٥٧٨	٣٩,١
المجموع	١٣٤٢٥	٤١,٧
غير معلوم	١٣٧٣	٤,٢
المجموع	٣٢١٤١	٩٩,٨

شكل (١/٨) التطور الزمني للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى
وفقاً لقرون وفاة المؤلفين المستشهد بأعمالهم

ونلاحظ أيضاً تأثير الحروب الصليبية من أواخر القرن الخامس الهجرى إلى نهايات القرن السابع (٤٨٩-٦٨٩هـ) ، والتي كانت سبباً رئيسياً من أسباب تعطل قوى الإبداع والنمو فى الحضارة العربية الإسلامية .

وبزوغ الاستشهادات المرجعية من القرن الأول الهجرى يشير إلى أن المعرفة الإسلامية تؤول فى النهاية إلى أول حركة علمية فى الإسلام . فالكتب التى وصلت إلينا من التراث ، تدلنا على أن المجهود العلمى الذى فيها لا ينتهى خالصاً إلى أصحابها ، وإنما ينتهى أكثره إلى الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين ، ثم إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ولا تتخطى الاستشهادات المرجعية فحسب عصر ما قبل الصحابة وما قبل الهجرة ، إذ يعود الباحثون أحياناً للاستشهاد بالشعراء العرب الجاهليين فى القرنين الأول والثانى قبل الهجرة ، بل تصل أحياناً إلى حد الإشارة إلى فلاسفة يونان على حدود القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد .

٣. ظاهرة التعطل فى الإنتاج الفكرى المستشهد به

ينبغى التنويه ابتداءً بأننا قد استبعدنا من تحليلات الاستشهاد فى هذا الجزء من البحث ، فضلاً عن استبعاد آيات القرآن الكريم من خطة تحليل الاستشهاد ذاتها طوال فصول البحث ، كتب الحديث الشريف ، وجميع الأعمال التراثية المؤلفة حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى . ومعنى ذلك أن ماسوف يخضع للتحليل هنا هو فحسب الأعمال الحديثة المستشهد بها .

وتأثر الإفادة من الإنتاج الفكرى بعامل الزمن هو ما يسمى بالتعطل ، ويعنى فقدان الوثيقة لمقومات الإفادة منها بمرور الزمن (١) ؛ حيث أن لكل وثيقة علمية عمراً افتراضياً تودى فيه دورها العلمى ، ثم تفقد الوثيقة قدرتها على التأثير والاستمرار تاركةً المجال لغيرها من الوثائق .

وعادة ما يصبح العمل العلمى عاطلاً إما لظهور ما يفنده ، وإما نتيجةً لاستيعاب محتوياته فى أعمال علمية أحدث وأيسر منالا ، وإما لتغير اتجاهات البحث فى موضوعه (٢) . والافتراض العام فى ظاهرة التعطل هو أن الوثائق القديمة تُستخدم بصورة أقل من الوثائق الأحدث منها ، وأن العدد الأكبر من الاستشهادات عادةً ما يكون متمركزاً فى الوثائق المنشورة فى العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة مباشرةً على عام تحليل الاستشهادات المرجعية ، ثم يتبع ذلك تناقص سريع لعدد الاستشهادات عبر السنوات التالية . هذا وتتوقف ظاهرة التعطل على طبيعة الإنتاج الفكرى فى المجال - من حيث مدى صلابة الموضوع ، ومعدلات نموه ، وتزايد الاهتمام بالحديث من الإنتاج الفكرى المستشهد به .

١/٣ حجم العينة المعتمدة فى قياس التعطل

لقد وجّه "بروكس" كثيراً من النقد للعينات التى بُنيت عليها دراسات التعطل فى الإنتاج الفكرى ، لكونها صغيرة للغاية ، ولاتكفى لإعطاء نتائج صحيحة . من ثم فإن العينات المطلوبة - فى الحقيقة - ينبغى أن تكون كبيرة بدرجة كافية (٣) .

وكما يرى "بروكس" فإننا نحتاج إلى عينة تضم ٥٨٠ استشهاداً مرجعياً على الأقل لكى يتم تحديد منتصف العمر فى حدود نسبة خطأ $\pm 10\%$ (٤) . وفى رأى لاحق ، أبدى "بروكس" أن أكثر المقاييس الدالة على ظاهرة التعطل تتطلب عينة من ٢٠٠٠ استشهاد مرجعى من الإنتاج الفكرى موضوع البحث (٥) .

وللكشف عن مدى تأثير الإفادة من الإنتاج الفكرى المستشهد به بعامل الزمن ، تم استقاء الاستشهادات المرجعية المُشار إليها فى أحدث أعوام عينة الوثائق المصدرية ، وهو عام ١٩٨٥ ، وتفرغ بيانات المطبوعات الحديثة المستشهد بها مع تاريخ نشرها . وعلى ذلك خرج من التحليل كلا من المخطوطات والمطبوعات الحديثة التى تفتقد تاريخ النشر ، فضلا عن الفئات المستبعدة آنفا وهى آيات القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف وجميع الأعمال التراثية المؤلفة حتى عام ١٨٠٠ م .

وقد بلغ مجموع الاستشهادات المرجعية موضوع قياس التعطل ٤١١٩ استشهادًا ، بنسبة ١٢,٨٪ من المجموع الكلى للاستشهادات . ولبحث ظاهرة التعطل فى سياق كل من مجتمعى جامعة الأزهر وجامعتى القاهرة وعين شمس ، وُجد أن مجموع استشهادات جامعة الأزهر ٣٢٢٣ استشهادًا (١٢,٣٪) ، فيما بلغ مجموع استشهادات الجامعتين الحديثتين ٨٩٦ استشهادًا (١٤,٦٪) . وهى كما نرى عينات كافية للخروج بالمؤشرات المناسبة .

٢/٣ رسم منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى

يعتمد قياس ظاهرة التعطل على مايسمى بمنحنى التعطل أو منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى . وقد تم رسم هذا المنحنى بتوقيع واقعات الاستشهاد المرجعى على الإحداثى الرأسى، مقابل سنوات نشرها فى عد تنازلى بدءًا بعام الأساس الذى وقع عليه الاختيار للدراسة (١٩٨٥) على الإحداثى الأفقى (جدول ٢/٨، شكل ٢/٨) .

١/٢/٣ قطاعا التناقص السريع والبطيء

ويبدو منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى مكونًا من قطاعين متميزين ؛ يقابل أولهما الإنتاج الفكرى الممتد من عام ١٩٨٥ حتى عام ١٩٥٩ ويتميز بالتناقص السريع ، فيما يقابل الثانى الإنتاج الفكرى الممتد من ١٩٥٩ حتى نهاية الفترة فى عام ١٧٥٦* ويتسم بانخفاض معدلات التناقص . وهكذا تبلغ فترة التناقص السريع ٢٦ عامًا ، تستأثر فيها بحوالى ٦٨,٧٪ من مجموع الاستشهادات المرجعية ، فى إشارة إلى التركيز على الإنتاج الفكرى الحديث نسبيًا والمنشور منذ أواخر الخمسينات .

وبمقارنة فترة التناقص السريع والتى تبلغ ٢٦ عامًا بفترة التناقص فى المجالات العلمية الأخرى كفيزياء الجوامد التى تبلغ ٩ سنوات (١)، يتضح أن تناقص الإفادة من

* أقدم عمل حديث مستشهد به فى بحثنا هذا يقع فى مجال القانون المنى ، ونُشر بالفرنسية فى باريس عام ١٧٥٦ م .

جدول (٢/٨) توزيع واقعات الاستشهاد المرجعي (المستشهد بها في عام ١٩٨٥)

تبعاً لتاريخ النشر

السنة	الملف العام	ملف الأزهر	ملف القاهرة وعين شمس	السنة	الملف العام	ملف الأزهر	ملف القاهرة وعين شمس
١٩٨٥	٨	٨	-	١٩٥٥	٥١	٣٩	١٢
١٩٨٤	٣١	٢٤	٧	١٩٥٤	٥٠	٤١	٩
١٩٨٣	١٠٠	٧٥	٢٥	١٩٥٣	٥٣	٤١	١٢
١٩٨٢	١٠٢	٧٩	٢٣	١٩٥٢	٥١	٤٥	٦
١٩٨١	١٢٢	٨٤	٣٨	١٩٥١	٤٢	٣٦	٦
١٩٨٠	١٧٥	١٢٢	٥٣	١٩٥٠	٣٦	٢٠	١٦
١٩٧٩	١٩١	١٤٢	٤٩	١٩٤٩	٢٩	٢٤	٥
١٩٧٨	١٦٧	١٢٦	٤١	١٩٤٨	٣١	٢٢	٩
١٩٧٧	١٤٧	١١١	٣٦	١٩٤٧	٣١	٢٤	٧
١٩٧٦	١٣٤	١٠٤	٣٠	١٩٤٦	٢٨	١٧	١١
١٩٧٥	١١٩	٨٦	٣٣	١٩٤٥	٣٠	٢٤	٦
١٩٧٤	٨٩	٧٤	١٥	١٩٤٤	١١	٨	٣
١٩٧٣	١٢١	٩٠	٣١	١٩٤٣	٨	٦	٢
١٩٧٢	١٣١	١١٥	١٦	١٩٤٢	٦	٥	١
١٩٧١	١٣٤	١٠٢	٣٢	١٩٤١	٦	٤	٢
١٩٧٠	٩٨	٧٧	٢١	١٩٤٠	١١	٨	٣
١٩٦٩	١٢٧	٩٥	٣٢	١٩٣٩	١٣	١٠	٣
١٩٦٨	٩٣	٧٤	١٩	١٩٣٨	٢٩	٢٦	٣
١٩٦٧	٨٨	٦٨	٢٠	١٩٣٧	١٩	١٥	٤
١٩٦٦	١١٣	٩١	٢٢	١٩٣٦	٤٦	٤١	٥
١٩٦٥	٩٤	٧٨	١٦	١٩٣٥	٢٦	١٩	٧
١٩٦٤	٧٨	٦٧	١١	١٩٣٤	٢١	١٧	٤
١٩٦٣	٨٨	٧٢	١٦	١٩٣٣	٩	-	٩
١٩٦٢	٨٤	٧٤	١٠	١٩٣٢	٣٧	٣٢	٥
١٩٦١	٧٣	٥٧	١٦	١٩٣١	٢٢	١٥	٧
١٩٦٠	٦٩	٥٩	١٠	١٩٣٠	١٧	١٣	٤
١٩٥٩	٥٤	٤٢	١٢	١٩٢٩	٧	٤	٣
١٩٥٨	٧٠	٥١	١٩	١٩٢٨	٣٩	٣٢	٧
١٩٥٧	٦٢	٤٩	١٣	١٩٢٧	١٠	١٠	-
١٩٥٦	٥٧	٤٣	١٤	١٩٢٦	٥	٤	١

ملف القاهرة وعين شمس	ملف الأزهر	الملف العام	السنة	ملف القاهرة وعين شمس	ملف الأزهر	الملف العام	السنة
-	٢	٢	١٨٩٤	٣	١٧	٢٠	١٩٢٥
-	١	١	١٨٩٣	-	٨	٨	١٩٢٤
-	٧	٧	١٨٩٢	١	٩	٩	١٩٢٣
١	٨	٩	١٨٩١	١	١٠	١٠	١٩٢٢
-	١	١	١٨٩٠	١	٦	٦	١٩٢١
-	١	١	١٨٨٩	١	٥	٥	١٩٢٠
٢	١٤	١٦	١٨٨٨	١	٢	٢	١٩١٩
-	٧	٧	١٨٨٧	-	٢	٢	١٩١٨
-	٦	٦	١٨٨٦	-	٢	٢	١٩١٧
١	-	١	١٨٨٥	-	٦	٦	١٩١٦
-	١	١	١٨٨٤	٣	٤	٧	١٩١٥
-	٦	٦	١٨٨٣	٢	٣	٥	١٩١٤
-	٤	٤	١٨٨٢	٥	٨	١٣	١٩١٣
١	٤	٥	١٨٨٠	٤	٦	١٠	١٩١٢
-	١	١	١٨٧٩	٢	٨	١٠	١٩١١
-	٥	٥	١٨٧٧	-	٥	٥	١٩١٠
١	٢	٣	١٨٧٦	-	٩	٩	١٩٠٩
-	٢	٢	١٨٧٥	١	١١	١٢	١٩٠٨
-	١	١	١٨٧٤	-	٣	٣	١٩٠٧
-	٣	٣	١٨٧١	٤	١٨	٢٢	١٩٠٦
-	١	١	١٨٧٠	-	١٥	١٥	١٩٠٥
-	٣	٣	١٨٦٩	٣	٣	٦	١٩٠٤
-	١	١	١٨٦٧	١	٦	٧	١٩٠٣
١	-	١	١٨٥٦	-	٥	٥	١٩٠٢
-	١	١	١٨٤٩	-	١	١	١٩٠١
-	١	١	١٨٤٦	١	٩	١٠	١٩٠٠
-	١	١	١٨٣٤	١	٦	٧	١٨٩٩
-	٢	٢	١٨٢١	١	٥	٦	١٨٩٨
-	١	١	١٧٧٠	-	١	١	١٨٩٧
-	١	١	١٧٥٦	١	١	٢	١٨٩٥
٨٩٦	٣٢٢٣	٤١١٩	المجموع				

شكل (٢/٨) منحني تناقص الاستشهاد المرجعي للإنتاج الفكري المستشهد به في أطروحات علوم علوم الدين الإسلامي

المعلومات بمرور الزمن أسرع فى بعض القطاعات الموضوعية من غيرها ، وأن مجال علوم الدين الإسلامى ينزاع على العموم إلى معدلاتٍ أكثر بطناً فى تعطله . ويشير لاین وزميله (٦) إلى أن الإنتاج الفكرى الذى تقل الإفادة منه بصورة بطيئة للغاية يكون إما وصفيًا ، أو يعالج مفاهيم مجردة (كالفلسفة أو النظريات السياسية) ، أو يكون نقدياً (كالنقد الأدبى ، والتاريخ) . ومعظم هذه الخصائص تتوافر فى الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى .

٢/٢/٣ منتصف العمر

اعتمادًا أيضًا على منحى التناقص ، يمكننا الخروج ببعض النتائج والمؤشرات المتصلة بالتعطل ، مثل منتصف العمر . ومنتصف العمر هو الفترة التى يتمركز فيها ٥٠٪ من مجموع الاستشهادات ، أو نصف هذه الاستشهادات .

وتبلغ فترة منتصف العمر للإنتاج الفكرى الحديث فى علوم الدين الإسلامى حوالى ١٧ عامًا (جدول ٣/٨) . وهى نسبة عالية بالمقارنة بينها وبين نظائرها فى المجالات العلمية الأخرى . وفى دراسة عربية اعتمدت أيضًا على استشهادات الأطروحات الجامعية ولكن فى مجال الفيزياء ، انتهى مؤلفاها إلى أن الأطروحات الجامعية المجازة بالجامعات العراقية فى هذا المجال تتسم جملةً بقلّة الاعتماد على المراجع الحديثة ، إذ تجاوزت غالبية المصادر نصف العمر المعتاد لهذا المجال والذى يبلغ ٤,٦ عامًا ، حيث كانت النتائج بالنسبة للأطروحات المجازة عام ١٩٨٨ تبلغ ٩,٥ سنوات ، وفى عام ١٩٨٧ كانت ٦,٥ سنوات ، وفى كل من ١٩٨٦ و ١٩٨٥ بلغت ٩ سنوات (٧) .

والحق أن هذه النتائج تعضد أن طول منتصف العمر ، وبالتالي معدل التعطل ، كما يختلف من مجال موضوعى إلى آخر فإنه يمكن أن يختلف من مجتمع إلى آخر (٨) ، وأن ثمة عوامل تنظيمية - كمدى سرعة التعرف على الوثائق ومدى إتاحتها ومدى سرعة استيعابها - تؤثر فى المؤشرات الناتجة عن تحليل التعطل فى المجتمعات المختلفة .

من ناحية أخرى ، فإن المجالات الموضوعية التى تتقدم فيها المعلومات بسرعة ، كما فى العلوم الطبيعية ، يمكن أن يبلغ منتصف العمر فيها أعمارًا قليلة . بينما فى مجالات الإنسانىات بطيئة النمو ، فإن منتصف العمر قد يمتد فيها إلى العقد أو أكثر من العقد . كما أنه من أسباب هذه الفترة الطويلة لمنتصف العمر فى الإنتاج الفكرى الحديث فى علوم الدين الإسلامى ، ارتفاع نصيب الكتب فى الأوعية المستشهد بها حيث يبلغ ٩٣,٤٪ (الفصل

جدول (٣/٨) مقارنة معدلات التعطل في الإنتاج الفكري المستشهد به

ملف الجامعتين الحديثتين	ملف الأزهر	الملف العام	
٦٠٩٨	٢٦٠٤٣	٣٢١٤١	مجموع عدد الاستشهادات
٨٩٦	٣٢٢٣	٤١١٩	عدد الاستشهادات محط التحليل الزمنى
١٤,٦	١٢,٣	١٢,٨	%
$\frac{٨٩٦}{٤٤٨} = \frac{٢}{٢}$	$\frac{٣٢٢٣}{١٦١٢} = \frac{٢}{٢}$	$\frac{٤١١٩}{٢٠٦٠} = \frac{٢}{٢}$	* منتصف العمر (استشهادات)
الاستشهادات من عام ٨٤ إلى ٧٠ = ٤٥٠	الاستشهادات من عام ٨٥ إلى ٦٧ = ١٦٥٦	الاستشهادات من عام ٨٥ إلى ٦٨ = ٢٠٨٩	* منتصف العمر بالأعوام
١٥ عامًا تقريبًا = ١٤٦	١٨ عامًا تقريبًا = ٢٧٠	١٧ عامًا تقريبًا = ٣٦٣	* مفعول الفورية
$\frac{١٤٦}{٨٩٦} = ١٦,٢٩\%$	$\frac{٢٧٠}{٣٢٢٣} = ٨,٣\%$	$\frac{٣٦٣}{٤١١٩} = ٨,٨\%$	* جبهة البحث
١٤٦ وثيقة	٢٧٠ وثيقة	٣٦٣ وثيقة	* قطاع التناقص السريع
حتى عام ١٩٦٦	حتى عام ١٩٥٩	حتى عام ١٩٥٩	
= ١٩ عامًا	= ٢٦ عامًا	= ٢٦ عامًا	
= ٥٤٣ استشهادًا	= ٢١٩٦ استشهادًا	= ٢٨٣٠ استشهادًا	
= ٦٠%	= ٦٨,١%	= ٦٨,٧%	

السابع). إذ يرتبط مدى الاستشهاد بالكتب بقضية تناقص الاستفادة منها ، فكلما انخفضت نسبة الاستشهاد بالكتب ، قصر منتصف العمر الملاحظ في المجال (٢) .

والملاحظ أيضًا أن منتصف العمر في أطروحات جامعة الأزهر (وهي الأطروحات التي تزيد فيها نسبة الاستشهاد بعلوم الدين عن نظائرها أطروحات الجامعتين الحديثتين - على ما سبق في الفصل الخامس) أطول من منتصف العمر في أطروحات جامعتي القاهرة وعين شمس (وهي الأطروحات التي تزيد فيها نسبة الإشارة إلى المجالات المتخصصة غير الدينية) . هذا مما يتفق مع مؤشرات قطاعي التناقص السريع لكل من المجتمعين ، والتي تفيد بأن الإنتاج الفكري المستشهد به من قبل باحثي الجامعتين الحديثتين أسرع في تقادمه أو تعطله مما يستشهد به نظراؤهم باحثي جامعة الأزهر . وتشير هذه النتيجة إلى أنه مادام قد تم تقسيم المجال إلى قطاعات متميزة ، فإنه من الممكن أن نجد تفاوتًا في نشاط جبهة البحث بين هذه

القطاعات ، كأن يشهد بعضها نشاطا مكثفا يؤدي إلى سرعة تطورها فى نفس الوقت الذى ينمو بعضهما الآخر ببطء . وهو ما سنحاول الكشف عنه فى العنصر التالى .

٣/٢/٣ جبهة البحث

عديدة هى المداخل التى يمكن بواسطتها الكشف عن جبهة البحث . ولقد حاولنا ذلك آنفا من خلال الكشف عن الأعمال البذرية ، التى يُستشهد بها أكثر من غيرها ، ومن ثم ذات التأثير الأعظم فى الإنتاج الفكرى فى المجال (الفصل الرابع) ؛ وتوصلنا إلى أن جبهة البحث تضم فى أغلبها أعمالا تراثية . وسوف نحاول هنا تعيين هذه الجبهة ، من خلال إحصاء الاستشهادات المرجعية وفقا لعامل الزمن .

والحق أنه لا يمكن تفسير قطاع التناقص السريع ، فى منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى ، إلا باعتباره دليلاً على الاستشهاد المكثف بالإنتاج الفكرى الحديث . وقد أطلق "برايس" على ظاهرة الاستشهاد المكثف هذه مصطلح مفعول فورى فى الإنتاج الفكرى .

ويُقصد بمفعول الفورية النسبة المئوية لما نُشر من الأعمال المستشهد بها فى السنوات الخمس الأخيرة السابقة على العام الذى تم فيه التحليل (١) . ويطلق عليه أيضاً مؤشر برايس Price Index ، أو رقم برايس القياسى . ويشير مفعول الفورية ، على العموم ، إلى أن كثافة الاستشهاد المرجعى بالأعمال الحديثة ترجع لحدائتها وليس لقيمتها ، ومن ثم فإن تناقص الإفادة منها يكون سريعاً أيضاً . أما جبهة البحث هنا ، فهى تشمل تلك الوثائق التى نُشرت خلال الفترة التى يغطيها مفعول الفورية.

ويُعتبر مدى فورية جبهة البحث دليلاً على مدى سرعة تعطل الإنتاج الفكرى ؛ فيقدر ما ترتفع قيمة هذا المدى تزداد جبهة البحث نشاطاً ، وترتفع معدلات التعطل .

ومن الطبيعى أن يختلف مدى مفعول الفورية من مجال إلى آخر ؛ حيث تختلف المجالات فيما بينها فى معدلات نمو إنتاجها الفكرى ، وفى تطور المفاهيم والنظريات ، وفى مدى اهتمام المتخصصين بملاحقة الجديد (٨) . وعلى العموم ، فإن التماسك المحكم لانجده بالفعل إلا فى مجال العلوم ، وتقف العلوم الاجتماعية فى مرتبة وسط ، بينما تفقر الإنسانيات كثيراً إلى التماسك .

ويُبدى الإنتاج الفكرى الحديث المستشهد به بالفعل قيمة منخفضة للغاية لرقم برايس القياسى ، حيث تبلغ ٨,٨٪ ، بما يفيد انخفاض نشاط جبهة البحث وعدم تماسكها فى مجال علوم الدين الإسلامى ، نتيجة لقلّة عدد الوثائق الحديثة المستشهد بها . وهكذا فثمة انخفاض

كبير فى معدلات تعطل الإنتاج الفكرى فى هذا المجال ، وهو ما ينفق على العموم مع نتائج البحوث السابقة التى أجريت على المجالات الأخرى فى الإنسانيات ، مثل الأدب الانجليزى وتاريخ العلوم واللذان يبلغ رقم برابيس القياسى فيهما ١٠٪ (٢) .

من ناحية أخرى ، تبدو جبهة بحث جامعتى القاهرة وعين شمس حوالى ضعف جبهة بحث جامعة الأزهر ، بما يدل على أنها أكثر تماسكاً وأن إنتاجها الفكرى أسرع فى معدلات تعطله

وأخيراً ، فإن هذه المؤشرات المتصلة بظاهرة التعطل فى الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى يمكن الاستفادة منها كدليل مرشد لسياسة اقتناء أوعية المعلومات . حيث يمكن لمرافق المعلومات فى هذا المجال وضع أساس زمنى للمعاملة التفاضلية لمقتنيات (٨) ، وذلك بتحديد الفئة العمرية للمقتنيات الحيوية التى ينبغى أن تكون فى أقرب مكان من المستفيدين (والتي تبلغ فى هذا المجال حوالى ١٧ عاماً) ، فيما يمكن إيداع المقتنيات الأخرى - وفقاً لفئاتها العمرية - المخازن المغلقة أو المخازن المركزية .

٤. الخلاصة

كشفت تحليل الاستشهادات المرجعية وفقاً لعصور وفاة المؤلفين المستشهد بهم ، أنه باستثناء قرننا هذا يُعد القرن الثامن الهجرى أكثر القرون ازدهاراً وإنتاجاً للأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى ، فيما تعود بدايات هذه الأعمال إلى القرن الأول الهجرى حيث ينبع الأصيلة للإنتاج الفكرى فى هذا المجال ، كما تعود هذه الاستشهادات إلى قرون ما قبل الهجرة حيث الشعراء العرب الجاهليين - المصدر الأول للثقافة العربية - وإلى قرون ما قبل الميلاد أيضاً - حيث فلاسفة يونان .

من ناحية أخرى ، كشف منحنى تناقص الاستشهاد المرجعى عن أن مجال علوم الدين الإسلامى ينزح على العموم إلى معدلات أكثر بطناً فى تعطله ؛ إذ تبلغ فترة التناقص السريع فى هذا المنحنى ٢٦ عاماً ، كما تقترب فترة منتصف العمر للإنتاج الفكرى من حوالى العقدين ، فيما يُبدى هذا الإنتاج الفكرى قيمة منخفضة للغاية لرقم برايس القياسى ، هذا مما يدل على انخفاض نشاط جبهة البحث وعدم تماسكها ، ومن ثم انخفاض معدلات تعطل الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى .

هذا وتعد فترة منتصف العمر للإنتاج الفكرى فى أطروحات جامعة الأزهر أطول من مثيلتها للإنتاج الفكرى فى أطروحات جامعتى القاهرة وعين شمس ، كما أن جبهة البحث فى الجامعتين الحديثتين تبلغ حوالى ضعف جبهة بحث جامعة الأزهر ، بما يعنى أنها أكثر تماسكاً وأن إنتاجها الفكرى أسرع فى معدلات تعطله .

المراجع

- (١) حشمت قاسم (١٩٨٤) تحليل الاستشهادات المرجعية و تطور القياسات الوراقية. فى كتابه: دراسات فى علم المعلومات. مكتبة غريب ص ص ١٣٣ - ١٧٣ .
- (٢) ميدوز، جاك (١٩٧٩) آفاق الاتصال و منافذه فى العلوم و التكنولوجيا. ترجمة حشمت قاسم. القاهرة مكتبة غريب .
- (٣) Brookes, B.C.(1970) The growth , utility and obsolescence of scientific periodical literature. **J.Doc.** vol.26, no.4,pp. 283-294 .
- (٤) Brookes, B.C. (1970) **J. ASIS.**21,320.
كما استشهد به ميدوز ، جاك (المرجع رقم ٢) .
- (٥) Brookers, B.C. (1973) Numerical methods of bibliographic analysis. **Library Trends** .vol. 22 no. 1 .pp.18-43 .
- (٦) Line, Muarice B. and A. sandison (1974) Obsolescence and changes in use of literature with time. **J.Doc.** vol.30, no.3. pp. 282-350.
- (٧) محمد حسن كاظم الخفاجى و ظافر عبد القادر عبد الجبار (١٩٨٩) قياس حداثة المعلومات العلمية فى النتاج الفكرى العراقى: دراسة بيبليومترية فى الرسائل الجامعية . فى " وقائع بحوث المؤتمر العلمى الثامن للمعلومات " . بغداد: الجمعية العراقية للمكتبات و التوثيق و المعلومات ، قسم المكتبات والوثائق - كلية الآداب - الجامعة المستنصرية . ص ص ٢٤٤ - ٢٥٦ .
- (٨) حشمت قاسم (١٩٩٣) مصادر المعلومات و تنمية مقتنيات المكتبات. ط٣. القاهرة: مكتبة غريب .

خاتمة

نتائج البحث والتوصيات

أولاً: النتائج

حاولنا خلال هذا البحث الكشف عن " الخصائص البنائية" و "الملامح الرئيسية" للإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي ، وذلك اعتماداً على نوع مهم من أنواع أوعية الإنتاج الفكري هو الأطروحات ، فضلاً عن تحليل الاستشهادات المرجعية الملحقة بعينة منها. وبالرغم من أن تحليل الاستشهادات المرجعية يمكن أن يقوم على أي نوع من أنواع أوعية المعلومات ، إلا أن الأطروحات - في بحث كهذا ينصب على علوم الدين الإسلامي ذات الإنتاج الفكري شديد الغزارة - كانت نموذجاً مثالياً ؛ أولاً لأنها أكثر أوعية المعلومات التزاماً بالمنهجية وقنوات التحكيم ، وثانياً لأنها قدمت لنا أكبر كم من الاستشهادات المرجعية في أقل عدد من الوثائق المصرية. وفيما يلي ، نقدم بعضاً مما توصلنا إليه في هذا البحث فيما يتصل بالخصائص البنائية للإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي:

- يمتد التاريخ الأكاديمي لأطروحات علوم الدين الإسلامي لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن (١٩١٨ - ١٩٩٠). ويُعد نمو الأطروحات عبر هذه الفترة مثلاً جيداً للغاية على نمط النمو التشبعي ، المعبر عن المؤسسات المستقرة والمجالات الراسخة . ويبلغ متوسط إجازة أطروحات علوم الدين حوالي ٤٤ أطروحة سنوياً ، أما متوسط الزيادة السنوية فيبلغ حوالي ٢٨ رسالة ، كما تتضاعف الإنتاجية على العموم مرة كل ١٠ سنوات . وإذا كان عدد الأطروحات التي تم إجازتها عام ١٩٩٠ هو ١٧٦ أطروحة ، فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد هذه الأطروحات ٢٠٥ أطروحة في عام ٢٠٠٠، و ٣١٩ أطروحة في عام ٢٠٥٠.
- إذا كان من المحتمل - إلى حد بعيد - أن يكون الإنتاج الفكري الذي ينمو بشكل بطيء يشيخ أيضاً بصورة بطيئة ، فإن ذلك ما هو حادث بالفعل في مجال علوم الدين الإسلامي . ذلك أن نمط النمو التشبعي الذي يميز أطروحات علوم الدين الإسلامي ، والذي تبدأ فيه الإنتاجية بنمو أسي ثم تستوى بعد ذلك في معدل ثابت تقريباً ، تقابله معدلات بطيئة للغاية في تعطل الإنتاج الفكري المستشهد به في نفس المجال. ويشير منتصف العمر لهذا الإنتاج، الذي يكاد يبلغ عقدين من الزمان ، بأن هذا المجال لا يتقدم فيه المعلومات بسرعة.
- نتيجة لغزارة الاستشهادات المرجعية الواردة بأطروحات علوم الدين الإسلامي، والإشارات المتكررة لهذه الأطروحات إلى أعمال التراث ، وارتفاع مدى المزوجة الوراقية بينها، فإن

أطروحات علوم الدين الإسلامى بهذه الصفات تُعد أقرب إلى التأليف منها إلى البحث الكاشف.

• ثمة مؤشرات عديدة تدل على أن علوم الدين الإسلامى ليس من المجالات الصلبة . منها الضعف الشديد فى الإشراف المشترك بين الأساتذة المشرفين على الأطروحات ، بما يعنى تناقص الجهود التعاونية فى المجال من هذه الناحية . ومنها مؤشرات عادات الباحثين فى استشهادهم بالوثائق التى اعتمدوا عليها وتوثيقها ، والتى تفيد بأن اكتمال البيانات الوراقية ليس من يدن الباحثين فى هذا المجال . وأخيراً ، انخفاض قيمة مفعول الفورية وعدم تماسك جبهة البحث فى الإنتاج الفكرى المستشهد به .

• يتدخل عاملا النشأة والتخصص تدخلاً كبيراً فى مدى إسهام الجامعات المصرية فى إجازة أطروحات علوم الدين الإسلامى . وفى ذلك نجد جامعة الأزهر تتفوق على الجامعتين الحديثتين القاهرة وعين شمس ؛ إذ تجيز أكثر من ثلاثة أرباع مجموع الأطروحات ، ويتمركز فيها ثلاثة أرباع المشرفين ، من بينهم من يتربع على ثلاثة أرباع رتب القائمة البورية للمشرفين ، والتى تشمل ٢٠ أستاذًا مشرفًا .

• وتختلف هذه الجامعات المصرية فى درجة تركيزها على بحث موضوعات علوم الدين . فالعلوم الأشد ارتباطاً بالمناهج الدينية، كالفقه وأصوله والحديث ، يزداد الاهتمام بها لدى جامعة الأزهر . فيما تزدهر بالجامعات الحديثة العلوم ذات الصلة بالمعالجة اللغوية والبلاغية كعلوم القرآن ، والمعالجة الفلسفية كعلم الكلام والتصوف ، والمعالجة التاريخية كالفرق الإسلامية وحركات الإحياء. وربما يرجع لاهتمامات جامعة الأزهر السابقة ، إحرازها لحوالى ٩٠٪ من مجموع المحققات التى قُدمت كأطروحات إلى الجامعات المصرية ، فضلاً عن كون جامعة الأزهر أكثر الجامعات استقطاباً للأساتذة المشرفين من الخارج ، فى محاولة لتدعيم دراساتها الحديثة غير التقليدية.

وترتبط هذه الاهتمامات الموضوعية الأساسية لدى باحثى المجتمعين المتميزين بموضوع البحث ، بمدى قدراتهم البحثية وإمكاناتهم اللغوية ومهاراتهم فى البحث عن المعلومات . إذ تزيد واقعات الاستشهاد المرجعى لباحثى جامعة الأزهر بعلوم الدين الإسلامى عن أقرانهم باحثى الجامعات الحديثة ؛ فيما تتفوق استشهادات هؤلاء الأخيرين بالمجالات الموضوعية المتخصصة غير الدينية. فيما تعد القدرات اللغوية لباحثى الجامعات الحديثة أقوى

من نظرائهم، حيث يقل اعتمادهم على اللغة العربية في جميع فترات البحث، كما أنهم أكثر استخدامًا للغات الأجنبية ماعدا اللغة المالوية .

• تعد كليتا الشريعة و القانون وأصول الدين بجامعة الأزهر رائدتي دراسات علوم الدين الإسلامى بين كليات الجامعات المصرية قاطبة ؛ فهما أكثر الكليات إجازةً للأطروحات ، كما أنهما أوفر الكليات نصيبًا في الاستشهاد بأطروحاتهما .

• أكثر ثلاثة مشرفين على الأطروحات الجامعية المصرية في علوم الدين الإسلامى ، علماء أجلاء لهم إنتاجهم الفكرى الغزير ، وتخرّج على أيديهم كثيرين من باحثى البلاد الإسلامىة، وحصل منهم اثنان على وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الاولى، بما يدعم افتراضات الدراسات الببليومترية التى تقوم على أن أكثر المفكرين إنتاجًا أكثرهم قيمة في مجتمعاتهم ومجالهم العلمى .

• ثمة "قمة كبرى" في المؤلفات التراثية شكّلت - ولا زالت - فكر المسلمين ، ولامندوحة أمام الباحث في علوم الدين من البدء بهذه المؤلفات . ويبدو الرجوع إلى الأعمال التراثية الأصيلة من الخصائص البنائية لمجال علوم الدين الإسلامى ؛ فطبيعة الإنتاج الفكرى فى هذا المجال تحتم على الباحثين الإفادة من التراث بكثافة . وتثبت هذه المؤشرات ما تتميز به المعرفة الإسلامىة من التراكمية والاستمرار ، وأن هذه المعرفة فى جوهرها نقلية ، وأن الأعمال الأساسىة فى علوم الدين - بذلك - تزداد الإفادة منها بمرور الزمن . وأكثر الأدلة على ذلك ، أن هذه الأعمال تُشرح وتُفسر باستمرار ، حتى تبلغ نسبة هذه الشروح حوالى النصف بين أوفر مائة عمل نصيبًا فى الاستشهاد به . وبالرغم من قوة الأعمال التراثية وهيمنتها على الأعمال الأساسىة ، إلا أنها تحظى بحوالى ٥٣,٩% من مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى

• ويتبع هذه القمم من المؤلفات، بالطبع، قمم أخرى من المؤلفين . ويعتد المؤلفون التراثيون أكثر الرجال تأثيرًا فى البحث الأكاديمى المعاصر فى علوم الدين الإسلامى . وأكثر هؤلاء المؤلفين من القرون السابع والثامن والتاسع الهجرىة ، وفى هذا القرن الأخير يبرز أوفر المؤلفين نصيبًا فى الاستشهاد بإنتاجهم ، وربما أغزرهم قاطبة ، وهو الإمام الحافظ الجلال السيوطى . أما أبرز المسئولين فكريًا من المحدثين فنصفهم محققون ، يقف إلى جانبهم كوكبة من المؤلفين المجددين فى القرنين الماضى والحالى ، على رأسهم محمد أبو زهرة والعقاد وأحمد أمين ورشيد رضا وخير الدين الزركلى ومحمد بن على

الشوكاني. أما أكثر إسهامات المحدثين وضوحًا ، فهي أعمالهم ذات الطبقات المتعددة الأكثر تواترًا من غيرها.

● يمثل "التحقيق" ظاهرة ملحوظة في الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامي، فهو يمثل حوالى ربع مجموع الأطروحات المجازة في كل عام في العقد الأخير ، فيما يُعد ثانی أكثر أنماط المسؤولية الفكرية حضورًا في الإنتاج الفكري المستشهد به ، وهو الذى ارتقى ببعض المحققين من المحدثين إلى المقدمة بين أكثر المسؤولين فكريًا استشهدًا بأعمالهم.

● ويُعد الشرح ثالث أكثر أنماط المسؤولية الفكرية تواجدًا في الإنتاج الفكري المستشهد به، وهو الذى رفع بعض الشارحين من القدامى إلى المقدمة بين أبرز المسؤولين فكريًا، وذلك كـيحيى بن شرف النووى (ت ٦٧٦ هـ) وابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ هـ).

● بالرغم من أن الأعمال المرجعية تمثل حوالى عُشر مجموع واقعات الاستشهاد المرجعى، إلا أن ثمة حضورًا قويًا لهذه الأعمال بين أوفر مائة عمل نصيبًا في الاستشهاد به ، حيث تحظى بأكثر من ربع هذه الأعمال. كما تمثل الأعمال المرجعية أبرز ثلاثة أعمال على الإطلاق في الإنتاج الفكري في علوم الدين الإسلامى من حيث الاستشهاد بها. كما يوجد بالأعمال المرجعية العامة أكبر معامل تأثير بين المجالات المستشهد بها ، بما يفيد أنها بالفعل أعمال لاغنى عنها لباحثى هذا المجال.

● يعد الفقه أهم علوم الدين الإسلامى على الإطلاق ؛ فهو أكثر العلوم احتلالاً لاهتمام الجامعات فى أطروحاتها الجامعية، ويسيطر على الدراسات الأكاديمية فى حوالى نصف مجموع الكليات موضوع البحث . ويُعد الفقه كذلك أوفر الموضوعات حظًا من حيث الاستشهاد بوثائقها ، كما تُبدى أطروحته أقوى مزوجة وراقية بين موضوعات علوم الدين. ولأن الفقه هو أكثر مجالات الإسلام ارتباطًا بحياة المسلمين اليومية ، فإنه يمكننا بذلك استنباط أن الباحثين فى الجامعات المصرية يتناولون اليوم المشكلات الحقيقية التى تواجه مجتمعهم الإسلامى من الداخل.

● يُعد القرآن ، المصدر الأول للتشريع الإسلامى ، ثانى أكثر موضوعات علوم الدين نصيبًا فى إجازة الأطروحات ، وثالث أكثر هذه الموضوعات حظًا من حيث الاستشهاد بوثائقها. فيما يُعد الحديث ، المصدر الثانى للتشريع ، ثانى أوفر موضوعات علوم الدين حظًا من حيث الاستشهاد بوثائقها، كما يتوافر بوثائقه المستشهد بها ثانى أكبر معامل تأثير . وعلوم

الحديث هي أوفر الموضوعات نصيباً في نسبة الاستشهاد المرجعى الذاتى، ومن ثم تعد أكثرها تمثيلاً للاكتفاء الموضوعى الذاتى. وتقع علوم الحديث والسيرة في موقع القلب من بنیان الإنتاج الفكرى في علوم الدين الإسلامى ، فيما يعد مجال الحديث رواية من بينها أكبر التجمعات العقودية في هذا البنیان.

- يعد كل من علم الكلام والتصوف من أكثر علوم الدين الإسلامى اكتفاءً بذاتها. إلا أن علاقات التأثير المتبادل تربط بينهما وبين مجال التاريخ الإسلامى، والذى تعد علاقته بكل منهما من أقوى العلاقات الخارجية لعلوم الدين في بنیان الإنتاج الفكرى المستشهد به. أما كون هذه الموضوعات أكثر علوم الدين اتصالاً بالفكر الأجنبى ، فإن ذلك لا يشير إلى معاصرتها، بقدر ما يدل على الإهتمام البالغ للمستشرقين بالبحث فيها.
- يُعد التاريخ الإسلامى أكثر الموضوعات حضوراً في الإنتاج الفكرى المستشهد به من خارج علوم الدين. وتفسير هذه النتيجة جد بسيط فى ضوء أن التاريخ هو ذاكرة الأمة، وأن كثيراً من علوم الدين ذو خلفية تاريخية. والتاريخ الإسلامى رابع أوفر الموضوعات نصيباً في الاستشهاد بوثقها، ويتوافر بوثقته ثالث أكبر معامل تأثير بين موضوعات الإنتاج الفكرى المستشهد به ، كما أنه يحتل النصيب الأعظم من علاقات التأثير المتبادل لعلوم الدين بغيرها من المجالات ، فيما يعد ثانى أكبر التجمعات العقودية في بنیان الإنتاج الفكرى في علوم الدين الإسلامى.
- يحتل القانون موقعاً متميزاً بين المجالات الموضوعية الخارجية التى ترتبط بها علوم الدين الإسلامى؛ فهو ثانى أكثر هذه المجالات نصيباً في الاستشهاد بوثقها ، ومن آثاره وجود التشريعات والقوانين كسادس أوفر أوعية المعلومات نصيباً في الاستشهاد بإنتاجها، كما يُعد أكثر المجالات احتلالاً للأهمية في الدوريات المستشهد بمقالاتها. ولعل أهمية القانون تتبع من ارتباطه بالفقه، أكثر الموضوعات أهمية لدى باحثى علوم الدين الإسلامى.
- تعد علوم اللغة والبلاغة العربية علومًا بالغة الأهمية للباحثين فى علوم الدين الإسلامى؛ فهى تمثل أكثر المجالات الموضوعية غير الدينية نصيباً فى الاستشهاد بوثقها، وسادس أوفر الموضوعات نصيباً فى الاستشهاد بها على الإطلاق . وتعد هذه العلوم ثانى أوفر الموضوعات من خارج علوم الدين حظوةً فى واقعات التأثير المتبادل ، وأيضاً ثانى أكثر الموضوعات الخارجية حضوراً فى بنیان الإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى.

- أما فيما يتصل بالموثرات الخارجية ، فإن تأثير الفكر الأوربي فى البحث الأكاديمى فى علوم الدين الإسلامى ضعيف للغاية ؛ فنسبة الأعمال الأجنبية والمترجمة التى يستشهد بها الباحثون تبلغ حوالى ٦٪ من مجموع الاستشهادات ، فيما تمثل نسبة واقعات الاستشهاد بأوروبا والأمريكتين حوالى ٢٪ . وأكثر الموضوعات المتخصصة التى يرد بها الباحثون فى الفكر الغربى هى الديانات المقارنة والإنسانيات عامة والفلسفة والقانون والعلوم الطبيعية.
- تعد القاهرة أبرز المراكز الجغرافية نشرًا للأعمال المستشهد بها فى علوم الدين الإسلامى، ويأتى بعدها بيروت، ثم كل من دمشق وحيدر آباد الدكن وبغداد واستانبول على الترتيب (حتى نسبة ١٪ من مجموع الاستشهادات). بينما على مستوى القطاعات الجغرافية الأكبر، يبرز العالمان العربى والإسلامى، وتتبعهما مباشرةً آسيا وأوروبا. وتتوزع بلدان نشر الإنتاج الفكرى المستشهد به الإحدى والأربعين على جميع قارات العالم ، اللهم إلا أستراليا.
- اللغة العربية هى اللغة الأساسية للأطروحات المجازة فى علوم الدين الإسلامى (٩٩,٩٤٪)، وهى أيضا اللغة الأساسية للإنتاج الفكرى المستشهد به فى هذه الأطروحات (٩٧٪). وثمة لغات أخرى شرقية وغربية فى الإنتاج الفكرى المستشهد به ، غدت اليوم قنوات اتصال نسبية للإنتاج الفكرى فى علوم الدين، يقف على رأسها لغتان عالميتان هما الإنجليزية والفرنسية. إلا أن الإفادة من اللغات الأجنبية تقل بمرور الزمن ، بما يدل على تزايد الحواجز اللغوية بين الباحثين وهذه اللغات ، ومن ثم تزايد اعتمادهم على لغتهم الأولى .
- يتعاطم دور الكتاب المطبوع كقناة أساسية لتوصيل المعلومات فى مجال علوم الدين الإسلامى ، نتيجة لكونه أكثر أوعية المعلومات صلاحية لعرض المعلومات المستقرة ، ذات النمو البطيئ. هذا فى الوقت الذى تلعب فيه الدوريات والأطروحات دوراً ضئيلاً فى نظام الاتصال العملى فى مجال علوم الدين الإسلامى. وربما كان أقرب أوعية المعلومات إلى روح البحث فى هذا المجال بعد الكتب المطبوعة ، هو المخطوطات.
- لا تتضح الدوريات الأساسية بصورة كافية فى الإنتاج الفكرى المستشهد فى علوم الدين الإسلامى؛ فالكلم الأعظم من الدوريات التى يستشهد بها الباحثون دوريات متخصصة فى مجالات أخرى ، يليها نسبة غير قليلة من الدوريات العامة.

- وهكذا أصبحت نواة العلم عند المسلمين في معظمها وثائقية ، بعد أن بدأت في مهدها الأولى شفوية. ودلالة ذلك ضعف شبكة الاتصال غير الرسمي بين الباحثين في علوم الدين، والتي يبلغ نصيبها ٠,٢٪ من مجموع واقعات الاستشهاد المرجعي.
- يكاد يحتكر الناشر والتجارون والمطابع عملية النشر الإسلامي. فيما تأتي خلفهما مؤسسات المجتمع الأخرى ، الأكاديمية والحكومة والعلمية... إلى آخره ، والتي تحرص على المشاركة في نشر قضايا علوم الدين وإذاعتها على الناس . ويبدو أن أقدمية الناشرين ذات دور أساسي في بلوغهم القمة بين نظرائهم.
- يبلغ عدد واقعات الاستشهاد المرجعي بعلوم الدين الإسلامي حوالى ثلثى مجموع واقعات الاستشهاد، كما أن أطروحات علوم الدين تُبدى قوة مزوجة وراقية عالية بين بعضها البعض ، فيما تتمركز بنية هذه العلوم الداخلية بصورة واضحة داخل بنیان الإنتاج الفكرى المستشهد به على العموم. ومما يدعم قوة البنية الفكرية الداخلية لعلوم الدين ، اعتماد الباحثين فيه اعتمادًا أساسيًا على اللغة العربية وعلى الإنتاج الفكرى المنشور فى العالمين العربى والإسلامى.
- وعلى الإجمال ، لازالت الثقافة الإسلامية المعاصرة تستمد مضمونها من خصوصية أصحابها ومبدعيها، ولازالت علوم الإسلام تؤثر فى الباحثين وتُشكّل رؤيتهم للعالم.

ثانياً: التوصيات

وأخيراً ، نود أن نشير إلى بعض النقاط التي قد تفيد في اكتمال الصورة عن هذا الموضوع:

أولاً: فيما يتصل بمهام البحث في مجال المعلومات

يمكن أن تتولد عن هذا البحث استفسارات جديدة ، تنبثق من الرحلة النهائية للاستفسارات التي انطلقنا منها في هذا البحث . وهذه الاستفسارات الجديدة ، يمكن أن تكون موضوع فروض جديدة، ومنطلقاً لبحوث أخرى تتصل بالبحث الحالي:

- ثمة حاجة إلى خضوع كل مجال من مجالات الفكر الإسلامى إلى بحث قياسي وراقى مستقل، وذلك كالفقهاء والحديث والقرآن وعلم الكلام مضافاً إلى الفلسفة الإسلامية في علوم الدين ، والتاريخ الإسلامى والتربية الإسلامية والنظام السياسى الإسلامى والاقتصاد الإسلامى فى المجالات الإسلامية الأخرى من غير علوم الدين .
- ثمة حاجة إلى دراسة الإنتاج الفكرى الإسلامى فى إطار القنوات الأخرى للاتصال العلمى؛ وذلك كالكتب ومقالات الدوريات وبحوث المؤتمرات . وهناك حاجة إلى دراسة هذا الإنتاج فى سياق مجتمعات عربية وإسلامية أخرى.
- ثمة حاجة إلى دراسة للإفادة من المعلومات فى مجال علوم الدين الإسلامى ، تتوسل بالأدوات الأخرى للمنهج التحليلى الوصفى.

ثانياً: فيما يتصل بمهام البحث فى الإسلام

إن مؤشرات تحليل أطروحات علوم الدين الإسلامى ، ومؤشرات تحليل الاستشهادات المرجعية الواردة فيها ، ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط الموضوعات المطروحة للبحث فى جامعاتنا الإسلامية ، وكذا فى مراكز البحوث ذات الصلة . وأكثر المجالات الجديرة بالبحث الأكاديمى ، والتي لم تأخذ حظاً كافياً بعد ، هى الموضوعات التى تقع عامّة تحت مظلة إسلامية المعرفة ، والموضوعات التى تنصب على الحوار الحضارى بيننا وبين الحضارات المعاصرة.

ثالثاً: فيما يتصل بإنشاء نظم استرجاع المعلومات للإنتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى

• إن نظم استرجاع المعلومات فى هذا السياق لاتنصب على مؤسسة معينة ولا وعاء معلومات بعينه ، وإنما تنصب على موضوع متخصص محدد هو علوم الدين الإسلامى والمجالات ذات الصلة به. والجمهور المتلقى المتعامل مع هذا النظام مشنت إلى حد كبير ؛ فبالإضافة إلى علماء الدين الإسلامى والباحثين فى علوم الدين وباحثى التاريخ الإسلامى بكافة مراحلها ، يوجد بعض المهتمين بالإسلام من زوايا الاقتصاد والسياسة والإدارة والاجتماع والتربية والفن والعمارة وعلم النفس والطب والأدب.

والوظيفة الأساسية لنظام استرجاع المعلومات فى هذا المجال ، هى تجميع أوعية المعلومات ذات الصلة، وتنظيمها وتجهيزها لتيسير سبل الاستفادة منها.

ويمكن للنظام أن يقدم كافة أشكال خدمات المعلومات ، بما فيها الإحاطة الجارية والبيت الإنتقائى للمعلومات ، فضلا عن خدمة الاسترجاع على الحظ المباشر. كما يمكن أن يناط به المهام التالية:

- العمل كمرکز إرشادى Referral Centre بإرشاد المستفيدين إلى المؤسسات الأخرى التى تعد بذاتها مصادر للمعلومات ، إذا لم تتوافر تلك المعلومات بالنظام .
- التنسيق مع المكتبات الوطنية والجامعية وغيرها فى البلاد العربية والإسلامية بصدد تصوير المخطوطات الإسلامية المقتناة بها.
- التنسيق مع المكتبات الجامعية فى البلاد العربية والإسلامية بصدد تصوير الأطروحات الإسلامية المجازة والمقتناة بها.
- العمل كمرکز استشارى للفتاوى الفقهية بتخزين هذه الفتاوى - طيلة القرون الإسلامية - تحت موضوعاتها المخصصة فى نظام فرعى خاص بها.
- العمل على تخزين آيات القرآن الكريم وتفسيرها وأسباب نزولها وإعجازها البلاغى واللغوى ، والأحاديث النبوية الشريفة وأسانيدها وشروحها، على الحاسبات الإلكترونية كأنظمة فرعية ، وإتاحتها لجمهور المتلقين.
- التنسيق بين هذا النظام وغيره من أنظمة المكتبات العربية والإسلامية ذات الصلة فيما يتصل بالإعارة المتبادلة للكتب.

إضافةً إلى ذلك ، ثمة مهام محددة ينبغي إنجازها بصدد إنشاء نظم استرجاع المعلومات، مثل:

- إنشاء كشافات الاستشهادات المرجعية للإنتاج الفكرى العربى بعامه ، والإسلامى منه بصفة خاصة . ولا نعتقد أننا بحاجة لذكر دوافع إنشاء مثل هذه الكشافات ، وما يمكن أن تقدمه للبحث العلمى العربى ، فى ثنايا البحث ما يكفينا مؤونة ذلك.
- يمكن القول أنه بعد انتهاء هذا البحث أصبح الطريق معبداً للقيام بعمل مثل " المرشد إلى الإنتاج الفكرى فى الإسلام " . إن مسح الأعمال الوراقية فى هذا المجال (كما اتضح فى الفصل الأول) ، فضلاً عن نتائج تشتت الإنتاج الفكرى المستشهد به فى علوم الدين الإسلامى ، يكشف عن الحاجة الماسة لهذا المجال إلى مثل ذلك العمل.

وأخيراً، ترتبط علوم الدين الإسلامى بكثير من المجالات الإسلامية الأخرى ، وبكثير من الموضوعات المتخصصة غير الدينية. هذا الارتباط رسالة إلى الوراقين ومعدي نظم استرجاع المعلومات والمكتبيين فى الحقل الإسلامى ، الذين ينبغى عليهم التنبه إلى هذه المجالات المجاورة ، حيث أن تشتتها ويُعدها عن التخصص الأساسى يقتضى أقصى العناية لتتبعها وضبطها . كما أن هذه العلاقات الموضوعية رسالة إلى معدي أدوات التحليل الموضوعى والتكشيف ؛ فأى خطة تصنيف جديدة ، أو قائمة رؤوس موضوعات أو مكنزاً - أيًا كانت لغة التكشيف - من المفيد أن تضع فى اعتبارها هذه المجالات الناشئة ، وتضعها مع علوم الدين فى منظومة واحدة .

رابعاً: فيما يتصل بمهام مرافق المعلومات الإسلامية

- من المفيد قيام اختصاصى تنمية المقتنيات بالعمل على توفير الأعمال الأساسية فى علوم الدين الإسلامى والمجالات الإسلامية الأخرى ، وتوفير الأعمال المرجعية الأساسية، الحديثة والتراثية.
- بناءً على نتائج تحليل الاستشهاد المرجعى ، يمكن إعداد قائمة مراجعة بالمصادر الأساسية فى هذا المجال ، بما يفيد فى تقييم مقتنيات مرافق المعلومات الإسلامية على أساس موضوعى منهجى.

- تبدو الحاجة ماسة إلى إصدار تشريع يقضى بتبادل الأطروحات الجامعية - أو صور منها- بين مكاتب الجامعات الإسلامية ، كما تبدو الحاجة ملحة إلى إصدار أدلة للتعريف بهذه الأطروحات.

خامسا: فيما يتصل بمهات الجامعات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالفكر الإسلامى

- ينبغى الحرص من قبل الجامعات والكليات المصرية والعربية والإسلامية ، على إصدار أدلة وراقية جارية بالأطروحات المجازة ، والأطروحات التى لازالت قيد البحث ؛ وذلك منعًا لتكرار البحوث واستنزاف الجهود فى هذا المجال الذى يعانى كثيرًا من التقليد والتكرار .
- من الضرورى إنشاء قانون محكم لإيداع الرسائل الجامعية بجامعة الأزهر ، بحيث يعنى هذا القانون بإيداع الأطروحات فى كل من المكتبة المركزية ومكاتب الكليات .
- من المفيد نشر الرسائل الجامعية التى قامت على تحقيق الكتب التراثية الأصيلة . إن هذه الرسائل تعبر عن مجهود خارق فى التحقيق ينبغى نشره وإذاعته للناس .
- من المعلوم أن التوثيق والوصف الوراقى يقع فى موقع القلب من العملية البحثية . ولذلك فعلى محررى ومحكمى الدوريات الإسلامية، وعلى مشرفى ومقررى المؤتمرات الإسلامية، وعلى إدارات الدراسات العليا بالجامعات ، وعلى الناشرين بمختلف فئاتهم ، وجوب وضع قواعد موحدة للتوثيق والوصف الوراقى للبحوث والمقالات والأطروحات والكتب التى تقدم إليهم قبل خروجها إلى النور .

" وآخى دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

المراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المراجع العربية التراثية

- (١) الآمدي ، علي بن أبي علي ، ت ٦٣١ هـ (د.ت.٠) الإحكام في أصول الأحكام . [القاهرة] : دار الحديث .
- (٢) الإيجي ، عبد الرحمن بن أحمد ، ت ٨١٦ هـ (١٩٠٧) الموافق . عنى بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني . ط١ . القاهرة . على نفقة محمد أفندي ساسي المغربي التونسي .
- (٣) ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ت ٧٢٨ هـ (١٩٦٦) الفتاوى الكبرى . قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف . بيروت : دار المعرفة .
- (٤) جلال الدين المحلى ، محمد بن أحمد ، ت ٨٦٤ هـ (١٩٧٧) الورقات . تقديم وإعداد عبد اللطيف محمد العبد . ط١ . القاهرة : دار التراث .
- (٥) ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد، ت ٨٠٨ هـ (١٩٦٧) مقدمة ابن خلدون . تحقيق على عبدالواحد وافى . ط٢ ، مريدة ومنقحة . القاهرة : لجنة البيان العربي .
- (٦) الزركشى ، ابراهيم بن بهادر ، ت ٧٩٤ هـ (١٩٥٧) البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : دار التراث .
- (٧) السرخسى ، محمد بن أحمد ، ت ٤٩٠ هـ (١٩٥٢) أصول السرخسى . حقق أصوله أبو الوفا الأفغانى . حيدر آباد الدكن : لجنة إحياء المعارف العثمانية .
- (٨) السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف ، ت ٣٥٦ هـ (١٩٨٦) الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون . تحقيق أحمد محمد الخراط . ط١ . دمشق : دار القلم .
- (٩) السيوطى ، عبد الرحمن بن أبى بكر ، ت ٩١١ هـ (١٩٧٥) الحاوى لفتاوى . بيروت : دار الكتب العلمية . كما استشهد به : جاد الحق على جاد الحق (١٩٩٣) مع الامام جلال الدين السيوطى . الأزهر . س ٦٥ ، ج ١١ ص ص ١٦٦٢ - ١١٦٩ .
- (١٠) الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم ، ت ٥٤٨ هـ (١٩٦٨) الملل والنحل . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه .

- (١١) العامرى ، محمد بن يوسف ، ت ٣٨١ هـ (١٩٦٧) كتاب الإعلام بمنافى الأعلام . تحقيق ودراسة أحمد عبد الحميد غراب . القاهرة : دار الكاتب العربى .
- (١٢) العلموى ، عبد الباسط بن موسى (١٩٣٠) المعيد فى أدب المفيد والمستفيد . دمشق : مطبعة الترقى .
- (١٣) ابن العماد الحنبلى ، عبد الحى بن أحمد ، ت ١٠٨٩ هـ (د.ت.) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . بيروت : المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع .
- (١٤) الغزالى ، محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ هـ (د.ت.) إحياء علوم الدين . القاهرة : دار الشعب .
- (١٥) الغزالى ، محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ هـ (١٩٦٢) المنقذ من الضلال ، مع أبحاث مستفيضة عن " قضية التصوف " . [تحقيق وتقديم] عبد الحليم محمود . ط٣ . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .

ثالثاً ، المراجع العربية الحديثة والمعربة

- (١٦) أحمد أمين (١٩٦٢) ظهر الإسلام . ط٣ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية .
- (١٧) أحمد أمين (١٩٦٤) ضحى الإسلام . ط٧ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية .
- (١٨) أحمد أمين (١٩٨٢) فجر الإسلام . ط١٣ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية .
- (١٩) أحمد طالب (١٩٩٣) تجارة الحرف المطبوع . نشر الكتاب فى لبنان وتوزيعه فى العالم العربى [تأليف] مود اسطفان هاشم : [عرض كتاب] . عالم الكتاب ع.٣٩ ص ص ٧٠ - ٧٣ .
- (٢٠) أحمد على تراز (١٩٩٠) اتصال شخصى .
- (٢١) أحمد على تراز (١٩٩١) الرسائل الجامعية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية مقارنة . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .
- (٢٢) أحمد محمود صبحى (١٩٨٤) التصوف : إيجابياته وسلبياته . القاهرة : دار المعارف .
- (٢٣) أمانى زكريا الرمادى (١٩٩٣) الإنتاج الفكرى حول القرآن الكريم باللغتين الانجليزية والفرنسية فى القرن العشرين : دراسة بيبليومترية . الاسكندرية : جامعة الاسكندرية ، كلية الآداب . أطروحة ماجستير .
- (٢٤) بدوى طبانة (١٩٧٢) دار العلوم قيس من الأزهر . الهلال . س ٨٠ ، ع ٢ . ص ص ٦٠ - ٧٣ .
- (٢٥) جارفى ، وليم (١٩٨٣) الاتصال أساس النشاط العلمى . ترجمة حشمت قاسم . ط ١ . بيروت : الدار العربية للموسوعات .
- (٢٦) جمال حمدان (١٩٧٠) العالم الإسلامى المعاصر . القاهرة : عالم الكتب .

- (٢٧) حشمت قاسم (١٩٨٢) الوطن العربي فى الأطروحات الأمريكية : استطلاعات أولية . المستقبل العربى . س ٥ ع ٤٦ . ص ص ١٢ - ٣٥ .
- (٢٨) حشمت قاسم (١٩٨٣) الوطن العربى فى الأطروحات الأمريكية . الناشر العربى . ١٤ . ص ص ٣٠ - ٤١ .
- (٢٩) حشمت قاسم (١٩٨٤) تحليل الاستشهادات المرجعية ونظور القياسات الوراقية . فى كتابه : دراسات فى علم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب . ص ص ١٣٣ - ١٧٣ .
- (٣٠) حشمت قاسم (١٩٨٤) كشافات الاستشهاد المرجعى وإمكاناتها الاستراتيجية . فى كتابه : دراسات فى علم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب . ص ص ١٠٧ - ١٣٢ .
- (٣١) حشمت قاسم (١٩٨٨) اتصال شخصى .
- (٣٢) حشمت قاسم (١٩٩٠) مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات . القاهرة : مكتبة غريب .
- (٣٣) حشمت قاسم (١٩٩٣) اتصال شخصى .
- (٣٤) حشمت قاسم (١٩٩٣) مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات ط٠٣ القاهرة : مكتبة غريب .
- (٣٥) خير الدين الزركلى (١٩٨٦) الأعلام ط٠٧ . بيروت : دار العلم للملايين .
- (٣٦) دائرة المعارف الاسلامية (١٩٣٢) نقلها إلى العربية عباس محمود ، عبد الحميد يونس ، أحمد الشنتاوى ، إبراهيم زكى خورشيد . القاهرة : لجنة ترجمة الدائرة .
- (٣٧) رئيس ادارة الدراسات العليا بكلية اصول الدين بالقاهرة (١٩٩١) اتصال شخصى .
- (٣٨) سامية حسن ابراهيم (١٩٨٥) الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور ، ١٩٠٨ - ١٩٢٥ . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- (٣٩) السيد سابق (١٩٨٥) فقه السنة . جدة : مكتبة الخدمات الحديثة .
- (٤٠) شعبان عبد العزيز خليفة (١٩٧٩) الرسائل الجامعية والمطبوعات الحكومية . القاهرة : العربى للنشر والتوزيع .
- (٤١) طه جابر العلوانى (١٩٩٢) من أعلام الأزهر : فضلية الأستاذ الدكتور عبد الغنى عبد الخالق . الأزهر . س ٦٤ ، ج ٩ . ص ص ١٠٥٧ - ١٠٦٢ .
- (٤٢) طه عبد الباقي سرور (١٩٥٥) الغزالي . القاهرة : دار المعارف .
- (٤٣) ابن عابدين ، محمد بن محمد أمين ، ت ١٢٥٢ هـ (د.ت.٠) رد المختار على الدر المختار : حاشية ابن عابدين . بيروت : دار الكتب العلمية .

- (٤٤) عبد الرحمن فراج (١٩٩٠) تحليل الاستشهادات المرجعية : بعض مشكلاته فى الإنتاج الفكرى العربى . مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س ١٠ ، ع ١٠٣ - ٧٩ .
- (٤٥) عبد الرحمن فراج (١٩٩١) كشف الاستشهادات المرجعية . مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س ١١ ، ع ٣٠٢ . ص ص ١٣٦ - ١٧٦ .
- (٤٦) عبد الرحمن فراج (١٩٩١) الكشف الإسلامى : ملاحظات أولية . عالم الكتب . مج ١٢ ، ع ١٠٣ . ص ص ١٢١ - ١٢٦ .
- (٤٧) عبد الرحمن فراج (١٩٩٢) قانون براندفورد للتشنت ، (١) مفاهيم أساسية . عالم الكتب . مج ١٣ ، ع ١٠٣ . ص ص ١٠ - ١٦ .
- (٤٨) عبد الرحمن فراج (١٩٩٢) قانون براندفورد للتشنت ، (٢) تطبيقه ، ومجالات الإفادة منه . عالم الكتب ، مج ١٣ ، ع ٢٠٢ . ص ص ١٤٢ - ١٦٠ .
- (٤٩) عبد القادر عوده (١٩٧٦) الإسلام بين جهل إبنائه وعجز علمائه . القاهرة : المختار الإسلامى للطباعة والنشر .
- (٥٠) عبد المتعال الصعدي (١٩٦٢) المجددون من الإسلام فى القرن الأول إلى الرابع عشر ، ١٠٠ هـ - ١٣٧٠ هـ . ط ٢ . القاهرة : مكتبة الآداب .
- (٥١) عبد الوهاب أبو النور (١٩٧٣) التصنيف البيبليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى : دراسة فى منهج إعداد نظم التصنيف مع تطبيقه فى إعداد نظام تصنيف للدين الإسلامى . القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر .
- (٥٢) عبد الوهاب أبو النور (١٩٨٥) البيبليوجرافيا الموضوعية العربية . علوم الدين الإسلامى . فى كتابه : بحوث فى المكتبة العربية . ط ١ . الكويت : دار القلم . ص ص ١١٧ - ١٦٥ .
- (٥٣) عبد الوهاب أبو النور (١٩٨٥) التصنيف البيبليوجرافى لعلوم الدين الإسلامى . فى كتابه : بحوث فى المكتبة العربية . ط ١ . الكويت : دار القلم . ص ص ٩٧ - ١١٦ .
- (٥٤) عبد الوهاب رواح (١٩٨٩) بنية النظام المعرفى فى التراث الإسلامى : قراءة فى المنهج . الإكليل . س ٧ ، ع ٤٤ . ص ص ١٣٥ - ١٤٣ .
- (٥٥) عطية بن عطية الله المزينى (١٩٨٨) ملاحقة النتاج الفكرى فى علوم الدين الإسلامى فى مكتبات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : دراسة مقارنة . الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية . اطروحة ماجستير .

- (٥٦) عمر رضا كحالة (١٩٥٨) معجم المؤلفين : معجم مصنفى الكتب العربية . دمشق : طبع بنفقة رفعت رضا كحالة .
- (٥٧) فكرى الجزار (١٩٩١) مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام ١٢١٥ هـ - ١٨٠٠ م. الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .
- (٥٨) فيكرى ، براين كامبل وأينا فيكرى (١٩٩١) علم المعلومات بين النظرية والتطبيق . ترجمة حشمت قاسم . القاهرة : مكتبة غريب .
- (٩٥) كامل سعفان (١٩٨٣) الذين يلحدون فى آيات الله . القاهرة : دار المعارف .
- (٦٠) محمد أمين فرشوخ (١٩٩٠) المدخل إلى علوم القرآن والعلوم الإسلامية . ط١ . بيروت : دار الفكر العربى .
- (٦١) محمد حسن كاظم الخفاجى وظافر عبد الجبار (١٩٨٩) قياس حداثة المعلومات العلمية فى النتاج الفكرى العراقى : دراسة ببيومترية فى الرسائل الجامعية . فى " وقائع بحوث المؤتمر العلمى الثامن للمعلومات " . بغداد : الجمعية العراقية للمكتبات والتوثيق والمعلومات ، قسم المكتبات والوثائق - كلية الآداب - الجامعة المستنصرية . ص ص ٢٤٤ - ٢٥٦ .
- (٦٢) محمد عاطف العراقى (١٩٨٧) الفلسفة الإسلامية . القاهرة : دار المعارف .
- (٦٣) محمد عاطف العراقى (١٩٨٢) الدراسات الإسلامية فى جامعاتنا وكيفية تطويرها لخدمة المجتمع العربى . الإمة . ص ٢ ، ع ١٥ . ص ص ١٠ - ١٣ .
- (٦٤) محمد عبد الجواد (١٩٦٠) تقويم دار العلوم : العدد الماسى يصدر لمرور ٧٥ عامًا على المدرسة ، ١٨٧٢ - ١٩٤٧ . القاهرة : دار المعارف .
- (٦٥) محمد عمارة (١٩٩٠) أزمة الفكر الإسلامى المعاصر . القاهرة : دار الشرق الأوسط للنشر .
- (٦٦) محمد الغزالى (١٩٩١) تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل . ط١ . القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى .
- (٦٧) محمد فاروق النبهان (١٩٨٢) الجامعات الإسلامية : دورها الفكرى والاجتماعى . الإمة . ص ٣ ، ع ٢٦ . ص ص ١٤ - ١٦ .
- (٦٨) محمد فؤاد عبد الباقي (١٩٤٥) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . القاهرة : دار الكتب المصرية .
- (٦٩) محمد المبارك (١٩٧٣) المجتمع الإسلامى المعاصر . ط٢ . بيروت : دار الفكر .
- (٧٠) محمود شلتوت (١٩٥٩) الإسلام عقيدة وشريعة . القاهرة : الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر .

- (٧١) مصطفى عبد الرزاق (١٩٥٩) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- (٧٢) ممتاز انور (١٩٨٧) نحو نظام بيلوجرافى عالمى للإنتاج الفكرى الإسلامى . ترجمة محمد فتحى عبد الهادى فى كتابه : دراسات فى الضبط البيلوجرافى . القاهرة : العربى للنشر والتوزيع . ص ص ٩٩-١٠٤ .
- (٧٣) ميدوز ، جاك (١٩٧٩) آفاق الاتصال ومنافذه فى العلوم والتكنولوجيا . ترجمة حشمت قاسم . القاهرة : مكتبة غريب .
- (٧٤) ناصر محمود وهدان (١٩٨٩) العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة وطرف من حياته . الأزهر . س ٦١ ، ج ١١ . ص ص ١٢٥٧-١٢٦٢ .
- (٧٥) ناصر محمود وهدان (١٩٨٩) من أعلام الأزهر : العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومى . الأزهر . س ٦٢ ، ج ٣ . ص ص ٢٥٩-٢٦٦ .
- (٧٦) وحيد الدين خان (١٩٨٦) تجديد علوم الدين : مدخل لتصحيح مسار الفقه والتصوف وعلم الكلام والتعليم الإسلامى . ترجمة ظفر الإسلام خان . ط ١ . القاهرة : دار الصحوة .
- (٧٧) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر (١٩٦٤) الأزهر : تاريخه وتطوره . [القاهرة] : الوزارة .
- (٧٨) وزارة المعارف العمومية (١٩٤٩) السجل الثقافى سنة ١٩٤٩ . القاهرة : الوزارة .
- (٧٩) يوسف القرضاوى (١٩٨٦) الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد . ط ١ . القاهرة : دار الصحوة للنشر .

دابعًا ، القوانين والقرارات والتقارير وأدلة الجامعات

- (٨٠) الأزهر الشريف (١٩٨٦) قانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وفق آخر التعديلات . القاهرة : الأزهر الشريف .
- (٨١) جامعة الأزهر (١٩٦٦) القرارات التنظيمية واللوائح فى إدارات مراقبة المكتبات بجامعة الأزهر . [القاهرة] : الجامعة .
- (٨٢) جامعة الأزهر . العلاقات العامة (١٩٩١) جامعة الأزهر فى سطور . القاهرة : الجامعة .
- (٨٣) جامعة الأزهر . العلاقات العامة (١٩٩٢) تقويم جامعة الأزهر . القاهرة : الجامعة .

(٨٤) جامعة الأزهر . مكتب رئيس الجامعة (١٩٨٥) تقويم جامعة الأزهر . القاهرة : الجامعة . على الاستنسل .

(٨٥) جامعة عين شمس (١٩٨٩) دليل الجامعة . القاهرة : الجامعة .

(٨٦) جامعة عين شمس (١٩٩١) تقرير (١) عن تطوير المكتبة القومية للرسائل الجامعية والمكتبة

المركزية بجامعة عين شمس عن الفترة : يوليو - أكتوبر ١٩٩٠ . القاهرة : الجامعة .

(٨٧) خطاب صادر من مدير عام الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر إلى مدير كلية الطب (بنين)

بجامعة الأزهر بالقاهرة ، بتاريخ ١٩٩٠/٩/٢٦ .

(٨٨) عبد الفتاح حسيني الشيخ (١٩٨٩) التقرير السنوي عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية

٠٠٠ القاهرة : جامعة الأزهر ، مكتب رئيس الجامعة .

(٨٩) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللانحه التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة

١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها . الجريدة الرسمية . ع ١٣ تابع " ٢٧ مارس

٠ (١٩٧٥)

(٩٠) المجالس القومية المتخصصة (١٩٩٠) موسوعة المجالس القومية المتخصصة . القاهرة : المجالس .

خامسًا ، السجلات الفهارس الأدلة الوراقية

(٩١) جامعة الأزهر . الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث (١٩٨٨) دليل رسائل التخصص

" الماجستير " والعالمية " الدكتوراه " ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م إلى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .

القاهرة : الجامعة .

(٩٢) جامعة الأزهر . المراقبة العامة للدراسات العليا والبحوث (١٩٧٢) الدراسات العليا في ١٠ سنوات .

القاهرة : الجامعة .

(٩٣) جامعة القاهرة . كلية دار العلوم . إدارة الدراسات العليا (١٩٩١) دليل رسائل الماجستير والدكتوراه

التي أجيبت بأقسام كلية دار العلوم والتي سجلت ولما تجز في الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٩١ .

[القاهرة] : الكلية .

(٩٤) سجل إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب - جامعة عين شمس .

(٩٥) سجل إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق - جامعة القاهرة .

(٩٦) سجل إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق - جامعة عين شمس .

- (٩٧) سجلات إدارات الدراسات العليا بكليات جامعة الأزهر .
- (٩٨) سجلات الرصيد بمكتبات كليات جامعة الأزهر .
- (٩٩) فهارس مكتبات كليات جامعة الأزهر .
- (١٠٠) فهارس قاعة الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة .
- (١٠١) فهارس مكتبة الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة عين شمس .
- (١٠٢) فهرس الرسائل الجامعية بكلية البنات بجامعة عين شمس .
- (١٠٣) مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني القانوني . بكلية الحقوق . جامعة القاهرة (١٩٩٣) دليل رسائل الدكتوراه التي نوقشت بكليات الحقوق بالجامعات المصرية منذ إنشائها وحتى عام ١٩٩٠ . القاهرة : المركز .
- (١٠٤) مؤسسة الأهرام . مركز للتنظيم والميكروفيلم (١٩٧٦) الدليل البيبليوجرافي للرسائل الجامعية في مصر، ١٩٢٢ - ١٩٧٤ . القاهرة : المركز .
- (١٠٥) هاشم فرحات سيد وناصر محمد عبدالرحمن (١٩٩٢) دليل الرسائل الجامعية التي أجازتها كلية الآداب منذ إنشائها حتى نهاية عام ١٩٩٠ . إشراف حشمت قاسم . القاهرة : كلية الآداب ، جامعة القاهرة .

سادسًا، المراجع الأجنبية

- ↙ Anwar, Mumtaz, A. (1989) Bibliographic control of academic dissertations (١٠٦) in Muslim countries. **Int. Lib. Rev.** vol. 21, no. 1, pp. 59-66.
- Auger, C.P. (1989) **Information sources in grey literature**. 2nd ed. (١٠٧) London: Bowker- Saur.
- Bottle, R.T. (1973) Information obtainable from analyses of scientific (١٠٨) bibliographies. **Library Trends**, vol. 22, no. 1, pp. 60-71.
- Bou-Azza, AbdElMajid (1989) Information user studies. In Allen kent (ed.) (١٠٩) **Encyclopedia of Library and Information Science**. vol. 44. N.Y.: Marcel Dekker. Inc. pp. 144-164.

Braam, R.R. and F.H. Moed and A.F.J. Van Raan (1991) Mapping of science (۱۱۰)
by combined co-citation and word analysis. I. Structural aspects. **J.ASIS**.
vol. 42, no. 4. pp. 233-251.

Brookes, B.C. (1969) Bradford's law and the bibliography of science. (۱۱۱)
Nature. vol. 224. pp. 953-956.

Brookes, B.C. (1970) The growth, utility and obsolescence of scientific (۱۱۲)
periodical literature. **J. Doc.** vol. 26, no. 4. pp. 283-294.

Brookes, B.C. (1973) Numerical methods of bibliographic analysis. **Library** (۱۱۳)
Trends. vol. 22, no. 1. pp. 18-43.

Capron, H.L. (1990) **Computers : Tools for an information age**. 2nd ed. (۱۱۴)
California: The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc.

Cawkell, A.E. (1977) Understanding science by analysing its literature. In : (۱۱۵)
Eugene Garfield, **Essays of an Information Scientist**. vol. 2. Philadelphia :
ISI press. pp. 543-549

~~4~~ Coughlin, Barbara J. and June H. Schlessinger (1988) A core collection of (۱۱۶)
Islamic materials for a religious library. **Studies in Librarianship**, vol. 12,
no. 1-2, pp 26-34.

Feather, John (1991) Publisher and knowledge. In A.J. Meadows (ed.) (۱۱۷)
Knowledge and Communication : Essays on the information chain.
London: LA Publishing Ltd. pp. 59-76.

Garfield, Eugene (1980) Is information retrieval in the arts and humanities (۱۱۸)
inherently different from that in science ? The effect that ISI's Citation
Index for the arts and humanities is expected to have on future scholarship.
Library Quarterly. vol. 50, no. 1. pp. 40-57.

Garfield, Eugene (1981) ABCs of cluster mapping . part 2. Most active (۱۱۹)
fields in the physical sciences in 1978. In his book : **Essays of an
Information Scientists**. vol.4. Philadelphia: ISI press. pp. 642-649.

Garfield, Eugene (1981) Most-cited authors in the arts and humanities, (۱۲۰)
1977-1978. In his book: **Essays of an Information Scientists**. vol.4.
Philadelphia: ISI press. pp. 238-243.

Garfield, Eugene (1983) Some comments on the 50 periodicals most cited (۱۲۱)
by A&HCI Journals in 1980. In his book: **Essays of an Information
Scientist**. Philadelphia: ISI Press. pp. 759-769

Garfield, Eugene (1988) Introduction. In **SSCI**. vol. 6. Philadelphia: ISI. pp. (۱۲۲)
5A- 31A.

Goffman, J.W. (1985) **A bibliometric analysis of a selected literature** (۱۲۳)
**dealing with the humanities from the Dictionary of the History of
Ideas**. Case Western Reserve University. Ph.D. Thesis.

Kessler, M.M. (1963) Bibliographic coupling between scientific papers. **Am.** (۱۲۴)
Doc. vol. 14, no. 1. pp. 10-25.

~~✱~~ Khurshid, Anis (1988) Research sources on Islam. In Ziauddin Sardar (ed.) (۱۲۵)
Building information systems in the Islamic world. London: Mansell
Publishing Ltd. pp. 77-86.

Line, Maurice B. and A. Sandison (1974) Obsolescence and changes in the (۱۲۶)
use of literature with time. **J. Doc.** vol. 30, no. 3. pp. 282-350.

~~✱~~ **LISA : Library and Information Science Abstracts (1990) Abstracts of** (۱۲۷)
**the world's literature in librarianship, information science and related
disciplines (1969- September 1990)**. London: LA Publishing; Boston:
Silver Platter International. On a compact disk.

- Lotka, A.J. (1926) The frequency distribution of scientific productivity. **J. of the Washington Academy of Science**. vol. 16, pp. 317-323. (۱۲۸)
- Menard, Henry. W. (1979) **Science: growth and change**. Cambridge, Mass: Harvard University Press. as cited by : Tague, Jean et al. (ref. no. (۱۲۹)
- Narin, Francis and Joy K. Moll (1977) Bibliometrics. In Martha E. Williams (ed.) **ARIST**. vol. 12. N.Y.: ASIS. pp. 35-58. (۱۳۰)
- ~~///~~ Nicholas, David and Maureen Ritchie (1978) **Literature and Bibliometrics**. London: Clive Bingley. (۱۳۱)
- Osburn, Charles, B. (1989) The structuring of the scholarly communication system. **College and Research Libraries**, vol. 50, no. 3. pp. 277-286. (۱۳۲)
- Pankake, Marica (1991) Humanities research in the 90s: what scholars need, what librarians can do? **Library Hi Tech**. vol. 9, no. 1. pp. 9-15. (۱۳۳)
- ~~///~~ Partington, David H.(1991) Islamic literature: Problems in collection development. **Library Aquisitions: Practice and Theory**. vol. 15, no. 2. pp. 147-154. (۱۳۴)
- Repp, Joan, M. and Cliff Glaviano (1987) Dissertations: A study of the scholar's approach. **College and Research Libraries**. vol. 48, no. 2. pp. 148-159. (۱۳۵)
- Rowley, J.E. and C.M.D. Turner (1978) **The dissemination of information**. London: Andre Deutch. (۱۳۶)
- Sandison, Alexander (1989) Thinking about citation analysis. **J. Doc**. vol. 45, no. 1. pp. 59-64. (۱۳۷)
- ~~///~~ Sattar, A. and S.ur. Rahman (1985) Coverage of Islamic literature in selected indexing services **Int. Lib. Rev.** vol. 17, no. 4, pp. 357-370. (۱۳۸)
- Simpson. L.S.(1988) **Basic statistics for librarians**. 3rd ed. London: LA Publishing (۱۳۹)

- Simpson, L.S.(1988) **Basic statistics for librarians**. 3rd ed. London: LA (١٣٩)
Publishing.
- Small, Henry, (1973) Co-citation in the scientific literature: A new measure (١٤٠)
of the relationship between two documents. **J.ASIS**. vol. 24, no. 4. pp.
265-269.
- Stone, Sue (1982) Humanities scholars: information needs and uses. **J. Doc.** (١٤١)
vol. 38, no. 4. pp. 292-313.
- Tagliacozzo, Renata (1977) Self-citation in scientific literature. **J. Doc.** vol. (١٤٢)
33, no. 4. pp. 292-313
- Tague, Jean and J. Beheshti and L. Rees-Potter (1981) The law of (١٤٣)
exponential growth: Evidence, implications and forecasts. **Library Trends**.
vol. 30, no. 1. pp. 125-149.
- Tenopir, Carol (1989) Database design and Management. In: John N. (١٤٤)
Osgaard (ed.) **Principles and applications of information science for
library professional**. Chicago: ALA.
- Vinkler, P. (1988) An attempt of surveying and classifying bibliometric (١٤٥)
indicators for scientometric purposes. **Scientometrics**. vol. 13, no. 5-6. pp.
239-259.
- Weinberg, Bella, H. (1974) Bibliographic coupling: A review. **Information** (١٤٦)
Storage and Retrieval. vol. 10, no. 5/6. pp. 189-196.
- Wiberley, Stephen, E. and William G. Jones (1989) Patterns on information (١٤٧)
seeking in the humanities. **College and Research Libraries**. vol. 50, no. 6.
pp. 638-645.

الملاحق

ملحق (١)

كليات الجامعات المصرية موضوع البحث

الجامعة	الكلية	تاريخ الإنشاء	تاريخ إجازة أول أطروحة	التخصصات الموضوعية (١)
الأزهر	أصول الدين	١٩٣٠ (٢)	١٩١٨ (٣)	التفسير ، الحديث ، الدعوة ، العقيدة والفلسفة
	اللغة العربية	١٩٣١	١٩١٧ (٤)	اللغويات، البلاغة، الأدب، الإعلام، التاريخ
	الشريعة والقانون	١٩٣٣	١٩٢٧	الفقه، أصول الفقه، الفقه المقارن
	الدراسات الإسلامية والعربية	١٩٦٢	١٩٧٢	الحديث والتفسير، الفقه وأصوله، العقيدة والفلسفة، الدراسات العربية
	الدراسات الإنسانية	١٩٧٩ (٥)	١٩٧٤	اللغات الأجنبية وأدبها، التاريخ، الاجتماع، علم النفس
	الدراسات الإسلامية والعربية	١٩٧٦ (٦)	١٩٨٧	اللغة العربية وأدبها، أصول الدين، الشريعة
	الدعوة الإسلامية	١٩٧٨	١٩٩٠	الأديان والمذاهب
	اللغات والترجمة	١٩٧٧ (٧)	١٩٧٢	اللغات العربية والشرقية والأجنبية وأدبها
	الآداب	١٩٠٨ (٨)	١٩١٤ (٩)	اللغات العربية والأجنبية وأدبها، الفلسفة، التاريخ
	القاهرة	الحقوق	١٩٢٥ (١٠)	١٩٣١
دار العلوم		١٩٤٦ (١١)	١٩٥٢	الفلسفة الإسلامية، الشريعة، التاريخ، علم اللغة، النحو والصرف
الآداب		١٩٥٤	١٩٥٤ (١٢)	اللغات العربية والأجنبية وأدبها، الفلسفة، التاريخ
عين شمس	الحقوق	١٩٥٤	١٩٦٣	الشريعة الإسلامية
	البنات للآداب والعلوم والتربية	١٩٥٦ (١٣)	١٩٣٨	اللغة العربية وأدبها، الفلسفة
	الأسن	١٩٧٣	١٩٧٨	اللغات العربية والأجنبية وأدبها

(١) وضعت هذه التخصصات بناءً على أسماء الأقسام العلمية التي تتضرى تحت كلياتها.

(٢) هذا الفرق بين تاريخ إنشاء الكليات الثلاث الأولى بالأزهر وتاريخ إجازة أول أطروحة بكل منها ، سببه أن الأطروحات كانت تجاز في أول عهدها بالأزهر من خلال ما يسمى بـ"القسم العالى" - آخر مراحل التعليم بالأزهر - حتى كان قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ الذى تم فيه الغاء القسم العالى واستبدل به الكليات الثلاث ، وأصبح الأزهر جامعة حقيقة بالمعنى المعروف الآن .

(٣) هى رسالة دكتوراه أو عالمية بتعبير الأزهرين ، وهى أولى الأطروحات الإسلامية فى بحثنا هذا. وبياناتها كالتالى:

محمود محمد الشريف . الأديان فى القرآن الكريم . كلية أصول الدين ، ١٩١٨ ، ٢٥٠ ، ص ٥ .

(٤) هذه أولى الأطروحات التى أجازتها جامعة الأزهر ، ولم تكن أولها فى بحثنا هذا نتيجة لخروجها عن حدود البحث.

وبياناتها كالتالى:

حمزة إبراهيم الجبالى. فى الجنديّة فى عصر المماليك . كلية اللغة العربية ، ١٩١٧ ، ١٢١ ، ص ٥ .

- (٥) أنشئت كلية الدراسات الإنسانية بناء على القرار الجمهورى رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٩ م. وقد كانت شعبة من شعب كلية البنات الإسلامية التى أنشئت بصدور القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١ ، حيث بدأت الدراسة بها فى أكتوبر سنة ١٩٦٢ م.
- (٦) أنشئت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين عام ١٩٦٥ كقسم تابع لكلية الشريعة والقانون ، وفى عام ١٩٧٣ أصبح هذا القسم معهداً مستقلاً، ثم تحول إلى كلية عام ١٩٧٦ .
- (٧) بدأت كلية اللغات والترجمة كقسم للغات الأجنبية ملحق بكلية اللغة العربية عام ١٩٦٥، وفى نفس السنة صدر القرار الوزارى رقم ١٢٢ بإنشاء معهد اللغات والترجمة. وفى مارس ١٩٧٧ استقل المعهد وتحول إلى كلية مستقلة. والجدير بالذكر أنه بين عامى ١٩٦٥ و١٩٧٧ كانت تجاز الرسائل الجامعية من قبل المعهد ، إلا أنها كانت لا تتطلب المناقشة العلنية وفقاً للائحة آنذاك .
- (٨) تأسست الجامعة الأهلية عام ١٩٠٨ ، وأصبحت جامعة رسمية باسم الجامعة المصرية عام ١٩٢٥. وإلى هذا التاريخ الأخير يعود تاريخ البداية الرسمية للدراسات العليا فى مصر . وكلية الآداب هى أولى الكليات التى أنشئت بالجامعة ، وكانت فى البدء قسماً واحداً يسمى " قسم الآداب" ؛ وهو أيضاً أول الأقسام التى أنشئت بالجامعة الأهلية عام ١٩١٠ .
- (٩) دخلت الأطروحات جامعة القاهرة من باب الأدب العربى ، على يد طه حسين :
- طه حسين. تاريخ أبى العلاء المعرى . كلية الآداب ، ١٩١٤، د.
- أما أول رسالة إسلامية أجازتها جامعة القاهرة فهى:
- حسن إبراهيم حسن . عمرو بن العاص . كلية الآداب ، ١٩٢١، د.
- (١٠) لكلية الحقوق جذورها فى التاريخ المصرى ، إذ تعود بوادرها الأولى إلى " مدرسة الحقوق" التى أنشئت عام ١٨٨٢ . وكانت الكلية الثانية التى ألحقت بالجامعة المصرية بعد اعتمادها جامعة رسمية عام ١٩٢٥ .
- (١١) يعود تاريخ دار العلوم إلى عام ١٨٧١ ، حيث كانت مقراً للتعليم الحر الذى يجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا والطبيعة. ولم تضم مدرسة دار العلوم إلى الجامعة ككلية إلا فى عام ١٩٤٦ .
- (١٢) أول أطروحة أجازتها جامعة عين شمس خرجت من كلية الآداب :
- عز الدين إسماعيل. الأسس الجمالية فى النقد الأدبى : عرض وتفسير ومقارنة. كلية الآداب ، ١٩٥٤ ، م .
- أما أول رسالة إسلامية أجازتها جامعة عين شمس فهى :
- عفت محمد الشرفاوى. التفسير فى مصر فى العصر الحديث. كلية الآداب ، ١٩٦٣ ، م.
- (١٣) فى سنة ١٩٣٣ - ١٩٣٤ أنشئ معهد التربية العالى للمعلمات ، وفى سنة ١٩٥٠ ضم المعهد إلى جامعة عين شمس ، فيما تحول إلى كلية باسم كلية البنات فى سنة ١٩٥٦ بمقتضى القانون رقم ٣٤٥ الخاص بتنظيم الجامعات. وأولى الأطروحات التى أجازت من هذا المعهد أطروحاتان ، كلاهما فى عام ١٩٣٨ ، وكلاهما فى مجال الموسيقى :
- (أ) درية محمد على خيرى. آلة العود. معهد التربية للبنات ، ١٩٣٨ ، ٤١ ص.
- (ب) منزه محمد على خيرى . معبد: دراسة تحليلية عامة فى حياته وشخصيته وأخلاقه وأصواته وموازنة بينه وبين معاصريه ، ومصطلحات الأغانى. معهد التربية للبنات ، ١٩٣٨ ، ٦٤ ص.
- [عن : محمد عبد الجواد (١٩٦٠) ؛ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر (١٩٦٤) ؛ سامية حسن إبراهيم (١٩٨٥) ؛ جامعة عين شمس (١٩٨٩) ؛ عبد الفتاح حسينى الشيخ (١٩٨٩) ؛ المجالس القومية المتخصصة (١٩٩٠) ؛ جامعة الأزهر . العلاقات العامة (١٩٩١) ؛ جامعة الأزهر . العلاقات العامة (١٩٩٢) ؛ اللوائح الداخلية للكليات محل البحث].

ملحق (٢)

الكليات والمعاهد المصرية ذات الصلة بالدراسات الإسلامية

ولم تقع داخل حدود البحث الحالي*

مسلسل	اسم الكلية أو المعهد	الجامعة	الموضوعات الإسلامية محل الاهتمام
١	التربية	الأزهر	التربية الإسلامية
٢	الهندسة	الأزهر	العمارة الإسلامية
٣	التجارة	الأزهر	الاقتصاد الإسلامي
٤	التجارة (بنات)	الأزهر	الاقتصاد الإسلامي
٥	أصول الدين والدعوة بأسبوط	الأزهر	علم الكلام والفلسفة، الدعوة الإسلامية
٦	الشريعة والقانون بأسبوط	الأزهر	الفقه وأصوله
٧	اللغة العربية بأسبوط	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
٨	أصول الدين والدعوة بالزقازيق	الأزهر	علم الكلام والفلسفة، الدعوة الإسلامية
٩	اللغة العربية بالزقازيق	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
١٠	أصول الدين والدعوة بطنطا	الأزهر	علم الكلام والفلسفة، الدعوة الإسلامية
١١	الشريعة والقانون بطنطا	الأزهر	الفقه وأصوله
١٢	أصول الدين والدعوة بالمنصورة	الأزهر	علم الكلام والفلسفة، الدعوة الإسلامية
١٣	اللغة العربية بالمنصورة	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
١٤	أصول الدين والدعوة بشبين الكوم	الأزهر	علم الكلام والفلسفة، الدعوة الإسلامية
١٥	اللغة العربية بشبين الكوم	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
١٦	الشريعة والقانون بدمنهور	الأزهر	الفقه وأصوله
١٧	اللغة العربية بدمنهور	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
١٨	الشريعة والقانون بالمنوفية	الأزهر	الفقه وأصوله
١٩	اللغة العربية بجرجا	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
٢٠	الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا	الأزهر	الفقه وأصوله، علوم القرآن والحديث
٢١	الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
٢٢	الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بأسبوط	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي
٢٣	الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج	الأزهر	علوم القرآن والحديث، التاريخ الإسلامي

* وذلك إما لأنها تقع خارج مدينة القاهرة، أو لأنها لمّا تجز بعد أطروحات إسلامية، أو أنها تجيز أطروحات إسلامية ولكن في غير علوم الدين.

مسلسل	اسم الكلية أو المعهد	الجامعة	الموضوعات الإسلامية محل الاهتمام
٢٤	الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسكندرية	الأزهر	علوم القرآن والحديث ، التاريخ الإسلامى
٢٥	الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالممنصورة	الأزهر	علوم القرآن والحديث ، التاريخ الإسلامى
٢٦	الإعلام	القاهرة	الإعلام الإسلامى
٢٧	الاقتصاد والعلوم السياسية	القاهرة	النظام السياسى فى الإسلام
٢٨	التجارة	القاهرة	الاقتصاد الإسلامى
٢٩	الهندسة	القاهرة	العمارة الإسلامية
٣٠	الآثار	القاهرة	الآثار الإسلامية
٣١	الفنون التطبيقية	حلوان	الفن الإسلامى
٣٢	التربية الفنية	حلوان	الفن الإسلامى
٣٣	التربية	عين شمس	التربية الإسلامية
٣٤	الهندسة	عين شمس	العمارة الإسلامية
٣٥	الأداب	الإسكندرية	علم الكلام والفلسفة ، القرآن ، التاريخ الإسلامى
٣٦	الحقوق	الإسكندرية	الفقه وأصوله
٣٧	التجارة	الإسكندرية	الاقتصاد الإسلامى
٣٨	الهندسة	الإسكندرية	العمارة الإسلامية
٣٩	الفنون الجميلة	الإسكندرية	الفن الإسلامى
٤٠	الحقوق	أسيوط	الفقه وأصوله
٤١	التربية	أسيوط	التربية الإسلامية
٤٢	التجارة	أسيوط	الاقتصاد الإسلامى
٤٣	الهندسة	أسيوط	العمارة الإسلامية
٤٤	الأداب بسوهاج	أسيوط	علم الكلام والفلسفة ، القرآن ، التاريخ الإسلامى
٤٥	التربية بسوهاج	أسيوط	التربية الإسلامية
٤٦	التجارة بسوهاج	أسيوط	الاقتصاد الإسلامى
٤٧	الأداب بقنا	أسيوط	علم الكلام والفلسفة ، القرآن ، التاريخ الإسلامى
٤٨	التربية بقنا	أسيوط	التربية الإسلامية
٤٩	التربية بأسوان	أسيوط	التربية الإسلامية
٥٠	الأداب	طنطا	علم الكلام والفلسفة ، القرآن ، التاريخ الإسلامى
٥١	التربية	طنطا	التربية الإسلامية
٥٢	الحقوق	طنطا	الفقه وأصوله

مسلسل	اسم الكلية أو المعهد	الجامعة	الموضوعات الإسلامية محل الاهتمام
٥٣	التجارة	طنطا	الاقتصاد الإسلامي
٥٤	التربية بكفر الشيخ	طنطا	التربية الإسلامية
٥٥	الهندسة بكفر الشيخ	طنطا	العمارة الإسلامية
٥٦	الآداب	الزقازيق	علم الكلام والفلسفة، القرآن، التاريخ الإسلامي
٥٧	الحقوق	الزقازيق	الفقه وأصوله
٥٨	التربية	الزقازيق	التربية الإسلامية
٥٩	التجارة	الزقازيق	الاقتصاد الإسلامي
٦٠	الهندسة	الزقازيق	العمارة الإسلامية
٦١	الآداب بينها	الزقازيق	علم الكلام والفلسفة، القرآن، التاريخ الإسلامي
٦٢	التجارة بينها	الزقازيق	الاقتصاد الإسلامي
٦٣	التربية بينها	الزقازيق	التربية الإسلامية
٦٤	الهندسة بينها	الزقازيق	العمارة الإسلامية
٦٥	التربية	المنصورة	التربية الإسلامية
٦٦	التجارة	المنصورة	الاقتصاد الإسلامي
٦٧	التربية بالإسماعيلية	قناة السويس	التربية الإسلامية
٦٨	التربية بالسويس	قناة السويس	التربية الإسلامية
٦٩	التربية بالعرش	قناة السويس	التربية الإسلامية
٧٠	التجارة بالإسماعيلية	قناة السويس	الاقتصاد الإسلامي
٧١	التجارة ببورسعيد	قناة السويس	الاقتصاد الإسلامي
٧٢	معهد الدراسات الإسلامية	المجلس الأعلى للجامعات	علوم الدين الإسلامي على العموم
٧٣	معهد الدراسات والبحوث العربية	جامعة الدول العربية	مباحث لغوية وأدبية، التاريخ الإسلامي
٧٤	كلية الدراسات العليا	أكاديمية الشرطة	الفقه
٧٥	قسم الدراسات العربية	الجامعة الأمريكية	مباحث لغوية وأدبية، التاريخ الإسلامي

ملحق (٣)

المشرفون البوريون على أطروحات علوم الدين الإسلامي المجازة
بالجامعات المصرية موضوع البحث

الرتبة	اسم المشرف	الجامعة	التخصص	عدد الأطروحات
١	محمد أنيس عبادة	الأزهر	فقه، أصول	١٧٩
٢	عبد الغنى محمد عبد الخالق	الأزهر	فقه، أصول	١٥٩
٣	أحمد السيد الكومى	الأزهر	تفسير، حديث، دعوة	٧٢
٤	موسى شاهين لاشين	الأزهر	تفسير، حديث، دعوة	٥٦
٥	الحسينى اسماعيل أبو فرحة	الأزهر	تفسير، دعوة، كلام	٤٩
٦	السيد خليل الجراحي	الأزهر	فقه، أصول	٤٣
٧	محمد عاطف العراقى	القاهرة (الأداب)	فلسفة، كلام، تصوف	٤٣
٨	محمد الأحمدى أبو النور	الأزهر	تفسير، حديث، كلام	٤٢
٩	محمد محمد مصطفى شحاته	الأزهر	فقه	٣٦
١٠	عبد الغنى عوض الراجحى	الأزهر	تفسير	٣٤
١١	محمد بلتاجى	القاهرة (دار العلوم)	فقه، حديث، علوم قرآن	٣٤
١٢	محمد شمس الدين إبراهيم	الأزهر	فلسفة، كلام، دعوة	٣٣
١٣	يوسف محمود عبد المقصود	الأزهر	فقه	٣٣
١٤	أحمد عمر هاشم	الأزهر	حديث	٣١
١٥	محمد كمال جعفر	القاهرة (دار العلوم)	فلسفة، كلام، تصوف	٣١
١٦	محمد عبد المنعم القيعى	الأزهر	تفسير، دعوة	٢٤
١٧	عبد المجيد محمود مطلوب	القاهرة (دار العلوم)	تفسير، حديث، فقه	٢٤
١٨	عبد السلام محمد عبده	الأزهر	كلام	٢٢
١٩	عبد العزيز عبد الله عبيد	الأزهر	فلسفة، كلام، تصوف	٢٢
٢٠	محمود شوكت العدوى	الأزهر	فقه، أصول	٢٢
٢١	فوقية حسين محمود	عين شمس (البنات)	فلسفة، كلام، تصوف	٢٢

ملحق (٤)

أكثر مائة عمل نصيباً في الاستشهاد به في أطروحات علوم الدين الإسلامي

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
تراجم عامة	شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ). القاهرة: مكتبة القنسى ، ١٩٣١ - ١٩٣٥، مج١.	٥٩	١	١
تراجم عامة	وفيات الأعيان/ ابن خلكان (ت ٦٨١هـ) ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط.١ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨.	٤٤	٢	٢
معاجم اللغة	لسان العرب/ ابن منظور (ت ٧١١هـ)؛ تحقيق عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي. القاهرة: دار المعارف ، د.ت.	٤٢	٣	٣
تفسير مؤثرة	تفسير القرآن العظيم /ابن كثير (ت ٧٧٤هـ). القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، د.ت.	٤١	٦	٤
الحديث رواية	الجامع الصحيح / البخاري (ت ٢٥٦هـ). القاهرة: دار الشعب ، د.ت.	٤١	٦	٥
تراجم الشافعية	طبقات الشافعية/ السبكي، عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ)؛ تحقيق محمود محمد الطنحاني، عبد الفتاح محمد الحلو ط.١ القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ١٩٦٤ - ١٩٦٦.	٤١	٦	٦
الحديث رواية	شرح النووي لصحيح مسلم /النووي (ت ٦٧٦هـ). القاهرة: المطبعة المصرية ومكنتبها ، د.ت.	٣٨	٨	٧
الحديث رواية	سنن البيهقي(ت ٤٥٨هـ). ط.١. حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٢٥.	٣٨	٨	٨
فقه شافعي	الأم /الشافعي (ت ٢٠٤هـ). القاهرة: دار الشعب ، د.ت.	٣٦	١١	٩
تراجم عامة	العبر في خبر من غير/الذهبي (ت ٧٤٨هـ)؛ تحقيق صلاح الدين المنجد. الكويت : دائرة المطبوعات والنشر ، ١٩٦٠.	٣٦	١١	١٠
موسوعات عامة	دائرة المعارف الإسلامية/ ترجمة ابراهيم زكي خورشيد، أحمد الشفتناوي، عبد الحميد يونس، محمد ثابت الفندي، عباس محمود. القاهرة: دار الشعب، ١٩٣٢-١٩٦٩.	٣٦	١١	١١
الحديث رواية	سنن ابن ماجه/ ابن ماجه (ت ٢٧٣هـ)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ١٩٥٢.	٣٣	١٤	١٢
فقه حنفي	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي/ الزيلعي (ت ٧٤٣هـ). بولاق: المطبعة الأميرية ، ١٨٩٥ - ١٨٩٧.	٣٣	١٤	١٣
تراجم عامة	الأعلام / خير الدين الزركلي. ط.٢. القاهرة: مطبعة كوستانتسوماس، ١٩٥٣-١٩٥٨.	٣٣	١٤	١٤
فقه مالكي	الموننة الكبرى/ مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)؛ رواية سحنون بن سعيد التتوخي. القاهرة: مطبعة السعادة ، ١٩٠٥.	٣٢	١٥	١٥
فقه مالكي	مواهب الجليل شرح مختصر خليل / الحطاب(ت ٩٥٤هـ). ط.١. القاهرة: مطبعة السعادة ، ١٩٠٩ - ١٩١١.	٣١	١٩	١٦
تراجم الشافعية	طبقات الشافعية الكبرى / السبكي (ت ٧٧١هـ). ط.١. القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية ، ١٩٠٦ ، ٦ مج .	٣١	١٩	١٧

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
الحديث دراية	سنن أبي داود / أبو داود ، سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥هـ)؛ تعليق أحمد سعد على . ط١. القاهرة: مكتبة مصطفى البياي الحلبي وأولاده ، ١٩٥٢ .	٣١	١٩	١٨
تراجم الشافعية	تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) . ط١. حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٠٧ .	٣١	١٩	١٩
تراجم الرواة	طبقات الحفاظ / السيوطي (ت ٩١١هـ)؛ تحقيق على محمد عمر . ط١. القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٣ .	٣٠	٢٢	٢٠
تراجم عامة	معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة. دمشق : المكتبة العربية، ١٩٥٦ - ١٩٦١ .	٣٠	٢٢	٢١
تفسير مأثورة	الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (ت ٦٧١هـ). القاهرة : دار الشعب ، د.ت.	٣٠	٢٢	٢٢
تراجم الرواة	ميزان الاعتدال / الذهبي (ت ٧٤٨هـ)؛ تحقيق على محمد الجاوي. القاهرة: مطبعة عيسى البياي الحلبي وشركاه ، ١٩٦٣ .	٢٩	٢٦	٢٣
الحديث رواية	النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ)؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي . ط١. القاهرة: مطبعة عيسى البياي الحلبي ، ١٩٦٤ .	٢٩	٢٦	٢٤
فقه مالكي	حاشية السوقي على الشرح الكبير / محمد عرفه السوقي. القاهرة : مطبعة عيسى البياي الحلبي وشركاه ، د.ت.	٢٩	٢٦	٢٥
أصول الفقه	أنوار البروق في أنواء الفروق/ القرافي (ت ٦٨٤هـ). ط١. القاهرة : مطبعة عيسى البياي الحلبي وشركاه ، ١٩٢٥ - ١٩٧٢ .	٢٩	٢٦	٢٦
أصول الفقه	المستصفى من علم الأصول / الغزالي (ت ٥٠٥هـ). ط١. بولاق : المطبعة الأميرية ، ١٩٠٤ .	٢٨	٣٠	٢٧
تفسير مأثورة	جامع البيان في تأويل آي القرآن/ ابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)؛ تحقيق محمود محمد شاكر . ط١. بولاق : المطبعة الأميرية ، ١٩٠٥ - ١٩١١ ، ٣٠ مج .	٢٨	٣٠	٢٨
فقه حنفي	حاشية رد المحتار على الدر المختار/ ابن عابدين ، محمد بن محمد أمين (ت ١٨٨٩ م). ط٢. القاهرة : مكتبة مصطفى البياي الحلبي وأولاده ، ١٩٦٦ .	٢٨	٣٠	٢٩
فقه الشيعة الزيدية	البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ المرتضى الزبيدي (ت ٨٤٠هـ). القاهرة: مكتبة الخانجي ، ١٩٤٧ - ١٩٤٩ .	٢٨	٣٠	٣٠
فقه شافعي	مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج / الخطيب الشربيني (ت ٩٩٧هـ). على متن المنهاج . القاهرة : مكتبة مصطفى البياي الحلبي وأولاده، ١٩٥٨ .	٢٧	٣٢	٣١
الحديث رواية	مسند أحمد بن حنبل / ابن حنبل (ت ٢٤١هـ). ط٢. بيروت : دمشق : المكتب الإسلامي ، ١٩٧٨ .	٢٧	٣٢	٣٢
الحديث رواية	المنتقى شرح الموطأ / الباجي (ت ٤٧٤هـ). ط١. القاهرة: مطبعة السعادة ، ١٩٠٤ .	٢٦	٤٢	٣٣
الحديث رواية	سنن ابن ماجه / ابن ماجه (ت ٢٧٣هـ)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة : مطبعة عيسى البياي الحلبي وشركاه ، د.ت.	٢٦	٤٢	٣٤
تفسير مأثورة	تفسير القرآن العظيم / ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)؛ تحقيق عبد العزيز غنيم ، محمد أحمد عاشور ، محمد إبراهيم الننا. القاهرة : دار الشعب ، د.ت.	٢٦	٤٢	٣٥

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
تفسير ماثورة	الجامع لأحكام القرآن / القرطبي (ت ٦٧١ هـ). ط٢. القاهرة : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧.	٢٦	٤٢	٣٦
فقه مالكي	شرح الخرشي على مختصر خليل / الخرشي (ت ١١٠١ هـ). ط٢. القاهرة : المطبعة الأميرية ، ١٨٩٩٩ - ١٩٠٠ .	٢٦	٤٢	٣٧
فقه حنفي	بدائع الصنائع / الكاساني (ت ٥٨٧ هـ). القاهرة : الناشر زكريا علي يوسف ، د.ت.	٢٦	٤٢	٣٨
فقه حنبلي	المغنى / ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)؛ تحقيق محمد رشيد رضا القاهرة : مطبعة المنار ، ١٩٢٩.	٢٦	٤٢	٣٩
فقه حنبلي	كشف القناع عن متن الإقناع / البيهوتي (ت ١٠٥١ هـ)؛ تعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال . الرياض : مكتبة النصر الحديثة ، د.ت.	٢٦	٤٢	٤٠
تراجم عامة	تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٣١ .	٢٦	٤٢	٤١
ورقيات عامة	كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله (ت ١٠٦٧ هـ). استانبول : وكالة المعارف الجليبة ومطبتها ، ١٩٤١.	٢٦	٤٢	٤٢
تراجم عامة	تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ). بيروت : دار الكتاب العربي ، د.ت.	٢٥	٥٠	٤٣
ورقيات عامة	مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / طاشكبرى زاده (ت ٩٦٨ هـ)؛ تحقيق كامل بكري ، عبد الوهاب أبو النور . القاهرة : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٨.	٢٥	٥٠	٤٤
تفسير حديثة	روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / محمود بن عبد الله الألويسي البغدادي (ت ١٨٥٣م). بيروت : دار إحياء التراث العربي ، د.ت. ٣٠٠ مج .	٢٥	٥٠	٤٥
تفسير نحوية	البحر المحيط / أبو حيان الأنلسي (ت ٧٤٥ هـ). ط١. القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩١٠.	٢٥	٥٠	٤٦
التاريخ الإسلامي	الطبقات الكبرى / ابن سعد (ت ٢٣٠ هـ) . القاهرة : دار التحرير ، ١٩٦٨.	٢٥	٥٠	٤٧
تراجم الرواة	تذكرة الحفاظ / الذهبي (ت ٧٤٨ هـ). بيروت : دار إحياء التراث العربي ، د.ت. مصورة عن الطبعة الهندية.	٢٥	٥٠	٤٨
الحديث دراية	تقدمة الجرح والتعديل / ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ). ط١. حيدر آباد الدكن : مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٥٢.	٢٥	٥٠	٤٩
فقه حنفي	كتاب الميسوط / السرخسي (ت ٤٤٠ هـ). القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩٠٦ - ١٩١٢.	٢٥	٥٠	٥٠
فقه حنفي	العناية شرح الهداية / البايروتي (ت ٧٨٦ هـ). [د.م.ت.د.ت.]	٢٤	٥٧	٥١
طبقات الفراء	غاية النهاية في طبقات القراء / ابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ)؛ تحقيق بر اجشتر لسر ط١. القاهرة : مكتبة الخانجي، ١٩٣٢.	٢٤	٥٧	٥٢

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
الحديث رواية	سنن الدار قطنى/ الدار قطنى (ت ٣٨٥هـ). مع التعليق المعنى على الدار قطنى / لمحمد شمس الحق العظيم أبادى ؛ تحقيق عبد الله هاشم اليماني . القاهرة : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ١٩٦٦ .	٢٤	٥٧	٥٣
الحديث رواية	نصب الرابة لأحاديث الهداية / الزيلعى (ت ٧٦٢ هـ). ط١. القاهرة : دار المأمون ، ١٩٣٨ .	٢٤	٥٧	٥٤
فهارس الحديث	المعجم المفهرس لأقفاظ الحديث النبوى/ ونستلت ، بمشاركة محمد فؤاد عبد الباقي . لينن ، هولندا : مطبعة بريل ، ١٩٣٦ .	٢٤	٥٧	٥٥
أصول الفقه	الرسالة / الشافعى (ت ٢٠٤ هـ)؛ تحقيق أحمد محمد شاكر . ط١ . القاهرة : مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، ١٩٤٠ .	٢٤	٥٧	٥٦
معاجم المصطلحات	التعريفات / الشريف الجرجانى (ت ٨١٦ هـ). القاهرة : مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، ١٩٣٨ .	٢٤	٥٧	٥٧
تفسير حذيفة	روح المعانى / الألوسى (ت ٨٥٣ م). القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية ، د.ت.	٢٣	٧٠	٥٨
تفسير مأثورة	جامع البيان / ابن جرير الطبرى (ت. ٣١٠ هـ)؛ تحقيق محمود محمد شاكر ، أحمد محمد شاكر . القاهرة : دار المعارف ، د.ت.	٢٣	٧٠	٥٩
الحديث رواية	صحيح مسلم / الامام مسلم (ت ٢٦١ هـ)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه ، د.ت.	٢٣	٧٠	٦٠
الحديث رواية	فتح البارى شرح صحيح البخارى / ابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ هـ). القاهرة : مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، ١٩٥٩ .	٢٣	٧٠	٦١
الحديث رواية	الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير / السيوطى (ت ٩١١ هـ)؛ رتبته يوسف النبهانى . القاهرة : مكتبة مصطفى البابى وأولاده ، ١٩٣١ ، ٣ مج .	٢٣	٧٠	٦٢
الحديث رواية	كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر فى الأحاديث على أسنة الناس/ العجلونى (ت ١١٦٢ هـ)؛ تحقيق أحمد الغلاش . حلب : مكتبة التراث الإسلامى ، ط.ت.	٢٣	٧٠	٦٣
تراجم الصحابة	الاستيعاب فى معرفة الأصحاب / ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)؛ تحقيق على محمد الجاوى . القاهرة : مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، د.ت.	٢٣	٧٠	٦٤
فقه شافعى	روضة الطالبين / النووى (ت ٦٧٦ هـ) . بيروت ؛ دمشق : المكتب الإسلامى ، د.ت.	٢٣	٧٠	٦٥
فقه شافعى	المجموع شرح المهذب / النووى (ت ٦٧٦ هـ) ؛ تحقيق محمد نجيب المطيعى . القاهرة : الناشر زكريا على يوسف ، د.ت.	٢٣	٧٠	٦٦
فقه ظاهرى	المحلى / ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)؛ تحقيق زيدان أبو المكارم حسن . القاهرة : مكتبة الجمهورية العربية المتحدة ، ١٩٦٧ .	٢٣	٧٠	٦٧
معاجم اللغة	لسان العرب/ ابن منظور (ت ٧١١ هـ). القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة ، د.ت.	٢٣	٧٠	٦٨
معاجم اللغة	القاموس المحيط / الفيروز ابادى (ت ٨١٧ هـ)؛ ترتيب أحمد طاهر الزاوى . ط٢ . القاهرة : مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، ١٩٥٢ ، ٤مج .	٢٣	٧٠	٦٩

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
تراجم اللغويين	بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة / السيوطى ؛ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . ط١ . القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وأولاده ، ١٩٦٤ - ١٩٦٥ .	٢٣	٧٠	٧٠
علوم القرآن	أحكام القرآن الكريم / الجصاص (ت ٣٧٠هـ) . القاهرة : المطبعة البهية المصرية ، ١٩٢٨ .	٢٢	٨١	٧١
رواية الحديث	الموطأ / مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : دار الشعب ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٢
رواية الحديث	المسند / ابن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٤٧ .	٢٢	٨١	٧٣
رواية الحديث	فتح البارى شرح صحيح البخارى / ابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ هـ) ؛ تحقيق عبد العزيز بن باز . القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٤
تراجم الصحابة	أسد الغابة فى معرفة الصحابة / ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) ؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، محمود فايد . القاهرة : دار الشعب ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٥
تراجم عامة	شذرات الذهب فى أخبار من ذهب / ابن العماد الحنبلى (ت ١٠٨٩ هـ) . بيروت : المكتب البخارى ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٦
فقه شافعى	حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووى / القليوبى ، عميرة . القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٧
فقه حنفى	الهداية شرح البداية / المرغينانى (ت ٥٩٣ هـ) . القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت .	٢٢	٨١	٧٨
معاجم اللغة	لسان العرب / ابن منظور (ت ٧١١ هـ) . ط١ . بولاق : المطبعة الأميرية ، ١٨٨٢ - ١٨٨٩ .	٢٢	٨١	٧٩
معاجم البلدان	معجم البلدان / ياقوت الحموى (ت ٦٢٦ هـ) . ط١ . القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩٠٤ ، ١٠ مج .	٢٢	٨١	٨٠
تراجم الرواة	لسان الميزان / ابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ هـ) . ط١ . حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٠٣ .	٢٢	٨١	٨١
الإسلام (عام)	إحياء علوم الدين / الغزالى (ت ٥٠٥ هـ) . القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وشركاه ، د.ت .	٢١	٨٦	٨٢
علم الكلام	الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد / الجوينى (ت ٤٧٨ هـ) ؛ تحقيق محمد موسى ، على عبد المنعم عبد الحميد . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٥٠ .	٢١	٨٦	٨٣
فقه شافعى	الأشباه والنظائر / السيوطى (ت ٩١١ هـ) . القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت .	٢١	٨٦	٨٤
رواية الحديث	فتح البارى شرح صحيح البخارى / ابن حجر العسقلانى (ت ٨٥٢ هـ) ؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، محمد الهوارى ، السيد محمد عبد المعطى . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٨٧ .	٢٠	٩٣	٨٥

الموضوع	الوثيقة المستشهد بها	عدد الاستشهادات	الرتبة	مسلسل
التاريخ الإسلامي	المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزى (ت ٥٩٧ هـ) . ط١. حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٩٣٨ .	٢٠	٩٣	٨٦
علم الكلام	مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / أبو الحسن الأشعري (ت ٣٢٤ هـ)؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . ط١. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٠ .	٢٠	٩٣	٨٧
علوم القرآن	البرهان فى علم القرآن / الزركشى (ت ٧٩٤ هـ)؛ تحقيق محمد أبى الفصل إبراهيم . ط١. القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وشركاه ، ١٩٥٦ .	٢٠	٩٣	٨٨
قراءات القرآن	المحتسب فى تبيين وجهه شواذ القراءات والإيضاح عنها / ابن جنى (ت ٣٩٢ هـ)؛ تحقيق على النجدى ناصف ، عبد الفتاح شلبى ، عبد الحليم النجار . القاهرة : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ١٩٦٦ - ١٩٦٩ .	٢٠	٩٣	٨٩
رواية الحديث	الجامع الصحيح / الامام مسلم (ت ٢٦١ هـ)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط١. القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وشركاه ، ١٩٥٥ .	٢٠	٩٣	٩٠
رواية الحديث	الابتهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج / النووى (ت ٦٧٦ هـ) . القاهرة : المطبعة المصرية ومكبتها ، ١٩٢٩ .	٢٠	٩٣	٩١
رواية الحديث	شرح صحيح مسلم / النسوى (ت ٦٧٦ هـ)؛ تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة . القاهرة : دار الشعب ، د.ت.	٢٠	٩٣	٩٢
معاجم اللغة	لسان العرب / ابن منظور . [دم.: د.ن.، د.ت.] .	٢٠	٩٣	٩٣
تفسير حديث	محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمى (ت ١٩١٤ م)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط١. القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وشركاه ، ١٩٥٧ .	١٩	١٠٠	٩٤
رواية الحديث	سنن الدارمى / الدارمى (ت ٢٥٥ هـ)؛ تحقيق عبد الله هاشم اليماني . القاهرة : الشركة الفنية للطباعة ، ١٩٦٦ .	١٩	١٠٠	٩٥
رواية الحديث	سنن الترمذى / الترمذى (ت ٢٧٩ هـ)؛ تحقيق أحمد محمد شاكر ، محمد فؤاد عبد الباقي . ط١. القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وشركاه ، ١٩٣٧ .	١٩	١٠٠	٩٦
رواية الحديث	الموطأ / مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ)؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : مطبعة عيسى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت.	١٩	١٠٠	٩٧
رواية الحديث	نيل الأوطار شرح منقذ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار / الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) . القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت.	١٩	١٠٠	٩٨
السيرة	السيرة النبوية / ابن هشام (ت ٢١٨ هـ)؛ تحقيق مصطفى السقا ، إبراهيم الإيبارى ، عبد الحفيظ شلبى . ط٢ . القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وأولاده ، ١٩٥٥ .	١٩	١٠٠	٩٩
فقه شافعى	نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / الرملى (١٠٠٤ هـ) . القاهرة : مكتبة مصطفى الببائى الحلبي وأولاده ، د.ت.	١٩	١٠٠	١٠٠

ملحق (٥)

الأعمال ذات الطبعات الأكثر تواتراً والمستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي
(حد أدنى الطبعة العاشرة)

رقم الطبعة	الوثيقة المستشهد بها	الموضوع	عدد الاستشهادات
٢٥	تاريخ الأدب العربي / أحمد حسن الزيات . ط ٢٥ . القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٦٥ .	الأدب العربي	١
٢٤	نور اليقين في سيرة سيد المرسلين / محمد الخضري . ط ٢٤ . القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٧٨ .	السيرة	١
٢٣	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ٢٣ . بيروت : دار المشرق ، ١٩٦٠ .	معاجم اللغة	١
٢٢	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ٢٢ . بيروت : دار المشرق ، د.ت.	معاجم اللغة	١
٢١	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ٢١ . بيروت : دن ، ١٩٧٣ .	معاجم اللغة	١
٢٠	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ٢٠ . بيروت ؛ القاهرة : دار المشرق ، د.ت.	معاجم اللغة	١
١٩	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ١٩ . بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٦ .	معاجم اللغة	٢
١٧	روح الدين الإسلامي / عفيف عبد الفتاح طباره . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٩ .	الإسلام	١
١٧	رسالة التوحيد / محمد عبده ؛ تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا . ط ١٧ . القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٩٦٠ .	علم الكلام	٢
١٦	حياة محمد / محمد حسين هيكل . ط ١٦ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨١ .	السيرة	١
١٦	شرح الكافية / ابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . ط ١٦ . بيروت : دار الفكر ، د.ت.	اللغة	١
١٥	حياة محمد / محمد حسين هيكل . ط ١٥ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩ .	السيرة	١
١٥	رسالة التوحيد / محمد عبده . ط ١٥ . القاهرة : دار المنار ، ١٩٥٢ .	علم الكلام	١
١٤	نور اليقين في سيرة سيد المرسلين / محمد الخضري . ط ١٥ . القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٥٩ .	السيرة	١
١٤	علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف . ط ١٥ . الكويت : دار القلم ، ١٩٨٣ .	أصول الفقه	١
١٤	منهاج الصالحين / السيد محسن الحكيم . ط ١٥ . النجف الأشرف : مطبعة الأنعمان ، د.ت.	فقه الشيعة الإمامية	١
١٤	شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . ط ١٤ . القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٦٤ .	اللغة	٢
١٣	أصل الشيعة وأصولها / محمد حسين آل كاشف الغطاء . ط ١٤ . النجف الأشرف : المطبعة الحيدرية ، د.ت.	الفرق الإسلامية	٢
١٣	المنجد في اللغة والأعلام / لويس معلوف . ط ١٣ . [دم. دن. د.ت.] .	معاجم اللغة	١
١٣	المرافعات المندية والتجارية / أحمد أبو الوفا . ط ١٣ . الإسكندرية : منشأة المعارف ، ١٩٨٠ .	القانون	١
١	Principles of contrats / pollok . 13th. ed . London .	القانون	١

رقم الطبعة	الوثيقة المستشهد بها	الموضوع	عدد الاستشهادات
١٢	الإسلام عقيدة وشريعة / محمود شلتوت ط١٢. القاهرة ؛ بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٣.	الإسلام	١
	أدب الدنيا والدين / الماوردي (ت ٤٥٠هـ). ط١٢. القاهرة : المطبعة الأميرية ، ١٩٢٠.	الوعظ	٢
	فجر الإسلام / أحمد أمين ط١٢. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٨.	التاريخ الاسلامي	١
	الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد / محمد عبد الرحمن بيسار . ط١٢. القاهرة : دار الكتاب العربي ، د.ت.	الفلسفة الاسلامية	١
١١	تاريخ الأدب العربي/ أحمد حسن الزيات . ط ١١. القاهرة : مطبعة الرسالة ، د.ت.	الأدب العربي	١
	المرافعات المدنية والتجارية / أحمد أبو الوفا . ط١١. القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٥.	القانون	١
	شرح قطر الندى وبل الصدى/ ابن هشام (ت ٧٦١هـ). ط١١. القاهرة : دار وهدان ، ١٩٦٣.	اللغة	٢
	شرح قطر الندى وبل الصدى/ ابن هشام (ت ٧٦١هـ). ط١١. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط١١. القاهرة : دار الثقافة ، ١٩٨٣.	اللغة	١
	الحلال والحرام في الإسلام/ يوسف القرضاوى . ط١١. القاهرة : مكتبة وهبة، ١٩٧٧.	الفقه	١
	قصص القرآن / محمد أحمد جاد المولى ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، على محمد الجبارى ، السيد شحاته . ط١١. القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٧٨.	قصص القرآن	١
	الفن القصصى في القرآن / محمد أحمد خلف الله . ط١١. القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٧٨.	قصص القرآن	١
	في ظلال القرآن / سيد قطب . ط١١. القاهرة ؛ بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٢	تفاسير حديثة	١
	في ظلال القرآن / سيد قطب . ط١٠. القاهرة ؛ بيروت : دار الشروق ، د.ت.	تفاسير حديثة	١
١٠	أصل الشيعة وأصولها / محمد الحسين آل كاشف العطاء. ط١٠. القاهرة : المطبعة العربية، د.ت.	الفرق الإسلامية	١
	أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف . ط١٠. الكويت : دار القلم ، ١٩٧٢.	أصول الفقه	١
	المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية / مصطفى أحمد الزرقاء. ط١٠. دمشق: مطبعة ألف باب، ١٩٦٧.	القانون	٣
	فجر الإسلام / أحمد أمين ط١٠. القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٥.	التاريخ الإسلامي	٥
	المنية والأمل ، أو ، طبقات المعتزلة / المرتضى ، أحمد بن يحيى (ت ٨٤٠هـ)؛ تحقيق نيبورو . ط ١٠. حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٨٩٨.	الفرق الإسلامية	٢
	شذور الذهب في معرفة كلام العرب / ابن هشام (ت ٧٦١هـ)؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط١٠. القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩٦٥.	اللغة	١
	الاسلام عقيدة وشريعة / محمود شلتوت ط١٠. بيروت ؛ القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٠.	الإسلام	٣
	المنقذ من الضلال / الغزالي (ت ٥٠٥هـ)؛ تحقيق جميل صليبا. ط١٠. بيروت : دار الأندلس ، ١٩٨١.	التصوف	١
	ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / أبو الحسن الندوى ط١٠. القاهرة : دار الأنصار، ١٩٧٧.	الإسلام	٢

ملحق (٦)

أبرز الأعمال المرجعية المستشهد بها في أطروحات علوم الدين الإسلامي *

عدد الاستشهادات	الأعمال الحديثة (عربية وأجنبية ومترجمة)	عدد الاستشهادات	الأعمال التراثية	فئة العمل المرجعي وموضوعه
١٧ ٦	● دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى ● Encyclopedia Britannica	٢٠	● صبح الأعمى فى صناعة الإنشا/ القلقشندى (ت ٨٢١هـ)	الموسوعات العامة
٣٢	المعجم الوجيز/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة	١٤٤	● لسان العرب / ابن منظور (ت ٧١١هـ)	معاجم اللغة
٣٧ ١١ ١٣	● دائرة المعارف الإسلامية (النسخة المترجمة) ● Encyclopedia of Islam ● القاموس الإسلامى / أحمد عطية الله		لا توجد موسوعة تراثية واحدة مستشهد بها متخصصة فى الإسلام.	الموسوعات الإسلامية
٣٠ ٢٣ ١٣	● هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وأثار المصنفين/ إساعيل باشا البغدادى ● تاريخ الأدب العربى / كارل برولاغان (الأصل الأجنبى)	٦٢ ٤٣	● كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون / حاجى خليفة (ت ١٠٦٧هـ) ● الفهرست / ابن النديم (٤٣٨هـ)	الورقيات الإسلامية العامة
	جميع الأدلة الحديثة لاتتعدى الاستشهاد الواحد	٨٢	● معجم البلدان / ياقوت الحموى (ت ٦٢٦هـ)	أدلة الأماكن
٩٩	● الأعلام / خير الدين الزركلى	٩٨ ٩٥	● وفيات الأعيان / ابن خلكان (ت ٦٨١هـ) ● شذرات الذهب / ابن العماد (ت ١٠٨٩هـ)	معاجم التراجم
٢	● الموسوعة القرآنية / إبراهيم الإبيارى وعبد الصبور رزوق		لا يوجد	موسوعات القرآن
٤٩	● المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي	٣	● معجم مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)	فهارس آيات وألفاظ القرآن
	لا يوجد	٣٣ ٣٠	● غاية النهاية فى طبقات القراء / ابن الجزرى (ت ٨٣٣هـ) ● طبقات المفسرين / الدوادى (ت ٩٤٥هـ)	تراجم القراء والمفسرين

* اعتمد هذا الملحق على مجموع الاستشهادات المرجعية الموجهة إلى مجموع تسجيلات كل عمل فى ملف الاستشهادات.

عدد الاستشهادات	الأعمال الحديثة (عربية وأجنبية و مترجمة)	عدد الاستشهادات	الأعمال التراثية	فئة العمل المرجى وموضوعه
٢٧ ١٢	● المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي / ونسك و محمد فؤاد عبد الباقي ● مفتاح كنوز السنة / ونسك ؛ ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي		لا يوجد	فهارس كتب الحديث
٦	● المختصر في علم رجال الحديث / عبد الوهاب عبد اللطيف	٥١	● أسد الغابة في معرفة الصحابة / ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ)	تراجم الصحابة والرواة
٢٤	● الفتح المبين في طبقات الأصوليين/ عبد الله مصطفى المراغي		لا يوجد	تراجم أصول الفقه
١١	● موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي		لا يوجد	الموسوعات الفقيه
١	● اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة / محمد بشير الأزهرية	٧٣	● طبقات الشافعية / ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ)	التراجم الفقهية
٧	● مؤلفات الغزالي / عبد الرحمن بدوي		لا يوجد	ورائيات التصوف
	لا يوجد	١٠	● طبقات الصوفية / السلمي (ت ٤١٢هـ)	تراجم الصوفية
١ ١	● المعجم الصوفي / سعاد عبد الحلیم ● معجم مصطلحات الصوفية / عبد المنعم حفنى		لا يوجد	معاجم التصوف
١	● مخطوطات أرسطو في العربية / عبد الرحمن بدوي		لا يوجد	ورائيات علم الكلام والفلسفة
	لا يوجد	١٣	● إخبار العلماء بأخبار الحكماء / القفطي (ت ٦٤٦هـ)	تراجم الفلاسفة و المتكلمين
٥	● أعيان الشيعة / محسن الأمين العاملى		يوجد ثلاثة معاجم لكل منها استشهادا واحدا	تراجم الفرق الإسلامية
	لا يوجد	٣٨	● بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / السيوطي (ت ٩١١هـ)	تراجم اللغويين
	لا يوجد	١٦	● نزهاة الأبياء في طبقات الأنبياء/ الأنبأرى (ت ٥٧٧هـ)	تراجم الأنبياء

ملحق (٧)

أبرز المسئولين فكرياً في علوم الدين الإسلامي وفقاً لمدى الاستشهاد بأعمالهم
(مجلد المسئولين فكرياً الذين أحرزوا نصف المجموع الكلي للاستشهادات [٢٣١ مسنولاً فكرياً])

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
١	السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)	٣٢٢	٦٣٢	١,٩
٢	ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)	١٧٧	٤٨٤	٢,٧
٣	الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ)	٢٦٨	٤٥٢	١,٦
٤	محمد محيي الدين عبد الحميد	١٤٨	٣٤٣	٢,٣
٥	ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم (ت ٧٢٨هـ)	٢٣٤	٣٣٣	١,٤
٦	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨م)	٨١	٣٢٧	٤
٧	الذهبي، محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)	١١٣	٣١٣	٢,٧
٨	ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ)	١٥٩	٢٨٤	١,٧
٩	النووي، يحيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ)	١٠٢	٢٧٨	٢,٧
١٠	ابن كثير، اسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ)	٦٩	٢٥٧	٣,٧
١١	محمد أبو الفضل إبراهيم	٨١	٢٢٩	٢,٨
١٢	الفخر الرازي، محمد بن عمر (ت ٦٠٦هـ)	١٠٨	٢٢٠	٢
١٣	أحمد محمد شاکر (ت ١٩٥٨م)	٩٢	٢١٧	٢,٣
١٤	محمد أبو زهرة	١٣٣	٢١٢	١,٥
١٥	الزمخشري، محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ)	٩٣	١٩٣	٢
١٦	عبد السلام هارون	٩٦	١٩١	١,٩
١٧	الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ)	٧٨	١٨٨	٢,٤
١٩	البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)	٧٣	١٨٥	٢,٥
١٩	ابن جرير الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ)	٤٧	١٨٥	٣,٩
٢٠	علي محمد البجاوي	٤٨	١٨٤	٣,٨
٢١	ابن حزم، علي بن أحمد (ت ٤٥٦هـ)	٨٨	١٨٣	٢
٢٢	بدون مؤلف	١١٠	١٧٩	١
٢٣	الشافعي، محمد بن أدريس (ت ٢٠٤هـ)	٥٧	١٦٩	٢,٩
٢٤	ابن الأثير، علي بن محمد (ت ٦٣٠هـ)	٥٢	١٦١	٣
٢٥	محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥م)	٥٨	١٥٥	٢,٦
٢٦	ابن أنس، مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)	٣٢	١٥٢	٤,٧
٢٧	ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧هـ)	٨٠	١٥٠	١,٨
٢٨	السرخسي، محمد بن أحمد (ت ٤٨٣هـ)	١٦	١٤٨	٩,٢
٢٩	عبد الرحمن بدوي	١١٣	١٤٦	١,٣
٣٠	البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)	٦٠	١٤٥	٢,٤
٣١	ابن منظور، محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ)	٢٧	١٤٤	٥,٣
٣٢	أبو داود، سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥هـ)	٤٣	١٤٢	٣,٣

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
٣٣	ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد (ت ١٢٠ هـ)	٤٥	١٣٩	٣
٣٥	ابن سينا ، الحسين بن عبد الله (ت ٤٢٨ هـ)	١٠١	١٣٨	١,٣
٣٥	أحمد أمين (ت ١٩٥٤ م)	٨٥	١٣٨	١,٦
٣٦	ابن عربي ، محمد بن علي (ت ٦٣٨ هـ)	١٢٧	١٣٥	١
٣٧	محمد حامد الفقي	٥٤	١٣٤	٢,٥
٣٨	النسائي ، أحمد بن علي (ت ٣٠٣ هـ)	٤٧	١٣٢	٢,٨
٣٩	ابن قتيبة الدينوري ، عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦ هـ)	٧٥	١٣١	١,٧
٤٠	ابن حنبل ، أحمد بن محمد (ت ٢٤١ هـ)	٣٠	١٢٨	٤,٣
٤٢	ابن رشد ، محمد بن أحمد (ت ٥٩٥ هـ)	٦٣	١٢٧	٢
٤٢	القرطبي ، محمد بن أحمد (ت ٦٧١ هـ)	٢٩	١٢٧	٤,٣
٤٣	عباس محمود العقاد (ت ١٩٦٤ م)	١٠٣	١٢٢	١,٢
٤٥	الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤٨ هـ)	٦٢	١١٩	١,٩
٤٥	ياقوت الحموي ، ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦ هـ)	٤٣	١١٩	٢,٨
٤٦	عبد الحلیم محمود	٨٢	١١٥	١,٤
٤٧	الفيروز ابادي ، محمد بن يعقوب (ت ٨١٧ هـ)	٤١	١١٢	٢,٧
٤٨	مصطفى السقا	٣٧	١١٠	٢,٩
٤٩	الزليعي ، عثمان بن علي (ت ٧٤٣ هـ)	٧	١٠٦	١٥,١
٥٠	الشيرازي ، إبراهيم بن علي (ت ٤٧٦ هـ)	٣٠	١٠٥	٣,٥
٥٢	حسن ابراهيم حسن	٤٩	١٠٤	٢,١
٥٢	خير الدين الزركلي	٢٩	١٠٤	٣,٥
٥٤	الخطيب الشربيني ، محمد بن أحمد (ت ٩٧٧ هـ)	٣٧	١٠٢	٢,٧
٥٤	ابن عابدين ، محمد بن أحمد أمين (ت ١٢٥٢ هـ)	٣٠	١٠٢	٣,٤
٥٩	ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ)	٤٩	١٠١	٢
٥٩	الزركشي ، محمد بن بهادر (ت ٧٩٤ هـ)	٤٠	١٠١	٢,٢
٥٩	طه عبد الرؤوف سعد	٣٦	١٠١	٢,٨
٥٩	عبد الرحمن محمد عثمان	٣٥	١٠١	٢,٨
٥٩	ابن العربي ، محمد بن عبد الله (ت ٥٤٣ هـ)	٣٢	١٠١	٣,١
٦١	الإمام مسلم ، بن الحجاج بن مسلم (ت ٢٦١ هـ)	٢٣	١٠٠	٤,٣
٦١	ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد (ت ٨٦١ هـ)	٢١	١٠٠	٤,٧
٦٢	ابن خلكان ، أحمد بن محمد (ت ٦٨١ هـ)	٢٩	٩٧	٣,٣
٦٤	الشريف الجرجاني ، علي بن محمد (ت ٨١٦ هـ)	٤٠	٩٦	٢,٤
٦٤	الترمذي ، محمد بن عيسى (ت ٢٧٩ هـ)	٣٠	٩٦	٣,٢
٦٥	القرافي ، أحمد بن إدريس (ت ٦٨٤ هـ)	٢٩	٩٥	٣,٢
٦٦	السيكي ، عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١ هـ)	٢٠	٩٤	٤,٧
٦٨	الموردی ، علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ)	٤٣	٩٣	٢,١
٦٨	الجويني ، عبد الملك بن عبد الله (ت ٤٧٨ هـ)	٤٠	٩٣	٢,٣
٧١	الفيومي ، أحمد بن محمد (ت ٧٧٠ هـ)	٢٨	٩٢	٣,٢

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
٧١	ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن أحمد (ت ١٠٨٩ هـ)	١٧	٩٢	٥,٤
٧١	المرغيناني ، علي بن أبي بكر (ت ٥٩٣ هـ)	٩	٩٢	١٠,٢
٧٢	الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)	٣٢	٩١	٢,٨
٧٤	الشعراني ، عبد الوهاب بن أحمد (ت ٩٧٣ هـ)	٧٣	٨٩	١,٢
٧٤	شمس الدين الرملي ، محمد بن أحمد (ت ١٠٠٤ هـ)	١٣	٨٩	٦,٨
٧٦	ابن عبد البر ، يوسف بن عبد البر (٤٦٣ هـ)	٣٩	٨٧	٢,٢
٧٦	محمد ابراهيم البنا	٢٦	٨٧	٣,٣
٧٧	ابن ماجه ، محمد بن يزيد (ت ٢٧٣ هـ)	١٣	٨٦	٦,٦
٨١	علي سامي النشار	٥٢	٨٥	١,٦
٨١	محمود بن عبد الله الأكوبي البغدادي (ت ١٨٥٤ م)	١٩	٨٥	٤,٤
٨١	حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله (ت ١٠٦٧ هـ)	١٨	٨٥	٤,٧
٨١	محمود محمد الطنحاني	١٦	٨٥	٥,٣
٨٣	علي عبد الواحد وافي	٥٨	٨٤	١,٤
٨٣	الرازي ، محمد بن أبي بكر (ت بعد ٦٦٦ هـ)	٤٧	٨٤	١,٧
٨٤	محمد يوسف موسى	٥٩	٨٣	١,٤
٨٦	محمد الغزالي (١٩١٧ م -)	٦٢	٨٢	١,٣
٨٦	الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله (ت ٤٠٥ هـ)	٢٨	٨٢	٢,٩
٨٩	أبو الحسن الأشعري ، علي بن اسماعيل (ت ٣٢٤ هـ)	٤١	٨١	١,٩
٨٩	ابراهيم الإبياري	٢٧	٨١	٣
٨٩	محمد علي النجار	٢٤	٨١	٣,٣
٩٠	العيني ، محمود بن أحمد (ت ٨٥٥ هـ)	٣٤	٨٠	٢,٣
٩١	ابن الأثير ، المبارك بن محمد (ت ٦٠٦ هـ)	٢٥	٧٩	٣,١
٩٢	سليمان دنيا	٥٢	٧٨	١,٥
٩٤	الهيتمي ، علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧ هـ)	١٥	٧٧	٥,١
٩٤	البايرتي ، محمد بن محمود (ت ٧٨٦ هـ)	١٣	٧٧	٥,٩
٩٦	التفتازاني ، مسعود بن عمر (ت ٧٩٣ هـ)	٤٢	٧٦	١,٨
٩٦	الأمير الصنعاني ، محمد بن اسماعيل (ت ١١٨٢ هـ)	٢٩	٧٦	٢,٦
٩٩	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢ م)	٤٣	٧٥	١,٧
٩٩	الأمدى ، علي بن علي (ت ٦٣١ هـ)	٣٨	٧٥	١,٩
٩٩	الصاوي ، أحمد بن محمد (ت ١٢٤١ هـ)	٢٦	٧٥	٢,٨
١٠٣	محمود شلتوت (ت ١٩٦٣ م)	٤٦	٧٤	١,٦
١٠٣	عبد الوهاب عبد اللطيف	٣٦	٧٤	٢,٠
١٠٣	ابن سعد ، محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ)	٢٢	٧٤	٣,٣
١٠٣	محمد أحمد عاشور	١٣	٧٤	٥,٧
١٠٤	عمر رضا كحالة	٢٣	٧٣	٣,١
١٠٥	القاضي عبد الجبار ، بن أحمد بن عبد الجبار (ت ٤١٥ هـ)	٥٠	٧٢	١,٤
١١٠	ابن هشام ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦١ هـ)	٥٣	٧١	١,٣

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
١١٠	البيضاوي ، عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥ هـ)	٣٩	٧١	١,٨
١١٠	زكريا الأوصاري ، زكريا بن محمد (ت ٩٢٦ هـ)	٣٨	٧١	١,٨
١١٠	ابن جنى ، عثمان بن جنى (ت ٣٩٢ هـ)	٣١	٧١	٢,٢
١١٠	ابن نجيم ، زين الدين بن ابراهيم (ت ٩٧٠ هـ)	٢٢	٧١	٣,٢
١١٣	السيد أحمد صقر	٣٨	٧٠	١,٨
١١٣	مرتضى الزبيدي ، محمد بن محمد (ت ١٢٠٥ هـ)	٣١	٧٠	٢,٢
١١٣	الكاساني ، أبو بكر بن مسعود (ت ٥٨٧ هـ)	١٠	٧٠	٧
١١٤	محمد الخضري	٤٤	٦٩	١,٥
١١٦	محب الدين الخطيب	٣١	٦٨	٢,١
١١٦	محمود محمد شاکر	١٦	٦٨	٤,٢
١١٧	محمد عبده (ت ١٩٠٥ م)	٥٥	٦٧	١,٢
١٢٢	الصفري ، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١ هـ)	٣٦	٦٦	١,٨
١٢٢	الدريبر ، أحمد بن محمد (ت ١٢٠١ هـ)	٢٩	٦٦	٢,٢
١٢٢	الدسوقي ، محمد بن عرفة (ت ١٢٠٢ هـ)	٢٣	٦٦	٢,٨
١٢٢	عبد الحلیم النجار	١٧	٦٦	٣,٨
١٢٢	علی محمد عمر	١٤	٦٦	٤,٧
١٢٣	الجصاص ، أحمد بن علی (ت ٣٧٠ هـ)	٢٢	٦٥	٢,٩
١٢٥	أبو حيان الأتلسي ، محمد بن يوسف (ت ٧٤٥ هـ)	٢٧	٦٤	٢,٣
١٢٥	ابن تغري بردي ، يوسف بن تغري (ت ٨٧٤ هـ)	١٩	٦٤	٣,٣
١٢٦	النسفي ، عبد الله بن أحمد (ت ٧١٠ هـ)	٣٣	٦٣	١,٩
١٢٨	محمد سلام منکور	٤٣	٦٢	١,٤
١٢٨	ابن حجر الهيتمي ، أحمد بن محمد (ت ٩٧٣ هـ)	٣١	٦٢	٢
١٢٩	ابن الجزري ، محمد بن محمد (ت ٨٣٣ هـ)	٢٣	٦١	٢,٦
١٣١	عبد القاهر البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر (ت ٤٢٩ هـ)	٢٨	٦٠	٢,١
١٣١	صلاح الدين المنجد	١٦	٦٠	٣,٧
١٣٣	المنذري ، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٦٥٦ هـ)	٢٩	٥٩	٢
١٣٣	البهوتي ، منصور بن يونس (ت ١٠٥١ هـ)	١٩	٥٩	٣,١
١٣٧	علی الخفيف	٣٣	٥٨	١,٧
١٣٧	محمد ناصر الدين الألباني	٣٣	٥٨	١,٧
١٣٧	محمد عبد الهادي أبو ريذة	٣٠	٥٨	١,٩
١٣٧	إحسان عباس	١٧	٥٨	٣,٤
١٤١	ابن هشام ، عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨ هـ)	٣٠	٥٧	١,٩
١٤١	الطحاوي ، أحمد بن محمد (ت ٣٢١ هـ)	٢٨	٥٧	٢
١٤١	حبيب الرحمن الأعظمي	٢١	٥٧	٢,٧
١٤١	المرتضى الزبيدي ، أحمد بن يحيى (ت ٨٤٠ هـ)	٢٠	٥٧	٢,٨
١٤٤	عبد الوهاب خالف	٤٠	٥٦	١,٤
١٤٤	الشاطبي ، ابراهيم بن موسى (ت ٧٩٠ هـ)	٢٨	٥٦	٢

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
١٤٤	ابن النديم ، محمد بن اسحاق (ت ٤٣٨ هـ)	١٧	٥٦	٣,٢
١٤٦	المنائوي ، محمد بن عبد الرؤوف (ت ١٠٣١ هـ)	٣٥	٥٥	١,٥
١٤٦	الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢ هـ)	٢٦	٥٥	٢,١
١٤٨	محمد البيهقي	٤٨	٥٤	١,١
١٤٨	اسماعيل باشا البغدادي (ت ١٩٢٠ م)	٢٤	٥٤	٢,٢
١٥١	الأثيري ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٥٧٧ هـ)	٣٤	٥٣	١,٥
١٥١	أبو نعيم الأصبهاني ، أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠ هـ)	١٥	٥٣	٣,٥
١٥١	طاهر أحمد الزاوي	١٥	٥٣	٣,٥
١٥٤	ابراهيم بيومي منكور	٣٢	٥٢	١,٦
١٥٤	ابن فارس ، أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ)	٢٦	٥٢	٢
١٥٤	ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٣٢٧ هـ)	١٦	٥٢	٣,٢
١٥٧	الفارابي ، محمد بن محمد (ت ٣٣٩ هـ)	٤١	٥١	١,٢
١٥٧	العز بن عبد السلام ، عبد العزيز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ)	٣٠	٥١	١,٧
١٥٧	الاسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢ هـ)	٢٥	٥١	٢
١٦٢	محمود قاسم (ت ١٩٧٣ م)	٣٩	٥٠	١,٢
١٦٢	جورجي زيدان	٣٠	٥٠	١,٦
١٦٢	الميرد، محمد بن يزيد (ت ٢٨٥ هـ)	٢٩	٥٠	١,٧
١٦٢	محمد عبد الله دراز	٢٨	٥٠	١,٧
١٦٢	محمد سيد كيلائي	١٧	٥٠	٢,٩
١٦٤	الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥ هـ)	٢١	٤٩	٢,٣
١٦٤	الزبلي ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦٢ هـ)	١٣	٤٩	٣,٧
١٧١	أبو العلا عفيفي	٣٤	٤٨	١,٤
١٧١	محمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ / ١٩١٤ م)	٣٤	٤٨	١,٤
١٧١	الباجوري ، ابراهيم بن محمد (ت ١٢٧٧ هـ)	٣٣	٤٨	١,٤
١٧١	عبد الرزاق السنهوري (ت ١٩٧١ م)	٣٠	٤٨	١,٦
١٧١	البياقلائي ، محمد بن الطيب (ت ٤٠٣ هـ)	٢٥	٤٨	١,٩
١٧١	ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥ هـ)	٢٣	٤٨	٢
١٧١	محمد عبد المنعم فخاجي	٢٠	٤٨	٢,٤
١٧٤	جلال الدين المحلي ، محمد بن أحمد (ت ٨٦٤ هـ)	٢٧	٤٧	١,٧
١٧٤	محمد خليل هراس	٢٧	٤٧	١,٧
١٧٤	قليوبي ، أحمد بن أحمد (ت ١٠٦٩ هـ)	١١	٤٧	٤,٢
١٨١	سليمان محمد الطماوي	٣٤	٤٦	١,٣
١٨١	بروكلمان ، كارل (ت ١٩٥٦ م)	٢١	٤٦	٢,١
١٨١	محمد خلف الله أحمد	٢٠	٤٦	٢,٣
١٨١	النساعاتي ، أحمد بن عبد الرحمن البينا	١٦	٤٦	٢,٨
١٨١	عبد الله هاشم اليماني	١٥	٤٦	٣
١٨١	شيخي زاده ، عبد الرحمن بن محمد (ت ١٠٧٨ هـ)	١٠	٤٦	٤,٦

اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
الكبير	٢٠	٤٦	٢٣
عائلي ، عبد القادر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ)	٣١	٤٥	١,٤
ربيع بحر (ت ٢٥٥ هـ)	٣٠	٤٥	١,٥
علي بن الحسن (ت ٥٧١ هـ)	٢٦	٤٥	١,٧
جعفر بن الحسن (ت ٦٧٦ هـ)	١٤	٤٥	٣,٢
لؤلؤسي (ت ٩٥٧ هـ)	١١	٤٥	٤
	١٠	٤٥	٤,٥
دين محمد (ت ٩٥٤ هـ)	٧	٤٥	٦,٤
بودي (ت ٩٧٩ م)	٤١	٤٤	١
	٣٧	٤٤	١,١
(١٩٦٦ م)	٢٨	٤٤	١,٥
دين محمد (ت ٩٢٣ هـ)	١٩	٤٤	٢,٣
القنوجي (ت ١٣٠٧ هـ / ١٨٩٠ م)	٢٧	٤٣	١,٥
بن الحسين (ت ٣٤٦ هـ)	٢٠	٤٣	٢,١
دين علي (ت ١٠٨٨ هـ)	١٧	٤٣	٢,٥
بن عبد الله (ت ١١٠١ هـ)	٧	٤٣	٦,١
يلد	١٣	٤٢	٣,٢
الله ،	١٣	٤٢	٣,٢
لي	١٣	٤٢	٣,٢
ي (ت ١٩٧٠ م)	٣٤	٤١	١,٢
	٢٨	٤١	١,٤
و العلا	٢٨	٤١	١,٤
بن اسماعيل (ت ١٣٥٠ هـ)	١٥	٤١	٢,٧
علي بن محمد (ت ١١٦٢ هـ)	١١	٤١	٣,٧
بي	١٦	٤٠	٢,٥
نقش (ت ١٩٢١ م)	١٥	٤٠	٢,٦
بن عمر (ت ١٢٠٤ هـ)	١٣	٤٠	٣
أحمد بن مصطفى (ت ٩٦٨ هـ)	١٣	٤٠	٣
	٤	٤٠	١٠
	٣٠	٣٩	١,٣
	٢٤	٣٩	١,٦
رايم بن علي (ت ٧٩٩ هـ)	١٥	٣٩	٢,٦
بن علي (ت ٨٢١ هـ)	١٥	٣٩	٢,٦
عبد الله بن عيسى (ت ٩٤٥ هـ)	٧	٣٩	٥,٥
لؤلؤسي (ت ١٩٣٧ م)	٢٨	٣٨	١,٣
	٢٥	٣٨	١,٥
	٢٥	٣٨	١,٥

الرتبة	اسم المسئول الفكري	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبي
٢٢٣	شاه ولي الله الدهلوي ، أحمد بن عبد الرحيم (ت ١١٧٦ م)	٢٤	٣٨	١,٥
٢٢٣	الدار قطني ، علي بن عمر (ت ٣٨٥ هـ)	٢٣	٣٨	١,٦
٢٢٣	محمد كرد علي	٢٣	٣٨	١,٦
٢٢٣	السخاوي ، محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ هـ)	٢١	٣٨	١,٨
٢٢٣	النبلسي ، عبد الغني بن اسماعيل (ت ١١٤٣ هـ)	١٩	٣٨	٢
٢٢٣	الباجي ، سليمان بن خلف (ت ٤٧٤ هـ)	٩	٣٨	٤,٢
٢٢٥	محمد حسين هيكل (ت ١٩٥٦ م)	٢٦	٣٧	١,٤
٢٢٥	الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي (ت ١١٢٢ هـ)	٢٢	٣٧	١,٦
٢٣١	العكبري ، عبد الله بن الحسين (ت ٦١٦ هـ)	٣٠	٣٦	١,٢
٢٣١	البلاذري ، أحمد بن يحيى (ت ٢٧٩ هـ)	٢١	٣٦	١,٧
٢٣١	عبد القادر عودة	٢١	٣٦	١,٧
٢٣١	ابن سلام ، القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)	١٧	٣٦	٢,١
٢٣١	محمد زهدى النجار	١٣	٣٦	٢,٧
٢٣١	محمد الصائغ قمحاري	١٠	٣٦	٣,٦

ملحق (٨)

أكثر مائة مؤلف نصيباً في الاستشهاد بإنتاجه
في أطروحات علوم الدين الإسلامي

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المؤلف	ممسلسل
٥٧٥	٢٩٧	السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر (ت ٩١١ هـ)	١
٤٤٨	٢٦٧	الغزالي ، محمد بن محمد (ت ٥٠٥ هـ)	٢
٣٣١	٢٣١	ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم (ت ٧٢٨ هـ)	٣
٣١١	١١١	الذهبي ، محمد بن حمد (ت ٧٤٨ هـ)	٤
٣٠٧	١٣٥	ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ)	٥
٢٨٢	١٥٧	ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١ هـ)	٦
٢٥٧	٦٩	ابن كثير ، اسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ)	٧
٢١٩	١٠٧	الفخر الرازي ، محمد بن عمر (ت ٦٠٦ هـ)	٨
٢٠٩	١٣١	محمد أبو زهرة	٩
١٩٢	٩٢	الزمخشري ، محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ)	١٠
١٨٥	٧٣	البخاري ، محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦ هـ)	١١
١٨٥	٤٧	ابن جرير الطبري ، محمد بن جرير (ت ٣١٠ هـ)	١٢
١٨٣	٨٨	ابن حزم ، علي بن أحمد (ت ٤٥٦ هـ)	١٣
١٦٩	٥٧	الشافعي ، محمد بن أنريس (ت ٢٠٤ هـ)	١٤
١٦١	٥٢	ابن الأثير ، علي بن محمد (ت ٦٣٠ هـ)	١٥
١٥٢	٣٢	ابن أنس ، مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ)	١٦
١٥٠	٨٠	ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ)	١٧
١٤٤	٢٧	ابن منظور ، محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ)	١٨
١٤٢	٤٣	أبو داود ، سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ)	١٩
١٣٨	١٠١	ابن سينا ، الحسين بن عبد الله (ت ٤٢٨ هـ)	٢٠
١٣٧	٥٧	البيهقي ، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ)	٢١
١٣٣	٩	السرخسي ، محمد بن أحمد (ت ٤٨٣ هـ)	٢٢
١٣٢	١٢٤	ابن عربي ، محمد بن علي (ت ٦٣٨ هـ)	٢٣
١٣٢	٤٧	النسائي ، أحمد بن علي (ت ٣٠٣ هـ)	٢٤
١٣١	٧٥	ابن قتيبة الدينوري ، عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦ هـ)	٢٥
١٢٨	٣٠	ابن حنبل ، أحمد بن محمد (ت ٢٤١ هـ)	٢٦
١٢٧	٦٣	ابن رشد ، محمد بن أحمد (ت ٥٩٥ هـ)	٢٧
١٢٧	٢٩	القرطبي ، محمد بن أحمد (ت ٦٧١ هـ)	٢٨
١٢٢	١٠٣	عباس محمود العقاد (ت ١٩٦٤ م)	٢٩
١٢١	٦٥	النووي ، يحيى بن شرف (ت ٦٧٦ هـ)	٣٠
١١٩	٤٣	ياقوت الحموي ، ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦ هـ)	٣١
١١٧	٦١	الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤٨ هـ)	٣٢

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المؤلف	مسلسل
١١٢	٤١	الفيروز أبادي ، محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ)	٣٣
١٠٥	٣٠	الشيرازي ، ابراهيم بن علي (ت ٤٧٦ هـ)	٣٤
١٠١	٦٥	أحمد أمين (ت ١٩٥٤ م)	٣٥
١٠١	٤٩	ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ)	٣٦
١٠٠	٢٩	ابن العربي ، محمد بن عبد الله (ت ٥٤٣ هـ)	٣٧
١٠٠	٢٣	الإمام مسلم ، بن الحجاج بن مسلم (ت ٢٦١ هـ)	٣٨
٩٧	٤٣	محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥ م)	٣٩
٩٧	٢٩	ابن خلكان ، أحمد بن محمد (ت ٦٨١ هـ)	٤٠
٩٧	٢٦	خير الدين الزركلي	٤١
٩٦	٥٤	الشوكاني ، محمد بن علي (ت ١٢٥٠ هـ)	٤٢
٩٥	٢٩	القرافي ، أحمد بن أنريس (ت ٦٨٤ هـ)	٤٣
٩٤	٢٠	السبكي ، عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١ هـ)	٤٤
٩٣	٤٣	الماوردي ، علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ)	٤٥
٩٣	٤٠	الجويني ، عبد الملك بن عبد الله (ت ٤٧٨ هـ)	٤٦
٩٣	٢٩	الترمذي ، محمد بن عيسى (ت ٢٧٩ هـ)	٤٧
٩٢	٢٨	الفيومي ، أحمد بن محمد (ت ٧٧٠ هـ)	٤٨
٩٢	١٧	ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن أحمد (ت ١٠٨٩ هـ)	٤٩
٩١	٣٢	الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)	٥٠
٨٩	٧٣	الشعراني ، عبد الوهاب بن أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)	٥١
٨٦	١٣	ابن ماجه ، محمد بن يزيد (ت ٢٧٣ هـ)	٥٢
٨٥	١٩	محمود بن عبد الله الأكوسي البغدادي (ت ١٨٥٤ م)	٥٣
٨٥	١٨	حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله (ت ١٠٦٧ هـ)	٥٤
٨٤	٤٧	الرازي ، محمد بن أبي بكر (ت بعد ٦٦٦ هـ)	٥٥
٨٢	٢٨	الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد الله (ت ٤٠٥ هـ)	٥٦
٨١	٤١	أبو الحسن الأشعري ، علي بن اسماعيل (ت ٣٢٤ هـ)	٥٧
٧٩	٣٨	الزركشي ، محمد بن بهادر (ت ٧٩٤ هـ)	٥٨
٧٩	٣٣	ابن عبد البر ، يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)	٥٩
٧٩	٢٥	ابن الأثير ، المبارك بن محمد (ت ٦٠٦ هـ)	٦٠
٧٨	٥٩	محمد الغزالي (- ١٩١٧ م)	٦١
٧٧	١٥	الهيثمي ، علي بن ابن بكر (ت ٨٠٧ هـ)	٦٢
٧٦	٣٦	حسن ابراهيم حسن	٦٣
٧٥	٣٨	الأمدي ، علي بن أبي علي (ت ٦٣١ هـ)	٦٤
٧٤	٤٦	محمود شلتوت (ت ١٩٦٣ م)	٦٥
٧٤	٢٢	ابن سعد ، محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ)	٦٦
٧٣	٢٣	عمر رضا كحالة	٦٧
٧٢	٥٠	القاضي عبد الجبار ، بن أحمد بن عبد الجبار (ت ٤١٥ هـ)	٦٨
٧١	٣٩	البيضاوي ، عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥ هـ)	٦٩

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المؤلف	مستسل
٧٠	٣١	مرتضى الزبيدي ، محمد بن محمد (ت ١٢٠٥ هـ)	٧٠
٧٠	١٠	الكاساني ، أبو بكر بن مسعود (ت ٥٨٧ هـ)	٧١
٦٩	٤٤	محمد الخضري	٧٢
٦٦	٢٦	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨ م)	٧٣
٦٥	٢٢	الجصاص ، أحمد بن علي (ت ٣٧٠ هـ)	٧٤
٦٤	٣٤	المقري ، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١ هـ)	٧٥
٦٤	٢٨	ابن جني ، عثمان بن جني (ت ٣٩٢ هـ)	٧٦
٦٤	٢٧	أبو حيان الأنلس ، محمد بن يوسف (ت ٧٤٥ هـ)	٧٧
٦٤	١٩	ابن تغري بردي ، يوسف بن تغري (ت ٨٧٤ هـ)	٧٨
٦٢	٤٢	محمد سلام منكور	٧٩
٦١	٣٢	النسفي ، عبد الله بن أحمد (ت ٧١٠ هـ)	٨٠
٦١	٢٣	ابن الجزري ، محمد بن محمد (ت ٨٣٣ هـ)	٨١
٦٠	٢٨	عبد القاهر البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر (ت ٤٢٩ هـ)	٨٢
٥٩	٤٣	محمد يوسف موسى	٨٣
٥٩	٢٤	الشريف الجرجاني ، علي بن محمد (ت ٨١٦ هـ)	٨٤
٥٧	٤٩	عبد الرحمن بدوي	٨٥
٥٧	٢٩	ابن هشام ، عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨ هـ)	٨٦
٥٦	٤٩	علي عبد الواحد وافي	٨٧
٥٦	٢٨	الشاطبي ، إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠ هـ)	٨٨
٥٦	١٧	ابن النديم ، محمد بن أسحاق (ت ٤٣٨ هـ)	٨٩
٥٥	٤١	ابن هشام ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦١ هـ)	٩٠
٥٥	٣٩	عبد الوهاب خلاف	٩١
٥٥	٢٦	الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢ هـ)	٩٢
٥٤	٤٨	محمد البيهقي	٩٣
٥٤	٢٤	اسماعيل باشا البغدادي (ت ١٩٢٠ م)	٩٤
٥٣	٣٤	الآتباري ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٥٧٧ هـ)	٩٥
٥٣	١٧	المرتضى الزبيدي ، أحمد بن يحيى (ت ٨٤٠ هـ)	٩٦
٥٣	١٥	أبو نعيم الأصبهاني ، أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠ هـ)	٩٧
٥٢	٣٣	علي سامي النشار	٩٨
٥٢	٢٦	ابن فارس ، أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ)	٩٩
٥٢	١٦	ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٣٢٧ هـ)	١٠٠

ملحق (٩)

أكثر مائة محقق نصيباً في الاستشهاد بإنتاجه في أطروحات علوم الدين الإسلامي

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المحقق	مسلسل
٣٢٦	١٣٨	محمد محيي الدين عبد الحميد	١
٢٠٣	٧١	محمد أبو الفضل إبراهيم	٢
٢٠٣	٤٢	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨ م)	٣
١٦٦	٦٧	أحمد محمد شاكر (ت ١٩٥٨ م)	٤
١٦٥	٨٣	عبد السلام هارون	٥
١٤٤	٣٩	علي محمد البيجاوي	٦
١٣٠	٥١	محمد حامد الفقي	٧
١٠١	٣٥	عبد الرحمن محمد عثمان	٨
٩٦	٣٤	مصطفى السقا	٩
٨٥	١٦	محمود محمد الطناحي	١٠
٨٢	٢٢	محمد إبراهيم البنا	١١
٦٩	٣٧	السيد أحمد صقر	١٢
٦٨	١٢	محمد أحمد عاشور	١٣
٦٤	١٢	علي محمد عمر	١٤
٦٣	٣٩	سليمان دنيا	١٥
٦١	١١	محمود محمد شاكر	١٦
٦٠	٣١	عبد الحليم محمود	١٧
٦٠	٢٣	عبد الوهاب عبد اللطيف	١٨
٥٧	٢١	حبيب الرحمن الأعظمي	١٩
٥٦	١٥	احسان عباس	٢٠
٥١	٢٠	محمد علي النجار	٢١
٥٠	٣٠	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢ م)	٢٢
٥٠	٢١	طه عبد الرؤوف سعد	٢٣
٤٩	٢٠	ابراهيم الإيباري	٢٤
٤٩	١٦	محمد سيد كيلاني	٢٥
٤٨	١٠	محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥ م)	٢٦
٤٦	١١	صلاح الدين المنجد	٢٧
٤٦	٢	عبد الله علي الكبير	٢٨
٤٥	١٠	عبد الحفيظ شلبي	٢٩
٤٣	٢٧	عبد الرحمن بدوي	٣٠
٣٧	١١	محمود ابراهيم رايد	٣١
٣١	٩	طاهر أحمد الزاوي	٣٢
٣٦	١٤	عبد الله هاشم اليماني	٣٣

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المحقق	مسلسل
٣٤	٨	محمد الصادق قمحاوى	٣٤
٣٣	٢٣	محمد مصطفى أبو العلا	٣٥
٣٣	١٨	محمد خليل هراس	٣٦
٣٣	١١	محمد عبد المنعم خفاجي	٣٧
٣٣	٣	عبد العزيز بن عبد الله بن باز	٣٨
٣٢	١٢	عبد الله الجبوري	٣٩
٣٢	٦	محمود فايد	٤٠
٣١	٤	عبد العزيز غنيم	٤١
٢٩	٢٢	محب الدين الخطيب	٤٢
٢٨	٩	علي عبد الواحد وافي	٤٣
٢٧	١٧	عبد الستار أحمد فراج	٤٤
٢٧	٧	برجشتراسر ، ج .	٤٥
٢٧	٤	أحمد القلاش	٤٦
٢٧	٤	عبد العزيز محمد الوكيل	٤٧
٢٦	٣	محمد نجيب المطيعي	٤٨
٢٥	١٣	شعيب الأرنؤوط	٤٩
٢٥	١٢	محمد رشاد سالم	٥٠
٢٥	٥	عبد الحلیم النجار	٥١
٢٤	١٤	أحمد أمين (ت ١٩٥٤ م)	٥٢
٢٤	٨	محمد عبد الهادي أبو ريذة	٥٣
٢٤	٣	علي محمد الضبياع	٥٤
٢٣	١٥	علي سامي النشار	٥٥
٢٣	٧	شعبان محمد اسماعيل	٥٦
٢٣	٧	محمد زهدى النجار	٥٧
٢٣	٦	عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني	٥٨
٢٣	٢	عبد الله درويش	٥٩
٢٢	٨	عبد الله محمد الصديق	٦٠
٢٢	٥	أبو الوفا الأفغانى	٦١
٢٢	٥	عبد الله أحمد أبو زينة	٦٢
٢٢	٥	محمد عبد الخالق عضيمة	٦٣*
٢١	١٢	عبد الفتاح شلبي	٦٤
٢١	١٢	فؤاد سيد	٦٥
٢١	١٢	محمد زغول سلام	٦٦
٢١	١٠	محمد ناصر الدين الألبانى	٦٧
٢١	٧	نور الدين العتر	٦٨
٢١	٥	عبد الكريم نعمان	٦٩
٢١	٣	علي نعد المنعم عبد الحميد	٧٠

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المحقق	مستسل
٢٠	٣	عبد العظيم الشناوى	٧١
١٩	١٧	رمضان عبد التواب	٧٢
١٩	١٤	عزة حسن	٧٣
١٩	٩	أبو العلا عفيفى	٧٤
١٩	٨	محمد منير الدمشقى	٧٥
١٩	٦	أحمد فريد الرفاعى	٧٦
١٩	٥	طه عبد الباقي سرور	٧٧
١٩	٥	عزت على عطية	٧٨
١٨	١٧	عبد العزيز الميمنى	٧٩
١٨	٨	عبد القادر الأرنؤوطى	٨٠
١٨	٧	محمد فتح الله بدران	٨١
١٨	٦	أحمد يوسف نجاتى	٨٢
١٨	٤	أحمد عبد الغفور العطار	٨٣
١٨	٤	محمد سيد جاد الحق	٨٤
١٧	١٨	ابراهيم عطوة عوض	٨٥
١٧	١١	شوقى ضيف	٨٦
١٧	٩	محمد خلف الله أحمد	٨٧
١٧	٨	فوقية حسين محمود	٨٨
١٧	٤	محمد عبد الفقار دراز	٨٩
١٦	١١	عبد الغنى محمد عبد الخالق	٩٠
١٦	٨	محمد حسن محمود هيتو	٩١
١٦	٥	عبد الله أمين	٩٢
١٦	٣	أحمد بكير محمود	٩٣
١٥	٩	مصطفى عبد الواحد	٩٤
١٥	٨	طه محمد الزينى	٩٥
١٥	٦	عبد العظيم الديب	٩٦
١٥	٥	محمد فؤاد سركين	٩٧
١٥	٤	ابراهيم مصطفى	٩٨
١٥	٣	حسن محمود عبد اللطيف	٩٩
١٤	١٠	فخر الدين قباوة	١٠٠

ملحق (١٠)

أكثر مائة شارح نصيباً في الاستشهاد بإنتاجه في أطروحات علوم الدين الإسلامي

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم الشارح	مسلسل
١٥٧	٢٧	النوى ، يحيى بن شرف (ت ٦٧٦ هـ)	١
١٣٦	٢٩	ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ)	٢
١٠٦	٧	الزليعي ، عثمان بن علي (ت ٧٤٣ هـ)	٣
١٠٠	١٨	ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد (ت ٦٢٠ هـ)	٤
٩١	٢٣	الشوكاني ، محمد بن علي (ت ١٢٥٠ هـ)	٥
٩١	٨	المرغيناني ، علي بن أبي بكر (ت ٥٩٣ هـ)	٦
٨٩	١٣	شمس الدين الرملي ، محمد بن محمد (ت ١٠٠٤ هـ)	٧
٨٥	٢٥	الخطيب الشربيني ، محمد بن أحمد (ت ٩٧٧ هـ)	٨
٧٩	١٩	ابن عابدين ، محمد بن أحمد بن أحمد أمين (ت ١٢٥٢ هـ)	٩
٧٦	١٢	البابرتي ، محمد بن محمود (ت ٧٨٦ هـ)	١٠
٧٤	٢٧	العيبي ، محمود بن أحمد (ت ٨٥٥ هـ)	١١
٦٩	٢٣	الصاوي ، أحمد بن محمد (ت ١٢٤١ هـ)	١٢
٦٧	٢٢	الأمير الصنعاني ، محمد بن اسماعيل (ت ١١٨٢ هـ)	١٣
٦٦	٢٩	الدردير ، أحمد بن محمد (ت ١٢٠١ هـ)	١٤
٦٥	٣١	التفتازاني ، مسعود بن عمر (ت ٧٩٣ هـ)	١٥
٦٥	٢١	السوقي ، محمد بن عراة (ت ١٢٠٣ هـ)	١٦
٥٦	٢٧	زكريا الأنصاري ، زكريا بن محمد (ت ٩٢٦ هـ)	١٧
٥٤	١٠	ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد (ت ٨٦١ هـ)	١٨
٥٣	٣٠	الجلال السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ)	١٩
٤٧	١١	قليوبي ، أحمد بن أحمد (ت ١٠٦٩ هـ)	٢٠
٤٦	٩	شخبي زاده ، عبد الرحمن بن محمد (ت ١٠٧٨ هـ)	٢١
٤٥	١١	عميرة ، أحمد البرلسي (ت ٩٥٧ هـ)	٢٢
٤٤	٢٩	الباجوري ، ابراهيم بن محمد (ت ١٢٧٧ هـ)	٢٣
٤٤	٦	الخطاب ، محمد بن محمد (ت ٩٥٤ هـ)	٢٤
٤٣	١٧	الحصكفي ، محمد بن علي (ت ١٠٨٨ هـ)	٢٥
٤٣	١٠	ابن نجيم ، زين الدين بن ابراهيم (ت ٩٧٠ هـ)	٢٦
٤٣	٧	الخرشي ، محمد بن عبد الله (ت ١١٠١ هـ)	٢٧
٤٠	١٢	الجميل ، سليمان بن عمر (ت ١٢٠٤ هـ)	٢٨
٣٩	٧	سعدى جليبي ، سعد الله بن عيسى (ت ٩٤٥ هـ)	٢٩
٣٧	١٦	الشريف الجرجاني ، علي بن محمد (ت ٨١٦ هـ)	٣٠
٣٦	٦	الباجي ، سليمان بن خلف (ت ٤٧٤ هـ)	٣١
٣٥	١٧	الطحاوي ، أحمد بن محمد (ت ٣٢١ هـ)	٣٢
٣٤	١٦	المناوي ، محمد بن عبد الرؤوف (ت ١٠٣١ هـ)	٣٣
٣٤	١٤	أحمد محمد شاكر (ت ١٩٥٨ م)	٣٤

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم الشارح	مسلسل
٣٣	١٦	الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي (ت ١١٢٢ هـ)	٣٥
٣٢	١٢	ابن حجر الهيتمي ، أحمد بن محمد (ت ٩٧٣ هـ)	٣٦
٣٠	٧	ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد (ت ٨٧٩ هـ)	٣٧
٢٩	٩	محمد شمس الحق العظيم آبادي	٣٨
٢٩	٨	القسطلاني ، أحمد بن محمد (ت ٩٢٣ هـ)	٣٩
٢٨	١٩	عبد الله بن حجازي الشراوي (ت ١٢٢٧ هـ / ١٨١٢ م)	٤٠
٢٧	١١	المباركفوري ، محمد بن عبد الرحمن (ت ١٢٥٣ هـ)	٤١
٢٧	١٠	البيغوي ، الحسين بن مسعود (ت ٥١٦ هـ)	٤٢
٢٦	١٤	جلال الدين المحلي ، محمد بن أحمد (ت ٨٦٤ هـ)	٤٣
٢٤	٧	ابن قدامة المقدسي ، محمد بن أحمد (ت ٦٨٢ هـ)	٤٤
٢٤	٣	عليش ، محمد بن أحمد (ت ١٢٩٩ هـ / ١٨٨١ م)	٤٥
٢٣	٣	المواق ، محمد بن يوسف (ت ٨٩٧ هـ)	٤٦
٢١	١٤	الطوي ، علي بن أحمد (ت ١١٨٩ هـ)	٤٧
٢١	٣	البيخشي ، محمد بن الحسن (ت ٧٧٢ هـ)	٤٨
٢٠	١١	الأسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن (ت ٧٧٢ هـ)	٤٩
٢٠	١١	عبد الغني الغنيمي الميداني (ت ١٢٩٨ هـ)	٥٠
٢٠	٨	ابن يعيش ، يعيش بن علي (ت ٦٤٣ هـ)	٥١
٢٠	٦	الزرقاني ، عبد الباقي بن يوسف (ت ١٠٩٩ هـ)	٥٢
٢٠	٥	السياعي ، أحمد بن حسين (ت ١٢٢١ هـ)	٥٣
١٩	٨	الرافعي ، عبد الكريم بن محمد (ت ٦٢٣ هـ)	٥٤
١٨	١٣	البخاري ، عبد العزيز بن أحمد (ت ٧٣٠ هـ)	٥٥
١٨	٨	البكري ، عثمان بن محمد شطا (ت ١٨٨٢ م)	٥٦
١٨	٤	الثلبلي ، شهاب الدين أحمد (ت ١٠١٠ هـ)	٥٧
١٧	٥	الثبوراملسي ، علي بن علي (ت ١٠٨٧ هـ)	٥٨
١٦	١٢	ابن هشام ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦١ هـ)	٥٩
١٦	١٠	ابن عقيل المصري ، عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٧٦٩ هـ)	٦٠
١٦	٧	البناني ، عبد الرحمن بن جاد الله (ت ١١٩٨ هـ)	٦١
١٦	٤	ابن أطفيش ، محمد بن يوسف (ت ١٣٣٢ هـ / ١٩١٣ م)	٦٢
١٦	٤	عبد الله دراز	٦٣
١٥	١١	بدون شارح	٦٤
١٥	٨	ابن السبكي ، عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١ هـ)	٦٥
١٥	٨	السبكي ، علي بن عبد الكافي (ت ٧٥٥ هـ)	٦٦
١٥	٧	الأشموني ، أحمد بن محمد (ت ق ١١ هـ)	٦٧
١٥	٧	السرخسي ، محمد بن أحمد (ت ٤٨٣ هـ)	٦٨
١٥	٦	الشهيد الثاني ، علي بن أحمد الجبعي العاملي	٦٩
١٥	٦	صديق حسن خان القوجي (ت ١٣٠٧ هـ / ١٨٩٠ م)	٧٠
١٤	٨	العراقي ، عبد الرحيم بن الحسن (ت ٨٠٦ هـ)	٧١

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم الشارح	مستسل
١٤	٧	ابن مفتاح ، عبد الله بن أبي الحسن (ت ٨٧٧ هـ)	٧٢
١٤	٧	السخاوى ، محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ هـ)	٧٣
١٤	٧	صدر الشريعة ، عبيد الله بن مسعود البخارى	٧٤
١٤	٦	الأخصارى ، محمد بن نظام الدين (ت ١١٨٠ هـ)	٧٥
١٤	٦	ملا خسرو ، محمد بن فراموز (ت ٨٨٥ هـ)	٧٦
١٤	٥	ابراهيم البجيرمى	٧٧
١٤	٤	النقراوى ، أحمد بن غنيم (ت ١١٢٠ هـ)	٧٨
١٤	٢	عبد الحكيم الأفغانى	٧٩
١٣	١١	البهوتى ، منصور بن يونس (ت ١٠٥١ هـ)	٨٠
١٣	٩	ابن رجب الحنبلى ، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥ هـ)	٨١
١٣	٩	الخطابى ، حمد بن محمد (ت ٣٨٨ هـ)	٨٢
١٣	٧	ابن الدبيع ، عبد الرحمن على (ت ٩٤٤ هـ)	٨٣
١٣	٧	الرضى الأسترلابادى ، محمد بن الحسن (ت ٦٨٦ هـ)	٨٤
١٣	٥	صالح عبد السميع الأزهري	٨٥
١٢	١٠	العبادى ، أحمد بن قاسم (ت ٩٩٢ هـ)	٨٦
١٢	٩	الشهاب الخفاجى ، أحمد بن محمد (ت ١٠٦٩ هـ)	٨٧
١١	٧	الحصنى ، أبو بكر بن محمد (ت ٨٢٩ هـ)	٨٨
١١	٦	الأزميرى ، محمد بن ولى بن رسول (ت ١١٦٥ هـ)	٨٩
١١	٥	ابن ملك ، عبد اللطيف بن عبد العزيز (ت ١٣٩٥ م)	٩٠
١١	٥	البجيرمى ، سليمان بن عمر (ت ١٢٢١ هـ)	٩١
١١	٤	القاضى عضد الملة والدين (ت ٦٤٦ هـ)	٩٢
١١	٣	ابن عسكر ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٧٣٢ هـ)	٩٣
١١	٣	محمد عبد الجواد محمد الحسينى (ت ١٢٢٦ هـ)	٩٤
١١	٢	الصبان ، محمد بن على (ت ١٢٠٦ هـ)	٩٥
١٠	٦	السندى ، محمد بن عبد الباقي (ت ١١٣٨ هـ)	٩٦
١٠	٦	بطلال اليمنى ، محمد بن أحمد (ت ٦٣٣ هـ)	٩٧
١٠	٣	التسولى ، على بن عبد السلام	٩٨
٩	١٠	الملا على القارى ، على بن سلطان (ت ١٠١٤ هـ)	٩٩
٩	٧	ابن التركمان ، على بن عثمان (ت ٧٤٥ هـ)	١٠٠

ملحق (١١)

أكثر المترجمين نصيباً في الاستشهاد بإنتاجهم في أطروحات علوم الدين الإسلامي
(حد أدنى ثلاثة استشهادات)

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المترجم	مسلسل
٤٤	٣٥	عبد الرحمن بدوي	١
٤١	١٢	عبد الحلیم النجار	٢
٢٨	١٣	حسن ابراهيم حسن	٣
٢٧	١٨	محمد عبد الهادي أبو ريذة	٤
٢١	١٢	محمد يوسف موسى	٥
٢٠	١٥	عادل زعتر	٦
١٨	٩	عبد العزيز عبد الحق	٧
١٨	٦	علي حسن عبد القادر	٨
١٣	٧	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨ م)	٩
١٢	١٣	زكي نجيب محمود (ت ١٩٩٣ م)	١٠
١٢	١٠	منير البعلبكي	١١
١٢	٦	عباس محمود	١٢
١٢	٥	اسماعيل النحراوى	١٣
١٢	٥	عبد المجيد عابدين	١٤
١١	٨	نبيه أمين فارس	١٥
١٠	٨	عبد الصبور شاهين	١٦
١٠	٤	فهمي أبو الفضل	١٧
١٠	٤	محمود فهمي حجازي	١٨
٩	٢	حسن قبيسي	١٩
٩	٢	نصير مروة	٢٠
٨	٦	فؤاد زكريا	٢١
٧	٦	أحمد لطفى السيد	٢٢
٧	٥	أحمد فؤاد الأهواني (ت ١٩٧٠ م)	٢٣
٧	٣	محمد زكى ابراهيم	٢٤
٦	٦	سامي الدروبي	٢٥
٦	٣	منصور محمد ماضى	٢٦
٥	٥	عثمان أمين	٢٧
٥	٤	حسن حبيشى	٢٨
٥	٤	صالح أحمد العلى	٢٩
٥	٤	محمد مبروك نافع	٣٠
٥	٣	عبد النعيم حسنين	٣١
٥	٣	محمد القصاص	٣٢
٤	٧	أبو العلاء عفيفي	٣٣

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المترجم	مسلسل
٤	٥	توفيق الطويل (ت ١٩٩١ م)	٣٤
٤	٣	اسحق بن حنين	٣٥
٤	٣	صادق نشأت	٣٦
٤	٣	عبد العزيز توفيق جاويد	٣٧
٤	٣	يوسف مراد	٣٨
٤	٢	ابراهيم أمين الشواربي	٣٩
٣	٤	رمضان عبد التواب	٤٠
٣	٣	أحمد أمين (ت ١٩٥٤ م)	٤١
٣	٣	حمزة طاهر	٤٢
٣	٣	سامي محمود على	٤٣
٣	٣	صالح الشماع	٤٤
٣	٣	محمد عبده (ت ١٩٠٥ م)	٤٥
٣	٣	محمود صالح الفلكي	٤٦
٣	٢	احسان عباس	٤٧
٣	٢	حسين مؤنس	٤٨
٣	٢	شفيق اسعد فريد	٤٩
٣	٢	صبحي الصالح	٥٠
٣	٢	غزيم عيدون	٥١
٣	٢	فؤاد كامل	٥٢
٣	٢	فريد جبر	٥٣
٣	٢	فيصل السامرائي	٥٤
٣	٢	مجموعة من الأساتذة الجامعيين	٥٥
٣	٢	محمد موسى هنداوي	٥٦
٣	٢	مصطفى زيور	٥٧

ملحق (١٢)

أكثر المسئولين فكرياً نصيباً في الاستشهاد بإنتاجهم في أنماط المسئولية الفكرية الأخرى
(حد أدنى استشهادين)

(أ) المُعلِّقون على الكتب

عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	اسم المُعلِّق	مسلسل
٢	٣٨	أحمد سعد علي	١
٤	٢٨	طه عبد الرؤوف سعد	٢
٢	١٩	محمد شرف الدين بالتقاي	٣
٣	١٠	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢م)	٤
٣	٨	حسين مؤنس	٥
٣	٨	محمد عبد النعم خفاجي	٦
٣	٧	محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥م)	٧
٢	٦	محمد زكريا الكاندهلوي	٨
٢	٣	محمد حامد الفقي	٩
٣	٢	محمد عفيفي الزغبى	١٠
٢	٢	رضوان محمد رضوان	١١
٢	٢	سليمان سليمان خميس	١٢
٢	٢	عبد العظيم الشناوى	١٣
٢	٢	فضل الله الزنجاني	١٤
٢	٢	كرم البستاني	١٥
٢	٢	محمد عبد الرحمن الكردي	١٦

(ب) المراجعون

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المراجع	مسلسل
٢٧	٢	على محمد الجاوى	١
٢١	٢	محمد على النجار	٢
١٤	٥	مهدي علام	٣
١١	٣	عبد العزيز المراعى	٤
٨	٥	ابراهيم بيومى منكور	٥
٨	٢	محمد الخضيرى	٦
٧	٢	على سامى النشار	٧
٥	٢	مصطفى السقا	٨
٤	٣	محمد مصطفى حلمى	٩
٤	٢	حسين مؤنس	١٠
٣	٤	طه عبد الرؤوف سعد	١١
٣	٢	أحمد فؤاد الأهوانى (ت ١٩٧٠م)	١٢
٣	٢	محمد الغزالى (١٩١٧م -)	١٣
٢	٢	المقرى ، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١ هـ)	١٤
٢	٢	شعيب الأرنؤوط	١٥
٢	٢	عبد الغنى محمد عبد الخالق	١٦
٢	٢	لجنة من العلماء	١٧
٢	٢	محمد عبد الغنى حسن	١٨
١	٢	أحمد أمين (ت ١٩٥٤م)	١٩
١	٢	أمين الخولى	٢٠
٢٧	٧	نظام ، محمد بن أرنك	٢١
١٧	٢	حسن على عطية	٢٢
١٧	٢	محمد شوقى أمين	٢٣
٣	٢	ديريبنغ ، س .	٢٤
٢	٢	مجمع البحوث الاسلامية (القاهرة)	٢٥

(ج) الجامعون

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم الجامع	مسلسل
٣٠	٥	النبهاني ، يوسف بن اسماعيل (ت ١٣٥٠ هـ)	١
١٩	٣	الأمير عالمكير (ت ١٠٧٠ هـ)	٢
١٣	٧	عبد الرحمن بن محمد القاسم التجدي (ت ١٩٧٢ م)	٣
١١	٣	أبو بكر بن حسن الكشناوي	٤
٩	٢	محمود خاطر	٥
٧	٢	البيهقي ، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ)	٦
٦	٢	وليم بن الورد البروسي	٧
٥	٥	الشريف الرضي ، محمد بن الحسين (ت ٤٠٦ هـ)	٨
٤	٣	محمد أويس الندوي	٩
٤	٢	محمد بن عبد الرحمن بن قاسم التجدي	١٠
٢	٢	الجلال السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ)	١١

(د) المُخرَجون للأحاديث

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُخرَج	مسلسل
٤٨	٩	الزليعي ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦٢ هـ)	١
٤١	١٣	ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ)	٢
٨	٧	العراقي ، عبد الرحيم بن الحسن (ت ٨٠٦ هـ)	٣
٨	٣	محمد ناصر الدين الألباني	٤
٢	٢	الجلال السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ)	٥

(هـ) المُرتَّبون والمُرقَّمون

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُرتَّب أو المُرقَّم	مسلسل
٢٩	٩	الساعاتي ، أحمد بن عبد الرحمن البنا	١
٢٨	٢	محب الدين الخطيب	٢
١٠	٢	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨ م)	٣
١٠	٢	نجيب هوويني	٤
٦	٣	محمود خاطر	٥
٤	٣	البلعي ، محمد بن علي (ت ٧٧٨ هـ)	٦
٢	٢	أبو الحسن محمد بن عبد الهادي (ت ١٢٣٨ هـ)	٧

(و) المُقدّمون للكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُقدّم للكتاب	مسلسل
١٤	٣	طه عبد الرؤوف سعد	١
٤	٤	عبد الحليم محمود	٢
٤	٣	محمد المبارك	٣
٤	٢	محمد حسنين مخلوف (ت ١٩٦٣ م)	٤
٣	٣	عصمت سيف الدولة	٥
٣	٢	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢ م)	٦
٢	٢	عبد الفتاح بركة	٧

(ز) المُختصرون والمُهذّبون للكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُختصر أو المُهذّب	مسلسل
١٨	٣	التابلسي ، عبد الغني بن اسماعيل (ت ١١٤٣ هـ)	١
١٧	٧	المنذري ، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٦٥٦ هـ)	٢
١٥	٥	المزني ، ابراهيم بن اسماعيل (ت ٢٦٤ هـ)	٣
١٢	٤	محمد علي بن حسين	٤
٥	٣	محمد علي الصابوني	٥
٤	٤	محمود شكرى الألوسى (ت ١٩٢٤ م)	٦
٤	٤	شعبان محمد اسماعيل	٧
٤	٣	المنأوى ، محمد بن عبد الرؤوف (ت ١٠٣١ هـ)	٨
٤	٢	أحمد محمد شاكر (ت ١٩٥٨ م)	٩
٣	٢	التقى الفاسي المكي	١٠
٣	٢	محمد الموصلى	١١
٢	٢	يس سويلم طه	١٢

(ح) محرّرو الكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُحرّر	مسلسل
١١	٤	محمد شفيق غربال	١

ملحق (١٣)

التوزيع التكرارى لأماكن النشر المستشهد بإنتاجها الفكرى

مسلسل	مدينة أو بلد النشر	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبى
١	القاهرة	٩٦٩٤	١٩١٤٨	١,٩
٢	بيروت	١٩٥٠	٣٦٥٩	١,٨
٣	دمشق	٥٨٦	١٠٦٤	١,٨
٤	حيدر آباد الدكن	١٦٣	٥٠٣	٣
٥	بغداد	٢٢٠	٣٣٥	١,٥
٦	استانبول	١٥٣	٣٠٠	١,٩
٧	الاسكندرية	١٨٣	٢٣٨	١,٣
٨	طهران	١٤٣	٢١٧	١,٥
٩	الكويت	١١٧	١٨٨	١,٦
١٠	الرياض	٨٦	١٧٧	٢
١١	حلب	٨٠	١٦٩	٢,١
١٢	باريس	١٥٦	١٦٢	١
١٣	المدينة المنورة	٥٧	١٤٧	٢,٥
١٤	لندن	١٢٣	١٤١	١,١
١٥	لينن	٦٨	١١٩	١,٤
١٦	النجف الأشرف	٨٣	١٠٩	١,٣
١٧	الهند	٨٧	٩٦	١,١
١٨	جاكرتا ، أندونيسيا	٧٢	٧٢	١
١٩	كوالامبور ، ماليزيا	٦٩	٧١	١
٢٠	نيويورك	٦٤	٦٧	١
٢١	مكة المكرمة	٤٩	٦٣	١,٢
٢٢	تونس	٣٣	٤٦	١,٣
٢٣	بومباى ، الهند	٢٣	٣٦	١,٥
٢٤	ليبيج ، ألمانيا	٢٢	٣٢	١,٤
٢٥	الولايات المتحدة	٢٨	٢٩	١
٢٦	ايران	٢٦	٢٨	١
٢٧	صيدا	٢٣	٢٥	١
٢٨	كمبردج	١٤	٢٢	١,٥
٢٩	طرابلس ، ليبيا	٤	٢١	٥,٢
٣٠	تركيا	٧	٢١	٣
٣١	لاهور ، باكستان	١٨	٢٠	١,١
٣٢	عمان ، الأردن	١٩	٢٠	١
٣٣	جدة	١٤	٢٠	١,٤
٣٤	الدوحة ، قطر	١٠	٢٠	٢

معدل التأثير النسبي	عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	مدينة أو بلد النشر	مسلسل
٢,٥	١٨	٧	بنغازى	٣٥
١	١٧	١٧	صنعاء	٣٦
١,٤	١٧	١٢	حمص	٣٧
١,٧	١٧	١٠	الرباط	٣٨
١	١٧	١٧	أكسفورد	٣٩
١	١٥	١٤	طنطا	٤٠
١	١٥	١٥	أندونيسيا	٤١
١,٢	١٤	١١	تبريز ، ايران	٤٢
١,٦	١٣	٨	دلهى ، الهند	٤٣
١	١٤	١٤	المنصورة	٤٤
١	١٢	١٢	باننوج ، أندونيسيا	٤٥
١,١	١١	١٠	كلنتن ، ماليزيا	٤٦
١,٢	٩	٧	موسكو	٤٧
١	٩	٩	ماليزيا	٤٨
٩	٩	١	فيسبانن ، ألمانيا	٤٩
١,١	٨	٧	الجزائر	٥٠
٢,٦	٨	٣	ليبيا	٥١
١	٨	٨	كلكتا ، الهند	٥٢
١	٧	٧	كربلاء ، العراق	٥٣
١,٧	٧	٤	قم ، ايران	٥٤
١	٧	٧	أنبرج	٥٥
١	٦	٦	قاديان ، الهند	٥٦
١	٦	٦	فلس ، المغرب	٥٧
١	٦	٦	سنجاربور ، ماليزيا	٥٨
١	٦	٦	سرليفو ، يوغسلافيا	٥٩
١,٢	٦	٥	روما	٦٠
١	٦	٦	الموصل	٦١
٣	٦	٢	الطائف ، السعودية	٦٢
١	٨	٨	السعودية	٦٣
٢,٥	٥	٢	ماليكاونن ، الهند	٦٤
١,٢	٥	٤	سوريا	٦٥
١	٥	٥	سنغافورة	٦٦
١	٥	٥	برونى ، ماليزيا	٦٧
١,٢	٥	٤	القدس	٦٨
١	٥	٥	الدار البيضاء	٦٩
١	٥	٥	كوتا بارو ، ماليزيا	٧٠
١	٤	٤	لكنهو ، الهند	٧١

ملحق (١٢)

أكثر المسنولين فكرياً نصيباً في الاستشهاد بإنتاجهم في أنماط المسنولية الفكرية الأخرى
(حد أدنى استشهادين)

(أ) المعلقون على الكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المعلق	مستسل
٣٨	٢	أحمد سعد على	١
٢٨	٤	طله عبد الرؤوف سعد	٢
١٩	٢	محمد شرف الدين بالتقاي	٣
١٠	٣	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢م)	٤
٨	٣	حسين مؤنس	٥
٨	٣	محمد عبد النعم خفاجي	٦
٧	٣	محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥م)	٧
٦	٢	محمد زكريا الكاندهلوي	٨
٣	٢	محمد حامد الفقي	٩
٢	٣	محمد عفيفي الزغبي	١٠
٢	٢	رضوان محمد رضوان	١١
٢	٢	سليمان سليمان خميس	١٢
٢	٢	عبد العظيم الشناوي	١٣
٢	٢	فضل الله الزنجاني	١٤
٢	٢	كرم البستاني	١٥
٢	٢	محمد عبد الرحمن الكردي	١٦

(ب) المراجعون

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المراجع	مسلسل
٢٧	٢	على محمد البجاوى	١
٢١	٢	محمد على النجار	٢
١٤	٥	مهدي علام	٣
١١	٣	عبد العزيز المراغى	٤
٨	٥	ابراهيم بيومى منكور	٥
٨	٢	محمد الخضيري	٦
٧	٢	على سامى النشار	٧
٥	٢	مصطفى السقا	٨
٤	٣	محمد مصطفى حلمي	٩
٤	٢	حسين مؤنس	١٠
٣	٤	طه عبد الرووف سعد	١١
٣	٢	أحمد فؤاد الأهواني (ت ١٩٧٠م)	١٢
٣	٢	محمد الغزالي (١٩١٧م -)	١٣
٢	٢	المقرئ ، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١ هـ)	١٤
٢	٢	شعيب الأرنؤوط	١٥
٢	٢	عبد الغنى محمد عبد الخالق	١٦
٢	٢	لجنة من العلماء	١٧
٢	٢	محمد عبد الغنى حسن	١٨
١	٢	أحمد أمين (ت ١٩٥٤ م)	١٩
١	٢	أمين الخولى	٢٠
٢٧	٧	نظام ، محمد بن أرنك	٢١
١٧	٢	حسن على عطية	٢٢
١٧	٢	محمد شوقى أمين	٢٣
٣	٢	ديربينغ ، س .	٢٤
٢	٢	مجمع البحوث الاسلامية (القاهرة)	٢٥

(ج) الجامعون

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم الجامع	مسلسل
٣٠	٥	الذيهاني ، يوسف بن اسماعيل (ت ١٣٥٠ هـ)	١
١٩	٣	الأمير عالمكير (ت ١٠٧٠ هـ)	٢
١٣	٧	عبد الرحمن بن محمد القاسم النجدى (ت ١٩٧٢ م)	٣
١١	٣	أبو بكر بن حسن الكشناوى	٤
٩	٢	محمود خاطر	٥
٧	٢	البهقي ، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ)	٦
٦	٢	وليم بن الورد البروسى	٧
٥	٥	الشريف الرضى ، محمد بن الحسين (ت ٤٠٦ هـ)	٨
٤	٣	محمد أويس الندوى	٩
٤	٢	محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدى	١٠
٢	٢	الجلال السيوطى ، عبد الرحمن بن أبى بكر (ت ٩١١ هـ)	١١

(د) المُخْرَجُونَ لِلأَحَادِيثِ

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُخْرَجِ	مسلسل
٤٨	٩	الزيعى ، عبد الله بن يوسف (ت ٧٦٢ هـ)	١
٤١	١٣	ابن حجر العسقلانى ، أحمد بن على (ت ٨٥٢ هـ)	٢
٨	٧	العراقى ، عبد الرحيم بن الحسن (ت ٨٠٦ هـ)	٣
٨	٣	محمد ناصر الدين الألبانى	٤
٢	٢	الجلال السيوطى ، عبد الرحمن بن أبى بكر (ت ٩١١ هـ)	٥

(هـ) المُرتَّبُونَ وَالمُرْفَمُونَ

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُرتَّبِ أو المُرْفَمِ	مسلسل
٢٩	٩	الساعاتى ، أحمد بن عبد الرحمن البنا	١
٢٨	٢	محب الدين الخطيب	٢
١٠	٢	محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٩٦٨ م)	٣
١٠	٢	نجيب هواينى	٤
٦	٣	محمود خاطر	٥
٤	٣	البلعى ، محمد بن على (ت ٧٧٨ هـ)	٦
٢	٢	أبو الحسن محمد بن عبد الهادى (ت ١٢٣٨ هـ)	٧

(و) المُقدّمون للكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُقدّم للكتاب	مسلسل
١٤	٣	طه عبد الرؤوف سعد	١
٤	٤	عبد الحليم محمود	٢
٤	٣	محمد المبارك	٣
٤	٢	محمد حشّين مخلوف (ت ١٩٦٣ م)	٤
٣	٣	عصمت سيف الدولة	٥
٣	٢	محمد زاهد الكوثري (ت ١٩٥٢ م)	٦
٢	٢	عبد الفتاح بركة	٧

(ز) المُختصرون والمُهدّبون للكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُختصر أو المُهدّب	مسلسل
١٨	٣	النبلسي ، عبد الغني بن اسماعيل (ت ١١٤٣ هـ)	١
١٧	٧	المنذري ، عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٦٥٦ هـ)	٢
١٥	٥	المزني ، ابراهيم بن اسماعيل (ت ٢٦٤ هـ)	٣
١٢	٤	محمد علي بن حسين	٤
٥	٣	محمد علي الصابوني	٥
٤	٤	محمود شكرى الأوسى (ت ١٩٢٤ م)	٦
٤	٤	شعبان محمد اسماعيل	٧
٤	٣	المنأوى ، محمد بن عبد الرؤوف (ت ١٠٣١ هـ)	٨
٤	٢	أحمد محمد شاكر (ت ١٩٥٨ م)	٩
٣	٢	التقى الفاسي المكي	١٠
٣	٢	محمد الموصلى	١١
٢	٢	يس سويلم طه	١٢

(ح) محرّرو الكتب

عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	اسم المُحرّر	مسلسل
١١	٤	محمد شفيق غربال	١

ملحق (١٣)

التوزيع التكرارى لأماكن النشر المستشهد بإنتاجها الفكرى

مسلسل	مدينة أو بلد النشر	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير النسبى
١	القاهرة	٩٦٩٤	١٩١٤٨	١,٩
٢	بيروت	١٩٥٠	٣٦٥٩	١,٨
٣	دمشق	٥٨٦	١٠٦٤	١,٨
٤	حيدر آباد الحكن	١٦٣	٥٠٣	٣
٥	بغداد	٢٢٠	٣٣٥	١,٥
٦	استانبول	١٥٣	٣٠٠	١,٩
٧	الاسكندرية	١٨٣	٢٣٨	١,٣
٨	طهران	١٤٣	٢١٧	١,٥
٩	الكويت	١١٧	١٨٨	١,٦
١٠	الرياض	٨٦	١٧٧	٢
١١	حلب	٨٠	١٦٩	٢,١
١٢	باريس	١٥٦	١٦٢	١
١٣	المدينة المنورة	٥٧	١٤٧	٢,٥
١٤	لندن	١٢٣	١٤١	١,١
١٥	لينن	٦٨	١١٩	١,٤
١٦	التنجف الأشرف	٨٣	١٠٩	١,٣
١٧	الهند	٨٧	٩٦	١,١
١٨	جاكرتا ، أندونيسيا	٧٢	٧٢	١
١٩	كوالامبور ، ماليزيا	٦٩	٧١	١
٢٠	نيويورك	٦٤	٦٧	١
٢١	مكة المكرمة	٤٩	٦٣	١,٢
٢٢	تونس	٣٣	٤٦	١,٣
٢٣	بومباى ، الهند	٢٣	٣٦	١,٥
٢٤	ليبيج ، ألمانيا	٢٢	٣٢	١,٤
٢٥	الولايات المتحدة	٢٨	٢٩	١
٢٦	ايران	٢٦	٢٨	١
٢٧	صيدا	٢٣	٢٥	١
٢٨	كمبردج	١٤	٢٢	١,٥
٢٩	طرابلس ، ليبيا	٤	٢١	٥,٢
٣٠	تركيا	٧	٢١	٣
٣١	لاهور ، باكستان	١٨	٢٠	١,١
٣٢	عمان، الأردن	١٩	٢٠	١
٣٣	جدة	١٤	٢٠	١,٤
٣٤	الدوحة ، قطر	١٠	٢٠	٢

معدل التأثير النسبي	عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	مدينة أو بلد النشر	مسلسل
٢,٥	١٨	٧	بنغازى	٣٥
١	١٧	١٧	صنعا	٣٦
١,٤	١٧	١٢	حمص	٣٧
١,٧	١٧	١٠	الرباط	٣٨
١	١٧	١٧	أكسفورد	٣٩
١	١٥	١٤	طنطا	٤٠
١	١٥	١٥	أندونيسيا	٤١
١,٢	١٤	١١	تبريز ، ايران	٤٢
١,٦	١٣	٨	دهلى ، الهند	٤٣
١	١٤	١٤	المنصورة	٤٤
١	١٢	١٢	بانونج ، أندونيسيا	٤٥
١,١	١١	١٠	كلنتن ، ماليزيا	٤٦
١,٢	٩	٧	موسكو	٤٧
١	٩	٩	ماليزيا	٤٨
٩	٩	١	فيسبان ، ألمانيا	٤٩
١,١	٨	٧	الجزائر	٥٠
٢,٦	٨	٣	ليبيا	٥١
١	٨	٨	كلكتا ، الهند	٥٢
١	٧	٧	كربلاء ، العراق	٥٣
١,٧	٧	٤	قم ، ايران	٥٤
١	٧	٧	أنبرج	٥٥
١	٦	٦	قاديان ، الهند	٥٦
١	٦	٦	فاس ، المغرب	٥٧
١	٦	٦	سنجايبور ، ماليزيا	٥٨
١	٦	٦	سراييفو ، يوغسلافيا	٥٩
١,٢	٦	٥	روما	٦٠
١	٦	٦	الموصل	٦١
٣	٦	٢	الطائف ، السعودية	٦٢
١	٨	٨	السعودية	٦٣
٢,٥	٥	٢	ماليكاونن ، الهند	٦٤
١,٢	٥	٤	سوريا	٦٥
١	٥	٥	سنغافورة	٦٦
١	٥	٥	برونى ، ماليزيا	٦٧
١,٢	٥	٤	القدس	٦٨
١	٥	٥	الدار البيضاء	٦٩
١	٥	٥	كوتا بارو ، ماليزيا	٧٠
١	٤	٤	لكهنو ، الهند	٧١

معدل التأثير النسبي	عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	مدينة أو بلد النشر	مسلسل
١	١	١	مدراس ، الهند	١٠٩
١	١	١	مانشستر	١١٠
١	١	١	ليننجراد	١١١
١	١	١	لبنان	١١٢
١	١	١	كوتيهارو ، ماليزيا	١١٣
١	١	١	كومتيهارو ، ماليزيا	١١٤
١	١	١	كراتشي ، باكستان	١١٥
١	١	١	كازابلانكا	١١٦
١	١	١	كابول	١١٧
١	١	١	فلسطين	١١٨
١	١	١	فتالينج جايا	١١٩
١	١	١	غزيغزول	١٢٠
١	١	١	عنيزه ، القصيم	١٢١
١	١	١	عدن	١٢٢
١	١	١	طنجة ، المغرب	١٢٣
١	١	١	طرابلس ، لبنان	١٢٤
١	١	١	صور ، لبنان	١٢٥
١	١	١	شتوتجارت	١٢٦
١	١	١	شبين الكوم	١٢٧
١	١	١	سوهاج	١٢٨
١	١	١	سلطنة عمان	١٢٩
١	١	١	سانتياغو ، شيلي	١٣٠
١	١	١	زيورخ	١٣١
١	١	١	زنجبار	١٣٢
١	١	١	رامبور	١٣٣
١	١	١	دمنهور	١٣٤
١	١	١	حماة	١٣٥
١	١	١	جيهار ، ماليزيا	١٣٦
١	١	١	جوهانسبرج ، إفريقية	١٣٧
١	١	١	جوتجن ، ألمانيا	١٣٨
١	١	١	تورينو ، إيطاليا	١٣٩
١	١	١	تعز ، اليمن	١٤٠
١	١	١	تاهوتا ، أندونيسيا	١٤١
١	١	١	بن	١٤٢
١	١	١	بلدة بهوبال ، الهند	١٤٣
١	١	١	برحد	١٤٤
١	١	١	اليمن	١٤٥

معدل التأثير النسبي	عدد الاستشهادات	عدد الوثائق	مدينة أو بلد النشر	مسلسل
١	١	١	الكاظمية ، العراق	١٤٦
١	١	١	العراق	١٤٧
١	١	١	البصرة	١٤٨
١	١	١	الأردن	١٤٩
١	١	١	الأقصر	١٥٠
١	١	١	أنديرا	١٥١
١	١	١	أصفهان	١٥٢
١	١	١	أسبوط	١٥٣
١	١	١	استكهولم	١٥٤
١	١	١	برينكتون	١٥٥
١	١	١	بينانج ، ماليزيا	١٥٦
١	١	١	نانسي	١٥٧
١	١	١	ليون	١٥٨
١	١	١	إيلينويز	١٥٩
١	١	١	ديجون	١٦٠
١	١	١	بروكسل	١٦١
١,٨	٢٧٨٥٩	١٤٨٤٧	المجموع	
	٥٠٢٢	٣٥١١	دون مكان	
	٣٢٨٨١	١٨٣٥٨	المجموع	

ملحق (١٤)

أبرز الناشرين المستشهد بأعمالهم فى أطروحات علوم الدين الإسلامى
(مجمل الناشرين الذين أحرزوا نصف المجموع الكلى لواقعات الاستشهاد المرجعى)

الرتبة	اسم الناشر	عدد الوثائق	عدد الاستشهادات	معامل التأثير
١	مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده	٤٠٠	١٤٧٦	٣,٦٩
٢	مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه	٣٣٥	١٢٩٤	٣,٨
٣	دار المعارف	٥١٥	٩٠٤	١,٧
٤	المطبعة الأميرية	٢٤٨	٧٧٢	٣,١
٥	مطبعة السعادة	٢٥٠	٦٩٧	٢,٧
٦	دار الشعب	١٣٦	٥١٥	٣,٧
٧	المكتبة التجارية الكبرى	١٨٨	٤٣٦	٢,٣
٨	دار الفكر	٢٠٨	٤٠٠	١,٩
٩	مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية	٩١	٣٩٩	٤,٣
١٠	دار المعرفة	١٣٩	٣٩٢	٢,٨
١١	مكتبة النهضة المصرية	١٩٩	٣٨٩	١,٩
١٢	مطبعة محمد على صبيح وأولاده	١٨٥	٣٥٤	١,٩
١٣	دار الفكر العربى	٢٠٣	٣٤٤	١,٦
١٤	مكتبة الخانجى	١٠٥	٣٢٥	٣
١٥	دار الكتب المصرية	١٣٤	٢٩٠	٢,١
١٦	مطبعة البابى الحلبي	١٧٧	٢٧٨	١,٥
١٧	المطبعة السلفية ومكبتها	١٤٤	٢٧٣	١,٨
١٨	دار الكتب العلمية	١٣١	٢٥١	١,٩
١٩	دار إحياء التراث العربى	٨٣	٢٥٠	٣
٢٠	المجلس الأعلى للشئون الإسلامية	١٢٨	٢٤٩	١,٩
٢١	دار النهضة العربية	١٨٥	٢٤٨	١,٣
٢٢	لجنة التأليف والترجمة والنشر	١١٧	٢٤٥	٢
٢٣	دار صادر	٩١	٢٤٥	٢,٦
٢٤	مكتبة الكليات الأزهرية	٩٦	٢٤٤	٢,٥
٢٥	الهيئة المصرية العامة للكتاب	١١٤	٢٣٨	٢
٢٦	دار الكتب الحديثة	٨٣	٢٣٦	٢,٨
٢٧	دار الكتاب العربى للطباعة والنشر	١٠١	٢٢٠	٢,١

ملحق (١٥)

الدوريات المستشهد بإنتاجها الفكرى فى أطروحات علوم الدين الإسلامى

الرتبة	عنوان الدورية	فئة الدورية	عدد المقالات	عدد الاستشهادات
١	مجلة القانون والاقتصاد	متخصصة	٢٣	٢٩
٢	مجلة المحاماة	متخصصة	٨	٨
٢	مجلة العرب	عامة	٧	٨
٣	مجلة الدولة	متخصصة	٦	٧
٤	مجلة الأزهر	إسلامية	٦	٦
٤	مجلة إدارة قضايا الدولة	متخصصة	٥	٦
٥	Islamic Studies	إسلامية	٥	٥
٥	مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية	متخصصة	٤	٥
٥	مجلة العلوم الإدارية	متخصصة	٤	٥
٥	مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة	متخصصة	٣	٥
٦	مجلة الأفاق الحديثة فى تنظيم العدالة الجنائية	متخصصة	٤	٤
٧	مجلة مصر المعاصرة	عامة	٣	٣
٧	مجلة المقطف	عامة	٣	٣
٧	مجلة الرسالة	عامة	٣	٣
٧	مجلة الحقوق	متخصصة	٣	٣
٧	مجلة العلوم القانونية والإقتصادية	متخصصة	٣	٣
٧	تراث الإنسانية	عامة	٣	٣
٧	مجلة الأندلس	عامة	٢	٣
٧	مجلة الطليعة	متخصصة	٢	٣
٨	مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق)	متخصصة	٢	٢
٨	مجلة الوعى الإسلامى	إسلامية	٢	٢
٨	مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية	متخصصة	٢	٢
٨	مجلة المشرق (بيروت)	عامة	٢	٢
٨	مجلة العلوم السياسية	متخصصة	٢	٢
٨	مجلة كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر	إسلامية	٢	٢
٨	مجلة الأمن العام	متخصصة	٢	٢
٨	مجلة الثقافة	عامة	٢	٢
٨	مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى	إسلامية	٢	٢
٩	مجلة الأقاليم (العراق)	عامة	١	١
٩	مجلة التشريع والقضاء	متخصصة	١	١
٩	مجلة السياسة الدولية	متخصصة	١	١
٩	حوليات دار العلوم	متخصصة	١	١

الرتبة	عنوان الدورية	فئة الدورية	عدد المقالات	عدد الاستشهادات
٩	مجلة الأبحاث	متخصصة	١	١
٩	مجلة الدعوة (السعودية)	إسلامية	١	١
٩	مجلة ألف (الجامعة الأمريكية)	متخصصة	١	١
٩	مجلة القانون والعلوم السياسية	متخصصة	١	١
٩	مجلة العروة	إسلامية	١	١
٩	مجلة الكشاف	عامة	١	١
٩	مجلة المجتمع	عامة	١	١
٩	مجلة المجمع العلمي العراقي	متخصصة	١	١
٩	مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق)	متخصصة	١	١
٩	مجلة المسلمون	إسلامية	١	١
٩	مجلة الفكر الإسلامي (بيروت)	إسلامية	١	١
٩	المجلة الجنائية القومية	متخصصة	١	١
٩	مجلة المكتبة (بغداد)	متخصصة	١	١
٩	مجلة الكشوف	عامة	١	١
٩	مجلة المنار	إسلامية	١	١
٩	مجلة النجم	عامة	١	١
٩	مجلة الهلال	عامة	١	١
٩	مجلة الكاتب المصري	عامة	١	١
٩	المجلة	عامة	١	١
٩	مجلة كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر	إسلامية	١	١
٩	مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد	متخصصة	١	١
٩	مجلة كلية الشريعة	إسلامية	١	١
٩	مجلة كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية	متخصصة	١	١
٩	مجلة عالم الفكر	عامة	١	١
٩	مجلة كلية الشريعة ، جامعة صنعاء	إسلامية	١	١
٩	مجلة نادى القضاة	متخصصة	١	١
٩	الثقافة الإسلامية	إسلامية	١	١
٩	مجلة الأمل	عامة	١	١
٩	مجلة مرآة العلوم الاجتماعية	متخصصة	١	١
٩	مجلة منير الإسلام	إسلامية	١	١
٩	مجلة مجمع اللغة العربية	متخصصة	١	١
٩	جريدة الأهرام	صحيفة	١	١
٩	جريدة الأخبار	صحيفة	١	١
٩	جريدة السودان الجديد	صحيفة	١	١
٩	جريدة الفضل	صحيفة	١	١
٩	The New Law Journal	متخصصة	١	١

الرتبة	عنوان الدورية	فئة الدورية	عدد المقالات	عدد الاستشهادات
٩	Harvard Law Review	متخصصة	١	١
٩	Bulletin de la Societe Royale	متخصصة	١	١
	غير معلوم		٤٣	٤٦
	المجموع		٢٠٠	٢١٨